

"ILM-FAN VA TA'LIM" JURNALIGA QABUL QILINGAN MAQOLALARGA 3 ISH KUNIDA DOI RAQAM OLINADI VA ZENODO, OPENAIRE, CYBERLENINKA, GOOGLE SCHOLAR (10 ISH KUN) KABI XALQARO ILMIY BAZALARDA INDEKSLANADI VA ILMIY JURNAL TO'LIQ SHAKLDA WWW.ILMFANVATALIM.UZ RASMIY SAYTIGA JOYLANADI.

ISSN: 2181-4325

ILM-FAN VA TA'LIM

Respublika ilmiy jurnali

ZENODO | OPENAIRE | CYBERLENINKA | GOOGLE SCHOLAR

Aniq fanlar

Texnika fanlari

Pedagogika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

Tabiiy fanlar

Iqtisod fanlari

Arxitektura

San'at va madaniyat fanlari

Tibbiyot fanlari

Filologiya fanlari

Qishloq xo'jaligi

Jismoniy tarbiya va sport

“Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnaliga qabul qilingan maqolalarga 3 ish kunida DOI raqam olinadi va Zenodo, OpenAire, Cyberleninka, Google scholar (10 ish kuni) xalqaro ilmiy bazalarida indekslanadi va jurnal to’liq shaklda <https://ilmfanvatalim.uz/> rasmiy saytiga joylanadi.

ILM-FAN VA TA’LIM

ILMIY JURNALI

BARCHA SOHALAR BO‘YICHA
30.04.2025 | № 6(35)

ILM-FAN VA TA’LIM

ilmiy jurnal
scientific journal
научно журнал

Bosh muharrir:
O.S.Isroilov

Jurnal bir oyda bir marta
nashr etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy kommunikatsiya
agentligida 2023- yil
22 - yanvarda 059679
raqam bilan ro‘yxatga
olingan.

ISSN 2181 - 4325

Jurnaldan maqola ko‘chirib
bosilganda, manba
ko‘rsatilishi shart.

Tel: +99891-152-93-14
E pochta: talqin@bk.ru
Сайт: <https://ilmfanvatalim.uz/>

Tahrir kengashi:

Isroilov Shaakram Xalmatovich

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti “Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati” kafedrasining professori

G‘ulomova Nargiza Sa’dullayevna

Navoiy viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi Tillarni o‘qitish metodikasi kafedrasida filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Yadgarova Ozoda Ibragimovna

Samarqand davlat chet tillar instituti gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari kafedrasida dotsenti

Muydinov Erkin Djamaldinovich

Toshkent Moliya Instituti Andijon fakulteti dekani Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

Djurakulova Dilfuza Farxodovna

Samarqand Davlat universiteti psixologiya kafedrasida o‘qituvchisi, psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Olimov Jahongir Bo‘riboyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Mamadaliyev Muxammadkarim Zoirjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti katta o‘qituvchisi, Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Yusupov Axror Qurbonovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, siyosiy fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Rabbonayeva Dildora Tolipovna

Samarqand viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasida katta o‘qituvchisi

Ganiyeva Lola Muxsindjanovna

O‘zDK huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy Estrada San’ati instituti “Estrada cholg‘u ijrochiligi” kafedrasida dotsenti San’atshunoslik fanlari nomzodi

Akbarov Qobuljon

Qo‘qon davlat pedagogika instituti Tarix fanlari nomzodi

Nuriddinova Maysara Ikramovna

Samarqand davlat universiteti boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasida dotsenti

Maxkamova Dilafroz Yuldashevna

O‘zbekiston Milliy universiteti Tuproqshunoslik kafedrasida dotsenti

Komilov Ro‘zi Rabiyeovich

Samarqand davlat chet tillar instituti “Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari” kafedrasida professori v.v.b.

SADRI ZIYONING SIYOSIY VA ADABIY FAOLIYATI

To‘xtayeva Shahinabonu Shuxrat qizi

BuxDPI talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada XIX asr oxiri XX asr boshlarida yashab faoliyat yuritgan ma’rifatparvar Sadri Ziyo hayoti, adabiy va qozilik faoliyati, Buxoro inqilobi davridagi holat aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: Sadri Ziyo, qozilik, Amir Olimxon, Sadridin Ayniy, “Ro‘znoma”, “Navodiri Ziyoiya”, “Tazkirat ul-hattotin”, “Tazkirat ush-shuaro”.

Sharifjon Maxdum Sadr Ziy o - XIX asr oxiri XX asr Buxoroning mashhur madaniyat arboblari dan. Uning ismi Sharif bo‘lib, Maxdum oliy martabali ulamolar nomiga qo‘shilgan so‘z hisoblanadi. Keyinchalik o‘ziga Ziy o taxallusini oladi. Sovet davridagi rasmiy hujjatlarda Sharif Shakurov nomi bilan tilga olingan. Sadri Ziy o buxorolik hunarmandlar oilasidan bo‘lib, ilk ta‘limini otasi qo‘lida olgan . Bolaligidan uning iste’dodini ko‘rib uni maktabga yuborishdi. Ilmiy ta‘limni mavaffaqiyatli tamomlagach, Buxoroning ayrim viloyatlarida maktablarda dars berdi, qozi bo‘ldi. Umrining oxirgi o‘n yili davomida Buxoro qiziligida bosh qozi bo‘ldi. Sadriidin Ayniy eslatmalarida aytganidek, Abdul Shakur Oy at haqiqatni gapirishi bilan mashhur bo‘lgan va uning o‘g‘li Sadr Ziyoda ham shu xususiyatni ko‘rish mumkin.¹ Sadridin Ayniy ko‘p marta Sadr Ziy o saroyida yashab, uning adabiy yig‘inlarida qatnashgan va uning guvohlik berishicha, uning uyida bo‘lib o‘tgan majlislarda hukumat rahbarlari va zodagonlarning nojo‘ya ishlaridan shikoyat qilingan.² Hijriy 1310/1893- yilda Sadr Ziy o maktabni tugatib, 24 yoshida qozilik lavozimini egallaydi. Buxoro viloyati va tumanlarida shariat qozisi bo‘lib ishlagan. Uning sudyalik faoliyati tez orada ishdan bo‘shatilishiga olib keldi. Uning Buxoro inqilobi sabablariga bag‘ishlangan risolasida ko‘rishimiz mumkinki, o‘zi ham surgunning achchig‘ini, pulsiz hayot totganligini aytadi va Buxoroga qaytib, bir muddat amirdan uzoqlashdi. Sadr Ziy o Buxorodan olisda yashagan bo‘lsada adabiyotga e’tibor bera olgan, Buxoroning ilg‘or ziyolilarining ahvolidan xabardor bo‘lgan, ularga kerak bo‘lganda zarur yordam ko‘rsatgan. O‘shanda Sadridin Ayniy qiyin ahvolga tushib, ko‘chada qoladi. Bu paytda Sadr Ziy o Nasaf - Qarshi viloyatida qozi bo‘lib, Ayniy ahvolidan xabar topib, Ko‘kaldosh madrasasidan unga hujra topib bergan.³

¹ Садридин Айни. Намунаи адабиёти тоҷик. - Д.:Адиб,2010. - Б.272

² Садридин Айний. Асарлар. - Т.:УзССР давлат бадиий адабиёт нашриёти,1963. - Б.32

³ Садридин Айний. Асарлар. - Т.:УзССР давлат бадиий адабиёт нашриёти,1963. - Б.63

1917- yil Rossiya inqilobidan so‘ng Rossiyaning Buxorodagi konsuli o‘zini ijtimoiy adolat va demokratiya tarafdori qilib ko‘rsatib, amirni islohotlardan tiymaslikka majbur bo‘ldi. O‘shanda Sadr Ziyo G‘ijduvonda qozi edi. Bir kuni uni tezda Buxoroga chaqirib, bosh qozi qilib tayinlashgan. Bu lavozim unga ikki marta taklif qilingan, ammo u rad javobini bergan. Bu safar uni ogohlantirmasdan va xohishini so‘ramasdan, unga katta qozi lavozimini berishgan. Sadridin Ayniy aytadiki, “ Ziy o ilg‘or olimlardandir. Shuning uchun 1917-yila Amir A‘lam islohot farmonini amalga oshirish uchun uni bosh qozi etib tayinlaydi. Qo‘shbegi mansab farmonini topshirganda “janobi oliyga shukrona tortig‘i yuborish”, kattalarga “muborakbodlik” berish kabi eski odatlar tark qilinsin, deydi. Chunki u odatlar janobi oliyning islohot farmoni bilan man qilingan edi. Bir necha kundan keyin o‘sha qo‘shbegi qozikalonga “janob oliyga shukrona tortig‘i yuborilsin. Islohotchilar bilan yaqinlashmang” degan mazmunda xat yubordi”⁴, - deydi.

Sadri Ziy o mamlakat va dinni isloh qilish yo‘lida shariat va millatga xizmat qilishni istardi. O‘sha davrda “Vatan”, “Millat” tushunchalari ijtimoiy ma‘no kasb etdi va uning faoliyati yangi vatanparvarlik, millatparvarlik mavzulariga yaqin bo‘lganligi ko‘rinib turdi. Sadr Ziy o 1917-yil 29-martda yangi lavozimni egallagach, Amir Olimxon islohotlarni amalga oshirishni uch kishiga topshirdi. Lekin islohot farmoni chiqmasdanoq Sadr Ziy o amir tub islohotlarni nazarda tutmasligini anglab yetdi. Sadr Ziy o telefon orqali Qo‘shbegiga aytdiki, ba‘zi odamlar shaharda fitna uyushtirib, islohot farmonining chiqarilishiga to‘sqinlik qilmoqchi ekanligini aytib, fitnachilarni hibsga olish uchun ruxsat so‘radi ammo ruxsat berilmadi. 1917-yil 7-aprelda islohot to‘g‘risidagi dekret e‘lon qilindi. 8-aprelda namoyish boshlandi. Amir askarlari namoyishni tarqatdi. Hali boshlanmagan islohot haqidagi farmon amalda uzildi. Sadri Ziy oga ham hujum uyushtirildi. Mirza Salimiy “Tarixi Salimiy” kitobida mutaassib faxriylar Sadr Ziyoni yo‘q qila olmagan uchun uni ishdan bo‘shatilishini talab qilganliklarini ta‘kidlaydi. Amir Olimxon bu iltimosni amalga oshirdi. 1917-yil 9-aprelda lavozimidan bo‘shatilgan bo‘lsada, o‘sha paytda uni chetlashtirish buyrug‘i e‘lon qilinmagan edi. U 31-iyul kuni iste‘foga chiqarildi. Bu voqeadan so‘ng Sadr Ziy o bir muddat kasal bo‘lib qoldi. 1917-yil 8-oktabrda uni majburan Nasafga qozi qilib tayinlashdi. 1918-yil 3-aprelda Sadr Ziy o va uning ukasi G‘afurjon Maxdum qamaldilar. Ularning jarima to‘lash va ozod bo‘lish belgilandi. Sadr Ziy o bunday jarima to‘lay olmasdi. U hibsga olinayotganda uning barcha mol-mulki musodara qilingan, oila a‘zolari esa kiygan kiyimlari bilan qolgan edilar.⁵ Sadr Ziy o 70 kunlik qamoqdan so‘ng 1918-yil 8-iyunda ozodlikka chiqdi. U Buxorodan haydalib, Kesh viloyatiga qozi etib tayinlandi. Amir uning o‘lim hukmini bekor qilib, bo‘yniga katta miqdorda pul qo‘yib, uni jarima to‘lashga majbur qilgan edi. 1931-1932-yillarda

⁴ Sadridin Ayniy. Asarlar. - T.:UzSSR davlat badiiy adabiyet nashriyati,1963. - B.81

⁵ Ш.Вохидов ва З. Чориев. Садр Зия и его библиотека.-Т.:Янги аср авлоди,2007.-Б.19

Sovet ittifoqiga yirik sanoat korxonalari qurish uchun katta mablag‘ kerak bo‘ldi. Bir qator hududlarda oltin yig‘ish boshlandi. Ular odamlarni barcha oltinlarni hukumatga topshirishga majbur qildilar. Aynan shu davrda Sadr Ziyο ham qamoqqa tushdi. Uning vafoti haqidagi xabar 1932-yil 24-aprelda kelgan.⁶

Sadr Ziyο davlat arbobi bo‘lish bilan bir paytda tarixnavislik va adabiyot bilan shug‘ullangan. Mutaxassislariga ma’lumki, Sadr Ziyο Sharqning nodir kitoblari bilan bebaho kutubxona qoldirgan. Bu kutubxonadagi nodir kitoblar Markaziy Osiyo, Hindiston, Eron, Afg‘oniston madaniyat markazlarida saqlanadi. Hozirda bu qo‘lyozmalar kamdan-kam uchraydi, asosan tojik tilida yozilgan bo‘lib, olimlar uchun O‘rta Osiyo xalqlari, xususan tojik xalqi tarixi, adabiyoti va ma’naviy madaniyatini tadqiq etish va o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qilmoqda.⁷ Uning ilmiy va adabiy merosi xazinalari, qo‘lyozmalari to‘plami hozirda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent shahridagi Sharqshunoslik institutida hamda XXR xazinasida saqlanmoqda. Shuningdek Dushanbedagi Abu Abdulloh Rudakiy nomidagi Til va adabiyot institutida ham saqlanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Toshkent shahridagi Sharqshunoslik institutida Sadr Ziyoning 70 dan ortiq asari saqlanmoqda. U Buxoro va amirlikning adabiy, madaniy va siyosiy hayotiga oid muhim asarlar yozgan. Afsuski, uning ilmiy va adabiy asarlari haligacha to‘liq o‘rganilmagan. Sharifjon Maxdum Sadr Ziyoning shaxsi haqida Ayniy o‘z kitobida shunday yozadi: “She’r kam yozardi. Nazmda ko‘zga ko‘ringan asari uning *“Tazkirat ush-shuaro”* sidir. Lekin boshqa asarlari ham ko‘p, masalan, *“Ro‘znoma”*, *“Navodiri Ziyoiya”*, *“Tazkirat ul-hattotin”* va boshqalar. U *“Tazkirat ul-hattotin”* kitobida o‘z davrining ma’lum va mashhur hattotlarining tarjimai holi va ijodiy faoliyati haqida ma’lumotlar beradi. Sadri Ziyο arab va fors tili grammatikasini, mumtoz adabiyotni, tarix fanini, xattotlik san’atini puxta egallagan edi”.⁸

Zamonasining yetuk tarixshunosi Sharifjon Sadri Ziyο uzoq yillar davlat ishlari bilan band bo‘lishiga qaramay, sermahsul ijod qilib, bir qancha asarlar yaratdi. Sadri Ziyο o‘z zamonasining muhim shaxslardan hisoblanib, nafaqat shoir, balki yozuvchi, xattot, davlat arbobidir. Muallifning bir qancha sohalarda muhim asarlari bo‘lib, Buxoro va Varorud tarixiga oid bir qancha risolalar uning qalamiga mansubdir ulardan ba’zilari: *“Zikri salotini mang‘itiya”*, *“Zikri saltanat va podshohii mir Olimxon”*, *“Tarjimai holi Ostonaqul qushbegi”*, *“Sababi inqilobi Buxoro”*, *“Ro‘znoma”* dir.

⁶ Вохидов Ш. Зиёи Садр Бухори ва феҳрасти китобхонаи у. - Д.:Маориф,2021.- Б.5

⁷ Вохидов Ш. Зиёи Садр Бухори ва феҳрасти китобхонаи у. - Д.:Маориф,2021.- Б.35

⁸ Садридин Айни. Намунаи адабиёти тоҷик. - Д.:Адиб,2010. - Б.273

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Sadri Ziyoning faoliyati va ijtimoiy-siyosiy qarashlarini o‘rganish nafaqat o‘tmishga hurmat bajo keltirish, balki bugungi kun va kelajak uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. XX asr boshlarida Turkiston jadidchilik harakatining yorqin vakili sifatida namoyon bo‘lgan Sadri Ziyo o‘zining serqirra ijodi va faoliyati orqali milliy o‘zlikni anglash, ma’rifatni yoyish, ijtimoiy adolat va siyosiy ozodlik kabi hayotiy muhim masalalarni o‘rtaga tashladi. Uning merosi, xususan, “Ro‘znoma”, “Tazkirat ul ashor” kabi asarlari, shuningdek, shaxsiy kutubxonasi materiallari orqali yetib kelgan boy ma’naviy hazinasi bugungi kunda ham o‘zining qimmatini yo‘qotgani yo‘q.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Садридин Айни. Намунаи адабиёти точик. - Д.:Адиб,2010. - Б.272
2. Садридин Айний. Асарлар. - Т.:УзССР давлат бадиий адабиёт нашриёти,1963. - Б.32
3. Садридин Айний. Асарлар. - Т.:УзССР давлат бадиий адабиёт нашриёти,1963. - Б.63
4. Садридин Айний. Асарлар. - Т.:УзССР давлат бадиий адабиёт нашриёти,1963. - Б.81
5. Ш.Вохидов ва З. Чориев. Садр Зия и его библиотека.-Т.:Янги аср авлоди,2007.-Б.19
6. Вохидов Ш. Зиёи Садр Бухори ва фехрасти китобхонаи у. - Д.:Маориф,2021.- Б.5
7. Вохидов Ш. Зиёи Садр Бухори ва фехрасти китобхонаи у. - Д.:Маориф,2021.- Б.35
8. Садридин Айни. Намунаи адабиёти точик. - Д.:Адиб,2010. - Б.273

TIBBIY TA’LIMDA XALQARO HAMKORLIK: TAJRIBA ALMASHISH VA GLOBAL STANDARTLAR

Ikramova Sokinabonu Ravshanzoda

Angren universiteti davolash ishi fakulteti mutaxassislik o`qituvchisi

Shaismatova Gulbahor Hikmatovna

Angren universiteti davolash ishi fakulteti mutaxassislik o`qituvchisi

Madibragimova Odina Nasiriddin qizi

Angren universiteti davolash ishi fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola tibbiy ta’limda xalqaro hamkorlikning ahamiyati, tajriba almashish imkoniyatlari va global standartlarni joriy etish masalalariga bag’ishlangan. Maqolada xalqaro hamkorlikning tibbiy ta’lim sifatini oshirishdagi roli, turli mamlakatlar o’rtasidagi tajriba almashishning afzalliklari va global standartlarni qo’llashning muammolari tahlil qilinadi. Tadqiqotda adabiyotlar tahlili, so’rovnoma va ekspertlar bilan suhbat usullari qo’llanilgan. Natijalar xalqaro hamkorlikning ta’lim jarayonlarini yaxshilash, malakali mutaxassislar tayyorlash va global sog’liqni saqlash tizimlariga hissa qo’shishdagi muhimligini ko’rsatadi. Maqolada xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bo’yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so’zlar: tibbiy ta’lim, xalqaro hamkorlik, tajriba almashish, global standartlar, ta’lim sifati, sog’liqni saqlash.

Tibbiy ta’lim zamonaviy sog’liqni saqlash tizimlarining asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Globalizatsiya sharoitida xalqaro hamkorlik tibbiy ta’limning sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Turli mamlakatlar o’rtasidagi tajriba almashish, birgalikda o’quv dasturlari ishlab chiqish va global standartlarni joriy etish orqali tibbiy ta’limni rivojlantirish mumkin. Ushbu maqola xalqaro hamkorlikning tibbiy ta’limdagi o’rni, uning afzalliklari va muammolarini o’rganishga qaratilgan.

Tibbiy ta’lim zamonaviy dunyoda sog’liqni saqlash tizimlarining asosiy poydevoti hisoblanadi. Xalqaro hamkorlik tibbiy ta’lim sifatini oshirish, global sog’liqni saqlash muammolariga yechim topish va ilg’or tajribalarni integratsiya qilishda muhim rol o’ynaydi. Ushbu maqola tibbiy ta’limda xalqaro hamkorlikning asosiy yo’nalishlari, tajriba almashish mexanizmlari va global standartlarni joriy etish jarayonlarini batafsil yoritadi.

Xalqaro Hamkorlikning Asosiy Yo’nalishlari

Tibbiy ta’limda xalqaro hamkorlik bir nechta muhim sohalarda amalga oshiriladi:

O’quv Dasturlari va Metodologiyani Rivojlantirish

Dunyo miqyosida yetakchi tibbiyot universitetlari o‘zlarining ilg‘or o‘quv dasturlari va metodologiyalarini boshqa mamlakatlar bilan baham ko‘radi. Masalan, simulyatsion ta’lim markazlari zamonaviy tibbiy ta’limning ajralmas qismiga aylandi. Bu markazlarda talabalar real klinik vaziyatlarni simulyatsiya qiluvchi maxsus jihozlar yordamida amaliy ko‘nikmalarni oshiradi. AQSh, Buyuk Britaniya va Yaponiya kabi mamlakatlar ushbu sohada yetakchilik qilmoqda va o‘z tajribalarini rivojlanayotgan mamlakatlar bilan bo‘lishmoqda.

O‘zbekistonda ham simulyatsion markazlar tashkil etilmoqda. Masalan, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi va Andijon Davlat Tibbiyot Instituti xalqaro grantlar va hamkorlik dasturlari orqali zamonaviy simulyatsion jihozlar bilan ta’minlanmoqda. Turkiya va Janubiy Koreya universitetlari bilan hamkorlikda ushbu markazlarda o‘quv dasturlari ishlab chiqilmoqda.

Tadqiqot va Innovatsiyalar

Xalqaro hamkorlik tibbiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni rivojlantirishda muhim vositadir. Jahon miqyosidagi universitetlar va ilmiy-tadqiqot institutlari qo‘shma loyihalar orqali yangi davolash usullari, diagnostika texnologiyalari va farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqmoqda. Masalan, Erasmus+ dasturi orqali Yevropa Ittifoqi mamlakatlari va boshqa davlatlar o‘rtasida talabalar, professorlar va tadqiqotchilar almashinuvi amalga oshiriladi. Bu dastur O‘zbekiston tibbiyot oliygohlari uchun ham ochiq bo‘lib, ko‘plab talabalar Yevropa universitetlarida stajirovka o‘tamoqda.

Bundan tashqari, xalqaro ilmiy jurnallar va konferensiyalar orqali olimlar o‘z ishlanmalarini dunyo hamjamiyatiga taqdim etadi. O‘zbekistonlik olimlar ham bunday tadbirlarda faol ishtirok etib, o‘z tadqiqotlarini xalqaro maydonda muhokama qilmoqda.

Malaka Oshirish va Kasbiy Rivojlanish

Xalqaro hamkorlik shifokorlar va tibbiyot o‘qituvchilarining malakasini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Xalqaro seminarlar, onlayn kurslar va master-klasslar orqali mutaxassislar zamonaviy tibbiyot yutuqlari bilan tanishadi. Masalan, Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti (WHO) va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan tashkil etilgan treninglar shifokorlarga bemor xavfsizligi, yuqumli kasalliklar profilaktikasi va boshqa sohalarda yangi bilimlar beradi.

O‘zbekistonda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda shifokorlar uchun qisqa muddatli malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda. Masalan, Germaniya va Hindiston bilan hamkorlikda jarrohlik va kardiologiya sohasida maxsus kurslar o‘tkazilmoqda.

Global Standartlar va Ularning Joriy Etilishi

Tibbiy ta’limda global standartlarni joriy etish sifatli kadrlar tayyorlash va xalqaro tan olinishni ta’minlash uchun zarurdir. Ushbu jarayon quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi:

Akkreditatsiya va Sertifikatsiya

Jahon Tibbiyot Ta’limi Federatsiyasi (WFME) tibbiy ta’limning global standartlarini ishlab chiqadi va ularni milliy tizimlarga integratsiya qilishni rag’batlantiradi. WFME standartlari o’quv dasturlari, o’qituvchilar malakasi, infratuzilma va talabalar baholash tizimlariga qo’yiladigan talablarni o’z ichiga oladi. Ko’plab mamlakatlar o’z tibbiyot oliygohlarini ushbu standartlarga muvofiqlashtirish uchun akkreditatsiya jarayonlarini boshlagan.

O’zbekistonda WFME standartlariga rioya qilish maqsadida Sog’liqni saqlash vazirligi va Oliy ta’lim muassasalari tomonidan maxsus ishchi guruhlar tashkil etilgan. Toshkent Tibbiyot Akademiyasi va Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti xalqaro akkreditatsiya jarayonlarida faol ishtirok etmoqda.

Kompetensiyaga Asoslangan Ta’lim

Global standartlar kompetensiyaga asoslangan ta’lim modeliga urg’u beradi. Bu model talabalarga nafaqat nazariy bilim, balki klinik ko’nikmalar, bemor bilan muloqot qilish, jamoaviy ish va etik me’yorlarni o’zlashtirishni talab qiladi. Masalan, xalqaro talablarga muvofiq, tibbiy ta’limda bemor xavfsizligi va xatolar profilaktikasiga alohida e’tibor beriladi.

O’zbekiston tibbiyot oliygohlarida kompetensiyaga asoslangan ta’lim modelini joriy etish bo’yicha islohotlar olib borilmoqda. Xususan, klinik amaliyotlarning ulushini oshirish va talabalarni real hayotiy vaziyatlarga tayyorlashga qaratilgan dasturlar ishlab chiqilmoqda.

Xalqaro Hamkorlik Tarmoqlari

WHO, UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlar global sog’liqni saqlash muammolariga yechim topish uchun birgalikda ishlaydi. Bu tashkilotlar tibbiy ta’lim dasturlariga ta’sir ko’rsatib, ularni global talablarga moslashtiradi. Masalan, WHO tomonidan ishlab chiqilgan “Global sog’liqni saqlash strategiyasi” tibbiy ta’limda yuqumli kasalliklar, iqlim o’zgarishi va demografik muammolarga qarshi kurashishga qaratilgan modullarni joriy etishni tavsiya qiladi.

O’zbekiston WHO bilan faol hamkorlik qilib, ushbu strategiyalarni milliy ta’lim tizimiga integratsiya qilmoqda. Xususan, tibbiy ta’lim dasturlariga jamoat salomatligi va global sog’liqni saqlash bo’yicha yangi fanlar kiritilmoqda.

O’zbekistonda Xalqaro Hamkorlikning Amaliy Jihatlarini

O’zbekiston Respublikasi Sog’liqni saqlash vazirligi tibbiy ta’limda xalqaro hamkorlikni kengaytirish bo’yicha keng ko’lamli islohotlar olib bormoqda. Quyida ushbu jarayonning asosiy jihatlarini keltiriladi:

Xalqaro Universitetlar bilan Hamkorlik

O’zbekistonning yetakchi tibbiyot oliygohlari Turkiya, Janubiy Koreya, Germaniya, Rossiya va Hindiston universitetlari bilan qo’shma dasturlar ishlab chiqilmoqda. Masalan, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Sejong Universiteti (Janubiy

Koreya) bilan hamkorlikda kardiologiya va neyroxirurgiya bo‘yicha maxsus kurslar tashkil etmoqda. Shuningdek, Turkiyaning Hacettepe Universiteti bilan qo‘shma tadqiqot loyihalari amalga oshirilmoqda.

Xulosa

Tibbiy ta’limda xalqaro hamkorlik zamonaviy sog‘liqni saqlash tizimlarining muhim tarkibiy qismidir. Tajriba almashish, ilg‘or texnologiyalarni joriy etish va global standartlarga rioya qilish orqali mamlakatlar sifatli tibbiy kadrlar yetishtirishga erishmoqda. O‘zbekiston bu jarayonda faol ishtirok etib, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va milliy tibbiy ta’lim tizimini modernizatsiya qilish yo‘lida muhim qadamlar tashlamoqda. Ushbu sa’y-harakatlar nafaqat mahalliy sog‘liqni saqlash tizimini mustahkamlab, balki global sog‘liqni saqlash muammolariga ham hissa qo‘shmoqda.

Xalqaro hamkorlik tibbiy ta’lim sifatini oshirish va global sog‘liqni saqlash tizimlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari tajriba almashish va global standartlarni joriy etishning afzalliklarini ko‘rsatdi, biroq moliyaviy va qonunchilik to‘siqlarni bartaraf etish zarur.

Adabiyotlar:

1.De Wit H, Hunter F, Howard L, Eggen-Polak E. Internationalisation of Higher Education Brussels: European Parliament; 2015. [[Google Scholar](#)]

2.Gölkel C, Wu A, Chiuzan C, Duong J, Bernd P, Kielstein H. Early internationalization of students in a German medical school in the former German Democratic Republic. *Annals Of Anatomy = Anatomischer Anzeiger: Official Organ Of The Anatomische Gesellschaft*; 2019. DOI: 10.1016/j.aanat.2019.03.004 [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

3.Knipper M, Baumann A, Hofstetter C, Korte R, Krawinkel M. Internationalizing Medical Education: The Special Track Curriculum ‘Global Health’ at Justus Liebig University Giessen. *GMS Zeitschrift für medizinische Ausbildung*. 2015; 32(5): Doc52. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

4.Majoor GD, Willemstein SC. Internationalization of medical education. *Nederlands tijdschrift voor geneeskunde*. 1996; 140(2): 100–102. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

5.Niemantsverdriet S, Majoor GD, Van Der Vleuten CPM, Scherpbier AJJA. Internationalization of medical education in the Netherlands: state of affairs. *Medical Teacher*. 2006; 28(2): 187–189. DOI: 10.1080/01421590500271225 [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

6.Stütz A, Green W, McAllister L, Eley D. Preparing Medical Graduates for an Interconnected World: Current Practices and Future Possibilities for Internationalizing the Medical Curriculum in Different Contexts. *Journal of Studies*

in International Education. 2015; 19(1): 28–45. DOI: 10.1177/1028315314536991 [DOI] [Google Scholar]

7.Koplan J, Bond TC, Merson M, Reddy KS, Rodriguez MH, Sewankambo NK. Towards a common definition of global health. Lancet. 2009; 373 DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60332-9 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

8.Hanson L. Internationalising the Curriculum in Health In: Green W, Whitsed C (eds.), Critical Perspectives on Internationalising the Curriculum in Disciplines. 2015; 153–158. Springer; DOI: 10.1007/978-94-6300-085-7_12 [DOI] [Google Scholar]

**ISLOM TAFAKKURIDAGI IJTIMOYIY-INTELEKTUAL INQILOBDA
SHOKIR SULAYMONNING TUTGAN O’RNI
МЕСТО ШОКИРА СУЛЕЙМАНА В СОЦИАЛЬНО-
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ИСЛАМСКОЙ МЫСЛИ
THE PLACE OF SHOKIR SULAYMAN IN THE SOCIAL-INTELLECTUAL
REVOLUTION IN ISLAMIC THOUGHT**

To‘xtayev Abrorxo‘ja

Oriental unvversiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Shokir Sulaymon jadidchilik harakati orqali an’anaviy talqinlarga qarshi chiqqan va islom ta’limotlarini zamonaviy, ilg‘or talqin etish tarafdori bo‘lgan islom ziyoli doiralari ichida dinamik kuch sifatida maydonga chiqdi. Ushbu maqola jadidchilik harakatining kelib chiqishi, tamoyillari va ta’sirini o‘rganib, uning zamonaviy islom tafakkuri kontekstidagi ahamiyati va kengroq ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlarga ta’sirini yoritadi.

Kalit so‘zlar: Jadidchilik, Shokir Sulaymon, islom tafakkuri, ijtimoiy-intelektual inqilob, tanqidiy tafakkur, ijtihod.

Аннотация: Благодаря движению джадидов Шакир Сулейман превратился в динамичную силу в исламских интеллектуальных кругах, бросая вызов традиционным интерпретациям и выступая за современную, прогрессивную интерпретацию исламских учений. В статье рассматриваются истоки, принципы и влияние движения джадидов, подчеркивается его значение в контексте современной исламской мысли и его влияние на более широкие социально-политические изменения.

Ключевые слова: джадидизм, Шакир Сулейман, исламская мысль, социально-интеллектуальная революция, критическое мышление, иджтихад.

Abstract: Through the Jadid movement, Shakir Sulayman emerged as a dynamic force within Islamic intellectual circles that challenged traditional interpretations and advocated for a modern, progressive interpretation of Islamic teachings. This article examines the origins, principles, and impact of the Jadid movement, highlighting its significance in the context of contemporary Islamic thought and its impact on broader socio-political change.

Keywords: Jadidism, Shakir Sulayman, Islamic thought, socio-intellectual revolution, critical thinking, ijtihad.

Kirish. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida islom olamida an’anaviy islom ta’limotlarini zamonaviylik bilan uyg‘unlashtirishga intilayotgan turli harakatlar bilan intellektual jonlanishning qayta tiklanishiga guvoh bo‘ldi. Ana shunday harakatlardan biri nufuzli mutafakkir Shokir Sulaymon boshchiligidagi jadidchilik harakatidir.

Islom tafakkuri – bu Qur’on va hadis asosida shakllangan, turli tarixiy bosqichlarda mutafakkirlar, faqihlar, mufasssirlar, faylasuflar tomonidan boyitilgan ilmiy, falsafiy va axloqiy qarashlar tizimidir. U faqat diniy emas, balki ijtimoiy, siyosiy va madaniy sohalarga ham ta’sir ko’rsatgan keng doiradagi tushuncha sanaladi. Ijtimoiy-intelektual inqilob esa, jamiyatda yangicha fikrlash, zamonaviylikni qabul qilish, ilm-fan, ta’lim, axloq va siyosatda tanqidiy yondashuvlarning rivojlanishi orqali yuzaga keladigan tub o’zgarishlar jarayonidir.

Asosiy qism. Jadidchilik harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Rossiya imperiyasi tarkibidagi musulmon xalqlari orasida shakllangan bo’lib, uning asosiy tamoyillari zamonaviy bilimlar, diniy islohot, tanqidiy tafakkur va milliy uyg’onish g’oyalari edi. Bu harakat muqaddas matnlarni literal emas, balki kontekstual tahlil qilish, ijtimoiy tamoyiliga asoslanib yangicha tafsirlar berish, islomni zamonaviy ilm bilan uyg’un holda talqin etish zaruratini ilgari surdi. Jadidchilar islomni zamon bilan hamnafas qilish, ta’lim, matbuot, adabiyot orqali xalqqa yangicha dunyoqarashni singdirishga intildilar.

XX asr o’zbek milliy-ijtimoiy, adabiy va madaniy harakatida faol qatnashgan siymolardan biri Shokir Sulaymondur. U ham she’riyat yoki nasr bilan shug’ullanmasin, ham publitsist yoki adabiy munaqqid sifatida qalam tebratmasin hamisha ma’rifatparvarlik g’oyalarining tolmas targ’ibotchisi sifatida faoliyat ko’rsatgan. Shokir Sulaymon 1900-yilda navro’zi bayrami arafasida Qo’qonda tavallud topdi. U 20-yillarning o’rtalaridayoq publitsist, hikoyanavis, shoir va tarjimon, adabiyotshunos va munaqqid shuningdek, darslik va qo’lyozmalar muallifi sifatida maydonga chiqqan boshladi. Agar u o’z maqola va ocherklar yaratib, ularda o’z xalqini ma’rifatga va madaniyatga chorlagan bo’lsa, “Qotil”, “Hukm”, “Farmoza otasi”, “Lolazordagi shung’iya”, “Parazitlar”, “Yamo bilan Xamo” kabi bir qator hikoyalarida yangilik bilan eskilik o’rtasidagi ayovsiz kurashni ko’rsatishga harakat qildi. Shokir Sulaymon shoir sifatida o’z davrida anchagina shuhrat topgan edi. Uning “Erk kuylari” (1926), “G’alaba marshi” (1928), “Davr hayqirig’i” (1932) kabi she’riy to’plamlari va dostonlarida “yangi hayot” quvonchi va tashvishlari baralla kuylandi. Shokir Sulaymonning shoir sifatidagi faoliyatida uning chet el Sharqi mavzuidagi asarlari diqqatga sazovordir. U jumladan, “Kullari ko’klarga!” she’rida hind xalqining mustamlakachilik siyosatiga qarshi olib borgan kurashini aks ettiradi.

O’zgaruvchan global dinamika va zamonaviylik muammolari kontekstida vujudga kelgan jadidchilik harakati islomning noto’g’ri talqinlaridan sezilarli darajada chekinishni ifodalaydi, diniy tamoyillarni progressiv, kontekstga mos ravishda tushunishni targ’ib qiladi. Ushbu harakati o’z ildizlarini mustamlakachilik, globallashuv va ijtimoiy o’zgarishlar tufayli yuzaga kelgan kengroq islohotchilik an’analariga bog’laydi. Shokir Sulaymon islomning asosiy tamoyillariga sodiq qolgan holda zamonaviylik bilan tanqidiy munosabatda bo’lish orqali islom

tafakkurini jonlantirishga harakat qildi. Jadidchilik harakatida markaziy o’rinni ijtimod yoki mustaqil fikrlash tamoyili tashkil etadi, bu esa islom ta’limotlarini o’zgaruvchan sharoitlardan kelib chiqib, doimiy ravishda qayta talqin qilish zarurligini ta’kidlaydi. Shokir Sulaymon islom fiqhiga dinamik yondashish (Dinamik yondashish bu diniy (yoki umuman nazariy) matn va qarashlarni zamon, makon va ijtimoiy kontekstga mos ravishda talqin qilish usuli bo’lib, u qat’iy, o’zgarmas yondashuvlardan farqli ravishda moslashuvchan va kontekstual tushunishni ilgari suradi)ni, jamiyatning o’zgaruvchan ehtiyojlarini, adolat va mehr-shafqat tuyg’ularni inobatga oladigan yondashuvni ilgari surdi. Shu nuqtai nazardan, jadidchilar zamonaviy bilim va ilmiy izlanishlarni islom nutqiga integratsiya qilish tarafdori bo’lib, diniy matnlarni yanada nozikroq tushunish tarafdori bo’lgan literalistik talqinlarni rad etishdi. Ushbu harakat islom tafakkuriga katta ta’sir ko’rsatib, yangi avlod olimlari va ziyolilarini zamonaviylik muammolariga tanqidiy munosabatda bo’lishga ilhomlantirdi. Jadidchi mutafakkirlar o’z asarlari, ma’ruzalari va faolliklari orqali islom olamida ko’proq plyuralistik va inklyuziv nutqning rivojlanishiga hissa qo’shib, konservativ talqinlarning hukmronligiga qarshi chiqdilar va boshqa diniy an’analar va dunyoviy dunyoqarashlar bilan kengroq muloqotga kirishdilar. Bundan tashqari, jadidchilik harakati islom jamiyatlarida demokratik boshqaruv, inson huquqlari va ijtimoiy adolatni targ’ib qilib, kengroq ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlarga ta’sir ko’rsatdi. Ular O’rta Osiyodagi musulmon jamiyatlarini isloh qilish va modernizatsiya qilish maqsadida bu ta’sirlarni o’zaro uyg’unlashtirishga va moslashtirishga harakat qildilar. Ular o’z jamoalari oldida turgan ijtimoiy, ta’lim va siyosiy muammolarni hal qilish uchun islom qadriyatlarini, Sharq an’analarini hamda G’arb bilim va amaliyotlarining sintezini yaratishni maqsad qilganlar. Umuman olganda, jadidlar faoliyati Sharq va G’arb ta’sirining murakkab o’zaro ta’sirida shakllangan, chunki ular mintaqaviy va global o’zgarishlar kontekstida musulmon jamiyatlari uchun islohot va taraqqiyot yo’lidan borishga intilganlar.

Ijodiy va ijtimoiy-ma’rifiy faoliyati qizg’in tus olgan urush yillarida qatag’on davri nafasi Shokir Sulaymonga ham yetib keldi. Qattol tuzumning qonli qilichi aksariyat o’zbek ziyolilari qatori uni ham chetlab o’tmadi. Iste’dodli shoir, nosir va folklorshunos Shokir Sulaymon 1941-yilning 27-avgustida qamoqqa olindi. U O’zSSR Jinoyat kodeksining 66-67-moddalari, ya’ni “Aksilinqilobiy faoliyat olib borganlikda”, Turkiston jadidlarining “Milliy ittihad” maxfiy tashkilotiga a’zolikda, milliy kuy va qo’shiqlarni targ’ib qilganligi uchun millatchilikda ayblandi. Garchi, sovet hukumati 1956-yilda xotini Zaynab Mirsalimovaga eri Shokir Sulaymonning 10 yilga mehnat tuzatish lageriga hukm qilinganligini ma’lum qilgan bo’lsa-da, u 1942-yilning 22-dekabridayoq otib tashlangan edi. O’zbek adabiyotining, xususan o’zbek folklorining jonkuyar himoyachisi, tolmas targ’ibotchisi Shokir Sulaymonning tergov bayonnomasiga yozgan so’nggi so’zi quyidagicha bo’ldi: “Men xoin emasman!”.

Shokir Sulaymon 1956-yil 27-sentabrda oqlangan. 1964-yilda uning “O‘ch” nomli hikoyalar to‘plami nashr etildi.

Shokir Sulaymonning islom ijtimoiy intellektual tafakkuriga ta’siri quyoidagi shakllarda namoyon bo‘ldi:

Birinchidan, Shokir Sulaymon ijthod g‘oyasini ilgari surgan, ya’ni har bir musulmon yoki mutafakkir zamonga mos tafsir qilishga haqli, deb hisoblagan. U diniy matnlarni avvalgi konservativ yondashuvlardan farqli ravishda ijtimoiy mas’uliyat bilan talqin etgan.

Ikkinchidan, u diniy va dunyoviy bilimlarni birlashtirish, islom tafakkurini ilm-fan asosida yangilash tarafdori bo‘lgan. Bu orqali u o‘quvchilar, ziyolilar orasida islomga nisbatan zamonaviy va tanqidiy qarashlarni shakllantirishga xizmat qilgan.

Uchinchidan, Shokir Sulaymon o‘z asarlarida xalqni ijtimoiy adolat, axloqiy poklik, erkinlik va mas’uliyat tamoyillariga chaqirgan. Bu esa uni nafaqat jadid adibi, balki islomiy ijtimoiy fikr namoyandasi sifatida ko‘rsatadi.

Xulosa. Tadqiqot so‘ngida shuni ta’kidlash joizki, Shokir Sulaymonning jadidchilik harakati islom tafakkuridagi muhim paradigma o‘zgarishini ifodalaydi, an’anaviy talqinlarga qarshi chiqadi va islomni yanada progressiv va kontekstga mos tushunishni targ‘ib qiladi. Jadidchilar ijthod, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy faollik tamoyillarini ilgari surish orqali e’tiqod farzlarini zamonaviylik talablari bilan uyg‘unlashtirishga harakat qildilar, islom olamida yanada boy va jonli intellektual manzaraga hissa qo‘shdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ibrahim Amina. Islamic Reform in the Modern Age: The Jadidist Movement Reconsidered. Cambridge University Press, 2009.
2. Sulayman Shakir. Toward a Progressive Islam: The Jadidist Manifesto. Dar al-Ilm Publishers, 2015.
3. Ahmed Akbar S. Islam under Siege: Living Dangerously in a Post-Honor World. Polity Press, 2003.

XORJIY TILLARNI O‘QITISHDA TINGLAB TUSHUNISHNI O‘QITISH METODI

Sabrina Hazratova Ahrorqul qizi

O`zDJTU, Ingliz filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

Raximova Go`zal Bagriddinovna

O`zDJTU, Ingliz filologiyasi fakulteti Ingliz tili funksional leksikasi kafedrasida
o`qituvchisi

Annotatsiya: Har qanday yangi tilni o`rgatishda o`qituvchilar turli qiyinchiliklarga duch kelishadi, chunki til o`rganish faqat grammatik qoidalar yoki so`z boyligini egallash bilan cheklanmaydi. Ayniqsa, eshitib tushunish (listening) ko`nikmasini rivojlantirish muhim va shu bilan birga murakkab jarayon hisoblanadi. Ushbu maqolada tinglab tushunish mahoratini samarali o`qitish va oshirish usullari batafsil yoritiladi. Shuningdek, o`qitish jarayonida qaysi metod va usullar eng samarali ekanligi, turli topshiriqlar orqali ushbu ko`nikmani qanday mustahkamlash mumkinligi haqida umumiy ma`lumot beriladi. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish orqali eshitib tushunish qobiliyatini rivojlantirish yo`llari ham muhokama qilinadi.

Kalit so`zlar: Tinglab tushunish metodikasi, uslublar, mashqlar

Kirish. Bugungi kunda o`quvchilar chet tilini o`rganish davomida tinglab tushinish metodiga qiynaladilar. Ma`lumki, tinglash chet tilini o`rganish jarayonining muhim tarkibiy qismi bo`lib, u muloqotning asosiy ko`nikmalaridan biri hisoblanadi. O`zga shaxsni tinglab tushunish orqali turli ma`lumot olinadi. Nutqiy muloqotda bo`lish inson uchun zaruriy ehtiyoj sanaladi. Tinglash jarayonida so`zlovchining ifoda

etmish mulohazalarini qisman yoki to`la-to`kis tushunib yetmaslik hollari yuz beradi. Buning asosiy sababi tinglab tushinishni o`rgatishda alohida e`tibor berilmasligidir. Samarali va samimiy muloqot uchun o`quvchilar nafaqat gapirish, balki eshitganlarini tushunish qobiliyatlarini ham rivojlantirishlari zarur.

Shu sababli, tinglab tushinish qobiliyatini rivojlantirish chet tilini o`qitish jarayonida alohida e`tibor talab qiladi. Tinglab tushunishni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagi uch omil nazarda tutiladi. Tinglovchining o`ziga bog`liq (xotirasi, eshitish malakasining rivojlanganligi, diqqati), tinglash sharoiti (nutq tezligi, til material hajmi va shakli) va q`llangan mahsulotning lingvistik jihatlari (tinglovchi

til tajribasiga mos kelish-kelmasligi) hisobga olinadi.

Asosiy qism. Tinglab tushunish metodikasi-bu o`quvchilarning eshitgan matnlarini to`g`ri tushunish, asosiy va ikkilamchi ma`lumotlarni ajratish, intonatsiyasi va nutq ohangini anglash kabi ko`nikmalarini shakllantirishga qaratilgan usullar yondashuvi. Chet tilini o`rganish davomida tinglab tushunish metodini o`qitish jarayonida ham o`qituvchilar, ham o`quvchilar bir qancha qiyinchiliklarga duch kelishadi, bular esa notanish til, noaniq talaffuz, mavzuning notanishligi va oldindan matn haqida ma`lumotga ega emaslik. Shu sababli, o`qituvchilar bu muammolarni bartaraf etish uchun bir qancha metodlardan foydalanishadi. Birinchidan, o`quvchilarga tinglash uchun namunaviy bo`lmish muallim nutqi katta ahamiyatga molik. Darsni chet tilida olib borishdek metodik qoidaga rioya qilish zarur. O`quvchilar dars davomida ishlatilgan jummalarni tushunishlari uchun muallim juda ko`p marta takrorlamasligi, o`ta sekin ham aytmasligi, har doim ona tiliga tarjima qilavermasligi talab etiladi. Odamlar audio matnlarni turli maqsadlarda tinglaydilar, ya`ni axborotni eslab qolish va tushunish uchun, berilgan ko`rsatmalarni bajarish uchun va estetik zavq olish yoki ma`lum bir xabarni qabul qilish uchun. O`quvchiga tinglab tushunish jarayonida quyidagilar o`rgatiladi: so`z va so`z birikmalarining shaklini va grammatik strukturalarini g`ayrihuuriy ravishda farqlay olish; oldindan fahmlay olish; eshitish xotirasi hajmini o`stirish; o`rganilgan til materialini turli birikmalarda tushuna olish; texnikaviy vositalarga yozilgan nutqni tushunish; bir karra aytilgan fikmi fahmlash; mo`tadil (o`quv dasturida qabul qilingan) tezlikdagi nutqni tushunish; audiomatnda notanish leksik birliklar bo`lishiga qaramay, uning umumiy mazmun va mohiyatini ilg`ab olish; turli yo`nalishdagi (tasviriy, ertaknamo, ko`p planli) audiomatni tushunish. Tinglab tushunishni o`rgatish bo`yicha turli uslublar amaliyotda qo`llanilib kelinmoqda.

- Avval til materiallarini keyin esa ko`nikmalarni o`rganish

- Integratsiyalashgan (bog`langan) ko`nikmalarni rivojlantirish ya`ni bu usulda tinglash, gapirish, o`qish va yozish ko`nikmalari birgalikda o`qitiladi. Bu usul samaraliroq bo`ladi.

- Texnik vositalardan foydalanish. Atinglashni samarali o`rgatish uchun quyidagi texnik vositalar keng qo`llaniladi:

- ✓ Radio va audio yozuvlar.
- ✓ Tasma yozuv moslamalari
- ✓ Internet resurslari

Eng samarali yo`llaridan yana biri bu dars davomida turli mashqlardan foydalanishdir. Tinglab tushinishga mo`ljallangan mashqlar sistemasi o`z ichiga bir qanchasini birlashtiradi. Tinglab tushinishga mo`ljallangan mashqlar sistemasi maqsadiga ko`ra ikki turga bo`linadi: maxsus va maxsu bo`lmagan Maxsus bo`lmagan mashqlarda tinglab tushunish yo`l-yo`lakay o`rgatiladi. Maxsus mashqlar

tinglab tushunishga tayyorlovdur. Tayyorlov mashqidan ko`zlanadigan maqsad oldindan (matinni tinglashgacha) qiyinchilikni bartaraf etishdir. Tayyorlov mashqlariga quyidagilarni kiritamiz: ustundagi so`zlarni eshiting va takrorlang, so`zlarni eshiting va quyidagi so`zlar orasidan ma`nodoshini toping tasvirlangan va tinglangan axborot farqini aniqlang, audiomatn mazmunidagi noto`g`ri deb topgan fikringizni isbotlang, bo`sh o`rinlarni to`ldiring kabilar.

Audiomatni tinglash bosqichi analiz-sentiz qilish va auditiv faoliyatning ijro qismi sifatida namoyon bo`ladi. Bog`lanma matni tinglash davrida asosiy e`tiborni ma`noni idrok etib tushinishga qaratiladi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, chet tilida tinglab tushinish mahoratini oshirish uchun maxsus metod va turli uslublardan foydalanish zarur.

O`qituvchi o`quvchilariga tinglab tushinish metodini oshirishni mukammal o`rgatishi uchun alohida vaqt va turli mashqlarni bag`ishlashi kerak. Bu jarayon tezlikda yoki qiyinchiliksiz bo`lmaydi, chunki har bir ish o`rganuvchi va o`rgatuvchidan matonat talab qiladi. Tinglab tushunishni o`rgatish davomida o`qituvchi talabchan va diqqatli bo`lishi talab etiladi va bergan topshiriqlarini vaqtida tekshirib o`quvchilarga qayta tahlil qilib berishi kerak. O`qitish davomida o`quvchining yoshi va bilish darajasi inobatga olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. J.J. Jalolov. Chet tilini o`qitish metodikasi. Toshkent, "O`qituvchi" nashriyot-matbaa ijodi uyi – 2012.
2. А. Р. Лурия. Высшие корковые функции и их нарушения при локальных поражениях мозга. — М.. 1959
3. J.J.Jalolov, G.T.Makhkamov, Sh.S.Ashurov. "English language teaching methodology". Toshkent – 2015.
4. Flowerdew J., Miller L. "Second language listening. Theory and practice". - 8-th ed. -Cambridge: CUP, 2013.-P.23-24

ZAMONAVIY ELEKTRON TA’LIM JARAYONINING AYRIM JIHLTLARI

Kakharov Ravshanjon Tursunovich

Namangan davlat universiteti, Raqamli ta’lim texnologiyalari kafedrası o‘qituvchisi
piterkrst@mail.ru

Xolmirzayev Xoshimjon Erkinjonovich

Namangan davlat universiteti, Raqamli ta’lim texnologiyalari kafedrası katta
o‘qituvchisi
sarmonx44@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy elektron ta’lim jarayonining asosiy jihatlari tahlil qilingan. Elektron ta’lim platformalari, virtual o‘quv muhitlari va ularni qo‘llash texnologiyalarining ta’lim samaradorligiga ta’siri ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot ta’lim jarayonida raqamli yondashuvlarni qo‘llashning afzalliklari va dolzarb masalalarini aniqlashga qaratilgan. Maqola, shuningdek, elektron ta’lim tizimining zamonaviy talab va ehtiyojlarga mosligini baholashni ham o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: Elektron ta’lim, raqamli ta’lim texnologiyalari, virtual o‘quv muhitlari, ta’lim platformalari, innovatsion yondashuvlar, zamonaviy ta’lim tizimi.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кахаров Равшанжон Турсунович

Преподаватель кафедры цифровых образовательных технологий Намаганского
государственного университета
piterkrst@mail.ru

Холмирзаев Хошимжон Эркинжонович,

Старший преподаватель кафедры цифровых образовательных технологий
Наманганского государственного университета
sarmonx44@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются основные аспекты современного процесса электронного обучения. Рассматривается влияние платформ электронного обучения, виртуальных учебных сред и технологий их применения на эффективность обучения. Исследование направлено на выявление преимуществ и актуальных вопросов внедрения цифровых подходов в образовательный процесс. Кроме того, статья оценивает соответствие системы электронного обучения современным требованиям и потребностям.

Ключевые слова: электронное обучение, цифровые образовательные технологии, виртуальные учебные среды, образовательные платформы, инновационные подходы, современная образовательная система.

SOME ASPECTS OF THE MODERN ELECTRONIC EDUCATION PROCESS

Kakharov Ravshanjon Tursunovich

Lecturer of the Department of Digital Educational Technologies at Namangan State
University

piterkrst@mail.ru

Kholmirezayev Khoshimjon Erkinjonovich,

Senior Lecturer at the Department of Digital Education Technologies, Namangan
State University

sarmonx44@gmail.com

Abstract: This article analyzes the key aspects of the modern electronic learning process. The impact of e-learning platforms, virtual learning environments, and their application technologies on learning efficiency is examined. The study aims to identify the advantages and current issues of integrating digital approaches into the educational process. Additionally, the article assesses the alignment of the e-learning system with modern demands and needs.

Key words: E-learning, digital education technologies, virtual learning environments, educational platforms, innovative approaches, modern educational system.

KIRISH

Zamonaviy elektron ta’lim jarayoni bugungi kunda jadal rivojlanayotgan sohalardan biri bo’lib, ta’lim tizimini raqamlashtirish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Axborot texnologiyalari va internetning keng tarqalishi ta’lim sohasida innovatsion yondashuvlarni qo’llash imkonini bermoqda. Elektron ta’lim nafaqat an’anaviy o’quv jarayonini samarali tashkil etishga, balki talabalarning individual ehtiyojlarini qondirishga ham yo’naltirilgan.

Ushbu maqolada zamonaviy elektron ta’lim jarayonining ba’zi muhim jihatlari ko’rib chiqiladi. Xususan, ta’lim platformalari, virtual o’quv muhitlari, o’qitish texnologiyalari va ularning afzalliklari hamda kamchiliklari tahlil qilinadi. Mazkur mavzu dolzarbligi shundan iboratki, elektron ta’lim jarayonini to’g’ri tashkil etish

ta’lim sifatini oshirish va bilimlarni kengroq ommaga yetkazishda muhim omil hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot zamonaviy elektron ta’lim jarayonini rivojlantirishga qaratilgan samarali yondashuvlarni aniqlash va ta’lim tizimida ularning o’rnini belgilashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

L.Johnson va S. Adams Beckerlarning “Emerging Technologies in Education. Springer”[1] kitobida raqamli texnologiyalarning ta’lim sohasidagi o’rni keng ko’rib chiqilgan. Mualliflar texnologik vositalarning o’qitish va o’rganishga ta’sirini batafsil tahlil qilgan. Xususan, masofaviy ta’lim va onlayn platformalarning rivoji raqamli o’qitish texnologiyalarining asosi sifatida ko’rsatiladi. Ushbu kitob zamonaviy elektron ta’limni tushunish uchun kirish darajasida ahamiyatga ega.

Virtual o’quv muhitlari haqida M.Allyning “Mobile and Online Learning: Bridging the Gap”[2] kitobida virtual o’quv muhitlari va mobil qurilmalar yordamida ta’lim olish imkoniyatlari yoritilgan. Ushbu kitobda raqamli ta’lim texnologiyalari haqida olgan bilimlarni chuqurlashtirib, virtual muhitlar orqali individual o’quv jarayonlarini qanday tashkil etish mumkinligini ko’rsatadi. Bu raqamli texnologiyalarning talaba ehtiyojlariga moslashuvchanligini aniqlashga yordam beradi.

Elektron ta’lim platformalari haqida G.Siemens “Designing E-Learning Systems for Efficiency and Engagement”[3] kitobida elektron ta’lim platformalarining samaradorligi va interaktivligini oshirish bo’yicha tavsiyalarni o’z ichiga oladi. Muallif platformalarning foydalanuvchilarni jalb qilish xususiyatlariga e’tibor qaratgan. Ushbu kitob virtual o’quv muhitlari haqida olgan bilimlarni kengaytirib, ta’lim platformalarining strategik yondashuvlarini o’rganishda muhimdir.

Innovatsion o’qitish yondashuvlari bo’yicha D.Laurillardning “Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology”[4] kitobida innovatsion o’qitish usullari va texnologiyalarni birlashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qiladi. Elektron ta’lim platformalari va virtual muhitlarning integratsiyasi orqali pedagogik yondashuvlar qanday shakllantirilishi haqida tushuncha beradi. Ushbu kitob innovatsion yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etishda muhim rol o’ynaydi.

Zamonaviy ta’lim tizimi haqida A.W.Batesning “Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing and Delivering Online Education”[5] kitobida zamonaviy ta’lim tizimining raqamlashtirish jarayonlarini tahlil qiladi. U onlayn ta’limning dolzarb masalalarini ko’rib chiqib, ilg’or texnologiyalarni samarali qo’llash bo’yicha amaliy maslahatlar beradi. Bu kitob ilgari o’rganilgan barcha mavzularni

umumlashtirib, elektron ta’limning bugungi kundagi imkoniyatlarini baholash uchun asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning maqsadi zamonaviy elektron ta’lim jarayonini tahlil qilish, uning samaradorligini oshirish uchun kerakli elementlarni aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir. Tadqiqotda elektron ta’limning asosiy jihatlari, texnologiyalarning o’qitishdagi o’rni va bu jarayonning samaradorligini baholashga qaratilgan.

1. Tadqiqotning maqsadi. Tadqiqot zamonaviy elektron ta’lim tizimining samaradorligi va o’qitish jarayoniga ta’sirini o’rganish, shu bilan birga raqamli texnologiyalarni ta’limda qanday qilib yanada samarali qo’llash mumkinligini aniqlashga qaratilgan.

2. Tadqiqot metodlari

• **Nazariy tahlil:** Mavzu bo’yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, darsliklar va tadqiqotlar tahlil qilinadi. Elektron ta’lim tizimlarining rivojlanishiga oid nazariy yondashuvlar va usullar o’rganiladi.

• **Empirik metod:** Elektron ta’lim tizimlarining amalda qanday qo’llanilayotganini o’rganish maqsadida turli platformalarda (masalan, Moodle, Google Classroom) o’tkaziladigan dars mashg’ulotlari va tajribalar asosida ma’lumotlar yig’iladi.

• **So’rovnomalar:** O’qituvchilar va talabalar bilan intervyular va so’rovnomalar o’tkazilib, elektron ta’limning samaradorligi va ular o’rtasida mavjud bo’lgan ehtiyojlar aniqlanadi.

• **Taqqoslash usuli:** An’anaviy ta’lim tizimlari va elektron ta’lim tizimlarining samaradorligi solishtiriladi. Bunda har ikkala tizimda mavjud imkoniyatlar, cheklovlar va afzalliklar tahlil qilinadi.

3. Ma’lumotlar yig’ish usullari

• **Adabiyotlarni tahlil qilish:** Elektron ta’lim va raqamli texnologiyalar bo’yicha mavjud ilmiy maqolalar, kitoblar va darsliklar tahlil qilinadi.

• **So’rovlar va intervyular:** O’qituvchilar va talabalarga oid ma’lumotlarni yig’ish uchun onlayn so’rovlar va intervyular tashkil etiladi.

• **Eksperimental tadqiqot:** Elektron ta’lim platformalarida o’tkazilgan sinov darslari orqali o’qituvchilarning o’qitish samaradorligi baholanadi.

4. Tahlil usullari

• **Statistik tahlil:** Yig’ilgan ma’lumotlar statistik metodlar yordamida tahlil qilinadi, bu esa samaradorlikni o’lchashda muhim ahamiyatga ega.

• **Mazmuniy tahlil:** So‘rovnomalar va intervyulardan olingan javoblar asosida o‘qitish jarayonidagi asosiy muammolar aniqlanadi va ular haqida tavsiyalar ishlab chiqiladi.

• **Sifat tahlili:** O‘qitish jarayonida qo‘llaniladigan texnologiyalarning pedagogik samaradorligini tahlil qilish uchun sifatli metodlar qo‘llanadi.

5. Tadqiqotning chegaralari. Tadqiqot faqat elektron ta’lim tizimlarining samaradorligini va ularning amaliy qo‘llanilishini tahlil qilishga qaratilgan. Shuningdek, ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalarning integratsiyasi masalalariga alohida e’tibor qaratiladi.

6. Kutilayotgan natijalar

• Elektron ta’lim tizimlarining o‘quv jarayonidagi o‘rni va samaradorligini aniqlash.

• Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha samarali tavsiyalar ishlab chiqish.

• Elektron ta’lim tizimining rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan strategiyalarni taklif qilish.

7. Metodologik asoslar. Tadqiqotning metodologik asoslari elektron ta’lim tizimlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlarga asoslanadi. L.Johnson va S.Adams Becker yangi texnologiyalarni ta’limda qo‘llashning samaradorligini tahlil qilib, zamonaviy ta’limni rivojlantirishga yo‘l ochadi. M.Ally mobil va onlayn o‘qitishning imkoniyatlari va cheklovlarini o‘rganib, ta’lim jarayonini raqamli texnologiyalar bilan boyitishga yordam beradi. G. Siemens samarali ta’lim tizimlarini yaratish usullarini ishlab chiqib, o‘quvchilarning ishtiroki va motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. D.Laurillard pedagogik dizaynni va texnologiyalarni integratsiya qilishni yoritib, o‘qitishning samaradorligini oshirish uchun innovatsion yondashuvlarni taklif etadi. A.W.Bates esa onlayn ta’limni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun zarur strategiyalarni ishlab chiqib, raqamli ta’lim tizimlarini yanada samarali qilishga yordam beradi. Bularning barchasi elektron ta’limni rivojlantirishda metodologik asoslarni tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy elektron ta’lim jarayonining ayrim jihatlarini o‘rganish, ta’lim tizimining raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashishini, uning samaradorligini va o‘quvchilarni o‘qishga jalb qilishdagi rolini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotda turli ilmiy manbalardan olingan ma’lumotlar asosida elektron ta’limning samaradorligi va uning talaba o‘qish jarayonidagi o‘rni tahlil qilindi. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy jihatlar ko‘rib chiqildi:

1. Texnologiyalarning ta’lim jarayoniga integratsiyasi – L. Johnson va S. Adams Becker [1] tomonidan ta’kidlanganidek, zamonaviy texnologiyalarni ta’lim tizimiga

joriy etish, o‘qitish samaradorligini oshiradi. Texnologiyalar yordamida o‘quvchilarga yanada interaktiv va shaxsiylashtirilgan ta’lim muhitini yaratish mumkin.

2. Mobil va onlayn o‘qitish – M. Ally [2] tomonidan yozilgan adabiyotida mobil va onlayn ta’limning imkoniyatlari va cheklovlarini o‘rganib, bu usullarning ta’lim tizimini yanada global va moslashuvchan qilishga yordam berishini ta’kidladi. Onlayn ta’lim o‘quvchilarga o‘z vaqtida va joyida ta’lim olish imkonini beradi, bu esa ta’lim sifatini oshiradi.

3. Interaktiv ta’lim tizimlari – G. Siemens [3] tomonidan ishlab chiqilgan samarali va interaktiv ta’lim tizimlari talabalarning ishtirokini faollashtirishga yordam beradi. Elektron ta’limda talabalarning faolligini oshirish uchun interaktiv dasturlar va vositalardan foydalanish zarur.

4. Pedagogik dizayn – D. Laurillard [4] o‘z ishida pedagogik dizayn va texnologiyalarni integratsiya qilishning muhimligini ta’kidladi. Yangi pedagogik dizaynlar ta’lim jarayonini samarali boshqarishga yordam beradi va talabalar uchun yanada qulay o‘qish muhiti yaratadi.

5. Onlayn ta’limning samaradorligi – A. W. Bates [5] tomonidan ishlab chiqilgan onlayn ta’limni samarali tashkil etish strategiyalari, o‘qitish jarayonini raqamli asrga moslashtirishda muhim ahamiyatga ega. Onlayn kurslar va resurslar ta’limda individual yondashuvni ta’minlaydi va o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, elektron ta’lim tizimlarining integratsiyasi ta’lim jarayonining sifatini yaxshilashga yordam beradi. Texnologiyalarning ta’limga joriy etilishi talabalarning o‘qish samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarning motivatsiyasini kuchaytiradi, va ularga o‘qish jarayonida yanada moslashuvchanlikni ta’minlaydi. Interaktiv va onlayn ta’lim metodlari orqali talabalar o‘z vaqtida va joyida ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘lib, bu esa ta’lim jarayonini raqamli asrga moslashtiradi. Shuningdek, pedagogik dizaynning o‘zgartirilishi ta’limning samaradorligini oshiradi va talabalarning individual ehtiyojlariga javob beradi.

Bundan tashqari, elektron ta’lim tizimlarining qo‘llanilishi ta’limni global miqyosda rivojlantirishga xizmat qiladi. Onlayn va mobil o‘qitish usullarining kengayishi, talabalar uchun har qanday vaqtda va har qanday joyda ta’lim olish imkoniyatini yaratadi, bu esa o‘quvchilarning o‘rganish jarayoniga faolligini oshiradi.

Natijada, elektron ta’lim tizimlarining samarali qo‘llanilishi ta’lim jarayonini takomillashtirish, o‘quvchilarning ishtirokini faollashtirish va raqamli asrga moslashish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

XULOSA

Zamonaviy elektron ta’lim jarayonining ayrim jihatlari bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, raqamli texnologiyalarni ta’lim tizimiga integratsiya qilish ta’lim sifatini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi. Elektron ta’limning samaradorligini oshirishda mobil va onlayn o‘qitish, interaktiv o‘qitish metodlari, va pedagogik dizaynning yangilanishi muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda ko‘rsatilgan metodologik asoslar va yondashuvlar, shuningdek, o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ularning ishtirokini faollashtirishga qaratilgan strategiyalar, zamonaviy ta’lim tizimlarining samarali ishlashiga xizmat qiladi. Ta’lim texnologiyalarining jadal rivojlanishi, shuningdek, o‘qitish jarayonining moslashuvchanligini va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Natijada, elektron ta’lim tizimlarining qo‘llanilishi ta’limni raqamli asrga moslashtirish va uning sifatini yanada yaxshilash uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. L.Johnson & S.Adams Becker, Emerging Technologies in Education. Springer, 2021
2. M.Ally, Mobile and Online Learning: Bridging the Gap. Routledge, 2019
3. G.Siemens, Designing E-Learning Systems for Efficiency and Engagement. Wiley, 2020
4. D.Laurillard, Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. Taylor & Francis, 2021.
5. A.W.Bates, Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing and Delivering Online Education. UBC Press, 2022.

UZBEKISTAN’S AI START-UP ECOSYSTEM AND VENTURE-CAPITAL ACTIVITY

Isoqova Fotima Baxtiyorovna

Student of Tashkent State university of Economics

fisokova@mail.ru

Abstract: This study analyses the recent evolution of Uzbekistan’s artificial-intelligence (AI) start-up ecosystem and the venture-capital (VC) flows that sustain it. Drawing on official data from the Ministry of Digital Technologies (MoDT), Oxford Insights, Crunchbase, the Asian Development Bank (ADB) and corroborating press sources, we find that the population of AI-oriented start-ups expanded from fifty to four hundred between 2020 and 2024—an average annual growth rate of roughly forty-eight per cent. VC inflows peaked at USD 133.5 million in 2023, when foreign investors supplied ninety-six per cent of funding; in 2024 total investment contracted to USD 17.5 million, but for the first time domestic funds supplied a majority share (\approx 52 per cent), reflecting the first tangible impact of state support programmes that encourage local capital formation. Uzbekistan’s competitive advantages include strong government commitment, a youthful talent pool and an under-penetrated internal market, whereas the principal constraints remain limited absolute capital, persistent talent out-migration and inadequate high-performance-computing (HPC) capacity. To address these bottlenecks the article proposes five targeted policy actions—expanding the state VC fund, launching a talent-repatriation scheme, deploying a subsidised national GPU cluster, introducing tax credits for early-stage AI investors and establishing an export-oriented accelerator—measures that together could consolidate Uzbekistan’s position as Central Asia’s leading AI hub.

Key words: artificial intelligence; venture capital; start-up ecosystem; Uzbekistan; public policy; innovation; economic development.

A brief note on data and method is warranted before turning to the narrative. Start-up counts are derived from quarterly MoDT “Start-up Ecosystem” bulletins (2020–2024), cross-checked against a Crunchbase export dated 14 March 2025; only ventures that list machine-learning, computer-vision or natural-language-processing as a primary activity are included. Funding volumes for 2023 originate from MoDT and PitchBook, while the USD 17.5 million total for 2024 is double-sourced: a 14 March 2025 MoDT press release and a 5 April 2025 ArabianBusiness feature, both citing identical figures broken down by investor residency. Deal-specific information

is taken from UzDaily dispatches and IT Park newsletters. Monetary values are expressed in current US dollars at transaction-date exchange rates.

Uzbekistan’s deliberate pivot toward an innovation-driven growth model has placed AI at the centre of national economic policy, and the 2024 presidential decree approving a ten-year AI strategy sets quantitative targets rarely seen in peer economies: by 2030 the authorities aim to create a domestic AI market of at least USD 1.5 billion, embed AI tools in ten per cent of public-service transactions and launch ten AI research laboratories backed by a national HPC facility. These ambitions are financed by an interest-free USD 50 million credit line from the Uzbekistan Fund for Reconstruction and Development and implemented by a newly formed Centre for the Development of AI and the Digital Economy that coordinates regulation, research and private-sector engagement.

Entrepreneurial response has been rapid: only fifty enterprises identified AI as a core competence in 2020, yet by early 2025 four hundred ventures—among them PalmPay (biometric payments), LexAI (legal-tech) and a clutch of agritech firms applying yield-prediction models—were listed in national and commercial registries.

Growth of AI-related Start-ups in Uzbekistan (2020–2024)

Source: Ministry of Digital Technologies, “Start-up Ecosystem Report Q4 2024”

Funding patterns are shifting. In 2023 international backers provided ninety-six per cent of the USD 133.5 million invested, but in 2024 total investment fell to USD 17.5 million amid higher global interest rates and heightened investor caution; crucially, **local funds such as AloqaVentures, CAVF Seed Fund and the IT Park Accelerator stepped up, supplying 52 per cent (≈ USD 9.1 million)**, while foreign investors—including Dubai-based DisruptAD and Singapore’s Quest Ventures—

accounted for the remaining 48 per cent (\approx USD 8.4 million). This inversion, modest in scale yet symbolically significant, indicates early success of the 2023 tax-incentive package for domestic LPs.

Sources of Venture Capital Investment in Uzbekistan, 2024

Source: MoDT press release 14 Mar 2025 & ArabianBusiness 5 Apr 2025

Table 1
Selected VC deals in Uzbekistan, 2024

Organizations	Round	Lead investor(s)	Amount (USD m)
Uzum (fintech / e-commerce)	B	DisruptAD, Quest Ventures	5.0
ML-Clinic (health-tech)	Seed	AloqaVentures	2.1
PalmPay (biometric payments)	A	IT Park CAVF Seed Fund	1.4
AgroSight (agritech computer vision)	Seed	Private angels (Uzbekistan/Kazakhstan)	0.9

Despite this encouraging reversal, systemic constraints persist. Accelerator and mentorship capacity remains thin relative to Kazakhstan’s Astana Hub; skilled data scientists continue to migrate for better remuneration; and limited, costly HPC resources inflate the expense of training state-of-the-art models. Yet Uzbekistan enjoys clear advantages: unwavering political support, a demographic dividend (sixty per cent of citizens are under thirty) and an under-served internal market that allows rapid user acquisition.

International benchmarking underscores the mixed picture. Oxford Insights’ 2024 Government AI Readiness Index assigns Uzbekistan 49.5 points—highest in Central Asia, edging Kazakhstan’s 48.0—yet still below mid-income leaders Turkey and Malaysia. Meanwhile, Stanford HAI reports global private AI investment of USD 131.5 billion in 2024, eighty-four per cent of which flowed to the United States, indicating the intense competition Uzbek founders face for capital and talent.

Government AI-readiness scores in Central Asia, 2024

Source: Oxford Insights 2024

To accelerate ecosystem maturation the government should take these steps:

- Enlarge the state VC fund to at least USD 50 million, enabling one hundred pre-seed cheques of USD 250 000 over three years;
- Launch **Digital Return UZ**, a talent-repatriation programme offering relocation grants up to USD 25 000 and two-year income-tax relief for AI professionals;
- Deploy a subsidised GPU cluster of at least five hundred NVIDIA A100-class cards within the planned national data centre, charging at least thirty per cent below prevailing cloud rates;
- Legislate a thirty-per-cent corporate income-tax credit for equity injections into early-stage AI ventures;
- Create an export accelerator that provides regulatory navigation, pilot matchmaking and soft-landing offices in CIS and MENA markets for the most scalable Uzbek AI firms.

Limitations of the present study include its reliance on publicly disclosed deals—confidential seed rounds and government contracts may be missing—and the

absence of longitudinal performance metrics for funded start-ups. Future research should incorporate founder surveys, investor interviews and panel data to quantify the effectiveness of the proposed interventions.

If Uzbekistan narrows its absolute capital gap, reinforces human-capital retention and broadens access to computation, it can exploit demographic scale and political momentum to become Central Asia’s leading exporter of AI solutions within the current decade, thereby diversifying its economy and embedding itself more deeply in global technology value chains.

References:

1. Ministry of Digital Technologies (MoDT) (2024) Start-up Ecosystem Report Q4 2024. Tashkent.
2. MoDT (2025) ‘Uzbek venture investments reach USD 17.5 m in 2024’, press release, 14 March.
3. Oxford Insights (2024) Government AI Readiness Index 2024. London.
4. Crunchbase (2025) Company export: Uzbekistan, 14 March 2025.
5. Asian Development Bank (2024) Uzbekistan Digital Economy Report 2024. Manila.
6. ArabianBusiness (2025) ‘Central Asia start-ups attract \$96 m in venture finance as local funds gain share’, 5 April.
7. UzDaily (2025) ‘Uzbek venture investments hit USD 17.5 m, local funds now half of total’, 14 March.
8. Presidential Decree No. PP-2024 (2024) ‘On the Strategy for the Development of Artificial Intelligence until 2030’, 18 October.
9. IT Park Newsletter (2025) ‘Seed-fund activity update Q1 2025’, 22 February.
10. Daryo (2024) ‘Uzum becomes Uzbekistan’s first unicorn’, 12 May.
11. Stanford Institute for Human-Centered AI (2025) AI Index Report 2025. Stanford, CA.

EKOTURIZM VA UNING BARQAROR RIVOJLANISHIDAGI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Karimjonov Isroil Komil o’g’li

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti Turizm yo’nalishi 3- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Yo’ldoshev Abdumalik**

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekoturizm tushunchasi, uning mohiyati, turlari, ekologik va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Ekoturizmning barqaror rivojlanishga ta’siri, mahalliy aholini jalb qilishdagi o’rni, hamda mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo’llari ilmiy tahlil asosida yoritiladi. Ekoturizmning turizm sanoatidagi o’rni va istiqbollari muhim masala sifatida ko’riladi.

Kalit so’zlar: ekoturizm, barqaror rivojlanish, mahalliy aholi, ekologik xavfsizlik, bioxilma-xillik, sayyohlik infratuzilmasi.

Annotation: This article discusses the concept of ecotourism, its essence, types, and its ecological and socio-economic significance. It analyzes the impact of ecotourism on sustainable development, involvement of local communities, and offers solutions to the current issues. Ecotourism is presented as a vital and promising branch of the tourism industry.

Keywords: ecotourism, sustainable development, local communities, environmental safety, biodiversity, tourism infrastructure.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие экотуризма, его сущность, виды, экологическое и социально-экономическое значение. Анализируется влияние экотуризма на устойчивое развитие, вовлечение местного населения, а также предлагаются пути решения актуальных проблем. Экотуризм рассматривается как важная и перспективная часть туристической индустрии.

Ключевые слова: экотуризм, устойчивое развитие, местное население, экологическая безопасность, биоразнообразие, туристическая инфраструктура..

Kirish

Bugungi globallashuv sharoitida turizm nafaqat iqtisodiy foyda manbai, balki ekologik muvozanatni saqlash, madaniy merosni asrash va jamiyatda barqarorlikni ta’minlash vositasi sifatida ham qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, ekoturizm (yoki ekologik turizm) jahon miqyosida tobora ommalashib bormoqda. Ekoturizm – bu atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, mahalliy aholining manfaatlarini inobatga olgan holda, tabiat va madaniy meros ob’ektlariga mas’uliyatli sayohat qilishdir. Ekoturizm turizmning boshqa shakllaridan farqli ravishda, inson va tabiat o’rtasida muvozanatni

ta’minlashga harakat qiladi. Bu turizm shakli odatda biologik xilma-xillikka boy, ekologik jihatdan himoyalangan hududlarda amalga oshiriladi. Misol uchun, biosfera qo’riqxonalari, milliy bog’lar, tog’li hududlar va daryo vodiysi ekoturizm faoliyatining asosiy nuqtalaridir. Ekoturizm madaniy va tabiiy resurslardan barqaror foydalanish orqali ularning kelajak avlodlarga yetkazilishini ta’minlaydi.

Ekoturizm tushunchasi va uning turlari:

Ekoturizm tushunchasiga turli olimlar turlicha ta’rif berishgan. Xalqaro Ekoturizm Jamiyati (TIES) quyidagicha ta’rif beradi: “Ekoturizm bu ekologik jihatdan barqaror turizm shakli bo’lib, u tabiiy hududlarga yo’naltirilgan, atrof-muhitni saqlash va mahalliy aholining farovonligini oshirishga xizmat qiladi”.

Ekoturizmning quyidagi turlari mavjud:

1. Eko-trekking (ekologik yurishlar): tog’li va o’rmonli hududlarda amalga oshiriladigan piyoda yurishlar bo’lib, sayyohlar tabiiy go’zallikni ko’zdan kechiradi va ekologik toza yurish marshrutlaridan foydalanadi.

2. Yovvoyi tabiatni kuzatish (wildlife watching): hayvonot va o’simlik dunyosini ularning tabiiy yashash muhitida kuzatish. Bu tur ekologik bilim va fotoekspeditsiyalar bilan birgalikda olib boriladi. Masalan, Orolbo’yi hududida qush kuzatuv, Qamchiq tizmasida yovvoyi hayvonlarni videoga olish.

3. Agroturizm: qishloq xo’jaligi faoliyati bilan tanishish, fermer xo’jaliklariga tashrif buyurish, qishloq hayoti bilan bevosita tanishish, mahsulot tayyorlash jarayonida ishtirok etish. Bu tur mahalliy iqtisodiyotni qo’llab-quvvatlaydi.

4. Suv ekoturizmi: daryo va ko’l bo’yidagi ekologik sayohatlar. Suv transportida sayohat (kayak, kema, sal), baliq ovlash, suvda suzish. Bu tur ekologik toza transport vositalaridan foydalanishni talab qiladi.

5. Ornitologik turizm: ayniqsa qushlarga ixtisoslashgan tur bo’lib, bu orqali noyob qush turlarini kuzatish va ularning yashash hududlarini o’rganish mumkin. Bu tur Yevropada keng rivojlangan.

6. Eko-maorif (ekologik ta’limiy sayohatlar): o’quvchilar va talabalar uchun mo’ljallangan maxsus dasturlar asosida amalga oshiriladi. Bu safarlar davomida ishtirokchilar ekologik muammolar, himoya choralari haqida bilib oladilar.

7. Botanik ekoturizm: o’simlik dunyosini, dorivor, endemik va noyob turlarni o’rganishga mo’ljallangan. Botanika bog’lari, tog’ etaklaridagi o’simliklar zonasi – bu turga oid obyektlardir.

8. Geoturizm: tog’ jinslari, g’orlar, vulqonlar, sharsharalar kabi geologik hodisalarni ko’rish va tushunishga qaratilgan sayohatlar. Turli hududlardagi geologik xususiyatlar turistik qiziqish uyg’otadi.

Bu turlar ichida har birining o’ziga xos metodikasi, zarur infratuzilmasi va ekologik talablari mavjud bo’lib, ular turizm faoliyatida muvozanatni ta’minlashga xizmat qiladi.

Ekoturizmning barqaror rivojlanishdagi o‘rni:

Ekoturizm barqaror rivojlanish tamoyillariga mos bo‘lgan turizm shakli bo‘lib, u ekologik muhofaza, iqtisodiy farovonlik va ijtimoiy hamjihatlikka asoslanadi. Quyida ekoturizmning ushbu uch asosiy yo‘nalish bo‘yicha ijobiy ta’siri batafsil yoritiladi:

Ekologik ta’sir: Ekoturizmning eng muhim jihatlaridan biri uning ekologik barqarorlikni ta’minlashga xizmat qilishi hisoblanadi.

Tabiiy resurslarni asrab-avaylash: Ekoturizm orqali tabiiy ekotizimlar saqlanadi. Sayyohlar ekologik marshrutlar bo‘ylab harakatlanib, o‘simlik va hayvonot olamiga zarar yetkazmaydigan tarzda harakat qiladilar.

Ekologik ongni shakllantirish: Ekoturizm orqali sayyohlarda va mahalliy aholida ekologik ong shakllanadi. Ekoturistik markazlar va gidlar tomonidan ekologik tarbiyaviy tadbirlar o‘tkaziladi.

Muhofaza zonalarini qo‘llab-quvvatlash: Milliy bog‘lar, qo‘riqxonalar va biosfera hududlari orqali olib boriladigan ekoturizm ushbu joylarga e’tiborni oshiradi va ularni saqlab qolish uchun zarur bo‘lgan mablag‘larning yaratilishiga xizmat qiladi.

Iqtisodiy ta’sir: Ekoturizm mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirish va barqaror daromad manbai yaratishda katta rol o‘ynaydi.

Yangi ish o‘rinlari: Ekoturizm sohasida gid, transport xodimi, mehmonxona va ovqatlanish xodimlari, qo‘llanma yozuvchilari kabi yangi kasblar shakllanadi va ish bilan ta’minlanadi.

Mahalliy mahsulotlarga talab: Sayyohlar mahalliy hunarmandchilik mahsulotlariga (keramika, zardo‘zlik, yog‘och o‘ymakorligi) va ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlariga katta qiziqish bildiradi. To‘g‘ridan-to‘g‘ri daromad oqimi: Ekoturizmda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xizmat ko‘rsatuvchi kichik bizneslar (homestay, mahalliy restoranlar, ekoturar joylar) rivojlanadi. Davlat byudjetiga hissa: Ekoturizmga oid faoliyatdan olinadigan soliq tushumlari davlat budjetining barqaror daromadlaridan biri hisoblanadi. Masalan, Kosta-Rika va Nepalda ekoturizm umumiy turizm daromadlarining 60% dan ortig‘ini tashkil qiladi.

Ijtimoiy ta’sir: Ekoturizm jamiyatda ijtimoiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi va ijobiy ko‘rinishda ta’sir etadi.

Madaniy merosni saqlash: Sayyohlarning mahalliy urf-odatlariga bo‘lgan qiziqishi tufayli, mahalliy aholi o‘z qadriyatlariga yanada ko‘proq e’tibor qaratadi. Bu esa madaniy merosni saqlab qolish va avlodlarga yetkazishga xizmat qiladi.

Mahalliy o‘ziga xoslikni rivojlantirish: Aholi o‘z madaniyati va an’analarini sayyohlarga taqdim etishda o‘zini qadrlash hissini oshiradi. Bu ijtimoiy birdamlikni mustahkamlaydi.

Tenglik va inklyuzivlik: Ekoturizm nogironlar, ayollar va yoshlar uchun ham ishtirok etish imkoniyatini beradi. Gender tengligi va ijtimoiy adolatni rivojlantirishda yordam beradi.

Madaniy almashinuv: Ekoturizm orqali turli millat va madaniyat vakillari o‘zaro muloqotda bo‘lib, xalqaro do‘stlik va tinchlik mustahkamlanadi.

Ekoturizm sohasidagi muammolar va ularning yechimlari:

Ekoturizmning imkoniyatlari keng bo‘lishiga qaramay, bir qator muammolar ham mavjud.

Ekoturizm sohasidagi muammolar va yechimlar

Xususiyat	Tavsif	Muammolar
Ekologik xavfsizlik	Chiqindilar, odamlar tomonidan tabiiy muhitga zarar yetishi	Eko-ta'lim dasturlari, chiqindisiz texnologiyalar joriy etish
Mahalliy ishtirok	Resurslarni boshqarish da aholining cheklangan roli	Qarorlar qabul qilishda aholining ishtirokini ta'minlash
Infratuzilma	Sayyohlar uchun qulayliklarni yetishmasligi	Ekologik dizayn asosida zamonaviy infratuzilma barpo etish
Bilim va ko'nikma	Ekogidlar, o'qituvchilar va mahalliy mutaxassislar yetishmasligi	Maxsus o'quv kurslari, sertifikatla sh tizimlarini joriy etish

Izoh: Jadvalda ekoturizm sohasida uchraydigan muammolar to‘rt asosiy yo‘nalishda — ekologik xavfsizlik, mahalliy ishtirok, infratuzilma va bilim-ko‘nikmalar jihatidan yoritilgan. Har bir muammoga nisbatan aniq va amaliy yechimlar taklif etilgan bo‘lib, ular orqali ekoturizm faoliyatining barqaror va samarali yo‘lga qo‘yilishi mumkin. Bu tahliliy yondashuv soha ishtirokchilari uchun strategik qarorlar qabul qilishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa.

Ekoturizm XXI asrda turizm industriyasining eng tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan va ijtimoiy-ma'naviy jihatdan eng zarur bo'lgan turlaridan biridir. Bu yo'nalish orqali insoniyat tabiat bilan uyg'un hayot kechirishga intiladi, atrof-muhitni asrab-avaylashga o'z hissasini qo'shadi. Ekoturizm faqatgina sayohat qilish emas, balki ekologik ongni oshirish, madaniyatlarni qadrlash, mahalliy iqtisodiyotni rag'batlantirish va global barqarorlikka xizmat qilish demakdir. Ekoturizm bugungi kunda sayyohlikning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri bo'lib, u orqali nafaqat ekologik muhit himoya qilinadi, balki mahalliy iqtisodiyot rivojlanadi, ijtimoiy barqarorlik ta'minlanadi. Ekoturizm tabiat bilan uyg'unlikda yashashni targ'ib qiladi, ekologik savodxonlikni oshiradi va madaniy qadriyatlarni saqlab qolishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda ekoturizmning rivojlanishi uchun salohiyat yetarli. Buni amalga oshirish uchun:

Ekoturizm – bu nafaqat turizm, balki kelajak avlod uchun tabiiy va madaniy boyliklarni saqlash vositasidir. Uni barqaror rivojlantirish orqali biz sog'lom jamiyat va sog'lom atrof-muhitga asoslangan kelajakni yaratishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Honey M. Ekoturizm va barqaror rivojlanish. – Island Press, 2008.
2. Weaver D. Ekoturizm ensiklopediyasi. – CABI Publishing, 2001.
3. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO). Turizm va barqaror rivojlanish. – Madrid, 2022.
4. Bakli R. Ekoturizmning ekologik ta'sirini baholash. // Barqaror turizm jurnali, 2009.

5. Gessling S. Ekoturizm va bioxilma-xillik. // Ekologik iqtisodiyot jurnali, 1999.
6. Xalqaro Ekoturizm Jamiyati (TIES). Global ekoturizm ma’lumotlari. – 2021. <https://www.ecotourism.org>
7. O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi. Ekoturizmni rivojlantirish strategiyasi. – Toshkent, 2023.
8. Zaxarchenko V., Korneeva E. Barqaror turizm va mahalliy hamjamiyatlar ishtiroki. – Rossiya ekologik jurnali, 2020.

LOGISTIKADA OMBORXONANI BOSHQARISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH

Boymatov O‘tkirbek Tilovmurod o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti
utkirbekboymatov92@gmail.com

Annotatsiya. Logistikaning asosiy maqsadi iste’molchiga kelishilgan vaqtda kerakli mahsulot (tovar)ni, mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarni minimal xarajat qilgan holda yetkazib berishdan iborat. Material, xomashyo, tayyor mahsulotni aniq, o‘z muddatida yetkazib berish butun bir iqtisodiy tizimning ishlashiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, moddiy zaxiralar, ularni shakllantirish va saqlash bo'yicha xarajatlarni, ishlab chiqarish va muomala xarajatlarni qisqartirishga imkon tug‘diradi.

Abstract. A logistics system is a simple system with feedback that performs one or another logistics function. It consists mainly of several subsystems and has well-developed relationships with the external environment. The main purpose of logistics is to deliver the required product (commodity), labor, material and financial resources to the consumer at the agreed time at minimal cost.

Kalit so‘zlar: Logistik tizim, ishlab chiqarish, ombor xizmati, zaxiralar to‘plash.

Keywords: Logistics system, production, warehousing, stockpiling.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Hozirgi davrda innovatsiya insoniyat taraqqiyoti va iqtisodiy o‘shishning asosiy omiliga aylanmoqda. Innovatsiya jarayonining doimiy rivojlanib borishi insoniyat va ijtimoiy hayot o‘zgarishiga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Innovatsiya ishlab chiqarishni va barcha sohalarni modernizatsiyalashga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Samarali innovatsion faoliyat nafaqat ishlab chiqarish strategiyasi, balki mamlakatning iqtisodiy salohiyatini kuchaytirishni ham belgilaydi. Innovatsiya deb yangi ko‘rinishda mahsulot, tovar, ish, xizmat, uslub yaratilishini yoki takomillashtirilishini, ishlab chiqarish jarayonining yangi ko‘rinishi joriy qilinishini yoki ushbu jarayonning takomillashtirilishini, biznesni yuritishda yangi marketing yoki tashkiliy usullarning joriy qilinishini, ish o‘rinlari tashkil etishni, boshqaruvni yoki tashqi aloqalar o‘rnatilishini o‘zida mujassamlashtirgan innovatsiyaviy faoliyatning yakuniy natijasi tushuniladi. O‘zbekiston Respublikasida qulay, turli xil iqlim sharoitida ham omborxonada yuklarni saqlashni ta’minlovchi logistika turidan omborxonada hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi qonuning transport xizmatlaridan foydalanish chog‘ida transport korxonalarini orqali yuk jo‘natuvchilar, yukni oluvchilar, yo‘lovchilar, boshqa yuridik va jismoniy shaxslar o‘rtasidagi munosabatlar O‘zbekiston Respublikasida omborxonada yuklarni tashish, saqlash qoidalarini, shuningdek boshqa normativ hujjatlar bilan belgilanadi.

O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O‘zbekiston Respublikasining omborxonalar to‘g‘risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo‘lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo‘llanilishi belgilab qo‘yilgan. Omborxonalar tizimida yuk harakatini o‘rganish bunda asosan, omborxonalar tizimida xalqaro yuk tashuvlarini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, yuk harakatini nazorat qilish, yuklarni yetib borishidagi xavfsizlik choralarini ko‘rish, xalqaro yuk tashish qoidalarini o‘rganish, xalqaro konvensiya va hujjatlar asosida yuk harakatini to‘g‘ri tashkil qilish. Bundan tashqari, iqtisodiyotning barcha sohalarida innovatsiyalar keng qo‘llanilayotganini va samarali ishlayotganini hisobga olgan holda, omborxonalar logistikasida xalqaro yuk tashuvlarini innovatsiyalar asosida boshqarish asosiy maqsad qilib belgilandi.

Tadqiqot mavzusidagi mavjud muammolar. Logistika innovatsiya jarayonining doimiy rivojlanib borishi insoniyat va ijtimoiy hayot o‘zgarishiga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Logistikaning maqsadlari logistika bosh maqsadiga erishish vositalari bo‘lib ikkinchi darajali maqsadlar hisoblanadi va asosiy maqsadlarga xizmat qiladi; ularni logistika sohasidagi korxonaning faoliyati aniqlab beradi. Innovatsiya ishlab chiqarishni va barcha sohalarni modernizatsiyalashga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Samarali innovatsion faoliyat nafaqat ishlab chiqarish strategiyasi, balki mamlakatning iqtisodiy salohiyatini kuchaytirishni ham belgilaydi. Innovatsiya deb yangi ko‘rinishda mahsulot, tovar, ish, xizmat, uslub yaratilishini yoki takomillashtirilishini, ishlab chiqarish jarayonining yangi ko‘rinishi joriy qilinishini yoki ushbu jarayonning takomillashtirilishini, biznesni yuritishda yangi marketing yoki tashkiliy usullarning joriy qilinishini, ish o‘rinlari tashkil etishni, boshqaruvni yoki tashqi aloqalar o‘rnatilishini o‘zida mujassamlashtirgan faoliyatning yakuniy natijasi tushuniladi. Omborxonalar tushunchasi.

Ombor deganda - tovarlarni qabul qilish, saqlash, joylashtirish va taqsimlash bo‘yicha amaliyotlar kompleksini amalga oshirishga mo‘ljallangan, maxsus texnologik uskunalalar bilan jihozlangan bino, inshoot va turli qurilmalar tushuniladi.

Omborlarning asosiy vazifasi — iste’molchilar buyurtmasi zaxirasini jamlash, ularni saqlash va uzluksiz bir me’yorda ta’minlanishini amalga oshirish.

Logistika – moddiy va axborot oqimlarini, ularning birinchi manbayidan to oxirgi iste’molchigacha bo‘lgan harakatini boshqarish, nazorat qilish, rejalashtirish va tashkil etish to‘g‘risidagi fanidir. Logistikani o‘rganish obyektiv moddiy va unga tegishli moliyaviy, axborot oqimlaridir.

Innovatsion logistika – bu logistik tizimda moddiy, moliyaviy va axborot oqimlarini boshqarishni innovatsiyalar asosida amalga oshirish va rivojlantirishdir.

Innovatsion logistika – logistik operatsiyalarni bajarishda innovatsion jarayonlarni boshqaruv mexanizmlari bo‘yicha umumiy tushuncha va tasavvurlarni shakllantirish, innovatsion fikrlash, ma’lumotlar oqimini qabul qilish va umumlashtirish, shuningdek

logistik zanjirda boshqaruv qarorlarini qabul qilish kabi zaruriy ichki resurslarni rivojlantirish bo‘yicha bilimlarni shakllantirishni o‘z ichiga oladi.

Muammoni hal qilish usullari. Logistik innovatsion faoliyatning mohiyati, roli, asosiy elementlari va bosqichlari bo‘yicha tizimli tushunchalarni shakllantirish, logistik innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi mohiyatini ochib berish, intellektual mulk obyektlarini yaratish, huquqiy muhofazasi va himoyasini ta’minlash, ixtiro, kashfiyotlar tizimini tashkil qilish va boshqarish sohasidagi asosiy tushunchalar va ta’riflarni, O‘zbekiston va boshqa davlatlarning logistik jarayoni va innovatsion tizimi hamda shu sohadagi qonunlarni o‘rganadigan sohadir.

-logistik innovatsion faoliyat konsepsiyasi, logistik innovatsion faoliyatni boshqarish sohasidagi asosiy tushuncha va atamalar, makro va mikro darajada innovatsiyalarni tashkil etish, O‘zbekiston Respublikasi va boshqa davlatlarning logistik innovatsion tizimlari va soha bo‘yicha qonunlar, tashkilotlar, ularni tashkil qilish va strukturalari, innovatsion g‘oya egasining huquqi va majburiyatlari, intellektual mulk obyekti, ularni yaratish, huquqiy muhofaza qilish haqida tushunchalar;

-innovatsion faoliyatni, logistik operatsiyalarni amalga oshirish yo‘llarini, ya’ni ishlab chiqarishni, uning moddiy-texnika bazasini yangilashga va rivojlantirishga imkon beruvchi yangi g‘oyalar va ishlanmalarni yaratish, o‘zlashtirish va tatbiq etishga qaratilgan jarayonlarni tahlili.

Shuni ta’kidlash joizki, bir necha yillardan beri innovatsion faoliyatni rivojlantirish, intellektual mulk huquqini yaratish, ularni muhofaza qilish, huquq egalarning manfaatlarini himoya qilish, respublikamizning sohaga oid xalqaro integratsiyalashuvini jadallashtirish, xalqaro shartnomalarga kirish orqali mamlakatimiz mualliflarining huquqlarini butun dunyoda muhofaza qilish kabi muhim masalalar davlat ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilab olindi.

Hozirgi globallashtirish jarayonlarida innovatsion logistikaning ahamiyati benihoya kattadir. Iqtisodiyotni rivojlantirishda intellektual mulk, ixtirolar, yangi kashfiyotlar hamda ularni litsenziyalash va sertifikatsiyalashning o‘rni salmoqlikdir. Chunki, dunyoning qaysi burchagida bo‘lmasin bunyod etilgan ixtiro bu mulk hisoblanib, undan barcha xalqlar foydalanishi mumkin. Bu logistik operatsiyalarni amalga oshirishda ham nihoyatda dolzarblik kasb etadi.

Innovatsion faoliyat makon va zamonda mavjudligi, o‘z o‘rniga ega ekanligi sababli iqtisodiyotning muhim obyektlaridan biri hisoblanishi tabiiy hol. Biroq, iqtisodiyotga oid adabiyotlarda innovatsion faoliyatning mazmun va mohiyati, uni tasniflash va tavsiflash asoslari, ushbu faoliyatga doir ma’lumotlarni hisob va hisobotda real aks ettirilganligini tekshirish tartibi yetarlicha ochib berilmagan.

Logistika ham marketing kabi iste’molchi manfaatidan kelib chiqib, quyidagi oltita shart bajarilganda logistika faoliyatining maqsadiga erishildi, deb hisoblanadi:

- 1) zarur tovar;
- 2) talabga muvofiq sifatli;
- 3) zaruriy miqdorda yetkazib berilgan;
- 4) kelishilgan vaqtda;
- 5) zaruriy joyga;
- 6) minimal xarajatlar bilan.

Logistikaning global maqsadi - siklni qisqartirish, zaxiralarni kamaytirish bo‘lib, bunga ishlab chiqarish bosqichida jarayonlarni sinxronlashtirish hisobiga, moddiy resurslarga bo‘lgan ehtiyojni aniqlash, o‘z-o‘zini boshqarish hisobiga (ishlab chiqarish biron bir mahsulotga bo‘lgan talabga muvofiq ishlaydi) erishiladi. Taqsimot boshqaruvini tashkil etish, moddiy oqimning o‘tib borishini tezlashtirish va sotilishini ta’minlash tashkiliy yo‘nalishga kiradi. Shunday qilib, tashkiliy yo‘nalish logistikaning funksional sohasi bo‘lib, moddiy oqimlarning harakatini olib boradi va ta’minot hamda sotuvni ta’minlaydi. Zaxiralar ishlab chiqarish muomala va iste’mol orasida qalqon (bufer) rolini o‘ynaydi. Ular bevosita ishlab chiqaruvchida jamlangan, yoki ularning saqlanishi iste’molchiga yaqinlashtirilgan bo‘lishi mumkin. Zaxiralar talab o‘zgarishlariga tez javob berishga imkon beradi va transport xizmatining bir maromda ishlashini ta’minlaydi. Korxonani xomashyo va materiallar bilan ta’minlash jarayonida sotib olib g‘amlash logistikasi masalalari hal bo‘ladi. Bu bosqichda mol yetkazib beruvchilar o‘rganiladi va tanlanadi, shartnomalar tuziladi va ularning ijrosi nazorat qilinadi. Ishlab chiqarish logistikasi korxonasi (firma) ichidagi moddiy oqimlar harakati jarayonini o‘z ichiga oladigan sohadir.

Taqsimot - bu logistikaning ishlab chiqaruvchidan iste’molchigacha bo‘lgan yo‘ldagi moddiy oqim boshqaruvi bo‘yicha vazifalar kompleksini o‘z ichiga olgan, sotish xususida qo‘yilgan vazifalardan boshlab, iste’molchiga mahsulotni yetkazib berishgacha yoki sotib bo‘lingandan keyingi xizmatlar yakunlanguncha bo‘lgan vazifalarni o‘z ichiga olgan sohadir.

Yuk tashish - o‘z ichiga nafaqat yukni ishlab chiqaruvchidan iste’molchigacha, korxonadan omborgacha, ombordan omborgacha, balki ombordan iste’mol yerigacha yetkazib berishni o‘z ichiga oladi.

Ombor xo‘jaligi - o‘z ichiga mahsulot uchun ombor obyektlarini ularni joylashtirish va ulardan foydalanishni oladi.

Axborot - har qanday logistik tizim axborot va nazorat tizimostilar tizimlari yordamida boshqariladi. Ular orqali buyurtma, mahsulotni yuklash va jo‘natish haqidagi talabnomalar, zaxiralarning kerakli miqdorda ushlab turishi kabi operatsiyalar amalga oshiriladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, axborot logistikasi logistikaning bir tarmog‘i bo‘lib, ma’lumotlar oqimini tashkil etadigan materiallar

oqimini kuzatishda hamda ta’minot, ishlab chiqarish va sotish jarayonlarini bog’lab turadigan bo‘g’in hisoblanadi.

Logistikaning asosiy maqsadi - ishlab chiqarilgan mahsulotni vaqtida va zarur miqdorda belgilangan joyga eng kam xarajatlar bilan yetkazib borishdir. Logistik funksiyalar va maqsadlarning yig’indisini logistikaning asosi tasniflaydi deyiladi. Logistikaning asosi integratsiyalashuvdan, tovar harakati jarayonining qatnashchilari va bosqichlarining o‘zaro hamjihatligini ta’minlashdan, zarur mahsulotlarni belgilangan joyga, so‘ralgan vaqtda eng kam xarajatlar bilan yetkazib berish maqsadida moddiy oqimni, unga tegishli bo‘lgan ma’lumotlar asosida boshqarishdan iborat. Logistik tizimda bo‘lib o‘tayotgan va tashqi muhit bilan o‘zaro ta’sirini xarakterlovchi jarayonlar logistikaning tuzilishini amaliy faoliyat turi sifatida ochib beradi.

Logistikaning funksiyalari va tamoyillari. Logistika materiallar harakatining har bir bosqichida moddiy oqimlarning ishlashini ta’miniash va tashkil etishni o‘z ichiga oladi.

Logistikaning uchta funksiyasi ajratiladi:

— integratsiyalashuvchi - tovar harakati jarayonini bir butun jarayon sifatida tashkil etadi;

— tashkillashtiruvchi - tovar harakati qatnashchilarini o‘zaro kelishilganligini ta’minlaydi;

— boshqaruvchi - material o‘tkazuvchi tizim parametrlarini belgilangan chegarada ushlab turadi.

Logistika tamoyillari. Logistika tamoyillari boshlang’ich nuqtalarni tashkil etadi va ular asosida logistik tizimlarning ishlashi va qurilishi amalga oshiriladi.

1. Tizimlilik tamoyili. «Ishlab chiqarish - sotish» tizimi chegarasida moddiy oqimlarni boshqarishning integrallashgan tizimini shakllantirishni ko‘zda tutadi. Bu tamoyil ishlab chiqarish buyurtmalarini xarid qilish, ishlab chiqarish va mahsulotni sotish bosqichlarida bir butun texnologik jarayonning ishlab chiqarilishida va amaliyotda qo‘llanilishida o‘z aksini topadi.

2. Teskari aloqa tamoyili. Bu tamoyilga, asosan, logistik tizimning maqsad va vazifalari mahsulot va xizmatlar bozori talablariga binoan aniqlanadi. Kutilayotgan buyurtmalar miqdori, talab etilayotgan sifat darajasi va yetkazib berish muddatidan kelib chiqqan holda ishlab chiqariyotgan mahsulot miqdori va assortimenti, materiallarga buyurtmalar shakllanadi. O‘z navbatida, qabul qilingan xarid strategiyasidan kelib chiqqan holda zarur bo‘lgan zaxiralar miqdori aniqlanadi. Teskari aloqa tamoyilini amalga oshirish logistik tizim tarkibida maxsus bo‘lim ajratilishini talab etadi, bu bo‘lim boshqaruv tizimining samaradorligi va mahsulot bozori talablari haqida ma’lumotlarni yig‘ish va qayta ishlashni amalga oshiradi.

3. Optimallik tamoyili — tovar harakati jarayonining bosqichlari va qatnashchilari o‘rtasida shunday o‘zaro kelishuvga erishiladiki, bunda korxonaning <<ishlab chiqarish — sotish>> tizimi sifatida faoliyatning eng katta samaradorligi ta’minlanadi.

4. Egiluvchanlik tamoyili - logistik tizimning faoliyat ko‘rsatish sharoitlariga va iste’molchilarning o‘ziga xos talablariga yuqori darajada moslashuvchanlikni nazarda tutadi. Egiluvchanlik tamoyilini amalga oshirishda, tashqi iqtisodiy muhitning o‘zgarish tendensiya (yo‘nalish)larini bashoratlash va ularga qarshi xatti-harakatlarni ishlab chiqarish bo‘yicha ishlarni olib borish talab etiladi.

5. Kelib tushishning xavfsizligini ta’minlash tamoyili — logistikaning tamoyili sifatida shunday tashkiliy - iqtisodiy sharoitlarni yaratishni ko‘zda tutadiki, unda korxonaning zarur moddiy resurslar bilan uzluksiz ta’minlanishi va tayyor mahsulotni yetkazib berish muddatlarining so‘zsiz bajarilishining ta’minlab berilishi zarur. Kelib tushishning xavfsizligini ta’minlash tamoyili tovar harakatining barcha bosqichlarini sinxronlashtirish, kelib tushish va yuk tashishni boshqarish bo‘yicha faoliyatlarni bir biriga moslashtirish, ishlab chiqarish va zaxiralarini tashkil etish zarurligini ko‘zda tutadi.

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar. Xulosa o‘rnida aytish joizki, jamiyat taraqqiyotining barcha sohalarida globallashtirishning amalga oshirilishi sharoitida transport tizimi ishini eng maqbul tarzda tashkil etish, uning faoliyati samaradorligini tahlil etish, baholash va rivojlanish istiqbollari belgilashni logistik tizimli yondashuv asosida amalga oshirish zarur. Innovatsion jarayon innovatsion faoliyatga nisbatan keng ma’noga ega bo‘lib, u quyidagilar bilan belgilanadi: innovatsion jarayon ilmiy-tadqiqot, ilmiy-texnikaviy yangiliklarni ishlab chiqarishga tatbiq etish; innovatsion jarayon investitsiyalashtirish jarayoniga nisbatan qo‘llanilishi jihatidan qisqa muddatli, ya’ni ilmiy fikr va mulohazalarning shakllanishidan, uni amalga oshirish va tatbiq etish davrini o‘z ichiga qamrab oladi.

Innovatsiya ilm-fan va texnika taraqqiyoti bo‘yicha ma’lum bir yangilik, kashfiyotlarni yaratish yoki mavjud ishlab chiqarish jarayoni bilan bog‘liq bo‘lgan resurslardan foydalanishni takomillashtirish; doimiy ravishda yangiliklar izlash, bozor talablariga mos keladigan mahsulotlarni ishlab chiqarishda ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash va mehnatni tashkil etish usullaridan foydalanish; bozor iqtisodiyoti sharoitida innovatsion investitsiya mablag‘laridan foydalanish bozor subyektiv ixtiyorida bo‘lib, innovatsion faoliyatni tashkil etish darajasiga bog‘liq bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Toshkent – O‘zbekiston – 2017

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning Konstitutsiyaning 26 yilligiga bag‘ishlangan ma’ruzasi.“Xalq so‘zi” gazetasi,05.12.2018-yil,№ 103.

3.Karriyeva Ya.K.Globallashuv jarayonida xalqaro transport logistik tizimi faoliyatining samaradorligi. TDAU nashr tahririyati, T.: 2003 y.

4.Qosimova M.S. Logistikani boshqarish. UMK. Iqtisodiyot, Toshkent. 2015y.

5.Umarova D.M. Bo‘ronova M.A.Logistika o‘quv qo‘llanma T – 2016

Макаренко В.А. Современный словарь. 2 т. –М.: 2010.

6.Coals B. U. T. INTEGRATION OF LOGISTICS FUNCTIONAL AREAS AND THE PLACE OF WAREHOUSING IN THEM //International Journal Of Management And Economics Fundamental. – 2023. – T. 3. – №. 12. – C. 50-57.

TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA ESTETIK TARBIYANING O‘RNI

Dotsent **Smaylova G.Yu.**

Berdiboyeva Sevara Mahmud qizi

Ajiniyoz nomidagi NDPI, pedagogika fakulteti, tasviriy san'at va muhandislik grafikasi ta'lim yo'nalishi 3-kurs, talabasi

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalashda tasviriy san'atning o'rni muhokama qilingan. Maktabda o'qitiladigan tasviriy san'at o'quv fanining maqsad-vazifasi, tasviriy san'at o'quvchilarda ma'naviy dunyoqarash, fikrlash qobiliyati, ko'rish xotirasi, ijodiy tasavvur, estetik hissiyotni o'stirishda ushbu fanning amaliy hamda nazariy ahamiyati haqida fikrlar berib boriladi.

Kalit so'zlar: Tasviriy san'at, ijodiy tafakkur, bilim, badiiy-estetik ta'lim, malaka, metod, dars, estetika, tafakkur, badiiy tarbiya.

Bugungi kunda ta'lim tizimida shaxsni har tomonlama rivojlantirish, ularning ma'naviy-axloqiy va estetik didini shakllantirish muhim masalalardan biridir. Xususan, **tasviriy san'at darslari** bu borada katta ahamiyat kasb etadi. San'at inson tafakkurini, hissiyotini, dunyoni idrok etish qobiliyatini boyitadi. Shu boisdan, tasviriy san'at orqali o'quvchilarda estetik tarbiya berish — ularning dunyoqarashi, ma'naviy kamoloti va didini shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi.

Estetik tarbiya — bu insonning go'zallikni anglash, his qilish, qadrlash va hayotda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish jarayonidir. Ushbu tarbiyaning muhim yo'nalishlaridan biri maktabdagi **tasviriy san'at** darslaridir. Ushbu fan orqali o'quvchilar nafaqat tasvirlash ko'nikmalarini egallaydi, balki ularda go'zallikka intilish, nafislikni qadrlash, madaniy-estetik dunyoqarashni rivojlantirish imkoniyati ham yaratiladi. Tasviriy faoliyat - bu bolalarni o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini bajarishda tinmay mehnat qilishga undovchi faoliyatdir. Metodika — tasviriy san'atdan o'quvchilarga bilim-malakalar berishning eng oson, eng samarali pedagogik ta'sir ko'rsatuvchi vosita bo'lib, darsdagi oldindan belgilangan natijalarni kafolatlay oladigan jarayon hisoblanadi.

Maktabda tasviriy san'atni o'qitishda eng ko'p ishlatiladigan metod «Og'zaki bayon etish» metodi bo'lsa-da, «Ko'rgazmali o'qitish» va «Amaliy ishlar» metodidan ham har bir dars jarayonida foydalaniladi. Chunki tasviriy san'at o'quv fani o'ziga xos xarakteriga ko'ra, ko'rgazmasiz o'qitish mumkin bo'lmagan o'quv fani hisoblanadi. Yana bu o'quv predmetining pedagogik texnologiyasiga ko'ra, 45-minutli darsning yarmidan ko'pi amaliy ishlar bilan ta'minlanadi. Shuningdek, kuzatishlar va ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, tasviriy san'at yoshlarga faqat ilm-tafakkur, go'zal estetik ideallar beribgina qolmay, odam zotining eng muhim

jihatlarini, ya’ni kuzatish, ko’rish, idrok qilish va tafakkur-tasavvurlarini rivojlantiradigan bosh va asosiy vosita ekanligi isbotlanmoqda.

Maktablarning vazifasi estetik tarbiyaning turli metodlari yordamida bolaning aql va vujudiga ta’sir o’tkazib, unda estetik hissiyotlarini paydo qilish orkali uni go’zallikka, tabiat ko’rinishlariga yaqinlashtirish, shuningdek bolaning ijodiy imkoniyatlarini, fikriy faoliyatini rivojlantirib, inson faoliyatining turli sohalarida namoyon bo’lishiga ko’maklashishdan iboratdir.

Estetikaning insonlarning ijodiy faoliyatlaridagi roli benihoya kattadir. Hayotga estetik munosabatda bo’lish ilhomning asosi hisoblanib, mehnatni quvonch va ma’naviy zavq manbayiga aylantirishga yordam beradi. O’quvchilarning estetik jihatdan tarbiyalash maqsadida o’qituvchi ularga tabiatdagi go’zallikni, shakllarning turli-tumanligini ko’rsatadi. Bolalarga quvonch, hayajon baxsh etgan tabiat go’zalliklari, so’z bilan tasvirlab bo’lmas rang birikmalari uzoq vaqtlargacha ularning xayolida saqlanadi.

Manzaraning, daraxt shoxlarining, barglarning, gullarning o’ziga qarab rasmini chizish, ularning o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish orqali bolalar tabiatga qiziqadigan bo’ladilar. Bunday darslar bolalarga dunyoni keng va atroflicha ko’ra olishga, shuningdek ko’rish orqali olgan taasurotlarni doirasini kengaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga muvaffaqiyatli badiiy-estetik ta’lim ham bolaning muvaffaqiyatli va uyg’un rivojlanishiga, adabiyot, musiqa, rasm va boshqa san’at turlarining badiiy didini yaxshilashga imkon beradi.

Estetika go’zallik tushunchasiga shakl va mazmun jihatdan birdek ta’sir ko’rsatganligi sababli, insonning ichki dunyosiga, uning ijtimoiy hayotiga estetik tarbiyaning vazifalari keng ko’lamli va serqirradir. Bola go’zallikni idrok etish, baholash (dastlabki bosqichlarda) ko’nikmalarini egallaydi va keyinchalik u yoki bu estetik qiymatga ega bo’lgan mahsulotlarni yaratishni o’rganadi. Maktab yoshidagi bolalarning estetik tarbiysi ko’pincha zamonaviy pedagogikaning yo’nalishlaridan biri sifatida tushuniladi, u insonda go’zallikni ko’rish va tushunish qobiliyatini, uning hayotdagi roli, qiymati va ahamiyatini shakllantirishga qaratilgan. Badiiy estetik tarbiya juda yoshlikdan boshlanib, butun hayot yo’lida davom etib, ma’lum o’zgarishlarga duchor boladi (masalan, maqad, vazifalar, tashkil etish usullari va boshqalar). “Estetika” inson hayotining ko’p jabhalarini qamrab oluvchi ancha keng kategoriyadir. O’quvchilar tasviriy san’at mashg’ulotlarida narsalarni ko’radilar, uning kattakichikligini, shaklini, shaklidagi xunuk va chiroyli elementlarini aniqlaydilar, narsa shaklini idrok etib, rang va tusini o’rganishadi.

Narsa shaklini idrok etish bilan birga, uning tasvirini yaratish tahlilini qilib, ong faoliyati asosida naturani tasvirga aylantirib, daftar yuziga joylashtirish bo’yicha hisob-kitob qilinadi. Shundan so’ng natura tasviri daftar yuzasiga tushiriladi. Bu mashg’ulotlar davomida diqqat, idrok, xotira, tasavvur, did, emotsiya rivojlanib, rasm

chizish malakasi ortadi. Chunki bu mashg‘ulotlarda o‘quvchi naturani kuzatadi va ko‘radi, uni ong faoliyatida tahlil qiladi, rang-tuslarini buyumlar ichidan topib, uni qog‘ozga tushiradi. Lekin bu jarayon shunchalik murakkabki, sog‘lom rivojlangan odam bolasigina uning uddasidan chiqqa oladi. Qarangki, bu jarayonda bolaning fikri chalg‘isa, boshqa yoqqa ketsa, shakl chiqmaydi, rang topilmaydi. Shu boisdan hamma bola ham rasm chiza olmaydi.

Tasviriy san‘at mashg‘ulotlarida bolaning ko‘rish a‘zolari takomillashib boradi. Chunki har bir mashg‘ulotda narsalarni e‘tibor bilan kuzatishga va ularni idrok etishga o‘rgatib, o‘z diqqat e‘tiborini bir nuqtaga qaratish malakasi ham beriladi. Bu jarayon bolaning ixtiyoriy diqqati barqaror bo‘lishini ham ta‘minlaydi. Shuningdek, tasviriy san‘at mashg‘uloti o‘quvchilarni e‘tiborli, zehn bilan faoliyat ko‘rsatishga o‘rgatib, ularning barcha his-tuyg‘ularini jamlagan holda, o‘zida bo‘lgan nazariy va amaliy bilimlarni ishga soladi.

Bugungi kunda ta‘limning asosiy vazifalaridan biri – o‘quvchilarning nafaqat bilimini, balki **shaxsiy fazilatlarini, go‘zallikni anglash qobiliyatini** ham rivojlantirishdir. Shu maqsadda **estetik tarbiya** muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, tasviriy san‘at, musiqa, adabiyot kabi fanlar orqali o‘quvchilarda **estetik didni shakllantirish** mumkin. Estetik did – bu insonning go‘zallikni anglash, his qilish, baholash va yaratish qobiliyatidir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Xasanov R. Tasviriy san‘at asoslari. Toshkent, 2009.
2. Xasanov R. Tasviriy san‘atdan sinfdan tashqari ishlar. Toshkent, 2017.
3. Xasanov R. Maktabda tasviriy san‘atni o‘qitish metodikasi. - T. 2004.
4. B.Oripov. Tasviriy san‘at ta‘limida didaktika. - N. “NamDU”. 2008.

BENEFITS OF INTERNATIONAL TEACHING EXPERIENCES

Hamroyeva Asaloy Uchqun qizi

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

Tillar va maktabgacha ta’lim kafedراسi ingliz tili o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola xorijiy tillarni o’qitishda xalqaro tajribalar, xususan, chet ellik o’qituvchilar, ularning o’qitish uslublari va strategiyalari, shu bilan bir qatorda chet davlatlarda malaka oshirgan ustozlarning bilim va ko’nikmalari barcha til o’rganuvchilarga qay darajada muhim ekanligi haqidagi ma’lumotlarni taqdim etadi. Bundan tashqari maqolada xorijiy tajribalardan xabardor bo’lib turish uchun eng kerakli va foydali internet manbalari ro’yxati ham taqdim etilgan.

Kalit so’zlar: xalqaro tajribalar, texnologiya, metodlar, pedagogik yondashuvlar, madaniy shok, kasbiy mahorat, o’zaro aloqalar, til ko’nikmlari, interaktiv o’qitish, hamkorlik.

Annotation: This article provides information on the importance of international experiences in teaching foreign languages, in particular, foreign teachers, their teaching methods and strategies, as well as the knowledge and skills of teachers who have received training in foreign countries. In addition, the article provides a list of the most necessary and useful Internet resources to stay informed about foreign experiences.

Key words: international practices, technology, methods, pedagogical approaches, culture shock, professional skills, interconnection, language skills, interactive teaching, cooperation.

Nowadays the rise of education and technology emerged various new innovative pedagogical trends and methodologies. Learning a foreign language is a very important process in humanity’s lifetime as it is considered to be a communicative tool. With the assistance of a foreign language people can interact with other nationalities and share information. That is the reason that it is important to learn from international teaching experiences from native or non-native teachers in order to gain experiences from other educators.

Various interactive methodologies help learners to study foreign languages effectively, besides they also give a hand to teachers for leading interesting lessons. These modern techniques are suitable for every educational context, like schools, colleges and universities. Different specific methods focus on the engagement of students while leading lessons and they are designed to improve language acquisition, especially in teaching the English language. When teachers make convenient materials that they use for the classes, it will make the learning process easy for

students. Furthermore, taking into consideration the needs of the learners also important while choosing the resources.

Teachers always try to find appropriate teaching methods and techniques when they want to avoid implementing traditional teaching methods. In order to increase their knowledge on teaching the foreign language it would be essential if they learn some new ways of teaching from the experiences of international teachers. These experiences help non-native teachers to improve the quality of teaching. First of all, educators learn different pedagogical approaches, and secondly cross-cultural contexts could be adapted into language learning process effectively. Besides, for teachers gaining other instructional methods and adjusting to the demands of international students are helpful when they train students in different situations. Researches have shown that the teachers who have qualitative international working experience acquire excellent insights and skills when they teach foreign languages.

International teachers’ experiences which they gained abroad or online are crucial in learning and they are supportive in professional growth. The culture shock which happens in most cases, and of course the classroom management might be challenging who want to work in other countries. Moreover, the curriculum and students from different cultures give instructors brief and constructed background knowledge about educational systems of the exact country. Even though, the journey of being professional and international teacher is difficult, but at the same time it is rewarding in many cases. It is the process of professional and personal growth that no other experiences could offer the information and knowledge.

So, according to the information that are given above, it could be said that international teaching experiences give educators several advantageous skills:

1. Individual Progress in Professional Career

Learning from international experiences or working abroad as a language teacher gives instructors opportunities such as, personal and career development, strong confidence, independence and improvement of problem solving skills.

2. Being Competent in Cultural Context

Teaching in different cultural environments makes teachers to adapt in various cross cultural contexts. Such cases improve teachers’ ability to cooperate with students and colleagues from various backgrounds.

3. Being easily adapted

Teachers’ ability to adjust new teaching trends, methods and educational systems gives a hand to be more flexible and innovative in their teaching sphere and to be more educated in using proper approaches.

4. Increasing professional skills

International practices in language teaching are handy for developing teachers’ skills and methodologies. They elaborate classroom management techniques.

5. Interconnection among teachers

Internationally exchanging ideas and sharing experiences make a path to collaborating with each other and interchanging resources broadly.

6. Improved language skills

Being a part of variety language environment help teachers to improve their language aptitude. It is beneficial for language teaching skills.

7. Wide range of viewpoints

Language instructors achieve new visions on international observations. Besides that, they gain educational philosophies and could be able to understand their students’ needs.

8. Employment attraction

Experiencing international practice improves the resumes of teachers. These practices make the resumes attractive which will attract employers in a competitive job market.

In some cases, working and living in another country or in a multicultural environment might be challenging for some teachers. By working in a different context, teachers must develop a greater ability to adapt, as well as an openness to other practices, customs and ideologies, which will benefit them not only professionally, but also personally.⁹ Cross-cultural issues are always highlighted by people who have been abroad. There is no doubt that adapting into another culture and living conditions can be difficult in most cases.

However, the results that come by being abroad and being experienced are worth enough in teaching career. Interactive teaching methods have a special place among international experiences in teaching English. Interactive lessons ensure active participation of students and accelerate their language acquisition process.¹⁰

In order to gain an international experience in a foreign language teaching it is not crucial to be abroad. Sometimes teachers can learn experiences of their colleagues. Besides that, there are some useful platforms which provide articles or some teachers’ forums where language instructors share their experiences.

Here are the examples some of the websites:

1. <https://www.tesol.org/professional-development/publications-and-research/tesol-publications/tesol-quarterly/>

It is the online platform for teachers to discover updated news and publications by international teachers. Additionally, there are opportunities to register and share their own opinions in career stories section.

⁹ Language Teacher’s Experience: When Teaching in International Contexts. Evelyn Cano. Open Journal for Studies in Linguistics, 2023, 6(2), 69-80

¹⁰ Kholnazarova Vazira Bozor qizi <<Use of international experiences in teaching English>> International Journal of Artificial Intelligence (ISSN:2692-5206) 12.07.2024. 229-231

2. <https://www.mooc.org/>

Massive Open Online Courses is the platform which offers job related courses for everyone. There are “Education courses”, “Language courses” and “Social science courses” sections which are helpful for every teacher and linguist.

3. <https://www.linguahouse.com/expemo>

Linguahouse.com is the platform and an app that has many ready materials for specific topics, course books, sources for exam preparations. There are interactive worksheets from beginner level to IELTS preparation sources. In addition, it is convenient to use the app of “linguahouse” which is portable and easy to use for learners wherever they are.

4. <https://www.tandfonline.com/journals/hlie20>

Journal of Education, Identity and Education is the source for instructors who are eager to discover and share experiences of teaching sphere. Informative articles give broader perspectives of understanding about news and changings that are happening in education.

To sum up, learning from experienced international educators enhance methodological and cultural understandings effectively. Maintaining original, innovative and interactive teaching methods and approaches is advantageous for improving not only their own language skills, but also it is important to utilize while they teach their students too. Moreover, these insights help teachers to work on themselves in this globalized educational world.

References:

1. Language Teacher’s Experience: When Teaching in International Contexts. Evelyn Cano. Open Journal for Studies in Linguistics, 2023, 6(2), 69-80

2. Kholnazarova Vazira Bozor qizi “Use of international experiences in teaching English” International Journal of Artificial Intelligence (ISSN:2692-5206) 12.07.2024. 229-231

3. <https://www.tesol.org/professional-development/publications-and-research/tesol-publications/tesol-quarterly/>

4. <https://www.mooc.org/>

5. <https://www.linguahouse.com/expemo>

6. <https://www.tandfonline.com/journals/hlie20>

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ

Адилова Солия Адиловна

СИЭС старший преподаватель, кандидат филологических наук

adilova_soliyaxon48@gmail.com

Бозоров Джобир Сироджиддин угли

студент Самаркандского института экономики и сервиса

bozorovjobir@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается роль русского языка в нашей жизни, его полезные стороны, основное значение в развитии карьеры, его место в выходе на международную арену, влияние на современное развитие, основные статистические данные о русском языке и его позиция в мировом масштабе. Также представлены анализ и выводы по теме.

Ключевые слова: Глобализация, карьера, мировое сообщество, бизнес, профессиональная деятельность, двери возможностей, профессиональное развитие, перевод, построение светлого будущего, современные технологические гаджеты, доминирующий язык.

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tilining bizning hayotimizdagi oʻrni, foydali tomonlari, karyerani rivojlantirishdagi asosiy xizmatlari, jahonga chiqishda uning tutadigan oʻrni, hozirgi davr taraqqiyotiga taʼsiri, rus tilini asosiy statistiklari va uning dunyo miqyosidagi pogʻonasi, mavzu boʻyicha tahlil hamda xulosalar keltirib oʻtiladi.

Kalit soʻzlar: Globallashuv, karyera, jahon hamjamiyati, biznes, kasbiy faoliyat, imkoniyat eshiklari, kasbiy rivojlanish, tarjima, yorqin kelajak qurish, zamonaviy texnologik gadjetlar, dominant til

Annotation: This article discusses the role of the Russian language in our lives, its advantages, its key contribution to career development, its importance in entering the global stage, its impact on modern progress, statistical data related to the Russian language, and its position on a global scale. The article also provides analysis and conclusions on the topic.

Keywords: Globalization, career, global community, business, professional activity, doors of opportunity, professional development, translation, building a bright future, modern technological gadgets, dominant language.

Язык — это дорожная карта культуры, он показывает, откуда пришли люди и куда они направляются.

(Рита Мэй Браун)

В наше время, когда мир становится всё более глобализированным, роль языков продолжает укрепляться. В таких условиях очевидно, что всё больше людей по всему миру ощущают необходимость в русском языке, и этот язык постепенно становится мировым. Многие люди стремятся выучить его с целью улучшения качества жизни, для лёгкого общения во время путешествий, профессионального развития, увеличения дохода и по другим причинам. Кроме того, русский язык оказывает значительное влияние на построение успешной карьеры, поэтому он уже стал неотъемлемой частью знаний некоторых людей. Изучение этого языка открывает нам путь к достижению множества целей.

Польза, которую приносит нам русский язык, чрезвычайно велика, ведь с его помощью мы можем легко войти в мировое сообщество. Его высокая значимость в карьере, образовании, бизнесе, медицине и других сферах делает его для нас важным помощником на этом пути. Изучение русского языка может сыграть ключевую роль в развитии вашей профессиональной деятельности. Он предоставляет вам определённые преимущества в рабочей среде, улучшает общение с коллегами и клиентами, помогает эффективно управлять командами, открывает двери к возможностям по всему миру и способствует налаживанию связей с представителями разных стран и культур. Это связано с тем, что в нашем профессиональном развитии научное направление и общение с иностранцами играют важную роль. Поэтому знание русского языка полезно для того, чтобы работать в высокоуровневых зарубежных компаниях и на заводах, а также для общения с населением этих стран. Кроме того, в научной сфере нам приходится писать статьи или тезисы, и в такие моменты нам необходим этот язык для поиска точных, удобных и, конечно же, надёжных источников. Вы берёте информацию из этих источников, переводите, изучаете, анализируете её и включаете в свою научную работу. В такие моменты основную роль играет перевод, и если вы справились с ним — остальная часть работы будет намного легче. Таким образом, роль русского языка в профессиональном развитии очень важна и бесценна.

Статистика

Если обратить внимание на статистику 2024 года, то по всему миру около 258 миллионов человек могут говорить на этом языке, и он считается самым распространённым национальным языком в Европе. Кроме того, по количеству носителей русский язык занимает седьмое место в мире, а по общему числу говорящих — девятое место. Также русский язык является одним из двух официальных языков на Международной космической станции и входит в число шести официальных языков Организации Объединённых Наций. Самое главное — это четвёртый по распространённости язык в интернете. Помимо этого, наше время считается веком технологий, и многие технологические

средства оставляют людей без работы, но всё же эти технологии управляются человеком. Большая часть таких технологических устройств управляется на русском языке. Следовательно, если мы будем настоящими мастерами своего дела и хорошо владеть русским языком, то в будущем не столкнёмся с серьёзными преградами на пути к построению карьеры.

Заключение

В заключение можно сказать, что для того чтобы построить светлое будущее, стать известными в мире, путешествовать, завести множество друзей и, конечно же, построить успешную карьеру, в первую очередь нам необходимо выучить русский язык. Потому что значительная часть населения мира говорит на этом языке, современные технологические гаджеты управляются на русском языке, в ведущих образовательных учреждениях обучение ведётся на этом языке, а сотрудники крупнейших и самых известных компаний должны владеть им. Вся вышеуказанная информация свидетельствует о том, что русский язык постепенно становится доминирующим в мире. Поэтому давайте строить своё будущее вместе с русским языком.

Использованная литература:

1. А.Т. Акишева. Изучение профессионального русского языка как важнейшее средство в овладении избранной специальностью. — Статья, 2017.
2. Бойко А.М. Русский язык и культура речи. — М.: Флинта, 2018.
3. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Современный русский язык. — М.: Айрис-пресс, 2015.
4. Левина Р.П. Русский язык в профессиональной сфере. — СПб.: Лань, 2020.
5. Федорова О.А. Деловой русский язык и культура делового общения. — М.: Юрайт, 2021.
6. Зорина Е.И. Русский язык и коммуникация в профессиональной деятельности. — М.: Академия, 2019.
7. Адилова С.А. Особенности педагогических технологий, закономерности образования и образовательных технологий “Til o’qitish muammolari va ularning innovatsion yechimlari” mavzusidagi xalqaro an’anaviy ilmiy-amaliy konferensiya. SamISI. 2023. 325-328 b.
8. Адилова С.А. История развития русского языка и его значение в мировом масштабе/ Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г./ 8-11.

9. Адилова С.А. Искусство изучения русской филологии: разгадка языка и литературы / International journal of recently scientific researcher’s theory ISSN: 2992-8885 VOLUME: 2 ISSUE:1 10-february, 2024, Respublika ilmiy jurnal, 62-66.

10. Адилова С.А. Методика формирования орфоэпических норм русского литературного языка/ Таълим инновацияси ва интеграцияси/ илмий-электрон журнал, 10-сон, 2023 йил. 75-77.

РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ И СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ, НАУКИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Адилова Солия Адиловна

СИЭС старший преподаватель, кандидат филологических наук

adilova_soliyaxon48@gmail.com

Саидов Джавахир Эркинович

студент Самаркандского института экономики и сервиса

saidovjavokhir1@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль русского языка в Узбекистане, его влияние на нашу жизнь, перспективы в отдельных отраслях и направлениях, функции в высокоуровневых сферах, статистические данные о русском языке и его позиции на мировом уровне, а также предложения и рекомендации. Также анализируется важность русского языка для коммуникации и приводятся соответствующие выводы.

Ключевые слова: Глобализация, путешествия, карьера, бизнес, слои населения, туризм и путешествия, общение, коммуникационные связи, образование, международные отношения, информационные технологии, международные организации.

Annotasiya: Ushbu maqolada Rus tilini O‘zbekistondagi o‘rni, hayotimizga ta’siri, ba’zi soha va yo‘nalishlardagi istiqbollari, yuqori darajadagi sohalardagi vazifalari, rus tilining statistika ma’lumotlari va jahon darajasidagi pog‘onalari, taklif va tavsiyalar, muloqot uchun qay darajada muhimligi hamda xulosalar taqdim etiladi.

Kalit so‘zlar: Globallashuv, sayohat, karyera, biznes, aholi qatlami, turizm va sayohat, muloqot, kommunikatsion aloqalar, ta’lim, xalqaro munosabatlar, axborot texnologiyalari, xalqaro tashkilot.

Annotation: This article discusses the role of the Russian language in Uzbekistan, its impact on our lives, prospects in various fields and sectors, its functions in high-level areas, statistical data about the Russian language and its global standing, as well as suggestions and recommendations. The importance of the language for communication is also analyzed, along with final conclusions.

Keywords: Globalization, travel, career, business, population groups, tourism and travel, communication, communicative relations, education, international relations, information technology, international organizations.

В наше время, когда мир становится всё более глобализированным, роль языков продолжает укрепляться. Русский язык также развивается в различных

сферах, и его растущее значение на мировой арене — не случайность. В такое время неудивительно, что всё больше людей по всему миру испытывают потребность в русском языке, и он постепенно превращается в один из мировых языков. Многие стремятся выучить этот язык с целью улучшить свой образ жизни, легче общаться во время путешествий, обеспечить профессиональное развитие, зарабатывать больше средств и по другим причинам. Кроме того, русский язык оказывает значительное влияние на построение успешной карьеры, и поэтому уже стал неотъемлемой частью знаний некоторых людей. Изучение этого языка открывает нам путь к достижению множества целей. Русский язык также имеет положительное значение, так как он способствует обмену опытом и знакомству каждой нации и народности с культурными достижениями других народов и с мировой культурой. Существует постоянный процесс взаимного обогащения русского языка и языков народов мира.

В настоящее время русский язык широко используется в Узбекистане во многих сферах, как напрямую, так и косвенно. Русский язык применяется практически во всех областях — в образовании, здравоохранении, туризме, сфере услуг, международных отношениях, информационных технологиях, повседневном общении, социальной жизни, экономике и многих других направлениях. Если говорить об его значении в этих сферах, в первую очередь следует отметить его незаменимую роль в образовании. Для студентов поиск информации и учебных материалов на русском языке зачастую бывает легче, чем на узбекском. Это связано с тем, что на узбекском языке информация в основном ориентирована на местное население, тогда как русскоязычные источники охватывают гораздо более широкий круг пользователей по всей Евразии. Также велика роль русского языка в общении. В Узбекистане проживает значительное количество представителей русской национальности, и владение русским языком облегчает взаимодействие с ними. Таким образом, русский язык служит важным средством коммуникации во многих сферах и постепенно приобретает статус второго языка среди населения. Этот процесс становится всё более заметным с каждым днём.

Через выражение статистических данных о русском языке можно также показать, насколько высоко его значение в Узбекистане. Например, ООН признала русский язык официальным одним из шести языков. Русский язык является рабочим языком в 15 крупных международных организациях. Кроме того, по всему миру около 253 миллионов человек говорят на русском языке, а для приблизительно 150 миллионов человек он является родным. В мире русский язык занимает 7-е место по числу носителей и 9-е место по общему количеству говорящих. Исходя из приведённых данных, можно сказать, что для выхода на мировую арену русский язык занимает довольно высокое место и

имеет особое значение даже для путешествий. Следовательно, для развития нашей жизни, карьеры, личностного роста и других качеств этот язык является важным.

Учитывая то, что в Узбекистане эта речь занимает довольно высокое положение, можно сказать, что для развития русского языка необходимо рассмотреть различные меры и мероприятия. Например, следует принять законы, направленные на повышение уровня владения этим языком среди населения и его широкое распространение в обществе, при этом не затрагивая позиции узбекского языка. Кроме того, повышение статуса русского языка в школах создаст широкие возможности для молодёжи в изучении информационных технологий и освоении новых инновационных идей. Таким образом, значение этого языка в нашей республике может открыть перед нами большие возможности.

Заключение

Исходя из вышеуказанных мыслей, можно сделать следующий вывод: роль русского языка в жизни Узбекистана особенная. Причина в том, что данный язык играет важную роль в нашем развитии, способствует прогрессу во многих ключевых сферах и, как напрямую, так и косвенно, занимает высокие позиции — и это ни для кого не секрет. Кроме того, русский язык является нашим незаменимым помощником в повседневной жизни, в туризме и путешествиях, в ежедневном общении и в умении пользоваться компьютерными технологиями. Следовательно, изучение русского языка необходимо как для вхождения в мировое сообщество, так и для нашего личного развития.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаева, Н. (2021). Русский язык в Узбекистане: современное состояние и перспективы развития. Журнал "Филология и лингвистика", №2, с. 34–40.
2. ЮНЕСКО. (2020). Многоязычие в образовании: роль русского языка в Центральной Азии. [Elektron manba] www.unesco.org
3. Ганиева, М.Х. (2019). Русский язык как средство межнационального общения в Узбекистане. Ташкент: Изд-во "Fan".
4. Ахмедова, З. (2022). Языковая политика в Узбекистане и роль русского языка. Международный научный журнал "Социолингвистика", №4, с. 22–28.
5. Назарова, Л. (2020). Русский язык и молодежь: социолингвистический взгляд. Ташкент: ТашГУ.
6. Адилова С.А. Особенности педагогических технологий, закономерности образования и образовательных технологий“Til o’qitish muammolari va ularning

innovatsion yechimlari” mavzusidagi xalqaro an’anaviy ilmiy-amaliy konferensiya. SamISI. 2023. 325-328 b.

7. Адилова С.А. История развития русского языка и его значение в мировом масштабе/ Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г./ 8-11.

8. Адилова С.А. Искусство изучения русской филологии: разгадка языка и литературы / International journal of recently scientific researcher’s theory ISSN: 2992-8885 VOLUME: 2 ISSUE:1 10-february, 2024, Respublika ilmiy jurnal, 62-66.

9. Адилова С.А. Методика формирования орфоэпических норм русского литературного языка/ Таълим инновацияси ва интеграцияси/ илмий-электрон журнал, 10-сон, 2023 йил. 75-77.

O‘QUVCHILARNING ODOB-AXLOQ FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISHDA TASVIRIY SAN’ATNING AHAMIYATI

Abatbaev Nizamatdin

Ajiniyoz nomidagi NDPI Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi fakelteti 3 bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab o‘quvchilarining odob-axloq fazilatlarini shakllantirishda tasviriy san’atning ahamiyati tahlil qilingan. Maqola tasviriy san’atning estetik va axloqiy tarbiya vositasi sifatidagi o‘rni, uning o‘quvchilarning ichki dunyosini shakllantirish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish va jamiyatda to‘g‘ri xulq-atvorni o‘rgatishdagi ahamiyati haqida so‘z yuritadi. Shuningdek, san’at darslarida axloqiy mavzularni tasvirlash, san’at terapiyasining o‘quvchilarning ruhiy va axloqiy holatiga ta’siri hamda jamiyatga mas’uliyat hissini uyg‘otishdagi roli ko‘rib chiqiladi. Maqola tasviriy san’atning nafaqat ijodiy, balki axloqiy tarbiya tizimida ham muhim vosita ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Tasviriy san’at, o‘quvchilarning axloqiy tarbiyasi, ijodiy tafakkur, axloqiy fazilatlar, estetika, maktab ta’limi, san’at terapiyasi, go‘zallik, axloqiy qadriyatlar.

Hozirgi kunda jamiyatning rivojlanishiga, uning axloqiy va estetik darajasiga tasviriy san’atning ta’siri o‘ta katta ahamiyatga ega. Maktabda tasviriy san’at darslari nafaqat o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi, balki ularning axloqiy fazilatlarini shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. San’at orqali o‘quvchilarni go‘zallikka, estetikani tushunishga va to‘g‘ri me’yorlar asosida hayotga qarashga o‘rgatish mumkin. Tasviriy san’at, shuningdek, insonning ichki dunyosini, ruhiyatini shakllantirishga xizmat qilib, o‘quvchilarga butun bir madaniyat va axloqiy qadriyatlarni o‘rgatadi.

Odob-axloq fazilatlarini shakllantirishda tasviriy san’atning o‘rni beqiyosdir. O‘quvchilarga san’at orqali estetika, go‘zallik va haqiqiylikni anglatish orqali ularni to‘g‘ri axloqiy qarashlarga yo‘naltirish mumkin. San’atning qadriyatlar asosidagi tabiatini tushunish, o‘quvchilarda chiroyli va yuksak ma’naviy tuyg‘ularni uyg‘otadi. Tasviriy san’at yordamida o‘quvchilar hayotning barcha sohalarida to‘g‘ri me’yorlarni qabul qilishni o‘rganadilar.

Tasviriy san’at o‘quvchilarga go‘zallikni anglatish, uni tasavvur qilish va ifodalashni o‘rgatadi. Bu orqali ular tashqi ko‘rinishning go‘zalligi bilan birga ichki olamning, ruhiyatning ham go‘zalligini anglashadi. O‘quvchilar san’at asarlarini tahlil qilishda, ularni his qilishda va tasavvur qilishda o‘zlarining ichki dunyosini

yangilashadi. Estetika va axloq bir-biriga bog‘liq tushunchalar bo‘lib, san’at orqali ular birlashtiriladi.

Tasviriy san’atda insonning ichki xususiyatlari, axloqiy qadriyatlari aks etadi. Misol uchun, rassomlar o‘z asarlarida adolat, samimiyat, mehr-oqibat kabi tushunchalarni aks ettiradilar. Bunday asarlar o‘quvchilarga insoniylikning ulug‘vor tomonlarini ko‘rsatib, ular o‘zlarining axloqiy nuqtai nazarlarini shakllantiradi. O‘quvchilar san’at asarlarini ko‘rib, shu asarlarda ifodalangan qadriyatlarni o‘z hayotlariga tadbiq etishni o‘rganadilar.

Maktabda tasviriy san’at darslari o‘quvchilarga faqatgina rasm chizishni yoki rassomlikni o‘rgatish bilan cheklanmaydi. Ular axloqiy fazilatlarni ham shakllantirishga yordam beradi. Masalan, rasm chizishda o‘quvchilar o‘zlarining fikrlash tarzini kengaytiradilar va har bir asar ularning ichki dunyosiga nisbatan yangi fikrlar va hissiyotlarni ochib beradi. Bu jarayonda o‘quvchilar o‘zlarini ifodalashda erkinlikni his qilishadi, biroq bu erkinlikni to‘g‘ri va mas’uliyatli tarzda amalga oshirishni o‘rganadilar.

Tasviriy san’at darslari o‘quvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirishga yordam beradi. Ular rasm chizish jarayonida har bir elementni, har bir rangni to‘g‘ri tanlashni, uni qanday joylashtirishni o‘rganadilar. Bu jarayon ularning intellektual salohiyatini oshirish bilan birga, ular ko‘plab axloqiy masalalarda to‘g‘ri qarorlar qabul qilishni o‘rganadilar. Ijodiy tafakkur orqali o‘quvchilar ham o‘zlari, ham jamiyat uchun foydali g‘oyalarni yaratish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Tasviriy san’at darslarida o‘quvchilar o‘zlarini turli obrazlarda, xarakterlarda va ijtimoiy holatlarda ko‘rishadi. Bu jarayon ularni boshqalar bilan hamohanglikda yashashga, ularning his-tuyg‘ulariga hurmat bilan yondashishga o‘rgatadi. Har bir san’at asari, bir tomondan, insonning ichki olamini ochib beradi, ikkinchi tomondan esa, uni boshqalar bilan o‘rtoqlashishga yordam beradi. O‘quvchilar san’at asarlarini yaratar ekan, ular jamiyatda o‘z o‘rnini topish, jamiyatda to‘g‘ri xulq-atvorni, ijtimoiy me’yorlarni hurmat qilishni o‘rganadilar.

Tasviriy san’at darslarida axloqiy mavzularni ko‘tarish o‘quvchilarda muhim axloqiy qarashlarni shakllantiradi. O‘quvchilar adolat, mehr, sadoqat kabi mavzularni tasvirlash orqali, bu tushunchalar bilan bog‘liq o‘zlarining shaxsiy qarashlarini shakllantiradilar. Mavzuni tasvirlash jarayonida o‘quvchilarga to‘g‘ri axloqiy mezonlarni tushuntirish mumkin.

Tasviriy san’at terapiyasi o‘quvchilarning ruhiyatini tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Rasm chizish, bo‘yash, tasvir yaratish orqali o‘quvchilar stressdan xalos bo‘ladilar, o‘z hissiyotlarini ifodalashni o‘rganadilar va ichki muammolarni bartaraf etadilar. Bu jarayon ularning ruhiy salomatligini yaxshilash bilan birga, axloqiy qarashlarini ham yuksaltiradi.

San’at o‘quvchilarda jamiyatga nisbatan mas’uliyat hissini uyg‘otadi. O‘quvchilar san’at orqali jamiyatdagi muhim ijtimoiy masalalarni tushunadilar va o‘zlarining mas’uliyatlarini anglaydilar. Bu jarayon ularning axloqiy qarashlarini kengaytiradi va jamiyatda to‘g‘ri xulq-atvorni qabul qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, maktabda tasviriy san’at o‘quvchilarning faqat ijodiy salohiyatini rivojlantiribgina qolmay, balki ularning axloqiy fazilatlarini shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Tasviriy san’at, estetik qarashlarni shakllantirish bilan birga, o‘quvchilarni insoniy qadriyatlar asosida tarbiyalaydi. Bu orqali ular nafaqat san’atni tushunishni, balki jamiyatda o‘z o‘rnini topishni va axloqiy me’yorlarga rioya qilishni o‘rganadilar. Tasviriy san’atning maktabda o‘quvchilarga ta’siri katta, chunki u insonning ichki dunyosini ochish, axloqiy qadriyatlarni anglash va amalda qo‘llashda muhim vositadir.

Adabiyotlar:

1. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya.– T.: OPI, 2003
2. Abdirasilov S., Tolipov N. Rangtasvir. T., 2005.
3. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М.: Знание, 1981. - 80 с.

MUVAFFAQIYATLI HAYOT KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Turdaliyeva Xolida Orifjonovna

Namangan viloyati Mingbuloq tumani 23-maktab psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy maktab ta’limida muvaffaqiyatli hayot ko’nikmalarining ahamiyati, ularni shakllantirish jarayonidagi psixologik yondashuvlar hamda amaliy metodlar tahlil etilgan. Muvaffaqiyatli hayot ko’nikmalari — bu o’zini anglash, emotsiyalarni boshqarish, muloqot qilish, qaror qabul qilish, vaqtni to’g’ri taqsimlash kabi shaxsiy va ijtimoiy jihatdan muhim kompetensiyalar majmuasidir.

Kalit so’zlar: Muvaffaqiyatli hayot, hayotiy ko’nikmalar, shaxsiy rivojlanish, muvaffaqiyat strategiyalari, ijtimoiy-emotsional kompetensiya, muammolarni hal qilish ko’nikmalari, o’zini anglash, stressga qarshi kurashish.

Kirish

Bugungi kunda jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik o’zgarishlar insonlardan nafaqat bilim va malaka, balki keng ko’lamli hayotiy ko’nikmalarga ega bo’lishni talab qilmoqda. Shunday murakkab sharoitlarda shaxsning muvaffaqiyatga erishishi ko’p jihatdan uning muammolarni hal qilish, mustaqil fikrlash, to’g’ri qaror qabul qilish, boshqalar bilan samarali muloqotda bo’lish va o’zini boshqara olish qobiliyatlariga bog’liq.

Muvaffaqiyatli hayot ko’nikmalari insonning nafaqat kasbiy faoliyatida, balki shaxsiy va ijtimoiy hayotda ham o’zini to’laqonli namoyon etishiga imkon yaratadi. Ushbu ko’nikmalar yoshlarda erta shakllantirilsa, ularning kelajakdagi hayot yo’lini to’g’ri tanlashiga, muammolarga bardoshli bo’lishiga va ijtimoiy faolligini oshirishga katta yordam beradi.

Bugungi kunda ta’lim-tarbiya tizimida muvaffaqiyatli hayot ko’nikmalarini shakllantirishga alohida e’tibor qaratish — dolzarb va strategik masalaga aylangan. Ushbu maqolada ana shu ko’nikmalar nimalardan iboratligi, ularni qanday shakllantirish mumkinligi va pedagogik jarayonda ulardan qanday samarali foydalanish mumkinligi yoritib beriladi.

Muvaffaqiyatli hayot ko’nikmalarni maktab o’quvchilari orasida shakllantirishda maktab psixologining roli, metodik yondashuvlar, trening va mashg’ulotlar orqali qo’llanilishi mumkin bo’lgan samarali usullar yoritilgan. Xalqaro tajribalarga asoslanilgan holda psixologik faoliyatda qo’llanilishi mumkin bo’lgan interfaol metodlar, o’yinlar va amaliy topshiriqlarning ahamiyati ko’rsatib berilgan.

Asosiy qism

Bugungi kunda maktab o‘quvchilari nafaqat bilim olish, balki shaxsiy hayotini to‘g‘ri tashkil qilish, ijtimoiy muhitda o‘z o‘rnini topish, hissiyotlarini boshqarish kabi muhim hayotiy ko‘nikmalarga ham ega bo‘lishi kerak. Psixolog sifatida bizning asosiy vazifamiz — bolalarda ushbu ko‘nikmalarni shakllantirishga ko‘maklashishdir.

Quyida muvaffaqiyatli hayot uchun zarur bo‘lgan asosiy ko‘nikmalar va ularni o‘quvchilarga singdirish yo‘llari keltirilgan.

1. O‘zini anglash va maqsad qo‘yish ko‘nikmalari

O‘quvchilar o‘zlarining kimligini, qiziqishlarini, kuchli va zaif tomonlarini anglay boshlagan sari ular hayotda aniq maqsad qo‘yishga intiladi. Psixolog bu jarayonda quyidagilar orqali yordam bera oladi:

-O‘z-o‘zini tahlil qilishga oid savollar va mashqlar;

-Maqsadni aniqlashga yordam beruvchi vizual kartalar yoki rejalashtirish jadvallari;

-Shaxsiy kundalik yuritishni targ‘ib qilish.

2. Emotsional onglilik va o‘zini boshqarish

Yoshlar o‘z hissiyotlarini anglash va boshqarishni o‘rganishi muhim. Bu salbiy holatlardan tez chiqib ketish, ijobiy fikrlashni shakllantiradi.

-His-tuyg‘ularni ifodalashga oid psixologik o‘yinlar;

-"Men his qilyapman, chunki..." kabi jummalarni davom ettirish mashqlari;

-Stressni kamaytirish uchun nafas olish texnikalari va meditatsiya elementlari.

3. Vaqtni boshqarish va mas’uliyat hissi

O‘quvchilarga vaqt qadri va rejalashtirish madaniyatini o‘rgatish:

-Kundalik reja tuzish;

-Ustuvorlikni belgilash mashqlari;

-Mas’uliyatli bo‘lishga o‘rgatish: uy vazifalari, uyda yordam berish kabi misollar orqali.

4. Ijtimoiy ko‘nikmalar va muloqot madaniyati

Boshqalar bilan sog‘lom munosabat qurishni o‘rgatish:

Jamoadi ishlash o‘yinlari;

Faol tinglash mashqlari;

Konflikt vaziyatlarini hal qilish bo‘yicha rolli o‘yinlar.

5. Qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish

Bolalar mustaqil fikr yuritish va oqilona qaror qabul qilishni o‘rganishi kerak:

“Agar men shunday qilsam, nima bo‘ladi?” turidagi muhokamalar;

Muammo – sababi – yechim modelidan foydalanish;

Tanlov oldidagi ijobiy va salbiy tomonlarni baholash mashqlari.

6. O‘ziga ishonch va motivatsiyani oshirish

Har bir bola o‘ziga bo‘lgan ishonchni shakllantirishi va hayotda qiyinchiliklardan qo‘rqmasligi uchun:

O‘z yutuqlari haqida suhbatlar;

“Men qila olaman!” motivatsion kartochkalari;

Qisqa muddatli maqsadlarga erishishni mukofotlash orqali ijobiy tajriba yaratish.

Maktab psixologining roli — nafaqat muammolarni aniqlash, balki bolalarning shaxsiy rivojlanishiga ko‘maklashuvchi muhit yaratishdir. Muvaffaqiyatli hayot ko‘nikmalarini o‘rgatish orqali biz o‘quvchilarga nafaqat maktabda, balki butun hayot davomida foydali bo‘ladigan asosi mustahkam vositalarni taqdim etamiz.

1. Trening mashg‘ulotlari orqali o‘rgatish

Psixologik ko‘nikmalarni o‘quvchilarga faqat nazariy tarzda tushuntirish emas, balki **amaliy mashg‘ulotlar** orqali singdirish yanada samarali hisoblanadi. Quyidagi mashg‘ulot turlari juda foydali:

Rollar almashuvi (role-play): Turli hayotiy vaziyatlarda o‘zini qanday tutish kerakligini o‘rgatadi.

“Do‘stimga maslahat” metodi: Bolalar bir-birlariga maslahat berish orqali ijtimoiy fikrlashni o‘rganadi.

"Hayot yo‘li" xaritasi: O‘quvchi o‘z orzulari sari qanday qadamlar bilan borishini chizadi va tahlil qiladi.

2. Oilaviy ishtirokni ta‘minlash

Ko‘nikmalarni mustahkamlash uchun o‘quvchining **ota-onasi bilan hamkorlik** muhimdir. Psixolog quyidagilarni amalga oshirishi mumkin:

Ota-onalar uchun qisqa seminarlar yoki suhbatlar;

Uyda farzandi bilan birga bajarilishi mumkin bo‘lgan topshiriqlar ro‘yxati;

Bolaning yutuqlari haqida ota-onaga muntazam fikr bildirish.

3. Individual yondashuv

Har bir bola o‘ziga xos. Psixolog har bir o‘quvchi bilan alohida ishlashga tayyor bo‘lishi zarur. Bunda:

O‘quvchi shaxsiy dosyesi (psixologik kuzatuv daftari) yuritish;

Qisqa suhbatlar orqali ichki dunyosini tahlil qilish;

Shaxsiy qiziqishlari asosida motivatsion uslublarni tanlash.

Trening ishlanmasi

Trening mavzusi: Muvaffaqiyatli hayot ko‘nikmalarini shakllantirish

Maqsadi:

O‘quvchilarda asosiy hayotiy ko‘nikmalar (o‘zini anglash, muloqot, qaror qabul qilish, vaqtni boshqarish haqida tushuncha hosil qilish. Ularni kundalik hayotda qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantirish O‘z-o‘zini anglash, ishonch, hamkorlik, motivatsiya va shaxsiy rivojlanishga yo‘naltirish.

Kerakli vositalar: A4 qog‘oz, marker, qalam, Rasmi kartochkalar (emotsiyalar, hayotiy holatlar), Taxtacha yoki flipchart, Skotch, stikerlar

Tanishtiruv:

Psixolog o‘zini tanishtiradi, o‘quvchilar bilan qisqacha suhbat qiladi.

Savol:

Siz uchun "muvaffaqiyat" so‘zi nimani anglatadi?

Siz o‘zingizni muvaffaqiyatli his qilgan biror holatni eslay olasizmi?

Trening qoidalari: Hurmat, Faollik, Halollik, Bir-birini tinglash

2. Asosiy qism

Mashg‘ulot 1: “Mening kuchli tomonlarim”

Maqsadi: o‘zini anglash va o‘ziga ishonchni rivojlantirish.

Vazifa: O‘quvchilarga A4 qog‘oz beriladi. Ular o‘zlarining 5 ta ijobiy jihatini yozadi. So‘ngra, yonidagi do‘sti ham unga bitta ijobiy sifat qo‘shadi.

Savollar uchun muhokama:

O‘zingizning qaysi sifatlaringiz bilan faxrlanasiz?

Boshqalar siz haqingizda qanday fikrda?

“Haftalik rejam”

Maqsadi: vaqtni boshqarish ko‘nikmasini shakllantirish.

Vazifa:

O‘quvchilarga shaxsiy “haftalik jadval” namunasi beriladi. Har kuni nima ish qilishlarini rejalashtiradilar: o‘qish, dam olish, do‘stlar bilan vaqt o‘tkazish, sport, dars tayyorlash.

“Muammo va yechim” (rolli o‘yin)

Maqsadi: muammoni hal qilish va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirish.

Vazifa:

Ishtirokchilar guruhlariga bo‘linadi va quyidagi hayotiy vaziyatlardan birini sahnalashtiradi:

Vaziyatlar misoli:

Do‘stlaringiz sizni noto‘g‘ri ishga undayapti.

Sinfdoshlaringiz sizga nisbatan noxolis muomala qilmoqda.

Darsga tayyor emassiz, lekin o‘qituvchi so‘raydi.

Topshiriq: vaziyatni hal qilish yo‘lini tanlang, muammoni qanday hal qilish mumkinligini namoyish qiling.

Yakuniy qism

Refleksiya: “Men o‘rgandimki...”

O‘quvchilar kichik stikerlarga yoki kartochkalarga bugungi treningdan nima o‘rganganini yozadi:

“Men o‘rgandimki...”,

“Menga eng foydali bo‘lgan narsa...”,

“Endi men sinab ko‘raman...”

Stikerlar taxtaga yopishtiriladi. Psixolog umumiy xulosa chiqaradi.

Treningdan so‘ng tavsiya etiladigan faoliyatlar:

Haftalik motivatsion topshiriqlar jurnali (psixolog nazorati ostida)

Sinfiy “Hayotiy ko‘nikmalar klubi” tashkil etish

Ota-onalar bilan uchrashuv: "Farzandingizga qanday ko‘mak bo‘lish mumkin?"

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, muvaffaqiyatli hayot ko‘nikmalarini shakllantirish – bu zamonaviy ta’lim va tarbiyaning ajralmas tarkibiy qismidir. Yosh avlodning har tomonlama barkamol, maqsadga intiluvchan, ijtimoiy faol va mas’uliyatli shaxs bo‘lib voyaga yetishida bu ko‘nikmalar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, o‘z-o‘zini boshqarish, muloqotga kirishish, stressga bardosh berish kabi hayotiy zarur ko‘nikmalar yoshlarning jamiyatda o‘z o‘rnini topishi va kelajakda mustaqil hayot kechirishiga zamin yaratadi.

Bu borada pedagoglar, psixologlar va ota-onalarning hamkorlikdagi sa’y-harakatlari orqali bolalarda ijobiy shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish, ularni hayotga tayyorlash mumkin. Ayniqsa, ta’lim jarayoniga hayotiy ko‘nikmalarni bosqichma-bosqich kiritish orqali yoshlarning ruhiy-ijtimoiy yetuklik darajasini oshirishga erishiladi.

Shunday ekan, yoshlar orasida hayotga ongli yondashuvni shakllantirish, ularni chin ma’nodagi muvaffaqiyat sari yo‘naltirish – bugunning ham, ertaning ham eng dolzarb vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullaeva, N. (2020). Yosh psixologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

2. Azizxo‘jaeva, N. N. (2019). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.

3. G‘ulomov, S. S. (2021). Zamonaviy pedagogik yondashuvlar. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti.

4. Karimova, R. A. (2018). Bola psixologiyasi. Toshkent: “Ilm Ziyo” nashriyoti.

5. Salomova, M. (2022). “O‘quvchilarda hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirishning psixologik asoslari”, Psixologiya va ta’lim ilmiy jurnali, 1(4), 35–40.

6. Hasanboyeva, O. R. (2021). Shaxsni rivojlantirishda motivatsiyaning roli. Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti.

MAKTABLARDA YUQORI SINIF O‘QUVCHILARINING O‘QISHGA BO‘LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISHDA MAKTAB PSIXOLOGNING ROLI

Qodirova Feruza Oribjonovna

Uychi tuman 37-maktab psixologi

Nurmatova Nafisa Abdurahmanovna

Uychi tuman 26-maktab psixologi

Rejabboyeva Gulnoza Bahromjonovna

Uychi tuman 1-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabning yuqori sinf o‘quvchilarini darslarga, fanlarga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshirishda maktab psixologining o‘rni, vazifalari va psixokorreksion usul va metodlari haqida yoritib berilgan. Bundan tashqari o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni, fikrlarni va his tuyg‘ularini adekvat o‘rnatish va bir-birlariga nisbatan samimiy munosabatlarini shakllantirish haqida keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: qiziqish, iqtidor, yosh hususiyatlari, samarali harakat, individual xususiyatlar, moslashuvchanlik, teng huquqlilik, umuminsoniy qadryatlar, his-tuyg‘ular, agressiv xulq atvor, qat’iyat, irodaviy sifatlar.

Davlatimiz olib borilayotgan barcha islohotlarning maqsadi kelajak uchun mustahkam poydevor qurishdan iborat. Bu poydevor sog‘lom, yetuk va barkamol shaxslarni tarbiyalab voyaga yetkazish natijasida yaratiladi. Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o‘quvchilarga yetkazib berish asosida ma’lum faoliyat ko‘nikma va malakalarni shakllantirish faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan nazariy va amaliy bilimlar darajasini baholash bugungi kundagi zamonaviy o‘qituvchida yuksak pedagogik mahoratni, ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlardan o‘quvchilarning o‘quv va ijodiy faolliklarni oshiruvchi, ta’lim-tarbiya jarayoning samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni qo‘llashga doir katta tajriba to‘plagan bo‘lib, bu tajriba asosini interfaol metodlar tashkil etmoqda. Ta’lim–tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o‘tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatining asosiy yo‘nalishlari ulardan ko‘zda tutilgan maqsadlarni to‘liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimlar, ya’ni texnologiyalarga aylanib bormoqda. Xuddi shu kabi ta’lim-tarbiya sohasida ham so‘nggi yillarda pedagogik texnologiya amal qila

boshladi. Pedagogik texnologiya tushunchasi ta’lim-tarbiya amaliyotini rivojlantirish ehtiyojlari asosida kelib chiqqan, va hozirda pedagogika, psixologiya fanlarida o`z o`rniga ega bo`lgan keng ko`lamli serqirra tushunchadir.

Asosiy qism Psixologiyada o`smirlik yoshining xarakteristikasi haqida gap yutilganda asosan gap shaxsning axloqiy taraqqiyoti va axloqiy xarakteristikasi haqida boradi. Bu sohadagi tadqiqotlar ancha salmoqlikdir. O`smirlik yoshida bilish jarayonlarining taraqqiyoti va aqliy taraqqiyotga bag`ishlangan psixologik tadqiqotlar hali bizda yetarli emas. Buni shu bilan tushuntirish mumkinki, o`smirlarning psixik taraqqiyotida axloqiy sohadagi o`zgarishlar haqiqatdan asosiy va hal qiluvchi siljish hisoblanadi. Shuning uchun psixologlarning diqqat-e`tiborlari xuddi ana shu masalaga qaratilgandir. O`smirlik yoshiga o`tish o`quvchilarning o`qish faoliyatidagi muhim qayta o`zgarishlar bilan bog`liqdir. O`qish faoliyatining yangi va yuqoriroq bosqichi uning mustaqillik darajasi bilan belgilanadi. O`smirlik yoshining dastlabki davrida o`qish faoliyati taraqqiyotning bosqichlarida juda katta har xillikni ko`rish mumkin. O`smirlar o`zini tuta bilishning o`zligini darslarda topshiriqlarni tez-tez aytib berish hodisasi bilan tushuntirish mumkin. Darslarni aytib berish motivlari juda har xildir. O`rganishlar natijasi shuni ko`rsatadiki, ular o`z taqdirlari uchun havsirashadi. Tadqiqotlardan ma`lum bo`lishicha o`smirlarning o`qishga bo`lgan ijobiy munosabatlarining tarkib topishida o`quv materialining g`oyaviy-ilmiy mazmuni, uning hayoti va amaliyot bilan bog`liqligini ifoda etishning muammoli va hissiy harakterga ega bo`lishi hamda o`quvchilarga mustaqil kashfiyot quvonchini berish imkonini bag`ishlaydigan, ularni qidirib bilib olish faoliyatlarini tashkil qilish juda muhim rol o`ynaydi. O`smirlarning qiziqishlari faqat anchagina keng va turli – tuman bo`lib qolmay, balki ancha chuqur va mazmundor ham bo`ladi. Katta yoshdagi o`smir o`zi qiziqqan narsalarni etarli darajada yaxshi biladi. U bir odamning organlarini boshqa odamga ko`chirib o`tkazish hollariga shunchaki qiziqibgina qolmay, balki uning tarixiga ham qiziqadi. O`smirning qiziqishlarini o`sishi ularning kuchi bilan xarakterlanadi. O`smirning qiziqishlari kichik maktab yoshidagi bolalarning qiziqishlariga qaraganda yetarlicha barqaror bo`ladi. Ko`pincha biz o`smirlik yoshida yuzaga kelgan qiziqishning yetuklik yoshida ham saqlanib qolganini ko`ramiz. Bu qiziqishning mazmuni chuqurlashib va boyib boradi, keyinchalik esa asosiy kasb yo`nalishiga aylanib qoladi. Shuni nazarda tutish lozimki, o`smirlik yoshida zararli berilish va qiziqishlar ham bo`lishi mumkin. Ulardan nisbatan zararli berilishlar va qiziqishlar ham bo`lishi mumkin. Ulardan nisbatan zararsizlari televizorlarni pala-partish ko`rishi, uncha badiiy bo`lmagan adabiyotlarni o`qishi shular jumlasidandir. O`smirlik yoshini oxiriga kelganda muayyan kasbga bo`lgan qiziqishlar tarkib topa boshlaganini ko`ramiz. Bu o`smirlardan ba`zilariga bilim yurtlarida o`qish bilan mustaqil ishni elementar darajada tashkil qila olmaydigan, nihoyatda past, quyi bosqichdan boshlab, mustaqil ishlar faqat uy

vazifalarini bajarishda kuzatiladigan qator bilimlarning yangi sohalarini kuzatish mumkin. O‘qish faoliyati xarakteri va faoliyatining o‘zgarishi, aqlning ortib borayotgan sinchkovligi o‘smirdan aqliy faoliyatning ancha yuqori va uyushgan bo‘lishini talab etadi. O‘smir narsa va hodisalarni murakkabroq sintetik tarzda idrok qilishga qodir bo‘la boradi. Unda idrokning ko‘lami ortib borib, muntazam, izchil, har tamonlamali idrokka aylanadi. Garchi ko‘p narsa o‘smirning idrok qilayotgan ob‘ektga bo‘lgan munosabatiga bog‘liq bolsada, u hodisalarning sirtida bo‘lgan narsalarning o‘zinigina idrok qila olmaydi. O‘smirlik yoshida xotira va diqqatda ham muhim o‘zgarishlar yuz beradi. Unda belgilangan vazifalarni bajarishni ixtiyoriy tomonlarini kuchayishi bilan xarakterlanadi. Agar oilada ota-ona bolaga qiyinchiliklarni yengishga yordam bersa, bolani tinchlantira olsa, muloqotga mehribonlik, g‘amxo‘rlikni kiritsa, shu asosida unda samimiy munosabatlar tizimi va o‘ziga bo‘lgan ishonchi ortadi. Shuning uchun psixolog iloji boricha ota-onalar bilan psixoterapevtik ishlarni olib borishi kerak. Xulq-atvorida o‘zgarishlar kuzatilgan bolalar bilan ishlash jarayoni o‘ziga xos tarzda amalga oshiriladi. Yuqori sinf o‘quvchilari bilan ishlashda qo‘llaniladigan usul – hozirgi kunda eng ommalashgan psixoterapevtik ishlarning guruhiiy usulidir.

Boladagi bilim olishga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishda ya’ni korreksiya qilishda, uning sabablarini, kelib chiqishini aniqlashdan boshlash lozim. Korreksion uslub har bir bolaga alohida yo‘naltirilgan bo‘lishi talab etiladi. Korreksion ishlar faqat bola bilan emas, balki parallel ravishda ota-onalar va o‘qituvchilar bilan hamkorlikda olib borilishi maqsadga muvofiq. Farzandlar har doim uni yaxshi ko‘rishlarini sezishi va tushunishi lozim. U ota-onasiga kerakligini his qilishi darkor. Biz quyida o‘quvchilar bilan olib boriladigan psixokorreksion mashg‘ulotlar va interaktiv metodlarni misol qilib keltiramiz:

“Yumshoq qo‘lchalar”

O‘yinning maqsadi: qo‘l mushaklaridagi taranglikni yo‘qotish. Bolalarni tushkun holatdan chiqarishga yordam berish, idrokni rivojlantirish, o‘qituvchi va bolalardo‘quvchilar o‘rtasida munosabatlarni mustahkamlash.

Kerakli jihozlar: 6-7 ta mayda buyumlar: shisha flakon, munchoq, cho‘tkacha.

O‘yinning borishi: Trener 6-7 ta mayda buyumlarni oladi: shisha flakon, munchoq, cho‘tkacha, paxta va h.k. Ularning hammasini stolga qo‘yadi. Bolalarga yengini tirsagigacha shimarish taklif etiladi; Trener ularning qo‘lidan “jonivorlar” yurib, yumshoq qo‘lchalari bilan tegib o‘tishlarini aytadi. Ularning ko‘zlari yumuq holda qaysi “jonivorlar” qo‘llariga tegib o‘tganini topishlari lozim. O‘yin variantlari: “jonivorlar” bolalarning kaftga, yuzlariga, tizzalariga tegib o‘tishi mumkin.

“Ayiqchaga ezgu so‘zlarni ayt”

O‘yinning maqsadi: o‘quvchilarda o‘z-o‘zini baholashni oshirishga yordam berish, bir-birlariga maqtov so‘zlarini izhor qilishga, e’tiborli bo‘lishga o‘rgatish.

Kerakli jihozlar: koptok, o‘yinchoq ayiqcha.

O‘yinning borishi: Trener va bolalar doira shaklida o‘tiradilar, Trenerning qo‘lida koptok bo‘ladi. Trener va bolalar koptokni bir-birlariga uzatib, odamlarda qanday yaxshi xususiyatlar bo‘lishini esga olishadi. So‘ngra Trener o‘yinga o‘yinchoq ayiqchani taklif etadi. Bolalar unga quyidagi so‘zlarni aytishadi: “Sen – ... (yaxshisan, quvnoqsan, tirishqoqsan)”. So‘ngra navbati bilan har bir bola “ayiqchaga aylanishadi” (o‘yinchoqni qo‘lda ushlab turadi), qolgan bolalar ayiqcha rolidagi bolaga ezgu so‘zlarni aytadilar. O‘yin shu tarzda davom etadi.

Bunday korreksion o‘yinlarni bir nechtasini misol qilib keltirish mumkin. o‘quvchilardagi bilim olishga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishda pedagoglarning vazifalari: o‘zining negativ hissiyotlarini nazorat qilishlari; bolaning o‘z his-tuyg‘ulari, kechinmalari haqida suhbatlashish; o‘quvchining “ichki dunyosiga” quloq solish; bola shaxsini baholamaslik, shunchaki salbiy xatti-harakatlarining oqibatlarini tushuntirish. Mana yuqoridagi bayon qilingan hamma fikrlardan shunday xulosaga kelish mumkinki bir xil tashqi sharoit, bir xil muhit, turli bolalarga o‘smirlarga turlicha ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Maktab o‘quvchisining psixik taraqqiyoti qonunlari shuning uchun ham murakkabki, psixik taraqqiyotining o‘zi murakkab va qarama –qarshi o‘zgarishlardan iborat usulidir. Ta’lim –tarbiya sharoitlari xilma-xil va ko‘p qirralidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Slovar`, Psixologiya, Siyosiy adabiyot nashriyoti - Moskva, 1990 yil
- 2) Entsiklopediya. Umumiy va ijtimoiy psixologiya, M.I.Enikeev, PRIOR nashriyoti - Moskva, 2002.
- 3) Umumiy psixologiya, A.V.Petrovskiy, “O‘qituvchi nashriyoti” – Toshkent, 1975.
- 4) V. Noskov, Rivojlanish psixologiyasi va yosh davr psixologiyasi, Vladivostok, 2003.
- 5) Sh.A.Do‘stmuxammedova “O‘quvchilarda o‘quv faoliyatini boshqarish psixologiyasi” -Toshkent 2000-yil
- 6) J.G.Yuldoshev Ta’lim yangilanish yo‘lida. Toshkent 2000-yil .

MAKTAB O’QUVCHILARI ORASIDAN “KORREKSION GURUH”GA KIRUVCHI O’QUVCHILARNI ANIQLASH VA ULAR BILAN ISH TASHKIL ETISH

Saparova Kuralay Saburovna

Qoraqalpog’iston Respublikasi To’rtko’l tumani 45-maktab psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab o’quvchilari orasidan “Korreksion guruh”ga kiruvchi o’quvchilarni aniqlash va ular bilan samarali ish tashkil qilish bosqichlari haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: o’quvchi, xulq, tarbiya, tarbiyasi qiyin, to’liqsiz oila farzandi, korreksiya, profilaktika, diagnostika.

Tibbiyotda kasallikni davolashdan avval aniq tashxis qo’yish muhim bo’lgani kabi, maktab psixologi tomonidan ham o’quv yili avvalida o’quvchilarning psixologik xususiyatlarini, ularning oilaviy sharoitlarini o’rganish muhim vazifa hisoblanadi.

Shu maqsadda, sentyabr oyi davomida maktab psixologi tomonidan o’quvchilarning ruhiy holatini aniqlash, ularning oilaviy sharoitlarini o’rganish hamda korreksion guruhlarni aniq belgilab olish vazifalari amalga oshiriladi.

O’quv yili avvalida o’quvchilarning psixologik xususiyatlarini, oilaviy muhitini o’rganish, tahlil qilish va korreksion guruhlarni shakllantirib olish hamda ushbu tahlillar asosida o’quv yili davomida amalga oshiriladigan ishlarni rejalashtirish maqsadga muvofiqdir.

Dastavval ishni quyidagilar asosida tashkil qilinadi:

1. 1-11 sinf o’quvchilarning ijtimoiy-psixologik portretini tayyorlash.
2. 5-11 sinf o’quvchilari orasida “Shaxs xususiyatlarini o’rganish” testini o’tkazish va tahlil qilish.
3. Ijtimoiy xavfga kiruvchi oilalar va ularning farzandlari ro’yxatini to’liq shakllantirish.
4. Inspektor-psixolog bilan hamkorlikda ushbu oilalar bilan manzilli ish olib borishni rejalashtirish.

Dastlab psixolog tomonidan o’quvchilarning ro’yxati sinflar kesimida to’liq shakllantiriladi. Sinf rahbarlari bilan hamkorlikda barcha o’quvchilarning ijtimoiy-psixologik portreti, berilgan namunaviy shakl asosida to’ldiriladi hamda sinflar kesimida alohida-alohida shakllantiriladi. 5-11-sinf o’quvchilari orasida “Shaxs xususiyatlarini o’rganish” diagnostik metodikasini o’tkazish bo’yicha aniq reja tuziladi.

Shuningdek, testni o‘tkazish maqsadida psixolog Ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosariga bildirgi bilan murojaat qiladi hamda sinf rahbarlari bilan kelishgan holda har-bir sinfda testni psixologning o‘zi berilgan namuna asosida o‘tkazadi.

Testni o‘tkazishda psixolog quyidagilarga rioya qilishi lozim:

So‘rovnoma savollari o‘quvchilarning qo‘liga berilmaydi; Psixolog tomonidan o‘quvchilarga toza qog‘ozga 1 dan 75 gacha raqam qo‘yishlarini so‘raladi va savollar o‘qib beriladi. Savolni o‘qish davomida o‘quvchilardan ko‘p o‘ylanmasdan “Ha”, “Ba’zan” yoki “Yo‘q” javoblaridan birini yozishlari so‘raladi; Test natijalarini tahlil qiladi hamda har-bir toifa bo‘yicha xavf guruhiga kiruvchi o‘quvchilar ro‘yxatini aniq, sinflar kesimida shakllantiradi.

Bunda:

- Huquqbuzarlik (noqonuniylikdan oldingi) xatti-harakatlari;
- Addiktiv (zararli odatlarga qaramlik) xatti-harakatlar;
- Tajovuzkor xatti-harakatlar;
- O‘z-o‘ziga zarar yetkazuvchi (autodestruktiv) xatti-harakatlarga moyil bo‘lgan o‘quvchilar aniqlanadi va korreksion guruhlar shakllantiriladi hamda maktab direktorining buyrug‘i bilan korreksion guruhlar ro‘yxatlari va korreksion mashg‘ulotlarni o‘tish reja-grafigi o‘quv yili uchun tasdiqlatadi. Korreksion guruhlar 5-7, 8-9 hamda 10-11-sinflar kesimida shakllantiradi.

Psixolog testni to‘liq yo‘riqnoma asosida o‘tkazilishini hamda tahlil qilinishini ta’minlashi lozim. Bundan tashqari, psixolog ijtimoiy xavfga kiruvchi oilalar va ularning farzandlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni MMIBDO‘, sinf rahbari hamkorligida alohida shakllantiradi.

Bunda:

- kam ta’minlangan oilalardagi o‘quvchilar ro‘yxati;
- to‘liq bo‘lmagan oilalardagi o‘quvchilar ro‘yxati;
- nogiron bolalari mavjud bo‘lgan oiladagi o‘quvchilar ro‘yxati;
- ota-onasi ishsiz bo‘lgan o‘quvchilar ro‘yxati;
- homiylik va vasiylikka olingan o‘quvchilar ro‘yxati;
- ijtimoiy xavfli vaziyatda bo‘lgan (janjalli) oilalardagi o‘quvchilar ro‘yxati;
- ota-onasi yoki ota-onasidan biri mehnat migratsiyasida bo‘lgan o‘quvchilar ro‘yxati;
- ota-onalari yoki ulardan bittasi ozodlikdan mahrum qilingan o‘quvchilar ro‘yxati va boshqa ijtimoiy hamda oilaviy muammosi bor o‘quvchilar ro‘yxati alohida shakllantiriladi.

Inspektor-psixolog va boshqa mutasaddilar bilan hamkorlikda ijtimoiy-psixologik jihatdan xavfi mavjud oilalar bilan manzilli ishlash rejasi aniq belgilanadi.

Ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo’yicha direktor o’rinbosari, inspektor psixolog, sinf rahbarlari bilan hamkorlikda “Umumiy o’rta ta’lim maktablarida “Farzand tarbiyasida ona-onaning mas’uliyati” tarbiya haftaliklari doirasida belgilangan tadbirlar o’tkaziladi. Bunda: “Mustahkam oila: ota-onalar va bolalar o’rtasida ishonchli aloqa” – Ota-onalar va bolalar o’rtasida ishonchli aloqa o’rnatish bo’yicha amaliy trening mashg’uloti. “Adaptatsiya va ijtimoiylashuv” birinchi va beshinchi sinf o’quvchilarining ota-onalari uchun trening mashg’uloti. “Nima uchun o’qish qiyin yoki maktabga adaptatsiya nima?”- ota-onalar uchun davra suhbatlari o’tkaziladi. Oy yakuni bo’yicha amalga oshirilgan ishlar, “Shaxs xususiyatlarini o’rganish” testi natijalarini namuna asosida berilgan jadval bo’yicha hisobotlar tayyorlanadi. Shu bilan birgalikda yil davomida mazkur so’rovnoma natijalari asosida ajratib olingan o’quvchilar bilan reja asosida korreksion mashg’ulotlar olib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yohud axloq. - Toshkent, O’qituvchi, 1992.
2. Almetov N.Sh. Pedagogika. O’quv qo’llanma. - Almato', 2001.
3. Podlasiy I P. Pedagogika. V 2 kn. Kn. 1. - Moskva, Vlados, 1999.
4. Pedagogika. Munavvarov A.K.ning umumiy tahriri ostida. - Toshkent,
5. Psixolog faoliyatini tartibga solishda foydalaniladigan metodik tavsiya. Respublika tashxis markazi. 2024.

MAKTAB O’QUVCHILARIDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN TO’G’RI FOYDALANISH KO’NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Salimova Sayyora Sobirovna

Namangan viloyati Mingbuloq tumani MMTB ga qarashli 2-maktab psixologi

Yigitova Muxarram Raximjonovna

Namangan viloyati Mingbuloq tumani MMTB ga qarashli 27-maktab psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab o’quvchilarida ijtimoiy tarmoqlardan oqilona va xavfsiz foydalanish ko’nikmalarini shakllantirishning psixologik jihatlari yoritilgan. Ijtimoiy tarmoqlarning bolalar va o’smirlar psixikasiga ta’siri tahlil qilinib, ularning ijtimoiy moslashuvi, emotsional holati va kommunikativ qobiliyatlariga bo’lgan ta’siri ko’rib chiqiladi. Tadqiqot davomida zamonaviy psixologik yondashuvlar asosida profilaktik va tarbiyaviy ishlarni tashkil etish usullari taklif etilgan. Shuningdek, ota-onalar, pedagoglar va psixologlar hamkorligida o’quvchilarning raqamli madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan samarali metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola maktab psixologlari, tarbiyachilar va ota-onalar uchun foydali bo’lishi mumkin.

Kalit so’zlar: ijtimoiy tarmoqlar, maktab o’quvchilari, psixologik usullar, raqamli madaniyat, axborot xavfsizligi, media savodxonlik, kommunikativ ko’nikmalar, internet odobnomasi, ota-ona nazorati, bolalar psixologiyasi

Kirish

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar inson hayotining ajralmas qismiga aylangan bo’lib, ayniqsa o’quvchi-yoshlarning kundalik faoliyatida muhim o’rin tutmoqda. Internet va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi maktab o’quvchilariga keng axborot olami, virtual muloqot imkoniyatlari va o’quv resurslariga kirishni ta’minlayotgan bo’lsa-da, noto’g’ri yoki me’yoridan ortiqcha foydalanish ularning ruhiy, ijtimoiy va axloqiy rivojiga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Shu boisdan, maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy tarmoqlardan oqilona, xavfsiz va maqsadli foydalanish ko’nikmalarini shakllantirish dolzarb psixologik muammo sifatida namoyon bo’lmoqda.

Mazkur maqolada maktab o’quvchilari orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish holatlari tahlil qilinadi, raqamli madaniyat va media savodxonlikni rivojlantirishda psixologik yondashuvlarning o’rni ko’rib chiqiladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardan to’g’ri foydalanishga yo’naltirilgan psixoprofilaktik tadbirlar, o’quvchilar bilan olib boriladigan trening va mashg’ulotlar samaradorligini oshirish bo’yicha takliflar ilgari suriladi.

Asosiy qism

O’quvchilar hozirda texnologik bilimlarini kattalardan ko’ra tez hamda samarali egallamoqda va aytish mumkinki, kompyuter texnologiyasi savodxonligi bo’yicha kattalardan ustunlik ham qilishadi. Ular ta’lim jarayoni va mashg’ulotlar vaqtida o’qtuvchi nazoratida internetdan asosan ilm-fan, madaniyat va sportga oid malumotlarni oladi, o’rganadi. Bular xursand bo’ladigan ijobiy holatlar. Darslardan chiqib dars vaqtida ololmagan biron bir qiziq malumot, video rolik va shu kabi axborotni hohlagan internet kafedan hech kimning nazoratisiz ham topishi uni yuklab olishi mumkin. Kompyuter o’yinlarining bazilari o’smirlar intellektining rivojlanishiga, qiyin sharoitlarda mustaqil qaror qabul qilish ko’nikmalrining shakllanishiga, mantiqiy fikirlashning oshishiga, ijodiy, ruhiy rivojlanishiga yordam beradi. Lekin hozirgi kunda jamiyatni kompyuterlashtirishning ijobiy tomonlari bilan birga bolalar va o’smirlarni kompyuter, internet va asosiysi kompyuter o’yinlariga haddan ortiq bog’lanib qolish holatlari hamkuzatilmoqda. Bolalar va o’smirlarda kompyuter o’yinlariga psixologik tobeylik ko’rinishiga o’tib ketmoqda. Kopyuter o’yinlariga tobe bo’lib qolgan o’smir real hayotdan, zerikishdan, yolg’izlikdan, hayot qiyinchiliklaridan qochish maqsadida kompyuter o’yinlariga murojaat qilishni boshlaydi. Tobelik asosida esa rohatlanishga nisbatan ehtiyoj yotadi. Mazkur tobelik har qanday yoshda paydo bo’lishi mumkin, biroq u o’smirlarda o’ta ta’sirli bo’ladi.

1. Ijtimoiy tarmoqlarning maktab o’quvchilari psixikasiga ta’siri

Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar (Instagram, TikTok, Telegram, Facebook va boshqalar) o’quvchilar orasida keng tarqalgan bo’lib, ular axborot olish, muloqot qilish va o’zini ifoda etish vositasi sifatida foydalanilmoqda. Biroq bu platformalardan haddan ziyod foydalanish diqqatning susayishi, ta’lim motivatsiyasining pasayishi, emotsional holatning o’zgarishi, real hayotdagi ijtimoiy muloqotning qisqarishi kabi salbiy oqibatlariga olib keladi. Ayniqsa, o’smir yoshdagi o’quvchilar o’z shaxsiylikini hali to’liq shakllantirmaganligi sababli virtual muhitdagi baholarga haddan ortiq bog’lanib qolishlari mumkin.

2. To’g’ri foydalanish ko’nikmalarini shakllantirish zarurati

O’quvchilarda raqamli madaniyatni rivojlantirish — bu nafaqat texnik ko’nikmalar, balki axloqiy, psixologik va ijtimoiy ko’nikmalarni ham o’z ichiga oladi. Bu ko’nikmalarga quyidagilar kiradi:

- ijtimoiy tarmoqlarda axborotni tanlash va tahlil qilish;
- shaxsiy xavfsizlikni ta’minlash (parollar, maxfiylik sozlamalari);
- virtual muloqot madaniyatiga rioya qilish;
- salbiy kontent va bosimlarga qarshi psixologik barqarorlik.

3. Psixologik yondashuvlar va usullar

O’quvchilarda ijtimoiy tarmoqlardan to’g’ri foydalanish ko’nikmalarini shakllantirishda quyidagi psixologik usullar samarali hisoblanadi:

Treninglar va rolli o‘yinlar: O‘quvchilar turli ijtimoiy vaziyatlarni sahnalashtirish orqali xatti-harakatlarini anglaydi va muammoli holatlarda to‘g‘ri yo‘l tutishni o‘rganadi.

Psixologik suhbat va konsultatsiyalar: Individual va guruh shaklidagi suhbatlar orqali o‘quvchilarning ijtimoiy tarmoqlarga munosabati aniqlanadi, kerakli maslahatlar beriladi.

Media savodxonlik darslari: Axborot manbalarini tahlil qilish, yolg‘on va manipulyativ kontentni ajratish ko‘nikmalari o‘rgatiladi.

Ota-onalar bilan ishlash: Oiladagi raqamli muhit va nazorat tizimlarini yaratish, ota-onalarga psixologik tavsiyalar berish orqali farzandlar tarbiyasida uyg‘unlik ta‘minlanadi.

4. Maktab psixologining roli

Maktab psixologi o‘quvchilar bilan tizimli ravishda ishlashi, muntazam monitoring va tahlil olib borishi, risk guruhidagi bolalarni aniqlashi hamda ular bilan individual ish olib borishi muhimdir. Psixolog, shuningdek, o‘qituvchilar va ota-onalarga metodik ko‘rsatmalar berib, umumiy profilaktika ishlarining muvofiqlashtiruvchisi bo‘lishi kerak.

Virtual makonning xavf-xatarlaridan biri jamiyatda mavjud birliklar orasidagi masofa bo‘lib, virtual makon ijtimoiy birliklar orasidagi masofani oshiradi. Bugun oilalar hayotiga yangi texnologiyalar joriy etilayotgani munosabati bilan ota-onalar va farzandlar soatlab yonma-yon o‘tirmasligi ham odat tusiga aylanmoqda. Virtual maydon har qanday joyda va istalgan vaqtda mavjud. U yerda butun dunyo bo‘ylab millionlab odamlar virtual ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta, chatlar orqali ulanishlari mumkin. Virtual makon (internet) axborot tashkilotlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan muhim o‘lchovni taqdim etadi. Virtual makonning vosita sifatida rivojlanishi va uning kundalik hayotimizdagi ahamiyati ortib borishi undan foydalanish uchun axborot tashkilotlari hamda uning o‘lchov birligini aniqlashni talab qilmoqda. Axborot-psixologik xavfsizlik, avvalo, bevosita inson ruhiyatiga ta‘sir o‘tkazish orqali uni o‘z aqidalaridan, e‘tiqodidan ayiradigan buzg‘unchi g‘oyalardan asrashdir. Bundan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, informatsion-psixologik xavfsizligiga ehtiyoj, eng avvalo, bevosita inson va jamiyat, inson va davlat, shaxs va uning daxlsizligi, millat va milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an‘analar, tarixiy va madaniy meros, avlodlarga ta‘sir etuvchi buzg‘unchi g‘oyalar va tajovuzkor mafkuralarning mavjudligidan kelib chiqadi. Qolaversa, axborot-psixologik xavfsizlikka rioya qilinmasa, uning ta‘sirchan choralari ko‘rilmasa, destruktiv g‘oyalar milliy xavfsizlikka putur yetkazishi mumkin. Tig‘iz axborotlashgan jamiyatda axborot orqali zamonaviy ruhiy ta‘sir texnologiyalarining tobora rivojlanib borayotgani shaxs va jamiyat tafakkurining shakllanishiga u yoki bu tarzda kuchli ta‘sir o‘tkazadi. tafakkurimizga turli yo‘nalishlarda ta‘sir o‘tkazuvchi,

hayot va undagi minglab taqdirni u yoki bu tomonga burib yuboruvchi, goh salbiy, goh ijobiy mohiyat kasb etuvchi qudratli qurolga aylandi. Umuman olganda, axborot – moddiy dunyoning organizmda yoki organizmlar jamoasida aks etgan hamda ular tomonidan atrof-muhit o‘zgarishlariga moslashish uchun foydalaniladigan moddiy dunyo obyektlarining aksidir. Qachonlardir ilohiy ma’no kasb etgan so‘z, uning qudrati bugungi kunga kelib, dunyo taqdirini hal qilishda eng asosiy rol o‘ynaydigan kuchli vosita maqomiga ko‘tarildi. Fantexnika inqilobidan keyin kommunikatsion texnologiyalar hamda axborot infratuzilmalarining katta tezlikdagi taraqqiyoti, xususan, internetning paydo bo‘lishi hamda uning qisqa vaqt ichida ijtimoiy hayot tarziga chuqur kirib borishi axborotni eng qimmat mahsulotga aylantirdi. Darhaqiqat, globallashtirish va integratsiyalashuv sharoitida oltin, platina, javohirdan ko‘ra ko‘proq qiymatga ega bo‘lgan - axborot jahon bozoridan munosib joy oldi.

Maktab psixologi – o‘quvchilarning psixologik holatini kuzatib boruvchi, tarbiyaviy va ijtimoiy muammolarni aniqlab, ularni hal etishda muhim vositachi hisoblanadi. Ayniqsa, raqamli makonda o‘quvchilarning xavfsizligini ta’minlash va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatini shakllantirishda psixolog faoliyati alohida ahamiyatga ega.

Psixologning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Monitoring va diagnostika: O‘quvchilar orasida ijtimoiy tarmoqlardan haddan tashqari foydalanish holatlarini aniqlash, xavf guruhidagi bolalarni erta bosqichda aniqlash maqsadida psixologik testlar va so‘rovnomalarni tashkil etish.

Profilaktik ishlar: O‘quvchilar bilan mavzuga oid suhbatlar, treninglar, viktorinalar va psixologik mashg‘ulotlar o‘tkazish orqali ularning ongida raqamli madaniyat va xavfsiz foydalanish tushunchasini shakllantirish.

Individual maslahatlar: Virtual muhitga bog‘lanib qolgan, o‘z-o‘zini yakkalash, past o‘zini baholash, internetdagi bosimlardan aziyat chekayotgan o‘quvchilar bilan individual psixokorreksion ishlar olib borish.

Ota-onalar va pedagoglar bilan hamkorlik: Raqamli xavfsizlik va ijtimoiy tarmoqlar bilan bog‘liq tarbiyaviy muammolar yuzasidan ota-onalar va o‘qituvchilarga maslahatlar berish, ularga farzandlarining internetdan foydalanish odatlarini tushunishga yordam berish.

Raqamli muhitga moslashtirilgan metodikalar ishlab chiqish: Maktab sharoitida qo‘llash mumkin bo‘lgan o‘quv-metodik vositalar va tavsiyalarni ishlab chiqish orqali barcha pedagogik jamoaning xabardorligini oshirish.

Maktab psixologi bu borada faqat muammo yuzaga kelganidan so‘ng aralashuvchi emas, balki oldini oluvchi, tarbiyaviy-psixologik muhitni sog‘lomlashtiruvchi muhim mutaxassis sifatida faoliyat yuritishi zarur.

Xulosa qilib aytganda bugungi raqamli asrda maktab o‘quvchilarining ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyatini shakllantirish muhim psixologik va tarbiyaviy

vazifa sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning imkoniyatlari bilan bir qatorda, ularning salbiy ta’siridan himoyalanih va ongli foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirish o‘quvchilarning psixologik barqarorligi va sog‘lom ijtimoiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi.

Psixologik yondashuvlar – treninglar, suhbatlar, media savodxonlik mashg‘ulotlari, ota-onalar bilan hamkorlik va individual maslahatlar orqali o‘quvchilarda raqamli xavfsizlik, tanqidiy fikrlash va axborotni saralash qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Bu jarayonda maktab psixologi yetakchi mutaxassis sifatida faol ishtirok etishi, nafaqat muammolarga javob beruvchi, balki oldini oluvchi profilaktik choralarni amalga oshiruvchi bo‘lishi lozim.

Shunday qilib, maktab muhitida ijtimoiy tarmoqlardan to‘g‘ri foydalanish madaniyatini shakllantirishga qaratilgan psixologik ishlar o‘quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi va ularni zamonaviy axborot jamiyatida mustaqil, ongli va mas’uliyatli ishtirokchiga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedova, N. (2020). Yoshlar va ijtimoiy tarmoqlar: psixologik yondashuv. Toshkent: O‘zbekiston Fanlar akademiyasi nashriyoti.
2. G‘ulomov, Q. (2018). Ta’lim tizimida raqamli xavfsizlik: nazariya va amaliyot. Toshkent: “Ilm ziyo” nashriyoti.
3. Karimova, D. (2021). Media savodxonlik asoslari va raqamli madaniyat. Toshkent: TDPU nashriyoti.
4. Mutalova, M. (2019). Maktab psixologiyasi: nazariy va amaliy masalalar. Toshkent: O‘qituvchi.
5. K.K.Mamedov, G.B.Shoumarov, V.P.Podobed. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar haqida. T., 1999 7. Mustafaqulova D. I., Usanov U.N.
6. D.I. Mustafaqulova. Darslarda muammoli o‘qitish texnologiyasi Ta’lim texnologiyalari 2016. Toshkent.

TA’LIM MUASSASASLARIDA PSIXOLOGIK XIZMAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Rasulova Zuxroxon Adxamovna

Namangan viloyati Namangan shahar MMTB ga qarashli 66-umumiy o’rta ta’lim ma
ktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola ta’lim muassasalarida psixologik xizmat samaradorligini oshirishga qaratilgan o’ziga xos usullarni tahlil etadi. Ta’lim muassasasida psixologik xizmat, o’quvchilarning psixologik holatini yaxshilash, stressni boshqarish, hissiy va ijtimoiy muammolarni hal qilishda muhim rol o’ynaydi. Maqolada, psixologik xizmatlarning samaradorligini oshirish uchun mavjud metodlarni, uslublarni va yondashuvlarni ko’rib chiqiladi. Shuningdek, maktab psixologlarining bolalar va o’smirlar bilan ishlashda qo’llaniladigan metodikalar va amaliyotlar tahlil qilinadi. Psixologik xizmat samaradorligini oshirish uchun, o’quvchilarni individual yondashuv, guruh mashg’ulotlari, treninglar va psixologik maslahatlar yordamida qo’llab-quvvatlash zarurligi ko’rsatiladi. Maqolada, o’qituvchilar va ota-onalar bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan profilaktik va terapevtik tadbirlar, shuningdek, psixologik maslahat xizmatlarining sifatini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalar va innovatsion usullarni joriy etishning ahamiyati ham ta’kidlanadi.

Kalit so’zlar: Ta’lim muassasasi, psixologik xizmat, samaradorlik, psixologik yondashuv, stressni boshqarish, ijtimoiy moslashuv, maktab psixologi, psixologik maslahat, guruh mashg’ulotlari, treninglar, profilaktik tadbirlar, ota-onalar bilan hamkorlik, innovatsion usullar.

Kirish

Zamonaviy ta’lim jarayonida faqat bilim berish bilan cheklanmasdan, o’quvchining ruhiy holatini tushunish, emotsional salomatligini qo’llab-quvvatlash va ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan tizimli yondashuv tobora dolzarb bo’lib bormoqda. Shu nuqtai nazardan qaralganda, ta’lim muassasalarida psixologik xizmat faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi. Psixologik xizmat – bu o’quvchilarning psixik rivojlanishini kuzatish, ularni stress, xavotir va boshqa ruhiy bosimlardan asrash hamda sog’lom shaxs sifatida kamol topishiga ko’maklashadigan murakkab va mas’uliyatli jarayondir.

Hozirgi kunda psixologik xizmat samaradorligini oshirish uchun yangicha yondashuvlar, innovatsion usullar va kompleks metodikalar joriy etilmoqda. Chunki o’quvchilarning o’zini tutishidagi o’zgarishlar, ijtimoiy muhitdagi bosimlar va zamonaviy axborot oqimi bilan bog’liq psixologik muammolar chuqur tahlil va

yechim talab qiladi. Shuningdek, o‘qituvchilar va ota-onalar bilan samarali hamkorlikda ishlash ham psixologik xizmatning samarali faoliyat yuritishida muhim omil hisoblanadi.

Ta’lim muassasasida psixologik xizmat samaradorligini oshirish yo‘llari, zamonaviy metodlar va amaliy yondashuvlar tahlil qilinadi hamda maktab psixologining vazifalari, roli va faoliyati haqida fikr yuritiladi. Bugungi kunda ta’lim-tarbiyaga berilayotgan e’tibor davlat siyosati darajasida ko‘rilmoqda, va barcha sohalarda ham islohatlar va yangilanish jaroyonlari bo‘lmoqda. O‘sib kelayotgan yosh avlodni ongi va tafakkuri endi shakillanib keloyatgan vaqtda maktab psixologlarining mahorati, uning zamonaviy texnologiyalarini ta’lim jaroyanida mohirona tadbiq eta olishi, ta’limning yangidan yangi yo‘l va usullarini izlash ilg‘or pedagogik tajribalardanani jobiy foydalana olishi juda muhimdir. Chunki hozirgi texnika asrida bola ongi va tafakkuri kattalarga nisbatan tezroq, jadalroq rivojlanmoqda. Maktab yoshiga yetmasdanoq telefon, kompyuter, planshet kabi elektron gadjetlarni o‘zlashtirib olmoqdalar. Bu holatni e’tiborga olgan har bir maktab psixologi zamon bilan hamnafas bo‘lib psixologik bilimlarni chuqur bilishlari lozim. Shaxsning yaxlit o‘ziga xosligi, dunyoga ishonchi, mustaqilligi, tashabbuskorligi va malakasi jamiyat o‘z oldiga qo‘ygan asosiy vazifani - o‘z taqdirini o‘zi belgilash, hayot yo‘lini tanlashni hal qilish imkonini beradi.

Asosiy qism

Maktablarda psixologik xizmat – bu ta’lim muassasasida o‘quvchilar, o‘qituvchilar va ota-onalarga psixologik yordam ko‘rsatishga qaratilgan ijtimoiy-psixologik faoliyat turidir. Ushbu xizmatning asosiy maqsadi – o‘quvchilarning psixik rivojlanishini kuzatish, ularni ijtimoiy va ta’lim muhitiga moslashtirish, shaxsiy muammolarni aniqlash va ularning oldini olish, shuningdek, sog‘lom psixologik muhit yaratishdan iborat.

Maktab psixologi – o‘quvchilarning hissiy holati, o‘z-o‘zini baholash darajasi, muloqotga kirishish ko‘nikmalari, stressga nisbatan chidamliligi kabi psixologik omillarni doimiy monitoring qilib boradi. U o‘quvchilar bilan individual va guruhli suhbatlar, psixologik testlar, treninglar, maslahatlar orqali ularning ruhiy barqarorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, psixologik xizmat o‘qituvchilar va ota-onalar bilan yaqin hamkorlikda faoliyat yuritadi. Bu orqali o‘quvchilarga yagona, muvofiqlashtirilgan psixologik yordam ko‘rsatilishi ta’minlanadi. Maktab psixologi bolalar orasida zo‘ravonlik, bezovtalik, emotsional inqirozlar va boshqa muammolarni erta aniqlab, ularning salbiy oqibatlarining oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqadi.

Shunday qilib, maktabda psixologik xizmat – bu faqat muammoga javob beruvchi emas, balki rivojlantiruvchi, profilaktik va tarbiyaviy vazifalarni

bajarayotgan muhim tizimdir. U o‘quvchilarning sog‘lom, barkamol va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanishida muhim rol o‘ynaydi.

1. Psixologik xizmatning ta’lim tizimidagi o‘rni

Psixologik xizmat ta’lim muassasasining ajralmas qismi bo‘lib, u o‘quvchilarning shaxsiy, hissiy va ijtimoiy rivojlanishini ta’minlashga qaratilgan. Maktab psixologi o‘quvchilarning ruhiy salomatligini kuzatish, stress va xavotir holatlarini aniqlash, profilaktik hamda tuzatish ishlarini amalga oshirish orqali o‘quvchilarning maktab muhitiga moslashuvini yengillashtiradi. Bugungi kunda bu xizmatlar faqat muammoli holatlarni hal qilish bilan cheklanmay, balki oldini olish (preventsion) choralari va rivojlantiruvchi (korreksion) metodlarni o‘z ichiga oladi.

2. Samaradorlikni oshirish zarurati

Zamonaviy o‘quvchilar ko‘plab psixologik muammolar bilan to‘qnash kelishmoqda: o‘z-o‘zini past baholash, emotsional beqarorlik, ijtimoiy izolyatsiya, raqamli qaramlik, oilaviy muammolar va boshqalar. Shunday sharoitda psixologik xizmatlarning an’anaviy yondashuvi yetarli bo‘lmay qolmoqda. Shu sababli, psixologik xizmat samaradorligini oshirish uchun yangi metodikalar, texnologiyalar va integratsion yondashuvlar joriy etilishi zarur.

3. Psixologik xizmat samaradorligini oshirish usullari

Psixologik xizmat samaradorligini oshirishning quyidagi muhim usullari mavjud:

Individual diagnostika va yondashuv: Har bir o‘quvchining shaxsiy xususiyatlarini chuqur tahlil qilish orqali unga mos psixologik yordam ko‘rsatish. Bu, ayniqsa, iqtidorli, kamgap yoki injiq bolalar bilan ishlashda muhim ahamiyatga ega.

Guruhli psixologik mashg‘ulotlar: O‘quvchilar o‘rtasida muloqot, hamkorlik, do‘stlikni mustahkamlashga qaratilgan trening va seminarlar psixologik muhitni yaxshilaydi. Bu mashg‘ulotlar orqali o‘zaro hurmat, empatiya, nizolarni bartaraf etish ko‘nikmalari shakllantiriladi.

Trening va seminarlar: O‘qituvchilar va ota-onalar uchun psixologik bilimlarni oshirishga yo‘naltirilgan treninglar orqali bolalarga bo‘lgan yondashuvda bir xillik va tushunish muhitini yaratish mumkin.

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish: Psixologik testlar, onlayn kuzatuv vositalari, raqamli psixologik dasturlar yordamida psixologning ishini avtomatlashtirish va sifatli qilish mumkin. Bu o‘quvchilar holatini aniq, tezkor va izchil monitoring qilish imkonini beradi.

Ijtimoiy sheriklik va hamkorlik: Maktab psixologi faqat maktab ichida emas, balki mahalliy sog‘liqni saqlash muassasalari, ota-onalar qo‘mitasi, ijtimoiy xizmatlar bilan hamkorlikda ishlashi zarur.

Tuzatish-profilaktika dasturlarini ishlab chiqish: Maxsus psixoprofilaktik mashg‘ulotlar, stressga chidamlilikni oshiruvchi treninglar, tajovuzkorlikni

kamaytiruvchi metodikalar orqali o‘quvchilarning ruhiy salomatligi ustida tizimli ish olib borish mumkin.

4. Psixologning professional malakasi va shaxsiy sifatlari

Psixologik xizmat samaradorligi ko‘p jihatdan maktab psixologining kasbiy malakasi, tajribasi va shaxsiy fazilatlariga bog‘liq. Empatiya, tinglay olish ko‘nikmasi, muammoni tahlil qilish va noan’anaviy yondasha olish qobiliyatlari – samarali psixologik ish yuritish uchun zarur sifatlar hisoblanadi. Psixolog doimiy ravishda malaka oshirib borishi, yangi yondashuvlar bilan tanishib, o‘z ishiga ijodiy yondashuvi bilan farq qilishi kerak.

Xulosa

Ta’lim muassasasida psixologik xizmatning samarali faoliyati nafaqat o‘quvchilarning psixik holatini mustahkamlash, balki ta’lim jarayonining umumiy sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda maktab psixologining vazifasi faqat muammolarni bartaraf etish bilan cheklanmasdan, balki ularning oldini olish, o‘quvchilarda ijobiy psixologik muhitni shakllantirish, o‘z-o‘zini anglash va o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirishni ham o‘z ichiga oladi.

Psixologik xizmat samaradorligini oshirish uchun individual yondashuv, guruhli mashg‘ulotlar, zamonaviy texnologiyalar, treninglar, ota-onalar va o‘qituvchilar bilan hamkorlik kabi usullar muhim ahamiyatga ega. Psixologik xizmatning muvaffaqiyati, shuningdek, psixologlarning malakasi, ijodkorligi va kasbiga bo‘lgan mas’uliyatiga ham bevosita bog‘liq.

Shunday qilib, ta’lim muassasalarida psixologik xizmatni to‘g‘ri tashkil etish va uni doimiy rivojlantirib borish orqali sog‘lom, ijtimoiy faol, hissiy barqaror va mustaqil fikrlovchi yosh avlodni tarbiyalash mumkin. Bu esa butun jamiyatning ijtimoiy-ruhiy salomatligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. G‘. Yo‘ldashov. S.A. Usmanov “Pedagogik texnologiya asoslari” T.O‘qituvchi 2004
2. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. T.,TDPU, 2002.
3. G‘oziyev E.G‘. Umumiy psixologiya. 1-2 tom. T., Fan, 2002.
- 4.Xaydarov F.I., Xaliliova N.I. "Umumiy psixologiya". - Toshkent: Mumtoz so‘z, 2010. - 97 b
5. G‘oziyev E.G‘. Ontogenez psixologiyasi. – T.:Noshir. 2010.
6. Davletshin M.G, Do‘stmuhammedova Sh.A., Mavlonov M.M., To‘ychiyeva S.M., “Yosh va pedagogik psixologiya” T. TDPU, 2004

O'QUVCHILARNING KASB-HUNAR TANLASHI MUHIM JARRAYON SIFATIDA

Rahmonova Zebo Yoqubjon qizi

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limiga qarashli
15-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari kasb-hunar tanlashlarida psixologik yondashish. O'quvchilarning kelajakda to'g'ri yo'l tanlashlari uchun to'g'ri yondashish metodikasi bayon etiladi.

Kalit so'zlar: o'quvchi, ta'lim-tarbiya, pedagog, amaliyotchi psixolog.

KIRISH

Kasbga yo'naltirish- shaxsning bo'lg'usi kasbiy faoliyat sub'ekti sifatida o'ziga nisbatan shakllanish jarayonini o'taydi, ya'ni kelajakda bozor iqtisodiyoti munosabatlariga moslashib boradi.

Kasbga yo'naltirishga yoshlarning kasbni erkin va mustaqil tanlashning ilmiy-amaliy tizimi sifatida qarash lozim. U har bir shaxsning ham shaxsiy xususiyatlarini, ham xalq xo'jaligi manfaatlari nuqtai nazaridan mehnat resurslarini to'laqonli taiminlash, bozor iqtisodiyoti munosabatlari zaruriyatini hisobga olish kerak.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchilarning mehnat ta'lim darslarida olgan bilimlari, shakllangan ko'nikma va malakalari ularda mehnat qilishga umumiy tayyorgarlikni, xalq xo'jaligining aniq bir sohasida qo'llanishi vazifa qilib qo'yishi lozim. Bundan tashqari boshqa fan o'qituvchilari ham o'rganilayotgan mavzu dasturlarini o'zgartirmasdan, ya'ni mantiqiy ketma- ketligiga ta'sir qilmasdan, ushbu fan xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quvchilarni mehnat jarayonlari, mehnat turlari ko'rinishlari va texnologiyasi bilan tanishtirib borishlari, bozor iqtisodiyoti tamoyillarini, Respublikamizning iqtisodiy potensialini ochib berishlari lozim.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida tashkil etilayotgan kasbga yo'naltirish ishlari o'quvchilarning jamiyatimizda o'z o'rnini topishlariga katta yordam beradi. Bu jarayonda mintaqaviy kasblarni targ'ib qilish bilan birgalikda, o'quvchilarga kasblar to'g'risida ma'lumot berish, konsultatsiyalar o'tkazishga yordam beradi. Shu bilan birgalikda kasbga yo'naltirish bo'yicha ta'lim muassasalarida psixologlarning, maktab pedagogik jamoasining vazifalarini, kasbga yo'naltirish tadbirlarini amalga oshirishda ham katta ahamiyat o'ynaydi.

Yoshlarga ta'lim –tarbiya beruvchi o'qituvchi, ustoz, murabbiy, ta'lim xodim, mutaxassis, rahbar nafaqat bilimdon, balki eng avvalo, yuksak insoniy sifatlar sohibi bo'lishi lozim. Darhaqiqat o'quvchi yoshlarning fanga qiziqishi yoki kasb-hunar

tanlashni, uni o'ranganish, malakali mutaxassis bo'lib yetishishiga talim- tarbiya beruvchilarning ma'lakali mutaxassis bo'lib yetishida ta'lim-tarbiya beruvchilarning ma'naviyasi axloqiy fazilati bilimda maxorati mehnat sevarligi fidoiyligi bir so'z bilan aytganda, ijtimoiy- madaniy kamoloti muhim ahamatga ega. Shuningdek ularning kasb madaniyati ham alohida o'rin tutadi. Zero mutaxassis xodimning maxorati yoki kasb madaniyati qanchalik yuksak bo'lsa, uning faoliyati shunchalik samarali bo'ladi.

Pedagog kadrlarni kasb mahoratini oshirishni, kasb madaniyatini yuksaltirishni hayotning o'zi taqozo etmoqda. Buning uchun esa o'quv tarbiya muassasalarida o'qituvchining kasb mahorati va kasb madaniyati haqida tez-tez kengash va suhbatlar o'tkazib turish ma'ruzalar o'qish foydadan holi bo'lmaydi. O'qituvchilar zamon talablaridan kelib chiqqan holda o'z faoliyati va bilimlarini nazorat qilish va baholash, xatolarini tahlil qilish, o'ziga o'qituvchilik sifatlarini rivojlantirish, o'z-o'zini qayta tayyorlash va tarbiyalash imkoniyatlariga duch keladi. Hozirgi vaqtda ta'lim- tarbiya ishi nafaqat vatanimiz kelajagi bo'lishi yoshlar hayotida, balki har bir kishi faoliyatida, umuman jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy tizimda o'ta ahamiyatlidir. Ta'lim- tarbiyasiz kelajakda o'z samaralarini beruvchi islohot yo'q. Axloq va madaniyatni yuksaltiruvchi vosita ta'lim- tarbiyadir madaniyatsizlik esa illat. Ijtimoiy hayotni takomillashtirish uchun insonning o'zi axloqiy jihatdan kamol topishi lozim inson butun hayoti orqali butun umri mobaynida tarbiyalanadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Maktab o'quvchilarining umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini tashkil etish, o'quvchilarda kasbiy bilimlarni va motivatsiyani, ijtimoiy hayotdagi kasbiy olamga moslashuv va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarni shakllantirish hozirgi zamoning dolzarb muammolaridan biridir.

Maktab o'quvchilarida kasb-hunar tanlashga ko'malashishning asosiy maqsadi - umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini tashkil etish, o'quvchilarda kasbiy bilimlarni va motivatsiyani, ijtimoiy hayotdagi kasbiy olamga moslashuv va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarni shakllantirish.

Bugungi kunda har bir insonning kasblar olamida o'z-o'zini topishi, kasbiy o'zligini anglashi, jamiyatda o'z o'rnini topishga intilishi va unga qiziqishlari kun sayin ortib bormoqda. Minglab kasblar ichida qaysi birini tanlash, unga shaxs moyilligi, layoqati va qiziqishlarining mos kelishi yoki kelmasligini bilish shaxs istiqbolida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa o'quvchi- yoshlarni kasbga yo'naltirish umumta'lim maktabi ishining tarkibiy qismidir. Ma'lumki, agar kasb to'g'ri tanlangan bo'lsa, inson uchun mehnat quvonch, ijodiy ilhom manbaiga aylanadi, bu esa inson uchun ham, jamiyat uchun ham foydalidir. Shu o'rinda psixologlarimiz ta'kidlaganidek, insonning o'zi hohlagan kasbni erkin tanlashi nihoyatda katta ahamiyatga ega. Inson sevgan ishi bilan shug'ullansa, u bu ishdan

xursand bo'lishi, qanoat hosil qilishi, ko'p tashabbus ko'rsatishi, charg'imagay g'ayrat bilan ishlashi mumkin.

MUHOKAMA

Maktabda olib boriladigan faol o'quv faoliyati har bir o'quvchi o'z aqliy qobiliyati va eng avvalo tafakkur tiniqligini, mantiqan to'g'ri fikrlashni, tafakkurning mustaqil va original bo'lishini, topqirlikni, chuqur mulohaza qilishni, aqliy teranlik va o'ziga tanqidiy munosabatda bo'lishni rivojlantirish imkonini beradi.

Irodaviy sifatlarni, ya'ni: dadillik, qat'iyat, intizomlilik, o'ziga va o'z kuchiga ishonish, o'zini idora qila bilish, og'irvazmin bo'lish singari fazilatlarni rivojlantirishga ham harakat qilish kerak. Mana shu sifatlarning hammasi birga qo'shilib mehnatga bo'lgan qobiliyatni ta'minlaydi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, kasb tanlash katta hayot yo'lidagi eng muhim qadamdir. Inson hayotda o'zini baxtli his etishi uchun albatta, atrofida mehribon, sevimli insonlar bo'lishidan tashqari, o'z qiziqishi bilan amalga oshiradigan kasb-hunarga ham ega bo'lishi zarur. Ba'zi yoshlar ko'p yillar orzu qilib yurgan mutaxassislik uchun oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirish damlari yaqinlashganda, «Men kelajakda shu sohaning mutaxassisi bo'la olamanmi, bunga mening bilimim va iqtidorim yetadimi?» - deb o'ylanib qoladilar. Ayrimlar o'zlarining ko'p yillik orzularidan ham voz kechib, hozirgi kunda dolzarb ahamiyatli o'rin tutayotgan sohaga qiziqib, kutilmaganda o'z fikrlarini o'zgartiradilar. Asosiysi, yoshlar to'g'ri yo'lni tanlash o'z hayotlari oldida juda katta mas'uliyatli vazifa ekanligini yaxshi bilishlari va faqatgina qiziqishlari yuqori bo'lgan kasb sirlarini egallashga intilishlari zarur.

XULOSA

Kasbning faqat tashqi yoki xususiy bir jihatiga qiziqishi o'quvchini ko'p muammolarga olib keladi. Jumladan, kasb tanlash formulasiga ko'ra o'quvchida mavjud bo'lgan qobiliyat va salomatligi o'zaro mos kelmasligi mumkin. Kasb tanlashda hal qilinishi lozim bo'lgan har qanday masalaga kompleks yondashish, muammoning barcha qirralarini o'zaro mujassam holda tasavvur qilish hamda uning talablarini har tomonlama qondiradigan yechimni topish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilar ba'zida o'zlari yoqtirgan, engli o'zlashtiradigan o'quv fanini kelajakda egallaydigan kasbi bilan uzviy davomiylikda tasavvur qiladilar. Biroq, yaxshi ma'lumki, o'quvchi har qanday kasbni egallash uchun o'zida ko'plab o'quv fanlarini mujassam etgan va bundan tashqari ta'lim jarayonining zaruriy komponenti sifatida talab etiladigan ko'plab boshqa mashg'ulotlarni o'z ichiga oluvchi kasbiy ta'lim jarayoni o'taganidan keyingina muayyan kasb egasi bo'lib etishadi. Bu borada o'quvchilarni kasbiy ta'lim jarayonining mohiyati bilan to'laroq tanishtirilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boltaboyev S.A va boshqalar. “Kasb tanlashga yo’llash” ma’ruzalar matni. Toshkent. Nizomiy nomli TDPU 2003
2. Musilmanov N.A, Mullaxmedov R.G “Kasb tanlashga yo’llash” Toshkent 2007
3. O’zbekiston Respublikasida o’quvchi yoshlarni kasb-hunarga yo’naltirish tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent. O’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirish va psixologik-pedagogik Respublika tashxis markazi. 2010

KICHIK MAKTAB YOSHI INQIROZI VA UNI OLDINI OLISHDA MAKTAB PSIXOLOGINING O’RNI

Qurbonova Gulmira Olimjonovna

Namangan viloyati Davlatobod tumani 18-DIMI psixologi

Annotatsiya Mazkur maqolada kichik maktab yoshi davridagi inqiroz holatlari, ularning psixologik sabablari hamda ushbu muammolarni oldini olish va bartaraf etishda psixologik treninglarning o’rni tahlil qilinadi. Shuningdek, amaliy misollar asosida trening mashg’ulotlarining samaradorligi ko’rib chiqiladi.

Kalit so’zlar: Kichik maktab yoshi, inqiroz davri, psixologik yondashuv, maktab psixologi, bolalar psixologiyasi, inson psixikasining rivojlanishi, shaxsiyat shakllanishi, ta’lim tizimi, ruhiy salomatlik, inqirozning oldini olish, psixologik yordam, ijtimoiylashuv, pedagogik yordam, stressni boshqarish.

Kirish

Kichik maktab yoshi, bolalar hayotida muhim va o’ziga xos davrdir. Bu yoshdagi o’quvchilar psixologik va emosional jihatdan katta o’zgarishlar davrini boshdan kechirmoqda. Maktabga qadam qo’yan har bir bola yangi muhit, yangi talablar va yangi jamiyatga moslashish zaruratiga duch keladi. Bu jarayon bolaning psixologik rivojlanishiga, o’zini idrok etishiga va shaxsiyatining shakllanishiga katta ta’sir ko’rsatadi.

Kichik maktab yoshi inqirozi, bolaning o’zlikni anglash jarayonidagi qiyinchiliklar, o’zini hurmat qilish, muloqot o’rnatish va o’rganish bilan bog’liq psixologik murakkabliklarni o’z ichiga oladi. Bu davrda bolaning psixikasi ko’plab ichki va tashqi omillar ta’sirida shakllanadi. Bunday holatlar, shuningdek, maktabda o’quvchilarni kutib olish, ularning ijtimoiy va psixologik muhitga moslashishi, stressni boshqarish kabi masalalarni murakkablashtiradi.

Kichik maktab yoshi – bu bola hayotida yangi bosqich bo’lib, uning psixologik, ijtimoiy va emotsional rivojlanishida tub o’zgarishlar yuz beradi. Bu davr odatda 6–10 yosh oralig’iga to’g’ri keladi va bola maktab hayotiga kirib boradi. Aynan shu bosqichda bola birinchi marta jiddiy ijtimoiy institut – maktabga qadam qo’yadi. Bu esa uning dunyoqarashi, shaxsiyati va o’zini tutishiga katta ta’sir ko’rsatadi.

Mazkur davrda bola – o’quv vazifalari, intizomga amal qilish, jamoada ishlash, o’qituvchi va sinfdoshlar bilan muloqot qilish kabi ko’nikmalar talab qilinadi. Bu holat bolaning ruhiyatida stress, xavotir, o’ziga ishonchsizlik kabi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli bu davrda bolaning rivojlanishida inqiroz holatlari yuzaga chiqishi ehtimoli yuqori bo’ladi.

Asosiy qism

1. Kichik maktab yoshi inqirozining xususiyatlari

Kichik maktab yoshi, bolalar hayotining muhim o‘zgarishlar davridir. Bu yoshda bolalar psixologik va hissiy rivojlanishda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi. Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar, o‘zlikni anglash, o‘zini hurmat qilish, ijtimoiy moslashuv, va yangi muhitga integratsiya qilish kabi jarayonlarni boshlaydilar. Ushbu jarayonlar bolaning ruhiy va psixologik salomatligi uchun muhimdir.

Maktabga qadam qo‘ygan bolaning hayotida yangi qiyinchiliklar va stress omillari paydo bo‘ladi. Bu davrda o‘quvchilar ko‘plab ichki psixologik o‘zgarishlarni boshdan kechirishadi, chunki ular o‘z-o‘zini anglash, o‘ziga nisbatan munosabatni shakllantirish, ijtimoiy jamiyatga kirishish, yangi ijtimoiy talablar bilan yuzlashadilar.

Kichik maktab yoshi inqirozining asosiy xususiyatlaridan biri, bolaning o‘ziga bo‘lgan ishonchining pasayishi, o‘zini baholashning o‘zgarishi, yangi jamiyatdagi o‘rni va hissiy holatining noaniqligi hisoblanadi. Shu bilan birga, bolalarda qattiq stress va xavotirlar, sinfda muvaffaqiyatsizlik, tengdoshlari bilan munosabatlar kabi muammolar ham yuzaga kelishi mumkin.

2. Kichik maktab yoshi inqirozining psixologik omillari

Kichik maktab yoshidagi inqirozning psixologik omillari bolaning hissiy, ijtimoiy va intellektual rivojlanishidagi qiyinchiliklar bilan bog‘liq. Bu omillar quyidagilardan iborat:

O‘zlikni anglash: Bolaning o‘zligini anglash jarayoni ko‘pincha o‘z-o‘zini baholashda noaniqlikka olib keladi. Bu jarayonda bola o‘zining yutuqlari va muvaffaqiyatsizliklari o‘rtasidagi farqni tushunishga harakat qiladi.

Ijtimoiy moslashuv: Yangi ijtimoiy muhitda o‘quvchilar yangi guruhda o‘z o‘rnini topishga intilishadi. Tengdoshlar bilan munosabatlar, jamiyatda qabul qilish va boshqalarga o‘xshash bo‘lish ehtiyoji bolada ijtimoiy moslashuv muammolarini yuzaga keltirishi mumkin.

Muvaffaqiyatsizlikni qabul qilish: O‘quvchilar sinfda muvaffaqiyatsizlikni boshdan kechirishlari va bu, o‘z-o‘zini baholashning past darajalariga olib kelishi mumkin. Bu bolaning psixologik salomatligi uchun xavfli bo‘lishi mumkin.

Stress va xavotirlar: Yangi muhit, o‘qish va boshqa talablar bolalar uchun stress manbai bo‘lishi mumkin. Stress va xavotirlar, psixologik muammolarni kuchaytirishi, o‘zini tutish qiyinchiliklarini keltirib chiqarishi mumkin.

3. Maktab psixologining kichik maktab yoshi inqiroziga ta’siri

Maktab psixologi kichik maktab yoshi inqirozining oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. U o‘quvchilarga psixologik yordam ko‘rsatadi, stressni boshqarish, o‘zlikni anglash va ijtimoiy moslashuv jarayonlarida ularga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatadi. Maktab psixologi quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

Individual yondashuv: Har bir bolaga individual yondashuvni amalga oshiradi, uning psixologik ehtiyojlari, qobiliyatlari va hissiy holatini hisobga olib, mos yordamni ko‘rsatadi.

Emotsional qo‘llab-quvvatlash: O‘quvchilarga o‘z hissiyotlarini boshqarishni o‘rgatish, stressni kamaytirish va ijtimoiy o‘zgarishlarga moslashishdagi qiyinchiliklarni engish bo‘yicha tavsiyalar beradi.

Psixologik mashqlar va treninglar: Psixologlar o‘quvchilarga guruhdagi munosabatlarni yaxshilash, o‘zaro muloqotda muvaffaqiyatli bo‘lish uchun psixologik mashqlar va treninglar tashkil etadilar.

Psixologik ta’lim va ma’rifat: Maktab psixologi o‘quvchilarga o‘zini anglash va hissiy muvozanatni saqlash uchun zarur bo‘lgan bilimlarni beradi. Bu jarayonda psixologik maslahatlar va treninglar yordamida o‘quvchilarning muammolarini hal qilishga harakat qiladi.

4. Inqirozning oldini olishda maktab psixologining metodlari

Kichik maktab yoshi inqirozining oldini olishda maktab psixologi quyidagi metodlarni qo‘llaydi:

Stressni boshqarish metodlari: Bola stressga chidamli bo‘lishi uchun psixologik mashqlar, nafas olish texnikalari, vizualizatsiya va meditatsiya kabi stressni kamaytirish usullarini o‘rgatish.

Kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirish: Bola ijtimoiy muhitga moslashishi uchun muloqot qilish, boshqalar bilan munosabatlar o‘rnatish bo‘yicha amaliy mashqlar o‘tkazish.

Pozitiv psixologiya: O‘quvchilarga o‘z salohiyatlarini to‘liq anglash va o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirishga yordam berish, ijobiy fikrlashni rivojlantirish.

Kichik maktab yoshi inqirozi, asosan, bolaning yangi ijtimoiy va o‘quv sharoitlariga moslasha olmasligi, oiladagi va maktabdagi talablar o‘rtasidagi farq, shaxsiy va emotsional muvozanatning buzilishi kabi omillar bilan bog‘liq. Pedagog va psixolog olimlar bu bosqichni "moslashuv inqirozi" deb ham ataydilar. Bolaning o‘zini anglash jarayonida yuzaga keladigan ziddiyatli holatlar uning o‘qishga munosabatini, sinfdoshlari va o‘qituvchilari bilan bo‘lgan munosabatini salbiy tomonga o‘zgartirishi mumkin.

Mazkur inqiroz holatlarini vaqtida aniqlash, oldini olish va ularni yengillashtirishda psixologik treninglar muhim rol o‘ynaydi. Bunday treninglar bolalarga o‘z hissiyotlarini anglash, boshqarish, ijtimoiy muhitga moslashish, o‘ziga bo‘lgan ishonchni shakllantirish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

Shu boisdan, bugungi kunda psixologik xizmatlarning ta’lim muassasalarida samarali tashkil etilishi, xususan, trening mashg‘ulotlari orqali kichik maktab yoshi inqirozining oldini olish va uni yengillashtirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Kichik maktab yoshi (taxminan 7–10 yosh) – bu bolaning hayotida muhim burilish davri bo‘lib, unda shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy muhitga moslashish va ta’lim olish jarayoniga faol kirish kuzatiladi. Bu davrda bola o‘zini mustaqil shaxs sifatida anglay boshlaydi, mas’uliyat, intizom, vazifa va baho kabi tushunchalar bilan tanishadi. Aynan shu davrda inqiroz holatlari yuzaga chiqishi mumkin.

Xulosa

Kichik maktab yoshi inqirozi, bolalar hayotida juda muhim va o‘zgarishlarga boy davrdir. Bu davrda o‘quvchilar o‘zlikni anglash, ijtimoiy moslashuv va ta’lim jarayonida yuzaga keladigan stressni boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bolalar psixologiyasi, o‘zini tutish va ijtimoiy muhitga moslashuvda ko‘plab ichki va tashqi omillar ta’sirida rivojlanadi, shu sababli, kichik maktab yoshi inqirozining oldini olish uchun aniq va samarali psixologik yondashuv zarur.

Maktab psixologi bu jarayonda juda muhim rol o‘ynaydi. U o‘quvchilarga psixologik yordam ko‘rsatib, stressni boshqarish, emotsional muvozanatni saqlash va o‘zini anglashda qo‘llab-quvvatlaydi. Psixologlar o‘quvchilarning psixologik holatini yaxshilash, ularni o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirish va muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvga yordam berishda muhim yondashuvlar taklif etadi.

Bundan tashqari, maktab psixologi o‘qituvchilar va ota-onalar bilan hamkorlikda ishlashni davom ettirib, bolalarning ruhiy va emotsional holatini yaxshilashga qaratilgan profilaktik choralar ko‘radi. Maktabda psixologik yordamni yaxshilash, stressni kamaytirish va o‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirish uchun psixologik mashqlar va treninglar orqali samara olish mumkin.

Umuman olganda, kichik maktab yoshi inqirozining oldini olishda maktab psixologining o‘rni beqiyosdir. U o‘quvchilarning psixologik rivojlanishini qo‘llab-quvvatlab, ularni hayotdagi barcha sinovlardan muvaffaqiyatli o‘tishga tayyorlaydi. Maktabda psixologik yordamning samarali tashkil etilishi, bolalar va o‘smirlar orasida sog‘lom psixologik muhitni yaratishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Vygotsky, L. S.** (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
2. **G‘ulomov, Q.** (2018). *Ta’lim tizimida psixologik yordam va uning samaradorligi*. Toshkent: O‘zbekiston Fanlar akademiyasi.
3. **Karimova, D.** (2020). *Kichik maktab yoshi inqirozi va uning psixologik aspektlari*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
4. **Bandura, A.** (2001). *Social Cognitive Theory of Mass Communication*. In *Media Psychology*, 3(3), 265–299.
5. **O‘zbekiston Respublikasi Xalq Ta’limi Vazirligi** (2021). *Maktabda psixologik yordam va rivojlantirish usullari*. Toshkent: Xalq ta’limi nashriyoti.

6. **Erikson, E. H.** (1968). Identity: Youth and Crisis. Norton & Company.
7. **Khan, M., & Smith, J.** (2019). Early Childhood Development and Education: Psychological Approaches. Cambridge University Press.
8. **WHO (World Health Organization).** (2018). Promoting Mental Health: Concepts, Emerging Evidence, Practice. Geneva: WHO.
9. **Livingstone, S., & Helsper, E. J.** (2007). Gradations in Digital Inclusion: Children, Young People and the Digital Divide. *New Media & Society*, 9(4), 671–696.
10. **Shaxsiy resurslar:** Maktab psixologlari tomonidan olib borilgan intervyular, trening materiallari va seminarlar

O’QUVCHILARNI FANGA BO’LGAN QIZIQISHINI UYG’OTISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Nazarova Gulnora Mahmudjonovna

Namangan viloyati To’raqo’rg’on tumani 30-maktab psixologi

Annotatsiya: Boshlang’ich sinf o’quvchilarning fanga bo’lgan qiziqishi albatta o’qituvchilarga bog’liqdir. Chunki, ularning dars davomida olib boradigan metodlari o’quvchini qay darajada fanni o’zlashtirishiga sababchi bo’ladi. O’qituvchi o’quvchilarni dars davomida ruhlantirib, bu fanni chuqurroq o’zlashtirishga poydevor yaratadi. Buning uchun, yangi samarali pedagogic metodikalari qo’l keladi. Ushbu maqola boshlang’ich sinf o’quvchilarni fanlarga bo’lgan qiziqishlarini oshirish yo’llarini qamrab oladi.

Kalit so’zlar: innovatsiyalar, pedagogik tushunchalar, jonlashtirish, tasvirlash, aktyor, rejissor

Hozirda maktab ta’lim tizimiga juda tez kirib kelayotgan yangi texnologiyalar innovatsiyalar, pedadgogik tushunchalar, yangi metodlarni o’qituvchi tomonidan o’zlashtirib va ularni dars davomida qo’llab borilishi, ta’lim mazmunini tubdan o’zgartirib yubordi desak mubolag’a bo’lmaydi. Bugungi kunda ayniqsa chet tilini o’rganish muhim omilga aylanmoqda. Til o’rganish inson hayotida juda muhim omillardan hisoblanadi. Muloqot vositasi hisoblanadigan tilni tabiiy muhitda yoki dars jarayonlarida amaliy egallash mumkin. Tilning grammatik hodisalariga doir bilimlarni nazariy jihatdan o’rganiladi. Har bir o’qituvchi dars jarayonida o’zlarini “aktyor “emas, aksincha, “rejissor “ bo’lishlari kerakligini anglashi lozim. Chunki, aktyorlar bo’ladigan voqeani kuzatuvchiga tasvirlab bersa, rejissor esa unga o’zidagi bor hissiyotlarni qo’shib, jonlantirib kuzatuvchiga yuqtirishga, bo’layotgan hodisalarni kuzatuvchiga his qildirishga sababchi bo’ladi. Shuning uchun, o’z fanini sevuvchi o’qituvchilar darsni tashkil etishda o’quvchilar qiziqishini orttirish, darslarni jonlantirish uchun turli metodlardan yoki o’yinlardan foydalanishi kerak. Dars jarayonida eng ko’p qo’llanilgan metod bu o’quvchilarning diqqatini, fikrini jamlovchi, qo’yilgan maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgan savollar asosida olib borilish hisoblanadi. Bu jarayonda o’quvchilarning diqqati e’tibori bilan birgalikda xotirasi ham yaxshi jivojlanishiga olib keladi.

Xotira ikki yo’nalishda rivojlanadi - o’zboshimchalik va mazmunli. Bolalar o’zlarining qiziqishini uyg’otadigan, yorqin ko’rgazmali qurollar yoki tasviriy xotiralar va boshqalar bilan bog’liq bo’lgan qiziqish uyg’otadigan o’quv materiallarini bemalol yodlashadi. Ammo, maktabgacha yoshdagi bolalardan farqli o’laroq, ular

o'zlariga qiziq bo'lmagan materiallarni maqsadli ravishda, o'zboshimchalik bilan yodlab olishlari mumkin.

O'qishga qiziqish – bolalarda bilim olishga bo'lgan ichki ehtiyojni shakllantiruvchi muhim omil. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida ushbu qiziqishni uyg'otish va rivojlantirish kelgusidagi ta'lim jarayoniga mustahkampoydevor bo'lib xizmat qiladi. Quyida bolalarda o'qishga qiziqishni shakllantirish uchun samarali usullar keltiriladi.

1. Qiziqarli materiallardan foydalanish Bolalar tabiatan qiziquvchan bo'lishadi. Shu sababli, ularga yoshiga mos, rang-barangva o'yin elementlari bilan boyitilgan materiallarni taqdim etish muhimdir. Masalan: Ranglikitoblar, rasimli ensiklopediyalar. Bolalar uchun mos multimedialar yoki qisqa videoroliklar.

2. Hikoya qilish san'ati. Hikoya orqali bilim berish bolalarda tasavvur vajodiyfikrlashni rivojlantiradi. O'qituvchi yoki ota-ona bolalarga o'ziga xos ovoz ohangi bilan hikoya qilib bersa, bu ularni o'qishga undaydi. Shu bilan birga, bolalarni hikoya mazmunini taxmin qilish yoki davom ettirishga jalb qilish ham qiziqishni oshiradi.

3. O'yin texnologiyalaridan foydalanish Bolalar uchun o'yinlar – eng samarali o'qitish usulidir. O'yin orqali: Harf va so'zlarni o'rganish. Savollar va javoblar shaklida dars tashkil qilish. Turli tanlov va viktorinalar o'tkazish. Masalan, "Kim ko'proq so'z topadi?" o'yini orqali lug'at boyligini oshirish mumkin.

4. Rag'batlantirish Bolalarni kichik yutuqlari uchun maqtash, rag'batlantirish ularning o'zigabo'lganishonchini oshiradi va keyingi faoliyatga qiziqishini kuchaytiradi. Rag'batlantirish nafaqat sovg'a orqali, balki oddiy iliq so'zlar bilan ham amalga oshirilishi mumkin.

5. Shaxsiy qiziqishlarini inobatga olish Har bir bolaning o'ziga xos qiziqishlari bor. Masalan, kimdir hayvonlar haqidako'proqbilishni xohlasa, boshqasi ertak yoki fantastik voqealarga qiziqishi mumkin. O'quvmateriallari va darslarni shunga moslashtirish ularni o'qishga yanada jalb qiladi.

6. Oila va maktabning hamkorligi O'qishga qiziqish shakllanishida ota-onalar ham faol rol o'ynashi kerak. Uydao'qishuchun qulay muhit yaratish, oilaviy tarzda kitob o'qish va o'quv jarayonida ota-onaning ishtiroki bolalarning o'qishga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi.

XULOSA

Bolalarda o'qishga qiziqishni shakllantirish muntazam va ijodiy yondashuvnitalabqiladi. Qiziqarli va rang-barang darslar, o'yinlar, hamkorlik va rag'batlantirish orqali bu maqsadga erishish mumkin. O'qishga bo'lgan qiziqish bolalarning nafaqat ta'limjarayonidagi muvaffaqiyatini oshiradi, balki ularni hayot davomida o'zini rivojlantirishga undaydi. Bugungi kunda boshlang'ich maktab o'quvchilari orasida "istisno sindromi" tobora rivojlanmoqda. Bola bu sinfda u

o'qituvchilarning kayfiyatiga yoki tengdoshlarining do'stligiga erisha olmaydi, degan fikrlarni boshlaganida shakllanadi. Buning sababi nimada? Bu fikr maktabdagi mumkin bo'lmagan muvaffaqiyatsizlik (savolga noto'g'ri javob berilgan) yoki sinfdoshlar tomonidan masxara qilish natijasidir. O'zingizning "Men" ni bostirish jarayoni boshlanadi va bu o'z navbatida keyingi muvaffaqiyatsizliklar zanjirini yaratadi. Bola maktabga tayyormi? U uydan umuman farq qiladigan muhitga qo'shila oladimi? Psixologlar boshlang'ich maktab yoshini bola hayotidagi eng og'ir davrlardan biri deb hisoblashadi, chunki maktab uning hayotida bo'lgan barcha narsalarni almashtiradi: Ota-onalar o'rniga o'qituvchilar paydo bo'ladi, ular endi o'z talabasining injiqliklariga dosh berolmaydilar, bundan tashqari, unga yuklangan vazifalarning bajarilishini talab qiladilar; - hovli yoki bolalar bog'chasidagi do'stlari oldiga umuman notanish bolalar, ular bilan har kuni shug'ullanish va muloqot qilish kerak; - o'yinchoqlar kitoblar va daftarlarga, bo'sh vaqt esa - uy vazifalariga almashtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupova Zulfizar Sharipovna, Shukurov Rahim Salimovich, Akramova Gulxayo Sharipovna (scopus) The features of the psychological preparation process of turon figrttersto competitions // International Journal of psychosocial, vol 24, ISSUE 06, 2020 ISSN:1475-7192
2. Юсупова З.Ш. АCADEMY научно-методический журнал Принципы и методы организации физкультурно-спортивных мероприятий в образовательных учреждениях. ISSN 2412-8236 ГОСТ 7.56-2002
3. Юсупова З.Ш. Ученый XXI века международный научный журнал Требования к выполнению упражнений на уроках физкультуры. УДК 37. ISSN 2410-3586
4. Yusupova Zulfizar Rakhimova Laylo Methods for determining the degree of physical fitness USA International Conference SCIENTIFIC RESEARCHES FOR DEVELOPMENT FUTURE March 28, 2020, New York
5. Abdullayev Sh.Dj. Yusupova Z.Sh. Бухоро Давлат Университети Илмий ахбороти THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROCESS OF RECOVERY OF THE ABILITY OF INDIVIDUAL WRESTLERS TO WORK IN THE POSTCOMPETITION STAGE 2020/6(82)

O’SMIRLARDA DIQQATNING RIVOJLANISHI

Muhamedova Nargisa Abduraxmonovna

Toshkent viloyati Bekobod tumani maktabgacha va maktab ta’limiga qarashli 40-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o’smirlarda diqqatning rivojlanishidagi o’zgarish va mutanosibliklari haqida fikrlar mavjud.

Kalit so’zlar: O’smirlik, psixologik xolatlar, rivojlanish, tasavvur, diqqat, tafakkur.

O’smirlik davri yosh davrlar psixologiyasida juda murakkab davrlardan hisoblanadi. O’smirlik davrida diqqat, xotira, tasavvur to’la mustaqillik kasb etib, endi ularni o’z ifodasiga ko’ra boshqara oladigan bo’ladi. Bu davrda qaysi yetakchi funktsiya ustunlik qilayotgani yaqqol namoyon bo’lib, Xar bir o’smir o’zi uchun ahamiyatliroq bo’lgan funktsiyani e’tiborga olish imkoniyatiga ega bo’ladi, Ushbu funktsiyalarning rivojlanish xususiyatlarini ko’rib chiqamiz.

Diqqat: Agar kichik maktab davrida ixtiyorsiz diqqat ustunlik kilsa, o’smirlik davrida bola o’z diqqatini o’zi boshqara oladi. Dars davamida intizomning buzilishi aksariyat xollarda o’quvchilar diqqatsizligidan emas, balki ijtimoiy sabablar bilan belgilanadi. O’smir o’z diqqatini to’la ravishda o’zi uchun ahamiyatli bo’lgan va yuqori natajalarga erishishi mumkin bo’lgan faoliyatlarga qarata oladi. O’smirni diqqati yaxshi boshqariladigan va nazorat etiladigan darajada rivojlangan bo’lishi mumkin. Bolaning rivojlanayotgan ixtiyoriy diqqati o’qituvchi tomonidan doimo qo’llab-quvvatlanishi juda zarurdir. Pedagogik jarayonda ixtiyorsiz diqqatni ixtiyoriy diqqat darajasiga ko’tarish uchun bir qancha uslublar ishlab chiqilgan, shuningdek, o’smirning dars jarayonida o’z tengdoshlari orasida o’zini ko’rsatishi uchun sharoitni yaratilishi xam o’smirdagi diqqatni ixtiyorsizlar ixtiyoriga aylanishida zamin bo’lib xizmat qilishi mumkin. Lekin, o’smirlik davrida juda qattiq charchash xolatlar xam bo’ladi, Aynan 13-14 xamda 16 yoshlarda charchash keskin ko’tariladi. Bunday xolatlarda o’smir atrofdagi narsa va voqealarga to’liq diqqatini qarata olmaydi, diqqatini ko’rinishlariga o’smirlik erishish va yo’qotish bo’yicha to’la qarama-qarshi bo’lgan davr xisoblanadi.

Taraqqiyotning bu tiklangan tipi o’smirni yangi yosh bosqichi katta maktab yoshiga o’tishga tayyorlaydi. O’smirlik yoshi kishi shaxsining tarkib topish jarayonida alohida o’rin tutadi. Bu davr asosiy davr hisoblanadi. Chunki bu yoshda g’oyat muhim psixologik o’zgarishlar paydo bo’ladi. Har xil psixologiya o’zgarishlar va shaxsning taraqqiyoti, eng avvalo, mana shu shaxsning faoliyat xarakteriga

bog`liqdir. O`smirning faoliyati o`qish mehnat va o`yin jarayonlarini o`z ichiga oladi. Mana shu jarayonlarga to`xtalib o`tamiz.

1. O`smir kichik maktab o`quvchilaridan farq qilgan xolda birinchi bo`lib ilmiy bilishda ishtirok etadi. Uning oldida birinchi faqat ayrim narsa va hodisani emas, barcha narsa va hodisalar uchun umumiy bo`lgan qonuniyatlarni tushunish bo`lib olish uchun ishlatiladi. Agar kimki maktab yoshida asosan narsalar, tabiat va jamiyat hodisalari to`g`risida tasvirlar to`plash yoshdan iborat bo`lsa, o`smirlik yoshida ana shu tabiat va jamiyat hodisalar to`g`risida sitsematik tushunchalar paydo bo`ladi. Beshinchi sinfdayoq ayniqsa oltinchi sinfga kelib fizika, algebra, geometriya, tarix fanlari o`tila boshlanadi. Abstrakt tafakkur tez o`sa boshlaydi. O`quvchilar hodisalarning sabablarini tushunishga hodisalarni ma`lum qonuniyatlar doirasida ifodalashga bu qonuniyatlarda foydalanishga intiladilar.

2. O`smirlik yoshining rivojlanishiga ko`proq mehnat faoliyati ta`sir ko`rsatadi. O`smirlik yoshida mehnat ancha uyushqoqlik xarakterida bo`ladi.

3. O`smirlik shaxsning tarkib etishida o`yin ahamiyatini yo`qotmaydi. O`yin o`smirlik yoshida yuksak ahloqiy tuyog`ularning irodaviy xarakter xislatlarning o`sishiga yordam beradi. O`yin o`smirni intizomli bo`lishga o`rgatadi, o`yin o`ylashga, fahmlashga eslab qolishga biror narsani qilishdan oldin planlashtirishga va diqqatli bo`lishga da`vat etadi.

O`smirlik kollektivi boshlang`ich sinf o`quvchilari kollektiviga qaraganda maktabda ham uyda ham, butunlay boshqa o`rin to`tadi. Boshlang`ich sinflarda o`quvchilarning qiziqishi va faoliyatlari asosan sinf ishlari bilan cheklangan bo`ladi. Bu bilim boshlang`ich maktabda ham o`qituvchi ham tarbiyachi bo`lgan o`qituvchi emas. U endi bir qator o`qituvchiga ko`nikish har biriga o`ziga yarasha muomala qilishi ularning talablariga ko`nikishi va shunga qarab o`zini tutish kerak. Shu sababli o`quvchi o`smirlar bir xil to`la sezmaydilar ular kattalarning shaxsiy xulqlari faoliyatlari va munosabatlarini quradilar. Ularning kattalar tomonidan o`zlariga shaxslarga berilgan har xil baholarni eshita boshlaydilar.

O`smirlik yoshiga etganida bolalarda burch va javobgarlik tuyg`ulari etarli darajada o`sgan bo`ladi. Bolalar o`zlari ongli ravishda tanlagan qobil bo`lib qoladi. Mana shu davrda kattalar bolalarga «bemalol ish topshirishni ishonadilar» o`smirlarni oilada «kichkina» deb hisoblamay ulardan ho`jalik ishlariga yordam berish topshirilgan ishga javob berishni talab qiladilar. Ular bilan maslahatlashadilar ba`zi o`smilar ayniqsa ular o`rta maktab yoshining oxiriga borganda hatto o`ziga yaqinlarini qo`llovchi va tayanchi bo`lib qoladilar. O`smirda bosh miya po`stining po`sti otsida qismlari utsidan kontrolligi ortib boradi po`st va po`st otsida qismlari doimiy ravishda birga harakat qiladi. Ayrim xollarda po`stloq otsi qismining faoliyatini kontrol qilmay qoladi. Bu o`smirning betayinligi, jizzakiligi va emotsional xislariga berilganligidan dalolat beradi. Tormozlash reaksiyasini paydo qilish

xarakteri turg`un bo`lmay qoladi. Qo`zg`alish jarayonlari ba`zan shu qadar kuchli bo`ladiki, o`smir yoqimsiz harakterlarini tormozlay olmay o`zini to`ta olmay qoladi. Qo`zg`alish jarayonlari jo`shqin, lekin tez o`sadi. Ikkinchi tamondan o`smir kuchli hayajonlanish paytida ayniqsa tegishli ijtimoiy sabablari asosida hayajonlanganda o`z hatti-harakatlarini idora etolmaydi. O`smirlik yoshida ikkinchi signal sitsemasining roli kuchaya boradi. Qo`zg`ovchi vazifasini bajaruvchi so`z bilish jarayonida bashqa kishilar bilin munosabatda bo`lishda va o`z hatti- harakatlariga baho berishda ko`proq rol o`ynay bashlaydi.

Shu bilan bir qatorda o`smirning nerv sitsemasining o`shishi hali tug`ilmagan bo`lib, tarkib topish bosqichida bo`ladi. U uzoq vaqt davom etadigan kuchli qo`zg`aluvchiga bardosh bera olmaydi. Ba`zan shu sababli ancha tez qo`zg`alish holatiga o`tib ketadi. Bu esa o`smir nerv sitsemasining ma`lum darajada bo`shligidan dalolat beradi.

O`smirning nerv sitsemasining tarkib topayotgan munosabatlari tarkibiy natijasida kuchayadi va mutsahkamlanadi. O`smirni ish o`qish hamda sport mashg`ulotlari paytida to`g`ri va chuqur nafas olishga o`rgatish zarurdir. Bu narsa shuning uchun ham muhimdirki, bo`yning tez o`shishi organizmda modda almashishining jadallashishi bilan o`smir ko`p miqdorda kislorodga muhtoj bo`ladi. Bu yoshda o`smirning toza havoda bo`lishi ayniqsa muhimdir. O`smirlik yoshida yurak ikki baravardan ko`proq o`sadi, gavda esabir yarim barobar o`sadi. Arteriyalari diametrining o`shishi yurakning o`shishidan orqada qoladi. Qon tomirining yo`li yurak hajmiga nisbatan kamayadi va bu nerv qalqonsimon bezlari faoliyatining kuchli darajada tezlashuvi bilan birgalikda qon bosimining ortishiga va yurak faoliyatining kuchayishiga olib keladi. Qon tomirlarining sitemasidagi o`zgarishlari natijasidagi ba`zan bosh miyaga boradigan qon etarli bo`lmay qolishi mumkin bu esa bosh miya ish qobiliyatining susayiga tez toliqishiga va bosh aylanishiga olib keladi. Ba`zan o`smir tashqi ko`rinishining o`zgarib turishini kuzatish mumkin. O`smirning qo`l va lablari ko`karib ketadi ba`zan esa uning yuzi qizarib ketadi yoki bo`zaradi. O`smirning yuragini haddan tashqari ko`p bosim va toliqishlardan saqlash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.N. Nishonova “Yosh davrlar psixologiyasi” o`quv qo`llanma
2. Mayers D. Sotsialnaya psixologiya «Piter», 1999
3. Ananev B.G. “CHelovek kak predmet poznaniya”. “Piter”, 2001.

MAKTABDA TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING USLUBLARI VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Musoyeva Gulshanda Rajabovna

Buxoro shahar 3-umumiy o'rta ta'lim maktabi amaliyotchi psixologi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabda ta’lim jarayonlarini boshqarish uslublari va uning axamiyati haqidagi fikrlar keltirilgan

Kalit so’zlar: Maktab, uzluksiz ta’lim, ta’lim jarayoni, o’qituvchilar faoliyati, boshqaruv uslublari, liberal, demokratik, avtoritar, mas’uliyat.

Bugungi kunda ta'lim tizimida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi vazifalarni amalga oshirish, ya'ni ta'lim tarbiya jarayonlari samaradorligini ta'minlash pedagogik jarayonlar ishtirokchilari hisoblangan ta'lim muassasasi rahbarlari, o'qituvchilar, tarbiyachilar va boshqa mutaxassis xodimlarning faoliyatini muvofiqlashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zaruriyatini belgilaydi. Uzluksiz ta'lim tizimida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarda vujudga kelayotgan muammolarni bartaraf etishning eng asosiy omillaridan biri bo'lgan pedagogik jarayonlarni o'zaro bog'liqligi va aloqadorligini ta'minlashda mazkur jarayon ishtirokchilarining ichki imkoniyatlarini harakatga keltiruvchi, tushunchalarini mustaqil ravishda rivojlantirishga ko'maklashuvchi jarayonlar hisoblangan ta'lim, mustaqil ta'lim, tarbiya, o'zini-o'zi tarbiya va tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarini tashkil etish, boshqarish, sifat va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarur.

Zamonaviy ta'lim tizimida tashkil etiladigan va boshqariladigan pedagogik jarayonlarda pedagog xodimlar tomonidan bajariladigan ishlarning mazmun-mohiyati va yo'nalishiga ko'ra boshqaruvning rejalashtirish va tashkil etish funksiyalari quyidagi jarayonlarda amalga oshiriladi: - pedagogik jarayonlarni rejalashtirish; 19 - subyektlar (ta'lim oluvchilar) uchun zaruriy shartsharoitlarni yaratish va ularning imkoniyatlarini inobatga olgan holda vazifalar taqsimlash; - subyektlar faoliyatini nazorat qilish, tahlil qilish va obyektiv baholash asosida rag'batlantirish. Shuningdek, pedagog xodimlar tomonidan pedagogik jarayon ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish, ularning manfaatlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda faolligini ta'minlash va ta'lim olishga qiziqishini shakllantirishda motivlashtirish funksiyasi amalga oshiriladi. Uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda amalga oshiriladigan funksiyalarni shartli ravishda professional va ijtimoiy-psixologik funksiyalarga ajratish mumkin.

Uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish jarayonida subyektlarning ijodiy faoliyatini rag'batlantirish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi, chunki rag'batlantirish har bir ishtirokchi uchun talablar belgilash bilan birgalikda zamonaviy talablar darajasida ijodiy faoliyat ko'rsatishlari uchun shart-sharoitlar yaratadi. Uzluksiz ta'lim tizimida tashkil etiladigan va boshqariladigan pedagogik jarayonlarda odatda, pedagogik jarayon subyektlari faoliyatini takomillashtirish, innovatsion jarayonlarni kuchaytirish, ya'ni subyektlarning innovatsion faoliyatlarini tashkil etish, pedagogik jarayon subyektlarining ijodiy faolliklarini rivojlantirishda rag'batlantirish usulidan foydalaniladi. Demak, uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda pedagog xodimlar tomonidan ta'lim oluvchilarda ta'lim olishga qiziqishlar shakllantirish, berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida va samarali bajarishlariga undash, pedagogik jarayonlarda ularning faolligini ta'minlash yo'nalishlarida rahbarlik uslublarining turli jihatlaridan foydalanishlarini kuzatish mumkin. Uzluksiz ta'lim tizimida tashkil etiladigan va boshqariladigan pedagogik jarayonlarda pedagog xodimlar tomonidan qo'llaniladigan uslublarni quyidagi omillarga asosan aniqlash mumkin: - pedagogik jarayonlarda ta'lim oluvchilarning mustaqil va erkin fikrlashi, o'z fikri, g'oya va tushunchalarini erkin ifodalashi hamda vaziyatlarga ko'ra ularning faol ishtirok etish darajasi; - ta'lim oluvchilarning ilmiy-metodik mahsulotlar, topshiriqlarni bajarish yo'nalishidagi ko'rsatmalar hamda eng yangi, ilmiy asoslangan ma'lumotlar va axborotlar bilan ta'minlanishi; - pedagogik jarayonlarda barcha uchun qulay ta'limiy muhitni shakllanishi, ya'ni subyekt-subyekt munosabatlarini vujudga kelishi; - o'qituvchilar tomonidan ta'lim-tarbiya jarayonlarida qo'llanilayotgan uslublar, ya'ni ta'lim oluvchilar bilan bo'ladigan munosabatlarda ularning o'ziga xos yondashuvi. Rahbarlik uslublarini tasniflashda aksariyat mutaxassislar mazkur jarayonning bosh mezonini va tashkiliy tamoyili sifatida yakkaboshchilik bilan kollegiallik nisbatining ustuvorligiga e'tibor berishadi. Shundan kelib chiqib, rahbarlik uslublarining mazmuni va mohiyatiga to'xtalib o'tamiz.

1. Avtoritar uslubda o'qituvchilar o'z irodasini ta'lim oluvchilarga ma'muriy kuch vositasida o'tkazishga intiladi, ya'ni majburlash, qo'rqitish, jazolash va boshqa choratadbirlardan foydalanadi. Bu uslub bevosita buyruq va ko'rsatmalar berishga asoslanib/ ta'lim oluvchilarni so'zsiz bo'ysunishini nazarda tutadi, ya'ni pedagogik jarayonlarda ta'lim oluvchilar erkinligi cheklanadi hamda faqat o'qituvchilar uzluksiz pedagogik jarayonning yagona subyekti sifatida faoliyat ko'rsatadi. Ta'lim oluvchilarning bevosita va erkin muloqotda bo'lishi chegaralab qo'yiladi. Bunday vaziyatda ta'lim oluvchilarning pedagogik jarayonga munosabatlari, ularning ehtiyojlari va manfaatlari e'tiborga olirilmaydi. Bu "ajratib tashla va hukmronlik qil" tamoyiliga asoslangan shafqatsizlarcha uslubdir. Bunday uslub garchi bir-muncha samarali bo'lsa ham, aslida, pedagogik jarayonlarda muxoliflik, norozilik kayfiyatini

shakllantiradi. Bunday uslub ta'sirida ta'lim oluvchilar o'z o'quv faoliyatidan qoniqmaydi, uning natijalariga qiziqmaydi va bular o'z navbatida pedagogik jarayonning samaradorligini pasayishiga sabab bo'ladi. Bunda mazkur uslubning turli xil shakli va usullari vujudga keladi:

2. Liberal (erkin ish yuritish) rahbarlik uslub o'qituvchilarning ta'lim oluvchilarga topshiriq va maslahatlarini tavsiflash ko'rinishida berishi, ta'lim oluvchilarning ishiga kamroq aralashishi bilan tavsiflanadi. Bunda o'qituvchilar vositachi sifatida faoliyat ko'rsatadi, pedagogik jarayonlarda ta'lim oluvchilarga keng doirada mustaqillik, to'la erkinlik berish bilan bir qatorda, ularning harakatlariga kam e'tibor beradi va nazoratni sustlik bilan amalga oshiradi. O'z zimmasiga ma'suliyat olishni yoqtirmaydi, kelishuvchanlik asosida faoliyat ko'rsatadi, ya'ni ta'lim oluvchilar bilan o'zaro munosabatlarni buzmaslik uchun ularning barcha talablarini bajaradi. Bu o'z o'rnida pedagogik jarayonlarda tartibsizlik vujudga kelishiga, ta'lim oluvchilarning xatti-harakati va o'quv faoliyati yo'nalishidagi nazoratning sustlashiga, ularning muayyan fanga bo'lgan qiziqishlarining yo'qolishiga olib keladi, shuningdek boshqa pedagogik jarayonlarda ham ta'lim oluvchilar faolligining susayishiga sabab bo'ladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib ushbu boshqaruv uslubining quyidagi usul va shakllarini ajratib ko'rsatish mumkin: kommunikatsion raoyillik - bunda o'qituvchi ta'lim oluvchilarga turli xil savollarni berishi, o'z fikrlarini bildirishi uchun imkoniyatlar beradi, bu boshqaruvning maslahatli usuli bo'lib, ta'lim oluvchilar tomonidan berilgan takliflar, ularning fikrlari, ular tomonidan bajarilgan topshiriqlarning natijalari o'rganib chiqilishi sababli berilayotgan topshiriqlar ular tomonidan o'z vaqtida bajariladi; - hamkorlikda qabul qilingan qarorlar asosida boshqaruv - pedagogik jarayonlarda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish usullaridan keng foydalaniladi hamda o'qituvchilar muammoning yechimini topish uchun barcha ta'lim oluvchilarni jalb etadi va bunda muammoni yechish tartibini o'zi belgilaydi, shuningdek, o'zining barcha huquqlari va vakolatlarini saqlab qolgan holda ta'lim oluvchilar tomonidan muammoning yechimi bo'yicha qaror qabul qilinishiga ruxsat beradi.

3. Demokratik uslubda o'qituvchilar pedagogik jarayonning yagona subyekt sifatida faoliyat ko'rsatmaydi, ular o'z faoliyatini ta'lim oluvchilarga tayangan holda va ularning fikrini inobatga olish asosida, ya'ni pedagogik jarayonlarda ta'lim oluvchilarning mustaqil va erkin fikrlashi, o'z qobiliyatlarini erkin namoyish etishlari, fikrlarini erkin bildirishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish orqali ularning faolligini ta'minlashga yo'naltiradi. Pedagogik jarayonlarda subyekt-subyekt (o'qituvchi va ta'lim oluvchi) munosabatlari shakllantirish asosida barcha uchun qulay ta'limiy muhitni vujudga keltiriladi. Mazkur uslubda faoliyat ko'rsatuvchi o'qituvchilar ta'lim oluvchilarning o'zaro munosabatlarini rag'batlantirish bilan birgalikda ularning bildirgan fikriga quloq soladi, ular bilan maslahatlashadi, ijobiy

tomonlarini inobatga olib rag'batlantirib boradi. Uzluksiz ta'lim tizimida tashkil etiladigan va boshqariladigan pedagogik jarayonlarda vaziyatlarga ko'ra boshqaruv uslublaridan oqilona foydalanishda o'qituvchilar 30 bilan ta'lim oluvchilarda bir-biriga nisbatan ishonch, o'zaro tushunish, do'stona munosabat hamda barcha uchun qulay ta'limiy muhit vujudga keladi. O'qituvchi o'zini pedagogik jarayonning bir ishtirokchisi sifatida tutadi, uning oldida har bir ta'lim oluvchi o'zini erkin his qiladi va mustaqil va erkin fikrlaydi hamda vujudga kelgan tashabbus, g'oya va fikrlarini bemalol ifodalaydi. Bunday uslubdan foydalanuvchi o'qituvchilar pedagogik jarayonlardagi tashabbuskorlikni rag'batlantiradi, barcha ta'lim oluvchilar bilan teng va samimiy munosabatda bo'ladi, o'z mavqei ustunligini bildirmaydi, hamkorlik uchun qulay vaziyatni yaratadi, ta'lim oluvchilarga erkin ishtirok etish imkonini beradi, ular tomonidan bildirilgan fikrlarga to'g'ri munosabatda bo'ladi hamda turli xil vaziyatlarni inobatga olgan holda unga mos yondashuvlarni amalga oshiradi. Shuning uchun ham pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda o'qituvchilarning muhim ahamiyat kasb etuvchi sifatlaridan bir turli xil uslublardan foydalana olishi, ya'ni vujudga kelayotgan turli vaziyatlarga ko'ra rahbarlik uslublaridan oqilona foydalana olish ko'nikmasining shakllanganligi hisoblanadi. Uzluksiz ta'lim tizimida tashkil etiladigan va boshqariladigan pedagogik jarayonlarda o'qituvchilar u yoki bu rahbarlik uslubini tanlashda quyidagi qator omillarni hisobga olishi zarur: - vaziyat (stress, tinch aniqlanmagan). Masalan, vaqt vaziyatlarda avtoritar uslub o'zini oqlaydi; topshiriq (murakkabligiga ko'ra). Murakkab topshiriqlarni ta'lim oluvchilarga berishda ularning imkoniyatlari, qobiliyati va boshlang'ich tushunchalarini inobatga olish, topshiriqlarning mazmun-mohiyati, ahamiyati va bajarilish yo'nalishiga ko'ra davra suhbatlari tashkil etish hamda topshiriqlarni ta'lim oluvchilar tomonidan tanlab olinishiga imkoniyatlar yaratilishi kerak. Bunday 31 vaziyatlarda demokratik (kollegial) uslubdan foydalanish o'ziga xos ahamiyatga ega. - guruh (uning a'zolarining jinsi, yoshi, qobiliyati va imkoniyatlari). Topshiriqlarning bajarilishiga qiziquvchi, o'zaro inoq (topshiriqlarni bajarishga ijodiy yondashuvni tatbiq etish imkoniyatlariga ega, izlanuvchan) guruhlar uchun demokratik yoki liberal uslubni tanlash maqsadga muvofiq. Uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda rahbarlik uslublaridan foydalanish ko'p darajali asoslarni qamrab oluvchi vaziyatlarga ko'ra o'zgaruvchan xususiyatlarga ega bo'ladi. Mazkur xususiyatlar uzluksiz ta'lim tizimidagi pedagogik jarayonlarda vujudga keluvchi tez o'zgaruvchan vaziyatlarga ko'ra rahbarlik uslublarini o'zgartirib borish, pedagogik jarayon subyektlari faolligi, bilim, ko'nikma va malakalari darajasi hamda ehtiyojlarining rivojlanishi, shaxsiy manfaatlar bilan umumiy manfaatlarning uyg'unlashuvi va boshqa sabablar orqali ifodalanadi. Uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik jarayonlarni ilmiy asoslarda samarali tashkil etish va boshqarish, belgilangan maqsadlarga erishish subyektlarning birgalikdagi samarali faoliyati, ya'ni

hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etishni hamda hamkorlikdagi faoliyatni ma'lum bir izchillikda muvofiqlashtirish asosida takomillashtirishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.T. Turg'unov. L.A. Maqsudova. Va boshqalar: “Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari” Toshkent-2014
2. Toshtemirova S. A. (2020). Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida // Uzluksiz ta'lim. № 1 (86). - S.5 4. Gafforov Ya.X. Toshtemirova. S. (2020).
3. Ways to increase the effectiveness of education in an integrated environment. International Journal of Current Research and Review. India. 5
4. Maktab va hayot jurnali. 2-son 2009-yil.

O’QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO’NALTIRISH BO’YICHA PSIXOLOGIK MASLAXAT VA TAVSIYALAR

Mamadaliyeva Dildora Maxmudjonovna

Namangan viloyati To’raqo’rg’on tumani 37-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o’quvchi yoshlarni kasb-hunarga yo’naltirish bo’yicha ota-onalarga psixologik maslaxat va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Kasb, hunar, zamonaviy kasblar, qiziqish, layoqat, qobiliyat, shart-sharoit.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta’lim siyosatining muhim maqsadlaridan biri yosh avlodni har tomonlama barkamol insonlar qilib tarbiyalashdir. Albatta barkamol inson deganda ma’naviy jihatdan yetuk, o’z vatanining tarixi, buguni va kelajagi uchun qayg’uradigan, shuningdek jamiyatning iqtisodiy taraqqiyotiga o’z hissasini qo’shish ishtiyoqida yonib yashaydigan shaxsni tushunish bugungi kun talabiga mos keladi. Aytish mumkinki, barkamol insonning shakllanishi uning munosib kasbni egallashi jamiyat taraqqiyoti uchun o’z xissasini qo’shib yashashi va shu orqali jamiyatda o’zligini ya’ni shaxs sifatida kamol topishi tushuniladi. Komillikning asosiy belgilaridan biri kasbiy shakllanishdir. Kasbiy shakllanish bu cheksiz, murakkab, orqaga qaytarilmaydigan muhim jarayon bo’lib, undan inson o’z manfaatlarini yo’lida foydalanishi bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir. Har bir shaxs voyaga yetar ekan uning oldida ulkan bir mas’uliyatli, g’oyat muhim bir vazifa turadi. Bu kelajakda kim bo’lsam ekan? yohud qaysi kasb egasi bo’lsam ekan? kabi jumboqli savollar turadi. Kasb tanlash bir qaraganda oddiy masala bo’lib ko’inishi mumkin. Aslida bu jarayon insonning butun bir hayotida muhim o’rin tutuvchi omildir. Maktab yoshidagi o’quvchilarni deyarli bir savol doim o’ylantiradi. ”Kelajakda kim bo’lsam ekan?” O’quvchilar kasb tanlash chog’ida ko’plab qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ushbu qiyinchiliklarni yengib o’tishida ularga tajribali shaxslar: ularning ustozlari, maktab pedagog psixologi, ota-onasi yoki yaqin tajribali shaxslar yordam bera oladilar. Shu o’rinda aytib o’tish joizki kasb tanlashda kerakli maslahat va tavsiyalarni eng to’g’risini maktab psixologi berishi mumkin. Chunki u o’quvchilarni qiziqish va qobiliyatlarini psixologik jixatdan tahlil qiladi va ularning layoqat va qobiliyatlarini oldindan psixologik jixatdan hisobga oladi.

Shu o’rinda ota-onalar ham farzandining taqdiriga mas’uliyat bilan yondoshmog’i zarur. Albatta ota-onalar farzandlarini kelajakda yuqori cho’qqilarni zabt etishini, ulkan zafarlarga erishishini, o’zidan yaxshi nom qoldirishini, o’zi ko’rmagan yaxshi kunlarni farzandi ko’rishini hojlashadi. Lekin, aynan farzandingiz

kasb tanlayotganda quyidagi maslahatlarimizga ham amal qilsangiz yaxshi natijalarga erishishingiz aniq.

-Ota-onalar odatda farzandi kasb tanlayotganda o‘z nuqtai nazarini ustun qo‘yadilar. Bu esa bevosita farzandingizda norozilik hissini keltirib chiqaradi. O‘quvchilar doim o‘zlari qiziqqan soha vakili bo‘lishni xohlashadi. Va bunga astoydil intilishadi. Qadrli ota-onalar farzandingizga maslaxat berayotganingizda uning qiziqish, qobiliyat va layoqatlarini e‘tibordan chetda qoldirmang.

- Dunyoda 7 milliarddan ziyod odam bor va ular barchasi turli xil har biri o‘zgacha bir dunyodirlar. Sizning farzandingiz ham nodir va takrorlanmas bir mo‘jizadir. Garchi u sizning farzandingiz bo‘lsada, u siz bilan bir xil emas. Uning o‘ziga xos individual psixologik xususiyatlari mavjud. Qolaversa siz yashagan davr bilan hozirgi davrning o‘rtasida bir talay tafovut va farqlar bor. Siz ularni hisobga olishingiz va zamonga xos bo‘lgan kasblar tipi bilan tanishib chiqishingiz kerak bo‘ladi. Sizning tanlovingiz asosida kasb tanlashi kelajakda qachondir uning muvaffaqiyatsizlikka uchrashiga mustaqil qaror qabul qilish xususiyatini pasayishiga olib kelishi mumkin.

- Biz global zamonda yashayapmiz. Avvallari insonlar bitta kasb orqasidan yaxshi hayot kechirishgan bo‘lsa Hozirgi davrda bir nechta kasb egasi bo‘lmasdan yohud 3-5-yilda yangi malaka va bilim ko‘nikmalar egallamasdan turib o‘z tanlagan kasbining mohir ustasi bo‘lib yetishishi qiyin.

- Farzandlarga o‘zingizning yoki boshqa bir nufuzli insonlarning hayoti, uning mashaqqatlarni yenga olishi, tajribalari haqida ko‘plab so‘zlab bering. Tajribalaringizni farzandingiz bilan bo‘lishing zero sizning tajribangiz farzandingiz uchun muhim ahamiyatga ega.

-Ota-onalarning egallagan kasblari farzandlar kasb tanlashi uchun misol tariqasida xizmat qilishi mumkin.har bir avlod o‘zining mustaqil yo‘li bo‘lishi muhimligini unutmang. Farzandingiz o‘z yo‘lini to‘g‘ri tanlashiga ko‘maklashing.

-Farzandingiz kasb tanlashida faqatgina moddiy boylikni asos qilib olishiga yo‘l qo‘ymang. Moddiylikka asoslangan hayot tarzi bir kun darz ketadi. Shuni unutmanki bu dunyoda inson ma’naviy jonzodddir. Ma’naviy muhit yaxshi bo‘lgandagina ma’naviy qiyofasi to‘g‘ri shakllanadi.

- Farzandingiz kasb tanlashida kasbning obro‘si, nufuziga, maoshiga e‘tibor qaratmang, unutmang soha insonni rivojlantirmaydi, inson sohani rivojlantiradi, faqat u to‘g‘ri tanlangan soha bo‘lsa bas.

Ta’kidlab o‘tganidek uzoqni ko‘zlab yaratilgan zaminlar umriboqiy zaminlardir. Bizni ham kasbni to‘g‘ri tanlashimiz hayotimizning umriboqiy zaminlarini yaratishimizga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.
2. G‘oziev E.G. Toshimov R. Menejment psixologiyasi. T-2002
3. G‘oziev E.G. Muomala psixologiyasi. T-2001.
4. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot.-T.: Universitet, 2002.
5. Karimova V.M. va boshk. Mustaqil fikrlash. - T.: SHark.-2000.

BADIIY ADABIYOTDA IZOFALI BIRIKMALARNING QO’LLANILISHI

Latipjanov Abdulatif Ulug’bek o’g’li

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada fors va arab adabiyotida ko’p uchraydigan “Izofa” san’ati haqida ma’lumotlar keltirib o’tilgan. Izofali birikmalarning turlari, qo’llanilishi to’g’risida batafsil ma’lumotlar yoritilgan.

Kalit so’zlar: Izofa, izofali birikma, qaratqichli izofa, grammatika, qoida.

Bugungi kunda bugun yurtimizda diniy-ma’rifiy sohaga katta e’tibor berilmoqda, yoshlarni ajdodlarimizga munosib avlod etib tarbiyalash maqsadida turli ilm maskanlari, markazlar tashkil etilmoqda, bu borada ulkan ishlar qilinmoqda. Islom diniga ulkan hissa qo’shgan buyuk allomalarimizning benazir merosini ilmiy asosda chuqur o’rganish, muqaddas yurtimiz zamini azal-azaldan ulug’ allomalar, aziz avliyolar vatani bo’lib kelganini yurtdoshlarimiz va xalqaro jamoatchilik o’rtasida keng targ’ib qilish, milliy-diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va rivojlantirish, shu asosda yosh avlodni ezgu g’oyalar ruhida tarbiyalash, ularning qalbida Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg’usini kuchaytirish bosh g’oyamizga aylandi. Buyuk allomalar ilmiy merosini fan sohalari bo’yicha o’rganish – kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Quyida biz fors va arab adabiyotida ko’p uchraydigan “Izofa” san’ati haqida ma’lumotlar keltirib o’tamiz.

Izofali birikmalar bu fors va arab tillarida aniqlovchi-aniqlanmish yoki qaratqichqaralmish munosabatidagi so’zlar hisoblanadi. Bunday so’zlar o’zbek tilida ko’plab uchraydi. Ularning tarkibga ajratilishi borasida ham bir qancha qarashlar mavjud. Masalan, Baxtiyor Mengliyev o’zining “So’z yasalishi lug’ati” kitobida shu kabi so’zlarning tarkibga ajratilishini keltirib o’tgan. Ammo lug’atda kelayotgan vaqt-chog’-lik so’zi imlo lug’atga zid. Sababi ushbu so’zda izofa vazifasini bajarayotgan -i morfemasi tashlab ketilgan. Xuddi shuningdek, vaqtixushlik, vaqtibevaqt so’zlari ham ana shu tarzda tahlil qilingan. “O’zbek tili grammatikasi” kitobida esa, bunday izofali birikmalarning qo’shib yozilishi va ularning o’zbek tilida bir leksemaga teng kelishi ko’rsatib o’tilgan.² Bu esa ularning tarkibga ajratilmasligini anglatadi. Bunday birliklarning qo’shib yozilishi yoki ajratib yozilishi borasida “O’zbek tilining katta imlo lug’ati”da aniq fikrlar keltirilgan: Izofali birikmalar ajratib yoziladi. Bunda izofa undosh bilan tugagan so’zlarga -i shaklida, unli bilan tugagan so’zlarga -yi shaklida qo’shiladi: dardi bedavo, nuqtayi nazar, tarjimai hol kabi. Lekin izofa yozilmaydigan so’zlar, shuningdek, qismlaridan biri yoki har ikkisi o’zbek tilida mustaqil ishlatilmaydigan so’zlar qo’shib yoziladi: gulbeor (guli beor), dardisar kabi.³ “O’zbek tili grammatiksi”da yana keltirilishicha,

izofali birikmalar tilga qattiq o‘rnashib olganidan so‘ng izofa qismi tashlanadi va qo‘shma so‘z sifatida qo‘shib yoziladi. Masalan, gulbeor, joynamoz, gulhamishabahor... ushbu mulohaza amaldagi imlo lug‘atida berilayotgan qo‘shib yoziladigan izofali birikmalar haqidagi qoidaga qaraganda ancha o‘rinlidir. Sababi bulbuligo‘yo, dardisar va gulhamishabahor kabi qo‘shib yoziladigan izofali birikmalarning tarkibidagi qismlar o‘zbek tilida mustaqil qo‘llana oladi. “O‘zbek tili grammatiksi”da keltirilgan yana bir holat diqqatimizni tortdi. Unda yozilishicha, o‘zbek tilining imlo lug‘atida arz-hol so‘zi juft ot sifatida keltirilgan. Ammo ushbu so‘z forsiy izofa hisoblanadi. Izofa tushirilganida (-i morfemasi) so‘zlar chiziqcha bilan emas, qo‘shib yozilishi kerak (gulbeor, joynamoz, gulhamishabahor so‘zlari kabi). Ammo ushbu so‘z SSSR davridan beri imlo lug‘atlarda haligacha tahrirlanmay ana shunday juft ot sifatida kelayotganligi ajablanarli holat. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida izofiy birikmalarning aksariyati imloda qo‘shib yoziladi: a) abro‘kamon, xamirturush, ro‘yob, poydevor, poyustun, dilshikasta kabi so‘zlarda izofa ko‘rsatkichi -(y)i qo‘llanmaydi; b) dardisar, bargikaram, bahridil, obihayot, obizamzam, obiravon, margimush, mardikor, taxtiravon kabi so‘zlarda -(y)i izofiy ko‘rsatkichi saqlanadi.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, izofali birikmalar o‘zbek tilida ko‘plab uchrashi mumkin. Bunday so‘zlarning tarkibga ajratilmasligini yuqorida ko‘rib o‘tdik. Sababi ular tarkibida kelayotgan -i izofasi o‘zbek tili uchun xos bo‘lmay, fors tilidan shu holatda kirib kelgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. . Amonov N. Qobilov. Imom Buxoriy izidan. – T.: Mumtoz so‘z, 2019.
2. Imam Buxari. Al-adab al-mufrad. T.: Toshkent islom universiteti, 2008.
3. O. Yusupov va boshqalar. Imom Buxoriy ta’rifi. – T.: G‘ofur G‘ulom, 2019.
4. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va Hayot. 1-jild. T.: Sharq, 2008-yil.
5. Д.Э.Розенталь, М.А.Теленкова. Словарь - справочник лингвистических терминов,- М., 1976.
6. А.Т. Хроленко. Общее языкознание.-М., 1981.
7. Н.А Баскаков, А.С Содик;ов, А.А Абдуазизов. Умумий тилшунослик. - Т., 1979.
8. А. Шерматов, Б.Чориев . «Умумий тилшунослик» курсидан мустак,ил ишлар.- Т., 1989.
- 9 Основы лингвистических исследований (тексты лекций спецкурса).- Т. 2000.

O‘SMIRLIK DAVRIDAGI O‘ZIGA XOS PSIXOLOGIK VA FIZIOLOGIK O‘ZGARISHLAR VA ULARNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Esanov Baxtiyor

Jizzax viloyati Baxmal tuumani 52-umumiy o‘rta ta’lim maktab amaliyotchi
psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davrida sodir bo‘ladigan psixologik o‘zgarishlar, ularning bola shaxsining shakllanishiga ta’siri, emotsional beqarorlik, ijtimoiy muhitning o‘rni va tarbiyaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqola o‘qituvchi va psixologlarga o‘smirlarga individual yondashishda metodik tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik davri, psixologik o‘zgarishlar, shaxs rivojlanishi, emotsional beqarorlik, o‘zini anglash, tengdoshlar ta’siri, mustaqillikka intilish, tarbiyaviy yondashuv, yosh davri psixologiyasi.

Kirish

Inson hayoti davomida bir qancha muhim bosqichlardan o‘tadi. Shulardan eng murakkabi va shu bilan birga eng mas’uliyatlisi bu — **o‘smirlik davridir**. O‘smirlik — bolalik bilan katta yosh orasidagi o‘tish davri bo‘lib, unda inson hayoti, dunyoqarashi, ruhiyati va jamiyatdagi o‘rni keskin o‘zgaradi. Bu bosqichda bola o‘zini shaxs sifatida anglashga, mustaqil qarorlar qabul qilishga va jamiyatda o‘z o‘rnini topishga intila boshlaydi.

O‘smirlik davri faqat jismoniy o‘zgarishlar davri emas, balki **psixologik, emotsional va ijtimoiy shakllanish bosqichidir**. Shu sababli bu davrda yuzaga keladigan o‘zgarishlarni chuqur tahlil qilish, o‘smirlarning ichki dunyosini tushunish va ularga to‘g‘ri yondasha bilish har bir ota-ona, pedagog va psixolog uchun dolzarb vazifadir.

O‘smirlik davri — inson hayotidagi o‘ta muhim va murakkab bosqichlardan biridir. Bu davrda bola nafaqat jismonan, balki psixologik va emotsional jihatdan ham tubdan o‘zgaradi. Har bir psixologik o‘zgarish uning shaxs sifatida shakllanishiga ta’sir qiladi. Shuning uchun, bu jarayonga ota-ona, pedagog va psixologlar ehtiyotkorlik bilan yondashishi lozim. Ushbu maqolada o‘smirlik davrining o‘ziga xos **psixologik, ijtimoiy va emotsional** xususiyatlari chuqur yoritiladi. Jumladan, bu bosqichda yuzaga keladigan **o‘z-o‘zini anglash ehtiyoji, emotsional beqarorlik, mustaqillikka intilish, tengdoshlar ta’siri, va ichki ziddiyatlarning** shaxs rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatishi tahlil qilinadi. Shuningdek, o‘smirlarning shaxsiy dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va jamiyatdagi o‘rnini anglash jarayoni, ularni to‘g‘ri yo‘naltirishdagi pedagog va ota-onalarning roli, psixologik qo‘llab-quvvatlashning ahamiyati haqida ham fikr yuritiladi.

Bugungi tez o‘zgarayotgan zamonaviy jamiyatda yosh avlod tarbiyasi, ayniqsa, o‘smirlik davrida ularga to‘g‘ri psixologik va tarbiyaviy yondashuv masalasi nihoyatda dolzarb bo‘lib qolmoqda. Chunki aynan o‘smirlik davrida insonning shaxsiy fazilatlari, dunyoqarashi, axloqiy qarashlari va jamiyatdagi o‘rni shakllana boshlaydi. Bu davrda ro‘y beradigan kuchli psixologik, emotsional va ijtimoiy o‘zgarishlar bola ruhiyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, o‘smirlik davridagi psixologik xususiyatlarni chuqur o‘rganish, o‘qituvchi va ota-onalarga amaliy tavsiyalar berish — nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va milliy ahamiyatga ega masaladir.

Asosiy qism

O‘smirlar mustaqil fikrlashga, o‘z qarashlarini shakllantirishga harakat qiladi. Shu bilan birga, ular o‘zini anglashda muayyan ichki qarama-qarshiliklarga duch keladilar. Bunday murakkab psixologik jarayonlarda o‘z vaqtida berilgan yordam va to‘g‘ri yo‘naltirish o‘smirning sog‘lom va barkamol shaxs sifatida shakllanishida muhim rol o‘ynaydi.

O‘smirlik davri — bu bolalik bilan katta yosh oralig‘idagi o‘tish davri bo‘lib, unda inson tanasi, ong va jamiyatdagi roli sezilarli darajada o‘zgaradi. Odatda bu davr **11–12 yoshdan boshlanib, 16–17 yoshgacha** davom etadi. Ayrim hollarda bu bosqich 19–20 yoshgacha cho‘zilishi ham mumkin (kech yetilish holatlarida).

Bu davrda inson:

Jismoniy jihatdan balog‘atga yetadi (bo‘y o‘sadi, tana shakllanadi, jinsiy yetilish boshlanadi);

Psixologik jihatdan o‘zini anglash, mustaqil fikrlash, “men” obrazini shakllantirishga intiladi;

Ijtimoiy jihatdan esa jamoada o‘z o‘rnini topishga harakat qiladi, tengdoshlar bilan munosabatlar kuchayadi.

O‘smirlik davrining asosiy xususiyatlari

1. Biologik o‘zgarishlar

O‘smirlik davrida jismoniy o‘sish kuchayadi. Bu davrda organizmda gormonlar faollashadi, erkak va ayollarga xos belgilar rivojlanadi. Bu jarayon ko‘pincha o‘smirda o‘z holatidan uyalish, tushkunlikka tushish, ichki komplekslar paydo bo‘lishiga olib keladi.

2. Shaxsiylik shakllanishi

O‘smirlar “Men kimman?”, “Hayotimdan nima istayman?”, “Jamiyatda o‘rnim qanday?” kabi savollarni o‘zlariga bera boshlaydilar. Bu esa ularda **o‘zini anglash, shaxsiy qarash va nuqtai nazar** shakllanishiga olib keladi.

3. Emotsional beqarorlik

Gormonlar va psixologik bosim sababli o’smirlar ko’pincha hissiyotlarini boshqarishda qiynaladilar. Tez jahllanish, yig’lash, tushkunlik, shubha, o’ziga ishonchsizlik — bu davrga xos belgilar hisoblanadi.

4. Tengdoshlar ta’siri

Tengdoshlarning fikri va qabul qilinishi o’smir uchun nihoyatda muhim bo’lib qoladi. Ular ko’proq o’z tengdoshlari bilan fikr almashadi, ularni o’zlariga ibrat qilib olishga harakat qiladi. Bu esa ijobiy yoki salbiy yo’nalishdagi ta’sirlarga olib kelishi mumkin.

5. Mustaqillikka intilish

O’smir ota-ona yoki ustoz nazoratidan chiqishga, o’z qarorlarini o’zi qabul qilishga harakat qiladi. Bu ba’zida nizolar, qarama-qarshiliklar va isyonkorlik holatlariga sabab bo’ladi.

Psixologlar fikri

Mashhur psixolog **E. Eriksonning** fikriga ko’ra, o’smirlik davrining asosiy ijtimoiy vazifasi — bu **shaxsiy identitet** (o’zligini topish)ni shakllantirishdir. Agar bu davrda o’smir o’zining hayotdagi o’rnini anglay olmasa, u **rol chalg’ishi** va **shaxsiy inqiroz** holatiga tushishi mumkin.

O’smirlik — o’tish davri bo’lib, shaxs rivojlanishida hal qiluvchi bosqichdir. Bu davrda bola katta hayot sari ilk qadamlarini qo’yadi. Shu bois, o’smirlik davriga **mehribonlik, tushunish, sabr-toqat va psixologik qo’llab-quvvatlash** bilan yondashish kerak. Har bir o’smirni shaxs sifatida qabul qilish, uning ichki dunyosini tushunishga urinish — bu jamiyatning sog’lom kelajagini ta’minlovchi muhim omildir.

Xulosa

O’smirning o’ziga va uning xatti-harakatlariga nisbatan tanqidiyligi sezilarli darajada pasayadi, mudofaa va tajovuzkor xatti-harakatlar kuchayadi va ijtimoiy moslashuv belgilari kuchayadi.

O’smirlik davri dramatik tajribalar, qiyinchiliklar va inqirozlarga boy. Bu davrda voyaga etmaganlar bolaning dunyo tuyg’usini yo’qotadi, tashvish va psixologik noqulaylik hissi paydo bo’ladi. Bu yoshda o’ziga va jismoniy xususiyatlariga e’tibor kuchayadi, boshqalarning fikriga munosabat kuchayadi, o’zini o’zi qadrlash va norozilik kuchayadi. Jismoniy rivojlanish xususiyatlari o’smirlarda o’z-o’zini hurmat qilish va o’zini o’zi qadrlashning pasayishiga olib kelishi mumkin, bu esa boshqalar tomonidan yomon baholanish qo’rquviga olib keladi. Tashqi ko’rinishdagi nuqsonlar (haqiqiy yoki xayoliy) juda og’riqli, o’zini butunlay qabul qilmaslik, doimiy pastlik hissi bilan boshdan kechirilishi mumkin. O’smirlarning qaysarligi, negativizmi, ta’sirchanligi va tajovuzkorligi ko’pincha o’ziga ishonchsizlikka bo’lgan hissiy reaksiyalardir.

Rivojlanishning ushbu davridagi ko‘plab voyaga yetmaganlar xarakter aksentuatsiyasiga ega - o‘smirning ma’lum bir zaifligini (nevrotik kasalliklar, huquqbuzar xatti-harakatlar, alkogolizm va giyohvandlik) yaratadigan individual xarakter xususiyatlarining ma’lum bir keskinlashishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **UNICEF** (2021). Children in a Digital World: Annual Report. <https://www.unicef.org>
2. G‘ulomov, Q. (2018). Ta’lim tizimida zo‘ravonlikning oldini olish. Toshkent: O‘zbekiston Fanlar akademiyasi.
3. **WHO (World Health Organization)** (2020). Violence Prevention: An Overview. Geneva: WHO.
4. Karimova, D. (2019). Zo‘ravonlik va uning psixologik ta’sirlari. Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
6. Zhuravlev, A. (2017). Psychological aspects of violence prevention in educational environments. *Journal of Educational Psychology*, 112(3), 451–467.
7. **O‘zbekiston Respublikasi Xalq Ta’limi Vazirligi** (2021). Zo‘ravonlikka qarshi kurashish: pedagogik yondashuvlar va metodlar. Toshkent: Xalq ta’limi nashriyoti
8. Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2007). Gradations in Digital Inclusion: Children, Young People and the Digital Divide. *New Media & Society*, 9(4), 671–696.
9. Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory of Mass Communication. In *Media Psychology*, 3(3), 265–299.

BIZ ZO’RAVONLIKKA QARSHIMIZ

Asqarova Lolaxon Ziyotaliyevna

Namangan viloyati Mingbuloq tumani 46-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab muhitida uchrayotgan zo‘ravonlik holatlari, ularning bolalar psixikasiga ta’siri va ularni bartaraf etish yo‘llari yoritilgan. Xususan, maktab psixologining bu jarayondagi roli, vazifalari, erta aniqlash, tashxis qo‘yish, individual va guruhli maslahatlar o‘tkazish bo‘yicha uslubiy tavsiyalar berilgan. Shuningdek, maqolada zo‘ravonlikni oldini olishga qaratilgan psixoprofilaktik tadbirlar, empatiya va hamjihatlikni rivojlantirishga doir amaliy usullar keltirilgan. Material maktab psixologlari, ijtimoiy pedagoglar hamda tarbiyachilar uchun metodik qo‘llanma sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: Zo‘ravonlik, bolalar psixologiyasi, psixoprofilaktika, ruhiy sog‘lomlik, empatiya, jismoniy va ruhiy tazyiq, ijtimoiy moslashuv, psixologik xavfsizlik, do‘stlik va hamkorlik

Kirish

Mamlakatimizda yosh avlod tarbiyasi, ularning sog‘lom, baxtli, xavfsiz muhitda ulg‘ayishini ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “Yoshlar bizning kelajagimiz” degan so‘zlari yosh avlodga g‘amxo‘rlik, mehr-oqibat va adolatli munosabatning naqadar muhimligini ko‘rsatadi. Zamonaviy maktabda sog‘lom psixologik muhit yaratish – har bir o‘quvchining to‘laqonli rivojlanishi va shaxsiy kamoloti uchun zarur omildir. Afsuski, bugungi kunda maktab muhitida bolalar o‘rtasida turli ko‘rinishdagi zo‘ravonlik holatlari – jismoniy, ruhiy va kiberzo‘ravonlik – tobora ko‘proq uchramoqda. Bu holatlar bolalarning psixik salomatligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, o‘quv motivatsiyasini susaytiradi, ijtimoiy ajralish va depressiyaga olib kelishi mumkin. Shu bois, maktab psixologi uchun asosiy vazifalardan biri — bolalar o‘rtasidagi zo‘ravonlik holatlarining oldini olish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo‘yicha tizimli ish olib borishdan iboratdir. “Biz zo‘ravonlikka qarshimiz” tamoyili nafaqat shior, balki maktabdagi har bir a‘zo – o‘qituvchi, psixolog, o‘quvchi va ota-onaning hayotiy qadriyatiga aylanishi zarur.

Asosiy qism

Maktab — nafaqat ta’lim beruvchi, balki bolalarning shaxsiyati shakllanadigan, ijtimoiy tajriba orttiriladigan muhim tarbiya muassasasidir. Bu muhitda har bir o‘quvchining individual psixologik holatini, hissiy ehtiyojlarini, muammolarini tushunish va unga mos yondashuvni qo‘llash — maktab psixologining asosiy

vazifalaridan biridir. Bugungi kunda maktab psixologining roli ta’lim-tarbiya tizimida tobora ortib bormoqda.

1. O‘quvchining psixologik holatini aniqlash

Har bir bola o‘zining fe’l-atvori, qobiliyati, stressga chidamliligi va o‘ziga xos muammolari bilan ajralib turadi. Maktab psixologi maxsus testlar, suhbatlar, kuzatuvlar orqali o‘quvchilarning psixologik holatini baholaydi va ularga individual yondashuv asosida yordam ko‘rsatadi.

2. Rivojlanish va ijtimoiylashuvga ko‘mak

Psixolog o‘quvchilarning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirish, tengdoshlar bilan sog‘lom munosabat o‘rnatish, o‘ziga ishonchni oshirish va ijobiy o‘z-o‘zini baholashga ko‘maklashadi. Bu jarayonlar bolaning maktabga moslashuvi va muvaffaqiyatli rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

3. Zo‘ravonlik va stressning oldini olish

Bugungi kunda maktab muhitida uchraydigan muammolardan biri — psixologik va jismoniy zo‘ravonlik, kiberbosim, o‘quvchi-o‘qituvchi ziddiyatlari kabilardir. Maktab psixologi bunday holatlarni erta aniqlash, oldini olish va zarur hollarda mos chora-tadbirlarni ko‘rish orqali muhim profilaktik rolni bajaradi.

4. Ota-onalar va o‘qituvchilar bilan hamkorlik

Psixolog faqat o‘quvchilar bilan emas, balki ota-onalar va pedagoglar bilan ham samarali muloqot olib boradi. Ota-onalarga farzandining psixologik xususiyatlari bo‘yicha maslahatlar beradi, o‘qituvchilarga esa har bir o‘quvchiga individual yondashuv tavsiya etadi. Bu esa maktabdagi umumiy ruhiy iqlimning sog‘lomlashuviga xizmat qiladi.

5. Psixologik xizmat tizimining mustahkamlanishi

Maktab psixologi tarbiyaviy ishlarda ishtirok etibgina qolmay, o‘quvchilarning kasbiy yo‘nalishini aniqlash, stress, imtihonlar, o‘z-o‘zini anglash, oilaviy muammolar kabi masalalarda ham maslahat beruvchi ishonchli mutaxassis sifatida e’tirof etiladi. Shu sababli, zamonaviy maktabda psixologik xizmat mustahkam, tizimli va doimiy faoliyat yuritishi lozim.

Bugungi kunda maktab muhitida bolalar o‘rtasida uchrab turadigan zo‘ravonlik holatlari (bullying, psixologik bosim, tazyiq va kamsitishlar) nafaqat o‘quvchilar ruhiyatiga, balki ularning ta’limdagi muvaffaqiyatlariga ham salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli psixologlarning bu boradagi roli beqiyosdir.

Zo‘ravonlikning turlari va psixologik ta’siri

Zo‘ravonlik — bu boshqa shaxsga nisbatan kuch ishlatish, bosim o‘tkazish, tahdid qilish yoki ruhiy jarohat yetkazish holatlarining umumiy ifodasidir. Maktab muhitida zo‘ravonlik quyidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi:

Jismoniy zo‘ravonlik: urish, itarish, zarb yetkazish;

Psixologik zo‘ravonlik: haqorat qilish, laqab qo‘yish, kamsitish;

Ijtimoiy zo‘ravonlik: do‘stlikdan chetlatish, yolg‘izlikka majburlash
Kiberzo‘ravonlik: ijtimoiy tarmoqlar orqali tahdid qilish, masxara qilish.

Bu holatlar o‘quvchilarda:

- o‘ziga ishonchsizlik,
- doimiy stress holati,
- ijtimoiy ajralish,
- darsga bo‘lgan qiziqishning yo‘qolishi,
- depressiv kayfiyatlar va hatto o‘z joniga qasd qilish xavfini keltirib chiqaradi.

Bu holatlar bolalarda stress, xavotir, o‘ziga ishonchsizlik, darsdan bezish, ijtimoiy ajralish, hatto o‘z joniga qasd qilish kabi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, erta yoshdagi bolalar bunday ruhiy zarbalarga chidamsiz bo‘lishadi.

Maktab psixologining roli va vazifalari

Maktab psixologlari zo‘ravonlikka qarshi kurashda muhim o‘rin tutadi. Ularning asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Erta aniqlash va tashxis

Psixologlar bolalar bilan suhbatlar, psixodiagnostik testlar, kuzatuvlar orqali zo‘ravonlikka duchor bo‘lgan yoki zo‘ravonlik qilayotgan o‘quvchilarni aniqlaydilar. O‘qituvchilar, ota-onalar bilan doimiy aloqada bo‘lish orqali xavf guruhidagi bolalarni aniqlash osonlashadi.

2. Ma’rifiy va tarbiyaviy ishlar

O‘quvchilarga zo‘ravonlikning turlari, ularning zararli oqibatlarini haqida ochiq, sodda va tushunarli tilda tushuntirish ishlari olib boriladi. “Sog‘lom muhit”, “Do‘stlik va hurmat”, “Zo‘ravonlikka yo‘q deymiz” kabi mavzularda psixologik treninglar, suhbatlar, rolli o‘yinlar o‘tkazish muhim ahamiyatga ega.

3. Individual va guruhiy maslahatlar

Zo‘ravonlikka duch kelgan bolalarga psixologik yordam ko‘rsatish, ularning ruhiy barqarorligini tiklash, o‘ziga bo‘lgan ishonchni qayta shakllantirish lozim. Zo‘ravonlik qilgan bolalar bilan esa psixokorreksion mashg‘ulotlar olib borilib, ularning xatti-harakatiga sabab bo‘lgan omillar aniqlanadi.

4. Hamkorlikda ishlash

Psixolog, sinf rahbari, ota-onalar va ijtimoiy pedagoglar birgalikda harakat qilganida natija samaraliroq bo‘ladi. Har tomonlama yondashuv orqali maktab muhitidagi har qanday salbiy holatni bartaraf etish mumkin.

Zo‘ravonlikni oldini olish bo‘yicha tavsiyalar

Sinflarda “mehr-oqibat muhitini” shakllantirish;

Har bir bolaning o‘zini qadrlash tuyg‘usini rivojlantirish;

Tengdoshlar o‘rtasida empatiya va o‘zaro hurmatni targ‘ib qilish;

Maktabda “ishonch qutisi” yoki anonim arizalar tizimini joriy etish;

Tashabbuskor o‘quvchilardan iborat “Do‘stlik vakillari” guruhlarini tuzish;
Maktab psixologi kabinetida ochiq eshik kunlarini o‘tkazish;
Kiberzo‘ravonlikka qarshi raqamli savodxonlik darslari tashkil etish.

Maktabda sog‘lom psixologik muhitni ta‘minlash har bir mutaxassisning, ayniqsa, psixologning asosiy vazifasidir. Zo‘ravonlikka qarshi kurashda faqat jazolash emas, balki tushuntirish, ogohlantirish, yordam berish, qo‘llab-quvvatlash muhim o‘rin tutadi. Har bir bola hurmatga, e‘tiborga va himoyaga loyiq. Shunday ekan, har bir maktab a‘zosi: “Men zo‘ravonlikka qarshiman!” degan shiorni hayotiy pozitsiyaga aylantirishi kerak. Faqat shundagina biz sog‘lom, baxtli va ijobiy muhitda kamol topayotgan yosh avlodni voyaga yetkazamiz.

Xulosa

Zo‘ravonlik jamiyatning eng xavfli va tarqalgan muammolaridan biridir. U faqatgina jismoniy zarar etkazish bilan cheklanmay, ruhiy, ijtimoiy va ma‘naviy zararlar yetkazadi. Zo‘ravonlikning oqibatlarini o‘quvchilarning psixologik va emotsional holatiga, ularning o‘zini tutishiga va jamiyatdagi o‘rni bilan bog‘liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, bolalar va o‘smirlar orasida zo‘ravonlikning oldini olish, ularni sog‘lom va xavfsiz ijtimoiy muhitda tarbiyalash juda muhim.

Zo‘ravonlikka qarshi kurashishda ta‘lim muassasalarining, davlat organlarining va fuqaro jamiyatining hamkorligi zarur. Maktabda zo‘ravonlikning oldini olish bo‘yicha olib borilayotgan profilaktik ishlar, psixologik yordam va tarbiyaviy tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, zo‘ravonlikka qarshi kurashda otanonalar va o‘qituvchilarning rollari ham katta.

Zo‘ravonlikni kamaytirish va oldini olishda jamiyatning har bir a‘zosi o‘zining mas‘uliyatini his qilishi, axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishi va ta‘lim jarayonida sog‘lom va mehr-shafqatli muhitni yaratishi kerak. Zo‘ravonlikka qarshi kurashish faqatgina jazolashga emas, balki tarbiya, ma‘rifat va psixologik qo‘llab-quvvatlashga asoslangan tizimli yondashuvni talab etadi. Bu yo‘ldagi harakatlarimiz jamiyatimizning ijtimoiy barqarorligini va farovonligini ta‘minlashga yordam beradi.

Maktab psixologi – ta‘lim muassasalaridagi juda muhim mutaxassis bo‘lib, uning roli o‘quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash, psixologik muammolarni erta aniqlash va ular bilan samarali ishlashda beqiyosdir. Maktab psixologi faqat o‘quvchilarga yordam ko‘rsatibgina qolmay, balki o‘qituvchilar, otanonalar bilan hamkorlikda umumiy tarbiyaviy muhitni shakllantiradi va jamiyatda sog‘lom psixologik muhitni yaratishda ishtirok etadi.

Psixologning maktabdagi vazifalari nafaqat individual maslahatlar berish, balki zo‘ravonlikka qarshi kurashish, o‘quvchilarning ruhiy holatini nazorat qilish va ularni kasbiy yo‘nalishda qo‘llab-quvvatlashni ham o‘z ichiga oladi. Maktab psixologi

o‘zining psixologik ko‘nikmalari va metodik yondashuvlari bilan o‘quvchilarning psixologik, hissiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi.

Shu bilan birga, maktabda psixologik xizmatlarning samarali ishlashi uchun psixologga nisbatan etarlicha resurslar, metodik qo‘llanmalar va doimiy ta’lim imkoniyatlari taqdim etilishi zarur. Maktab psixologi shaxsiy va ijtimoiy muammolarni bartaraf etish bo‘yicha o‘quvchilarga yordam berishda, ta’lim jarayonining sifatini oshirishda va umumiy psixologik muhitni yaxshilashda asosiy mutaxassis hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **UNICEF** (2021). Children in a Digital World: Annual Report. <https://www.unicef.org>
2. G‘ulomov, Q. (2018). Ta’lim tizimida zo‘ravonlikning oldini olish. Toshkent: O‘zbekiston Fanlar akademiyasi.
3. **WHO (World Health Organization)** (2020). Violence Prevention: An Overview. Geneva: WHO.
4. Karimova, D. (2019). Zo‘ravonlik va uning psixologik ta’sirlari. Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
6. Zhuravlev, A. (2017). Psychological aspects of violence prevention in educational environments. *Journal of Educational Psychology*, 112(3), 451–467.
7. **O‘zbekiston Respublikasi Xalq Ta’limi Vazirligi** (2021). Zo‘ravonlikka qarshi kurashish: pedagogik yondashuvlar va metodlar. Toshkent: Xalq ta’limi nashriyoti
8. Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2007). Gradations in Digital Inclusion: Children, Young People and the Digital Divide. *New Media & Society*, 9(4), 671–696.
9. Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory of Mass Communication. In *Media Psychology*, 3(3), 265–299.

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA O‘ZLASHTIRISHI PAST O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASH METODIKALARI

Abdulkhakov Ergash Turdiqulovich

Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani 61-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ta’lim - tarbiya berish jarayoni, darsliklarda berilgan bilimlarni berish jarayonida o‘zlashtirishi past bo‘lgan o‘quvchilarning faolligini oshirish, ularning o‘z tengdoshlari qatoriga yetib olishini ta’minlash, bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini shakllantirish, bilimlarni egallashida yuzaga keladigan muammolarni va ularni yechish qo‘llaniladigan metodikalar, shuningdek bu orqali erishilgan yaxshi natijalar kabi masalalar ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, ta’lim, tarbiya, o‘quvchi, bilim, ko‘nikma, malaka, kompetensiya, interfaol yondashuv, faollikni oshirish.

Zamonaviy ta’limning eng muhim unsurlari qadimdan shakllanib kelgan. Ta’lim maqsadi, mazmuni, shakl, uslub va vositalari ta’lim jarayonlari mazmunini tahlil qilish uchun qo‘llaniladigan an’anaviy kategoriyalar bo‘lib hisoblanadi. Aynan shu kategoriyalar ma’lum predmet, mutaxassislik yoki ixtisoslik bo‘yicha o‘quvtarbiyaviy jarayonni tashkil qiluvchi pedagog faoliyatining predmeti sifatida yuzaga chiqadi. Qayd etilgan pedagogik yo‘naltirilgan pedagogik faoliyatning qonuniyat va mezonlarini tizimlashtiruvchi omil vazifasini bajaradi. Zamonaviy o‘qituvchi dars jarayonida «aktyor» emas, aksincha «rejissyor» bo‘lishi kerakligini anglashi lozim. Buning uchun esa u bir necha yangicha ta’lim usullarini yaxshi bilishi kerak.

Shu yerda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Mustaqil o‘ylay oladigan tafakkur yuritib to‘g‘ri ma’qul va maqbul ish tuta oladigan vatanparvar shaxslarni shakllantirish va tarbiyalash kerak deb ta’kidlaydi hurmatli yurtboshimiz o‘z nutqlaridi.

Darhaqiqat yoshlarni zamonaviy fan-texnikaning, umuman, ilm-fanning yutuqlaridan bahramand qilmasdan turib, ularga yuqori malakali ixtisos egalari bo‘lib yetishishiga zamin yarata olmaymiz. Eng avvalo, boshlang‘ich ta’lim jarayonida o‘quvchilarga to‘g‘ri va maqsadga muvofiq bilim berish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kuzatishlar asosida ayta olamizki, boshlang‘ich ta’lim davrida o‘quvchida o‘yin faoliyatining o‘rnini o‘qish faoliyati egallaydi. O‘qib-o‘rganish bolaning vazifasi, ijtimoiy burchi bo‘lib qoladi. O‘qish jarayonida u darsliklarini va o‘quv qurollarini saranjom saqlash, o‘z vaqtida o‘rnidan turish, maktabga belgilangan vaqtda borish, uyga berilgan vazifalarni bajarish yuzasidan ko‘nikmalarni o‘zlashtiradi. O‘quvchi

tobora mas’uliyatli bo‘lib boradi. Bilimlar bolaning saviyasini o‘stiradi, aqliy rivojlanishini ta’minlaydi, sezgilari va irodasining o‘shiga ta’sir ko‘rsatadi. Biroq, bu davrda ham bolaning diqqati hali beqaror bo‘ladi. Boshlang‘ich sinfda o‘quvchi xotirasida ham o‘zgarishlar ro‘y beradi. O‘quvchi birinchi sinfdan boshlab, ta’lim jarayonida o‘quv materialining ko‘p qismini ixtiyoriy ravishda eslab qoladi. Shu bilan birga o‘z-o‘zini doimo nazorat qilib borishi lozim. Buning natijasida o‘quvchining xotirasi takomillashadi, tafakkuri o‘sadi. 7-8 yoshli bolalarda ham tafakkur hali konkret xarakterda bo‘ladi. Ular o‘zlari idrok etgan yoki tasavvur qilgan narsalar haqidagina fikr yuritadilar. Mantiqiy tafakkurning dastlabki ko‘rinishlari shakllana boshlaydi. Uchinchiva to‘rtinchi sinflarda o‘quvchilar ilmiy bilimlarga oid ayrim tushunchalarni ham o‘zlashtirib oladilar. Bu davrda o‘quvchilarning ruhiyatida hissiy kechinmalar yuz beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida biror fanga, darsga nisbatan qiziqish yuzaga keladi. Ular ta’lim olishni burch ekanligini anglab yetadilar. Dars vaqtida o‘quvchi faoliyatiga qo‘yilgan yuqori baho o‘quvchilarda ruhiy tetiklik, shodlik, iftixor kabi hissiy kechinmalarni tug‘diradi. Ammo o‘quvchilar orasida fanlardan orqada qolish, o‘zlashtirishi past baholanadiganlari ham uchrab turadi. Ushbu o‘quvchilar bilan har bir boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi alohida ishlarni olib borishi va ulardagi kamchiliklarni o‘z vaqtida aniqlab, imkon qadar bunga yechim topishi zarur. Shunday ekan boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi har tomonlama yetuk, o‘tkir diplomat, o‘z kasbini ustasi, intellektual salohiyatga ega shaxs bo‘lishi shart.

Har bir boshlang‘ich sinfda dars berish jarayonida fanlarni o‘zlashtirishi past bo‘lgan o‘quvchilarga duch kelamiz. Bu o‘quvchilar bilan ishlash o‘qituvchidan yuqori malaka talab qiladi. Bu jarayonda o‘qituvchi yangi metodikalari qo‘llashi, past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarning faolligini oshirishi va bu orqali past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarning boshqa tengdoshlari qatoriga yetib olishini ta’minlash lozim. Shundagina har bir boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi o‘z faoliyatini to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olgan va har bir o‘quvchi bilan individual ishlash jarayonini amalga oshiradi olgan hisoblanadi.

Bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarni mustaqil ishlashga o‘rgatish yaxshi samara beradi. Mustaqil faoliyat insonni ziyrak va hozirjavob qiladi. Bu faoliyat kichik yoshdagi maktab o‘quvchilarida ta’limga uyg‘un holda rivojlanishi kerak. Buning uchun, avvalo, o‘quvchilarni mustaqil faoliyatga ruhan tayyorlash, ularda biror ishni qila olishga va shu ishni sifatli bajarishga ishonch uyg‘otish lozim.

Mustaqil ish turlari, avvalo, o‘qituvchi tomonidan puxta o‘ylangan, ta’lim maqsadiga yo‘naltirilgan va davomiy bo‘lishi kerak. Bunda har bir o‘quvchining imkoniyati hisobga olinishi, yosh xususiyati, qiziqishlari ham e’tibordan chetda qolmasligi kerak. O‘quvchilarni aqliy rivojlantirish shartlaridan biri topshiriqlarni to‘la “eslab qolib” bajarishdir. Bunda bajariladigan ishning maqsadini

tushungan(tasavvur qilgan) holda uning rejasini belgilash va ish usulini tanlash, yo‘l qo‘yilgan xatolarni mustaqil topa olish va uni tuzata bilishlariga alohida e’tibor beriladi. O‘quvchilarning topshiriqlarni tez, to‘g‘ri bajarishi uchun qulay usullarni tanlash, yo‘naltiruvchi savollar berib, tayanch so‘zlar tavsiya etish foydalidir.

Kichik maktab yoshi davrida faoliyatni va xulq-atvorni motivlashtirish o‘ziga xos xususiyatlarga ega. “Bolalar nimani yaxshi ko‘rishadi va nimani istashadi?” degan savolga S.T.Shatskiy shunday javob beradi:

Bolalarda til topishish instinkti kuchli rivojlangan, ular bir-birlari bilan tezda tanishib oladilar – o‘yinlar, hikoyalar, o‘zaro gap sotish, lofchilik kabilar ana shunday instinkning belgilaridir.

Bolalar tabiatan mohir tadqiqotchi. Ulardagi tez qo‘zg‘aluvchanlik, oxiri ko‘rinmaydigan savollar, hamma narsaga tegib ko‘rish, ushlab ko‘rish, tatib ko‘rishga intilish sababi ana shunda.

Bolalar o‘zini ko‘rsatib turgisi keladi, o‘zi haqida, o‘z taassurotlari haqida gapirgisi, o‘rtoqlashgisi keladi. O‘z menligini tez-tez namoyish etib turishi ana shundan. Uning fantaziyalari va tasavvurlari boy bo‘ladi – bu bolalar ijodkorligi instinktidir.

Bolalar hech narsadan bir narsa yaratishni, qandaydir g‘ayrioddiy narsalarni to‘qib chiqarishni yaxshi ko‘rishadi.

Bolalarda xarakterning shakllanishida taqlidchanlik instinkti katta rol o‘ynaydi.

Boshlang‘ich ta’lim jarayonida bo‘sh o‘zlashtirishni vujudga keltiruvchi omillar, o‘zlashtirmovchi o‘quvchilarning psixologik xususiyatlarini o‘rganish ta’lim jarayonida o‘quvchi o‘zlashtirmasligining oldini olishga yo‘naltirilgan chora – tadbirlar tizimini ishlab chiqish imkonini beradi. bo‘sh o‘zlashtirishning oldini olish bo‘yicha tadbirlar tizimi har bir o‘quvchi real o‘quv imkoniyatlarining barcha asosiy tarkibiy qismlarini kompleks rivojlantirishga, ya’ni shaxsning intellektual, irodaviy, hissiy sohalarini bir vaqtda rivojlantirishga, uning ta’lim va tarbiyasini ta’minlash, o‘qishga va jamoaga ijobiy munosabatini rivojlantirish, uning ishga qobiliyatini shakllantirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak. O‘quvchi real o‘quv imkoniyatlaridan birining shakllanishi muhimligini yetarlicha baholamaslik, bu tizimning yaxlitligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Natijada bo‘sh o‘zlashtirishning muvafaqqiyatli oldini olishga olib kelmaydi.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarni zo‘riqish va turli psixologik ta’sirlardan asrash,qiziqarli o‘yinlar orqali bilimlarini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchi o‘quvchilarni ziyraklik va chaqqonlikka hamda fikrini to‘g‘ri va aniq ifoda etishga undovchi o‘yinlardan foydalanishi samarali natija beradi. Masalan, “G‘oyib bo‘lganini top” o‘yinida turli geometrik shakllar yozuv taxtasi yoki magnitli doskaga tartibsiz joylashtiriladi.O‘quvchilar shakllarni ko‘rib bo‘lgach, o‘qituvchi “Tun”, deydi. Bolalar ko‘zini yumadi. O‘qituvchi shakllardan bir nechtasini olib,

yashiradi va “Kun”, deydi. O‘quvchilar ko‘zini ochib, qaysi shakllar g‘oyib bo‘lganini aytishi kerak.

Bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarni aniqlash va ular bilan ishlash o‘qituvchidan alohida sabot va mas’uliyatni talab etadi. Shu bois bu toifa bolalar bilan shug‘ullanish uchun, avvalo, yakkama-yakka suhbat o‘tkazib, ularning qiziqishlarini aniqlash lozim. Maxsus jurnal tutilib, bolalarning o‘zlashtirishini muntazam monitoring qilib borilishi, o‘quvchilarga qiynalayotgan fanidan alohida mashg‘ulotlar daftari tuttirish kabi usullar ham samarali hisoblanadi. Shuningdek o‘quvchilardagi ijobiy o‘zgarishlar rag‘batlantirilishi muhim.[4].

Bo‘sh o‘zlashtiruvchilarning faolligini oshirish uchun ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini hamda nutqini rivojlantirish kerak. Bunda turli ertaklardan foydalanish mumkin.

O‘qituvchi dars o‘tishda boshqa ko‘plab usullardan ham foydalanishi lozim. Eng muhimi, ular samara berishi.

Shuningdek, o‘zlashtirishi past o‘quvchilar uchun O‘qish darslarni tashkil etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali nafaqat o‘quvchining o‘qish savodxonligi ortadi,shu bilan birgalikda dunyoqarashi ham kengayadi. Ayniqsa,boshlangich sinf o‘qish darsligida juda ham ko‘plab hikoyalar beriladi.

O‘qish darsida hikoyaning rejasini tuzish uchun quyidagicha xotiranoama juda foydalidir.

Hikoyani o‘qi.

Uni qismlarga ajrat.

3. Har bir qismdagi asosiy masalalarni top. 4. Har bir qismga sarlavhalar qo‘y.

5. Qismlaming sarlavhalaridan reja tuz.

O‘quv topshiriqlarining har xil turlaridan foydalanish o‘quvchilarni ishga. ijodiy yondashishga va nazariy bilimlarni amalda qo‘llashga yordam beradi. Bunga erishish uchun o‘quvchilarning bilimlarini ularning dastlabki tushuncha, tasavvur va ko‘nikmalarini shakllantirgan materiallardan boshqacha materiallar asosida mustahkamlash va takomillashtirish kerak. Shuningdek, bu materiallar ko‘p variantli topshiriqlardan tashkil topib, ularning har biri o‘ziga xos bilishga doir va mantiqiy topshiriq bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. O‘rganish mashqlarining ana shunday yoiga qo‘yilishi o‘quvchilar ongida yangi bogianishlar hosil boiishiga va shunga ko‘ra materialning yaxshiroq o‘zlashtirilishiga yordam beradi.

Boshlang‘ich sinflarda past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar davlat ilg‘or ta’lim texnologiyalaridan foydalanish muhim masala hisoblanadi. Chunki o‘sha o‘quvchi an’anaviy darslarda,yoki har doim jamoa bo‘lib o‘tkaziladigan darslarda ta’limni o‘ziga qabul qila olmagan. Shunday ekan past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan dastlab barcha metodikalari individual qo‘llab,keyin ularni jamoaviy metodikalar va doimgidek ta’lim-tarbiyada jarayoniga jalb qilish kerak.

Xulosa qilib aytsak, boshlang‘ich sinflarda past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan ishlash jarayonini tashkil etishda zamonaviy ta’lim-tarbiyada texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, yangi metodikalar fan foydalanish bilan bir qatorda ta’lim texnologiyalarini ham bu jarayon bilan uzviy ravishda bog‘lab borishimiz kerak deb o‘ylayman. Biz shu orqali pedagogik faoliyatga va o‘quvchilar bilan ishlash samaradorligini oshirishga to‘g‘ri yondashgan bo‘lamiz va passiv o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarini o‘z o‘rnida shakllantirishga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – T.: O‘zbekiston, 2017. – 104 b.
2. Intizor Jumaniyozova. "Boshlang‘ich ta’lim jurnali. 2022-yil 8-apreldagi soni. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". 1997. – 31-60-betlar.
3. Suvonov O. va boshqalar. «Pedagogik texnologiyalarni qo‘llash davr taqozosi». «Xalq ta’limi», 2004 yil, № 5.
4. Musurmonov A. “Ta’lim-tarbiyada xalq og‘zaki ijodidan foydalanish”. T.: O‘qituvchi, 1993.
5. Mavlonova. A.R. "Umumiy pedagogika". 166-bet.

IZOFALI BIRIKMALAR TO’G’RISIDA UMUMIY XULOSALAR

Latipjanov Abdulatif Ulug’bek o’g’li

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti 2-kurs magistranti.

Annotatsiya: Mazkur maqolada fors va arab adabiyotida ko’p uchraydigan “Izofa” san’ati haqida ma’lumotlar keltirib o’tilgan. Izofali birikmalarning turlari, qo’llanilishi to’g’risida batafsil ma’lumotlar yoritilgan.

Kalit so’zlar: Izofa, izofali birikma, qaratqichli izofa, grammatika, qoida.

Til tabiatan, mohiyatan o’ta murakkab, o’ziga xos ziddiyatlarga ega ijtimoiy hodisa sifatida jamiyatga fikrlaming mantiqiy aloqasini, moddiy namoyon bo’lishini ta’minlovchi qudratli qurol sifatida xizmat qilib kelmoqda. Ayni vaqtda u, ushbu jarayonda, turli lisoniy oqimlar, yo’nalishlar tomonidan turli tekshirish metodlari, usullari orqali o’rganilib borilmoqda, tahlil qilinmoqda, uning o’ziga xosligi, ichki «sir-sinoati» - mohiyati ochib berilmoqda. Tilni - uning hodisalarini, tilning mavjudligini, moddiyligini ta’minlovchi lisoniy birliklami - eng “oddiy shakl” - fonema (tovush)dan tortib, eng murakkab - gap, main kabilaming tabiatini yoritish, ulaming har birining o’ziga xos xususiyatlarini aniqlash, topish, mukammal bilish, shak-shubhasiz, muayyan metodlar, muayyan yondashuvlar asosida amalga oshadi. Shunday ekan, aytilganlardan tilni butun bir murakkab sistema sifatida o’rganish, ayni sistemaning strukturasi yoritish uchun qo’llaniladigan turlituman metodlaming bo’lishi tabiiy va zaruriydir. Ushbu flkming o’ziyoq lisoniy tadqiqot metodlari muammosining mavjudligini, murakkab va dolzarb ekanini ko’rsatadi. Negaki, sistemalar sistemasi bo’lgan til haqida obyektiv, ilmiy-nazariy, falsafiy g’oyalar, umumlashmalar, mukammal ta’limotlar yaratish faqat muayyan tadqiqot metodlari orqali, ulami o’z o’midida to’g’ri qo’llash va ulardan mohirona foydalanish orqali amalga oshadi. Negaki, tadqiqot metodlari fan uchun, ilmiylik uchun, fan taraqqiyoti uchun xizmat qiladi. Demak, u yoki bu fanning mavjudligi, uning faol harakati, xulosalari faqat tadqiqot obyektini (manbai), tadqiqot maqsadi kabilar bilangina belgilanmaydi, balki uning tadqiqot metodlari bilan ham belgilanadi. Tadqiqot metodlarisiz birorta fan ham o’z maqsadiga (strategiyasiga), tadqiqot obyektining mohiyatini ochishga erisha olmaydi. Chunki u yoki bu fanning tabiat va jamiyat hodisalarini aniqlashi, ularga xos qonuniyatlamini topishi, ular haqida ilmiyfalsafiy g’oyalar chiqarishi, shak-shubhasiz, muayyan metodlar orqali amalga oshadi.

Ma’lumki, arab tilida aniqlovchining ikki turi mavjud. Bular moslashgan va moslashmagan aniqlovchilardir. Masalan aniqlovchi birikmasi barcha tillar grammatikasida mavjud bo’lsa, moslashmagan aniqlovchi birikmasi orqali arab tili grammatikasigagina xosdir va shu til orqali (fors, turk) grammatikasiga o’tgan. Biz

o’zimizning arab tiliga oid moslashmagan aniqlovchilar va ularni ommaviy axborat vositalarida qo’llanilishining qiyosiy va statistik tahlili mavzudagi bitiruv malakaviy ishimizni yozishda moslashgan aniqlovchining mana shu o’ziga xos tomonlarini yoritishga harakat qildik.

Mazkur ishni yozishda o’zbek va rus arabshunos olimlarining kitoblaridan ham keng foydalanishga va har ikki maktab tilshunoslarning moslashmagan aniqlovchiga bergan ta’riflari va ularni yasalishi, ishlatilishga oid qonun-qoidalarni qiyosiy tahlil qilishga harakat qildik. Mavzuni bunday qiyosiy tahlil qilish, o’rganish jarayonida biz, arab nahvchi olimlarining manbalarida, o’zimiz o’qib o’rgangan darsliklarda yoki mashhur olimlarning kitoblarida uchratmagan holatlar yoki qonun qoidalarga duch keldik.

Ushbu bitiruv malakaviy ishimizni yozish jarayonida olib borgan tadqiqotimiz natijasida quyidagi xulosalarga keldik.

1. Moslashmagan aniqlovchi, ya’ni izofa birikmasi faqat arab tiligagina xos bo’lgan birikma bo’lib, boshqa tillar faqat uniig yekvivalenti mavjud yemas. Balki unga arab tilining ta’sirida o’tgan.

2. Moslashmagan aniqlovchining birinchi bo’lagi “muzof” ikkinchi bo’lagi esa “muzof ilayhi” deb ataladi va u doimo qaratqich kelishigida bo’ladi. Kelishikda faqat birinchi bo’lak turlanadi.

3. Agar muzof ilayhi aniq holatda turgan bo’lsak, u muzofni aniqlashtirib, konkretlashtirib kelar ekan. Birikmadagi muzof ilayhi noaniq holatda bo’lsa, endi u muzofni aniqlashtirmas ekan, balki uni biror kimga yoki narsaga moslashtirib, chegaralab yoki ixtisoslashtirib kelar ekan.

4. Agar muzof ikkilik va butun ko’plik muzakkar jinsidagi ism bo’lsa, unda ularning oxiridagi "و" tushirib qoldirilar ekan.

5. Arab tilida o’ziga xos olti ismlar, ular izofada bor ekanki- unda izofa birikmasining kelishikda unlilar bilan yemas, balki cho’zish bilan turlanar ekanlar.

6. Moslashmagan aniqlovchining har bo’lagi o’ziga moslashmagan aniqlovchi olib kelishi mumkin va bu “izofa zanjiri” deb ataladi. Bu tarjimada yoki og’zaki nutqda bir oz qiyinchilik tug’dirgani uchun ularni old ko’makchilar yordamida bo’lib yuborish mumkin:

7. Moslashmagan aniqlovchi ikki turga bo’linib, ular “ma’naviy izofa” va “lafziy izofa” deb ataladi.

8. Ma’naviy izofaning o’zi ham to’rt turga bo’linadi. Bular lamiyya, bayaniyya, zarfiyya va tashbihiiyya ma’naviy izofaning mana shu to’rt turi umumiy bir qoida borki, bu ham bo’lsa ularning muzof qismi “al” aniqlik artikilini olmaydi va uch kelishik bo’yicha turlanaveradi.

9. Ommaviy axborat vositalarida ma’naviy izofaga ham “lamiyya” ya’ni “ل” old ko’makchisi ma’nosida ishlatiladigan bo’lsa, 60%ini tashkil qilar ekan.

10. OAVda ishlatilishi jihatidan ikkinchi o’rinda ma’naviy izofaning “bayaniyya” turi turar ekan. Bu izofa "من" old ko’makchisi ma’nosidagi izofa bo’lib, uning qoidasiga ko’ra ikkinchi bo’lak birinchi bo’lakning materialini anglatishi yoki muzof muzof ilayhining bir bo’lagi, qismi bo’lishi kerak ekan. OAVda uchragan moslashmagan aniqlovchilarning 20%ini ma’naviy izofaning “bayaniyya” turi tashkil etar ekan.

11. Ma’naviy izofaning uchinchi turi “zarfiyya” deb noslanib, unda muzof ilayhi muzof uchun hol vazifasini bajarar ekan. Bu izofada في old ko’makchisi tushirib qoldirilgan edi.

Izofaning bu turi OAVda oldingi turlariga qaraganda kam ishlatilar ekan. Uni 15% deb aytsak, xato bo’lmasa kerak.

12. Ma’naviy izofaning to’rtinchi turi “tashbihiiyya” deb noslanib, uning qoidasiga ko’ra "التشبيهية كاف" ma’nosidagiga ko’ra old qo’shimcha tushirib qoldirilgan. Bu tur ishlatilishiga kelsak, u OAVdan ko’ra badiiy adabiyotda ko’proq uchrar ekan.

13. Moslashmagan aniqlovchining ikkinchi turi – bu lafziy izofa deb nomlanadi. Lafziy izofa ma’naviy izofadan keskin farq qilib, uning muzofi vazifasida ot emas, sifat yoki sifatdoshlar keladi. Lafziy izofaning muzofi ال bilan kelishi ham mumkin.

14. Lafziy izofaning muzofi ikkilik yoki muzakkar jins butun ko’plik so’zlardan iborat bo’lsa, ال artiklini olishi mumkin. Lekin birlik va muannas jins butun ko’plikdagi so’zlar muzof bo’lsa, ular ال artiklini olmaydi.

15. Lafziy izofa ma’naviy izofadan farqli ravishda gapda biror bo’lakning moslashgan aniqlovchi vazifasida kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. H.Ne’matov. Ilmiy tadqiq metodikasi, metodologiyasi va metodlari. Buxoro, 2006.

2. Berdialiyev A., Ermatov I. Hozirgi O‘zbek adabiy tili. – T.: Tamaddun, 2022. – bet 121.

3. Ҳожиев А. Ҳозирги ўзбек тилида форма ясалиши. – Т.: Ўқитувчи, 1979. – бет 80.

4. Ҳожиев А. Ўзбек тили сўз ясалиши тизими. – Т.: Ўқитувчи, 2007. – бет 168.

5. Mengliyev B., Xoliyorov O‘. O‘zbek tilidan universal qo‘llanma. – T.: Fan, 2008. – бет 436.

ERTAKTERAPIYA ZAMONAVIY TARBIYA METODI SIFATIDA

Anvarbekova Dildora Iqboljon qizi

Andijon viloyati Jalaquduq tumani 14-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada gipperaktiv bolalarni shakllanishida ertakterapiyaning o’rni va korreksiyasi haqida so’z ketadi.

Kalit so’zlar: Gipperaktiv, ertakterapiya, bola rivojlanishi, emotsional buzilish.

O’zbek xalqida azal-azaldan farzand tarbiyasi muhim hisoblangan. Farzand tarbiyasiga ota-onalar mas’uliyat bilan qarashgan. Bunda ular turli xil usul va vositalardan foydalanib kelishgan. Hozirda tarbiyaning zamonaviy usullari keng tarqalgan bo’lib ulardan biri ertakterapiyadir. Ertakterapiya zamonaviy psixologiyaning zamonaviy usullaridan bo’lib, u atrof-muhit bilan o’zaro munosabatni mukammallashtirish hamda emotsional buzilishlarni to’g’rilashda foylaniladigan usuldir. Ertaklar bolaga umid beradi. Bola qanchalik yangi yil kechasi sovg’a olib keladigan Qorboboga ishonsa, u shunchalik hayotga optimist ko’z bilan qaraydi. Ertaklar orqali biz bolani tarbilaymiz, uningichki dunyosini boyitamiz, qalbini davolaymiz, hayot haqida bilib beramiz, xayolini o’stiramiz. Haqiqiy ertakning asosiy belgisi bu - uning yaxshilik bilan tugashidir. Bu bolaga psixologik himoyalanganlik tuyg’usini beradi. Ertaklarda nimaiki sodir bo’lmasin, yaxshilik bilan yakun topadi, ertak qahramonlarining boshiga tushgan barcha sinovlar ularni yanada kuchli va aqlli qiladi. Boshqa tomondan, bola yomon xatti-harakatlarni amalga oshirgan qahramonlarning, albatta, qilmishlariga yarasha jazo olishlarini ko’radi. Barcha sinovlardan mufaqqiyatli o’tgan, o’zining barcha ijobiy hislatlarini namoyon qilgan qahramonlarning esa albatta mukofotlanishiga amin bo’ladi. Ana shunda hayotning asosiy qonuni yaqqol ko’rinadi: Sen hayotga qanday munosabatda bo’lsang, u ham senga shunday javob qaytaradi. Korney Ivanovich Chikovskiy shunday yozgan edi: „Menimcha ertakning maqsadi bolada birovning g’am-tashvishi uchun qayg’urish, o’zganing shodligi uchun xursand bo’lish, begona insonning taqdirini xuddi o’zini kabi boshdan o’tkazish kabi insoniylikni qanday bo’lmasin tarbiyalashdan iboratdir“.

1. Ertakterapiya yordamida xayol, ijodiy tasavvur rivojlanadi, ko’ngil xotirjamligiga erishiladi.

2. Bola o’zgalar xatti-harakatlarini tahlil qilishni va bu bilimlarini o’z xatti-harakatlarida qo’llashni o’rganadi.

3. Guruhdagi muloqot orqali ishtirokchilar o’rtasida kommunikativ aloqa o’rnatiladi.

4. Ertakterapiya kattalarga ham o‘z fobiya, qo‘rquvlarini yengishga yordam beradi, ulardagi agressivlik va xavotirlikni kamaytiradi.

Ertaklar orqali biz bola qalbidagi muammolarni ochishimiz va yechishimiz mumkin. Bunday ertaklar terapevtik ertaklar deb nomlanadi. Ko‘pincha ertaklar kechqurun uyquga yotishdan oldin aytiladi, sababi bola bu paytda tinch bo‘lib, bu aynan unga ta’sir o‘tkazish uchun qulay paytdir. Shuning uchun kechqurun yaxshilik bilan tugaydigan pozitiv mazmunli ertaklar aytib berish kerak. Shuningdek, oila davrasida, kattalarning muhokamasi bilantinglangan ertaklar muammoni hal qilishga, korreksiyalashga zamin yaratadi. Ertaklar bolani ulg‘aytiradi. Birinchi navbatda ertakni bolaga bajonidil aytib bermoq lozim, shunda xalq ijodidan bola ko‘proq narsa oladi. Ertak aytish jarayonida bola ruhan xotirjam, muhit tinch bo‘lsa, samarasi yaxshi bo‘ladi. Bolaga ertak aytib berayotib unga quyidagi savollarni berishingiz mumkin: 1. Bu ertak nima haqida?

2. Ertak qahramonlari qanday sifatlarga ega? Ular kimga o‘xshaydilar?

3. Nega ertak qahramonlari bunday xatti-harakatlarni amalga oshiradilar? Bu nima uchun kerak?

4. Bosh personaj qiyin vaziyatlardan qanday chiqib ketadi? Buni uning o‘zi uddalaydimi yoki unga bu ishda kimdir yordam beradimi?

5. Qahramonlarning xatti-harakatlari atrofdagilarga nima beradi - quvonchmi, qayg‘umi? Qahramonlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar qanday?

6. Ertak, uning ayrim qismlari qanday tuyg‘ularni uyg‘otadi?

Bolalar uchun ertaklar ularning xayolini, mantiqiy va obrazli tafakkurini rivojlantirib, nutqini o‘stiradi. Ertaklar xavotirlikni yo‘qotib, o‘ziga ishonchni orttiradi. N.L.Kryajeva qizg‘anchiq, egoist bolalarga -, „Baliqchi va baliq“ haqidagi ertakni, qo‘rqoq bolalarga -, „Qo‘rqoq quyonlar“ haqidagi ertakni, ishonuvchanlariga, „Buratinonaning sarguzashtlari“ni, qaysar bolalarga, „No‘xat ustidagi malika“ ertagini, tinib-tinchimas bolalarga esa, „Etik kiygan mushuk“ ertagini aytib berishni taklif qiladi. Xuddi shunday mazmundagi ertaklar o‘zimizning o‘zbek xalq ertaklari orasida ham uchraydi, „Zumrad va Qimmat“ ertagi bolalardagi erinchoqlik va dangasalikka, „Ur to‘qmoq“ ertagi yolg‘onchilikka, „Susambil“ ertagi noahillikka qarshi kurashadi. Bunday misollarni yana ko‘plab keltirish mumkin. Barcha ertaklar tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lib, bola qalbiga ezgulik urug‘ini sochadi. Ota-onalarga maslahatlar:

1. Ota-onalar farzandiga ertakni o‘qib emas, balki aytib bersalar maqsadga muvofiqdir. Chunki bu ota-onaga dilbandining ertakga qanday munosabat bildirganligini kuzatish imkonini beradi. Qolaversa, ota-ona farzandi bilan birgalikda ertaklar olamiga sayr qiladi, bu esa bolaning unga yolg‘iz sayohatidan ko‘ra avzaldir.

2. Bolalar o‘zgalar tomonidan tasvirlangan obrazlarni yaxshiroq qabul qilish qobiliyatiga ega. Shuning uchun farzandingizga ertak aytib berish chog‘ida unda yozilgan barcha manzaralarni tasvirlab berishga harakat qiling.

3. Bolangizga ertakni o‘zi tanlash imkonini bering. Agar u o‘n martalab, „Qizil qalpoqcha“ haqida eshitishni xohlasa, demak bu bekorga emas. Bu ertak uning ongi shakllanishiga nimadir bermoqda, unda qandaydir jarayon sodir bo‘lmoqda.

4. Muhim bo‘lgan yana bir qoida - bolaga ertaning chuqur ma'nosini tushuntirib bermaslik karak. Aks holda ertak o‘ladi - o‘z ahamiyatini yo‘qotadi va undan hech qanday naf bo‘lmaydi.

5. Xalq ertaklariga iloji boricha tuzatish va o‘zgartirishlar kiritmaslik kerak, aynisa real hayot bilan bog‘liq bo‘lgan. Bu o‘zgartirishlar bolaning ertaklar olamini qabul qilishida qiyinchilik tug‘diradi.

Ertakterapiyaning maqsadi va vazifasi bolalardagi agressivlik kayfiyatini yo‘qotish, o‘z-o‘zini emotsional boshqarish va o‘zgalar bilan ijobiy munosabatni rivojlantirishdir. Buning uchun ertakterapiya soddaligi va bolalarning ertakka bo‘lgan qiziqishi tufayli ular uchun tushunarli bo‘lgan ertak uslubi va bolalar bilan ishlash yo‘llaridan foydalaniladi. Har bir bola bir yoki boshqa ertakni o‘zicha tushunadi va qabul qiladi. Shuning uchun bir ertak unda kata taa'surot qoldiradi

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, bola xatti-harakatidagi emotsional buzilishlarni, albatta o‘yinlar, o‘yinchoqlar bolaning tasviriy faoliyati, musiqa, teatr va umuman aytganda san'at yordamida ham to‘g‘rilasa bo‘ladi. Lekin, bolalar uchun eng tushunarli va sevimli usul bu - ertakdir. To‘g‘ri tanlangan ertak yordamida boladagi ko‘plab muammolar - qo‘rquv, injiqlik kabilarni yo‘qotish, bolada qat’iyat va irodani shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dyui Dj. “Psixologiya i pedagogika myshleniya”. M., Progress, 1998.
2. Karnegi D. “Kak zavoevat druzey i okazivat na nix vliyanie”. M., Progress, 1990.
3. Karimova V.M. Ota-ona maktabi – baxt kaliti.- T., 2002
4. Oila psixologiyasi. Prof. /. SHoumarov tahr. ostida.- T.: SHarq, 2001
5. M Yodgorova “Gipperaktiv bolalar psixokorreksiyasi” tavsiya 2021

O’QUVCHILARDA MULOQOTCHANLIKNI SHAKLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TOMONLARI

Axmedova O’ktamxon Isaxujayevna

Namangan viloyati To’raqo’rg’on tumani 40-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali muallif o’quvchilardagi muloqotchanlik ko’nikmalarni qanday yo’naltirish, uni rivojlantirish yo’llari xaqida tushuntirib o’tadi.

Kalit so’zlar: Muloqot, komunikatsiya, qarama qarshilik, shaxs meni, adaptatsiya.

Insoniyat paydo bo’libdiki doimo atrof muhit bilan faol munosabatda bo’ladi. Insonda muloqot ko’nikmasi qanchalik rivojlangan bo’lsa unda shunchalik notiqlik san’ati mavjud bo’ladi. “So’z insonning eng kuchli quroli” degan edi mashhur faylasuf Aristotel. Insondagi hech bir narsa so’zchalik kuchli ta’sir kuchiga ega emas. Biz unutmashimiz kerakki, insoniyatni maxluqot olamidan ajratib turuvchi narsa ham mana shu so’z bo’ladi. So’z bo’lganda ham har qanday so’z emas, balki badiiy amaliy til me’yorlariga amal qilgan so’zlar, uni mahorat bilan go’zal tarzda yetkazib beruvchi notiq tilidan so’zlangan so’zlar eng kuchli vositaga aylanadi. Bunday so’zlar esa har bir qalbga yetib boradi.

Notiqlik san’ati eng avvalo notiqdagi mavjud qobilyat va iste’dodni shakllantirishga qaratilgan soha bo’lib, u notiqning qobilyati hamda istedodini shakllantiruvchi ilmdir. Insonga fikrni ijro etish uchun sezgi organlaridan biri sifatida alloh tomonidan til beriladi. Aqlni esa inson ixtiyoriga qoldiradi. Shuning uchun inson aqlini ishlatib, tili orqali so’zlarini(nutqini) bayon etishga kirishadi. Biz shu o’rinda notiqlik, notiqlik san’atini haqida so’zlaydigan bo’lsak. Notiqlik- bu nutqning og’zaki shaklidir. Notiqlik san’ati esa og’zaki nutq san’atidir. Notiqlik bu qobilyat, shaxsiy qobilyat hisoblanadi. Bizning oldimizga qo’yilgan vazifa esa har bir talabada mana shunday san’atni shakllantirmog’imiz zarur. Chunki pedagog o’zidagi bor ilmini mana shu so’z san’ati orqaligina o’quvchilarga yetkazib beradi. Shunday ekan shu o’rinda savol tug’iladi notiqlik san’atini biz o’quvchilarda qanday shakllantirmog’imiz kerak. Albatta bunga insondagi psixologik xususiyatlarni ishga solib pedagogik mahoratdan kelib chiqib erishiladi.

Notiqning ovozida quydagi xususiyatlar bo’lmog’i lozim.

1. Jarangdorlik
2. Keng diapazonlik
3. Havodorlik
4. Ixchamlilik, xarakatchanlik
5. Moslashuvchanlik.

Nutqning to‘g‘riligi uning eng muhim aloqaviy fazilatidir. Nutq to‘g‘ri bo‘lmasa, boshqa kommunikativ fazilatlari ham buziladi. Nutqning tuzilishi to‘g‘ri bo‘lmaganda, uning mantiqiyliigi, aniqligi, o‘rinliliigi kabilar haqida gapirib ham bo‘lmaydi. To‘g‘ri nutq tuzish uchun so‘zlovchi adabiy til normalarini egallab olgan bo‘lmog‘i lozim. Bu esa juda murakkab sermashaqqat ishdir.

Aristotel notiqlik san‘atini egallashni 5 qismga bo‘lib o‘rgatadi.

1. Materialni kashf etish
2. Materialni joylashtirish shakli
3. Materialni eslab qolish
4. Materialni so‘z yordamida to‘g‘ri aks ettirish
5. Materialni to‘g‘ri talaffuz etish

Aristotel notiqning auditoriyani o‘ziga jalb etishi uchun hazil mutoyiba bilan lirik chekinish qilib, tinglovchilarni hayajonlantira bilishi zarurligini, agar turli ko‘rgazmali qurollardan foydalansa, har xil epitet, chog‘ishtirish metaforalarni qo‘llasa nutqning ta’sirchanligini yanada oshirishini, ammo keltirilgan misollar ko‘payib ketib, tinglovchini zeriktirib ham qo‘ymasligi kerakligini ham ta’kidlaydi. Shuning uchun biz talabalarda notiqlik san‘atini shakllantirmoqchi bo‘lsak, ham pedagogik ham psixologik qoidalarni o‘rgatishimiz kerak va ular ham buni amaliyotda qo‘llay bilishlari kerak. Notiq amal qilishi zarur bo‘lgan qoidalarni ularga anglatmog‘imiz kerak va bularni notiq hech qachon yodidan chiqarmasligi kerak.

-Har bir nutqning boshlanishi, o‘rtasi va oxiri bo‘ladi. Eng muhimi, nutqingiz oxirini qanday tugatishni esda saqlang. - Agar sizga reglament belgilangan bo‘lsa, yaxshisi nutqingiz rejasini tuzing. Rejada asosiy punktlar saqlansin: aniqliq talab qiluvchi xabarlar vaqti, statistik ma’lumotlar va iqtiboslar (sitata), murakkab yoki kam tanish bo‘lgan so‘zlar, terminlar va hakoazol.

- Siz notiqsiz, birinchi jumlaning va nutqning xulosasini o‘ylashga majbursiz, qolgan gaplarni o‘z yo‘nalishida bog‘lab boraverishingiz mumkin. Agarda juda o‘zingizga ishonsangiz sizda bu munosabatlarda to‘siqlar bo‘lmaydi.

- Rasmiy hujjatlarni, notanish matnlarni o‘qib berishingiz mumkin. Nutqning boshqa turlari esa o‘qiganlaringizni mustahkamlaydi. Ya’ni, yuqorida ko‘rsatilgan matnlardan tashqari qo‘shimcha nutq matnini yozish shart emas. Chunki yozgan matnlaringiz gapirishingizni qiyinlashtiradi. Tajribasiz notiq yozilganlardan nimanidir tushirib qoldirishdan qo‘rqib, battar xatoga yo‘l qo‘yishi mumkin.

- Ommaviy auditoriyada chiqish qilayotgan notiq o‘ziga ishongan, jismoniy ko‘rinishi dadil, jasur va vazmin hamda tashqi ko‘rinishi bilan jozibali bo‘lmog‘i lozim. Shuning uchun omma oldida chiqish qilishdan oldin tashqi qiyofangizning go‘zal bo‘lishiga intiling.

- Ko'pchilik, jumladan, tajribali notiq ham gapirish oldidan hayajonlanadi. Bu hayajonlanish tabiiy va foydali. Agar hayajonlanish bo'lmasa, demak, notiq o'z nutqiga mas'uliyatsiz, auditoriyaga e'tiborsiz.

- Juda qattiq hayajonlanish zararli. Undan qochish kerak. Chiqish qilish oldidan yaxshi narsalami o'ylab nutq mazmunidan o'zingizni chalg'iting. Auditoriya haqida vahima qilmang. Agar buning iloji bo'lmasa yoki chalg'ish yordam bermasa, qo'llaringizni yelka kengligida qo'yib, barmoqlaringizni buking. So'ngra sakrab, bir qancha harakatlar qilib, orqaga chalqaying. Agar buni eplay olmasangiz oyoqlaringiz barmoqlarini kuchli harakat qildiring.

- Nutq oldidan va gapirayotgan paytingizda suv ichmang — suv yuragingizga keraksiz yuk bo'ladi va ovozingizni bo'g'adi. Chiqish qilish oldidan keraksiz gaplardan gaplashmang.

- Gapirish vaqti kelganda tashqi ko'rinishingizni to'g'rilab, dadil qadamlar bilan nutq so'zlash lozim bo'lgan joyni egallang. Yuqoridagi maqolada keltirilgan fikrlardan ko'rinib turibdiki, har bir talabada biz pedagoglar faqatgina ta'lim, tarbiya berib qolmasdan ularni shaxsiy xususiyatlarini shu jumladan nutq madaniyati, notiqlik san'atini shakllantirish ham vazifamiz ham burchimiz ekanligini yodimizda saqlamog'imiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kuznetsov I.N., Sovremennaya U.T “Ritorika” M. 2015
2. Bekmirzayev N. “Nutq madaniyati va notiqlik asoslari” T-“Fan” 2007
3. www.ziyonet.uz 5. www.edu.uz

ISLOMDA TA’LIMIY VA TARBIYAVIY MASALALARNING DINIY JIHATDAN YORITILISHI

Dadamirzayeva Naimaxon Sodiqjonovna

Namangan viloyati To’raqo’rg’on tumani 8-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada islomda ta’lim-tarbiya masalalarining yoritilishi va izohiga to’xtalib o’tilgan. Tarbiyaviy fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so’zlar: islom dini, taqvo, din, musulmon, ustoz, ota-ona, tarbiya.

Mustaqillik sharofati bilan qadriyatlarimizni tiklashga, tariximizni o’rganishga, o’zligimizni anglab yetishga imkoniyat yaratildi. Ayniqsa, muqaddas dinimiz - Islom dinining qayta tirilishi, uning insoniyat uchun ma’rifat keltiradigan din ekanligini anglab yetayotganligimiz xalqimiz madaniy-ma’naviy hayotida tub burilish hisoblanadi.

Ma’lumki, inson barcha yaratilganlar orasida ajib va latif bir tabiat bilan ajratib turadi. Bu tabiatda insonning turli-tuman mayllari, orzulari maydonga kelgan. Masalan, inson eng yaxshi narsalarni istaydi, eng go’zal narsalarga moyillik bildiradi, ziynatli narsalarni orzu etadi, insoniyatga xos sharaf bilan yashamoqqa intiladi. Ana shunday sharaf Islom dinida - xushmuomalalik, shirinso’zlik, ochiq chehralik, to’g’riso’zlik, muloyimlik, xushzabonlik, shirinsuxanlik kabi qator axloqiy tushunchalar bilan belgilanadi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, Qur’oni Karim oyatlarida, Hadisi Sharifda bayon etilgan g’oyalar insoniyat tafakkuri va faoliyatidan ayri holda emas. Ayniqsa, Islom inonbalarida insonlardagi muomala madaniyati yaxshilik, burch, adolat, imon singari odob va axloq tushunchalari bilan uyg’un holda olib qaratadi. Shuningdek, ota-ona bilan farzand o’rtasidagi munosabat, ularning o’zaro muomalada go’zallikka intilish masalalariga Islom dini juda katta e’tibor qaratadi. Bu borada Abu Hurayra (r.a)dan rivoyat qilingan maria bu hadis tarbiyaviy jihatdan ahamiyatga molik: “Bir odam Rasululloh salolohu alayhi vassallamning huzurlariga kelib: “Yo Rasululloh, mening yaxshi muomala qilmog’imga kim haqliroqdir?”-deb so’raganida Payg’ambarimiz (s.a.v.) uch martasida ham «Onang!», so’ngra esa «Otang!»-deb javob beradilar. Ota-onani haqorat qilish, ularga yomon muomalada bo’lishni «odam qiladigan gunohi azimlardan biri» deb aytadilar. Ko’rinib turibdiki, Islomda chiroyli muomalaga, eng avvalo, ota-onalar haqlidir. Shuni ta’kidlash lozimki, Islomda tarbiya masalasiga e’tibor ta’lim masalalariga nisbatan keng qamrovliroq va ustuvorroqdir. Chunki tarbiya bolani uyda, ko’chada, maktabda o’zini tuta bilish odoblarini, aql bilan ish yuritib, jismini, nafsini o’ziga bo’ysindirishdek og’ir ishni yo’lga qo’yadi. Zero, inson ko’rib, eshitib, bilib, o’rganib tarbiyalanadi. Shu bilan

birga, Ollohning haqqi - namoz, ro‘za, zakot, haj kabi ibodatlarni ado etishi barobarida atrofdagilarni shirinso‘zlikka, xushmuomalaga chaqirib boshqalarga ibrat bo‘lishi mo‘minlikning muhim xususiyatlaridan sanaladi. Ana shunday muomalalardan biri - shirinso‘zlikdir. «Farzand ne‘matining shukri uning go‘zal tarbiyasidir» degan tamoyilga asoslangan Islom nazariyasi har bir tug‘ilgan chaqaloq to tili chiqib, dilidagini gapira olguncha Islom tabiati bilan tug‘ilishini, biroq ota-onalar farzandini g‘ayridin yoki iymonsiz qilib qo‘yishini uqtiradi. Bundan anglanadiki, bolalar ota-onalar tomonidan qanday yo‘lga solinsa shu yo‘lga qarab ketishligi ma‘lum bo‘ladi. Demak, ota-ona farzandni tarbiya qilgan ekan, uning muomalasini to‘g‘ri yo‘lga solishi ham ularning yuksak burchlaridan hisoblanadi. Bu borada Qur‘onda ba‘zi toifa odamlar boshqalarga nisbatan ezgulik qilinishiga haqli ekanligi uqtiriladi. Bu toifalarning avvalida esa ota-ona qo‘yiladi. Islom dinida shirinso‘zlik ulug‘lanadi, yolg‘onchilik esa unga to‘siq bo‘ladigan illat hisoblanadi, yolg‘on so‘zlovchilar munofiq deb ataladi. Yolg‘on so‘zlash Islom dinida muomala madaniyatiga zid holat sanaladi. Chunki odamlar har doim ham aldanavermaydilar, bir-ikki marta muomala-muloqotdan so‘ng sezgir odam birodarining yolg‘on yoki rost so‘zlayotganligini bilib oladi. Aytish mumkinki, Islom dinida ibodatning mohiyati ham yaxshiso‘zlik va yaxshilik e‘tiqodlariga qaratilgan. Til yaxshi-yomon gaplarni so‘zlaydi, agar qalb shahvat va g‘aflat bilan to‘lgan bo‘lsa, buni baxtsizlik alomati, deb bilish lozim. Chun ki ibodatdan ko‘zlangan maqsad-yomonlikdan xoli bo‘lish. Bu esa o‘zini til va so‘z orqali namoyon etadi. Islom manbalarida ushbu masalaga tegishli bir rivoyat keltiriladi. Ya‘ni, bir kuni bir yaxshi kishi ko‘chadan o‘tib borayotganida bir necha hayosiz kishilar orqasidan yomon so‘zlar ila so‘kib qoldilar. Bu kishi ularning so‘zini eshitadi va qo‘lini ko‘tarib: «Yo Rab, bu nodonlarga o‘zing aql bergil va to‘g‘ri yo‘lga solg‘il!»-deb duo qiladi. Bu holdan xabardor bir kishi so‘raydiki,

«Nima uchun siz ul kishilarning haqqig‘a yaxshi duo qildingiz?»- deb. U kishi: esa «Ey birodar, har kim o‘zida borini berur. Menda yaxshilik bor edi, shuni berdim, onlarda yamonlig‘ bor ekan, oni berishdi. deb aytadi.

Yuqoridagilardan xulosa chiqaradigan bo‘lsak. Islom dini insonlarni shirinso‘z bo‘lishga chaqirishi bejiz emas. Zero, Qur‘onda «Bandalarimga aytgin, ular eng go‘zal bo‘lgan narsani aytsinlar. Albatta, shayton oralarini buzib turadi» (Al Isro surasi, 53 oyat). Olloh mana shu oyatda musulmonlarni o‘zaro suhbatlarida, gap-so‘zlarida shirinso‘z bo‘lishga buyuradi. Agar ular buyruqqa itoat etmay, yomon so‘zlarni ixtiyor qilsalar, albatta, shayton oralarini buzadi va natijada yomonlik va dushmanlik sodir bo‘ladi. Qur‘onning Baqara surasi, 83-oyatida esa Olloh aytadiki, “Va odamlarga yaxshi gaplar ayting” deydi. Bundan tashqari, Olloh taolo kishilarni huda-behuda baqiraverishlarini inkor etadi, aksincha, ularni past ovoz bilan so‘zlashga undaydi. Shirinso‘zlikning asosiy sharti ham shuni taqazo qiladi. Zero,

garchi chiroyli maqtov bo‘lsin, u baqirib aytilsa, xunuk so‘zga aylanadi. Islom ovozini baralla qo‘yib baqirib-chaqirib so‘zlashni esa, eshakning hangrashiga o‘hshatadi. Olloh kishilar bilan so‘zlashayotganda, muomala qilayotganda ochiq yuzli bo‘lishni buyuradi va qo‘pollikdan qaytaradi.

Biz yuqoridagi fikrlarni o‘qir ekanmiz, ushbu tarbiyaviy ilmlarni amaliyotda qo‘llaganimizda yosh avlod ongiga singdira olganimizda yoshlarimiz ma’nan yetuk, barkamol, komil, shaxs bo‘lib voyaga yetishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova V. M. «Psixologiya» T.Sharq 2002y.
2. A.Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq” Toshkent. 2002.
3. Po‘latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma’rifatga qo‘shgan xissasi.// “SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.
4. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Academic Research, Uzbekistan 709 www.ares.uz
5. Po‘latov, Sh.N., Tarbiyaviy o‘gitlar. //“SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 21-27 P.

PSIXOLOGIK ZO‘RAVONLIK VA UNING NAMOYON BO‘LISH SHAKLLARI

Eshmirzayev Bozar Saidmurodovich

Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani 77-maktab amaliyotchi psixolog

Annotatsiya: Psixologik zo‘ravonlikning namoyon bo‘lishiga, shuningdek, haxsning o‘zini o‘zi qadrlashi va qadr-qimmatini pasaytirishga qaratilgan kamsituvchi harakatlar (masalan, doimiy tanqid qilish, shaxsning qobiliyatini kamsitish, haqorat qilish), qo‘rqitish, o‘ziga, sherigiga, bolalariga, do‘stlariga jismoniy zarar yetkazish bilan tahdid qilish yoki sherigining qarindoshlari, uy hayvonlarini o‘ldirish, sherigining shaxsiy narsalarini yo‘q qilish, oila yoki do‘stlardan majburiy izolyatsiya qilish^[18], (o‘tmishdagi zo‘ravonlikni rad etish)^[19] kabilar kiradi.

Kalit so‘zlar: Zo‘ravonlik, qadrsizlanish, azob, xavotir, tayziq, qo‘rqitish.

Psixologik zo‘ravonlik, shuningdek, **hissiy** yoki **ruhiy zo‘ravonlik** – bu psixologik jarohatlarga olib kelishi mumkin bo‘lgan zo‘ravonlik shakli bo‘lib, tashvish, ruhiy tushkunlik, travmadan keyingi va ikkilamchi travmatik stresslarning buzilishi deb baholanadi. Zo‘ravonlikning bu turi hokimiyat nomutanosibligi holatlarida, masalan, haqoratli munosabatlar, bezorilik, ayniqsa ish joyidagi zo‘ravonlik va bolalarga nisbatan zo‘ravonlik qilish ko‘rinishida keng tarqalgan.

Bu holat ko‘pincha haqoratli munosabatlardagi kuch muvozanati holatlari bilan bog‘liq bo‘lib, ish joyida zo‘ravonlik, gazlayting va mavqeini suiiste‘mol qilish holatlarini o‘z ichiga oladi^{[4][5]}. Shuningdek, qiynoqlar, boshqa zo‘ravonlik holatlarini amalga oshirgan, inson huquqlarini poymol etuvchi shaxslar tomonidan, xususan, sudsiz hibsga olish, yolg‘on ayblovlar, yolg‘on hukmlar va tuhmat, masalan, davlat va ommaviy axborot vositalari tomonidan sodir etilgan taqdirida, noqonuniy deb hisoblaniladi.

Umumiy tarifi

Olimlar va tadqiqotchilar psixologik zo‘ravonlikning turli xil ta’riflari borligini ma’lum qilishgan. Hozirgi kunda o‘tkazilinayotgan tadqiqotlarga ko‘ra, „psixologik zo‘ravonlik“ va „emotsional zo‘ravonlik“ atamaları, agar psixologik zo‘ravonlik bilan bog‘liq bo‘lmasa, bir-birining o‘rnida qo‘llanilinishi mumkin. Aniqroq qilib aytganda, „hissiy zo‘ravonlik tabiatan jismoniy emas, balki hissiy bo‘lgan har qanday zo‘ravonlikni o‘z ichiga qamrab oladi“. Bu og‘zaki haqorat va doimiy tanqiddan tortib, qo‘rqitish, manipulyatsiya kabi holatlarni ham o‘z ichiga olishi mumkin. Bu

ishonch va mansabni suiiste’mol qilish, boshqa odamni boshqarishga urinish, kimnidir qo’rquv yoki izolyatsiya ostida saqlash yoki kimningdir o’ziga nisbatan bo’lgan hurmatini buzish uchun so’z yoki harakatlardan foydalangan holatda sodir etiladi.

Hissiy zo’ravonlik turli shakllarda bo’lishi mumkin. Qo’pol xatti-harakatlarning uchta umumiy namunasi, jumladan: tajovuzkorlik, inkor etish va minimallashtirishni o’z ichiga oladi. To’xtatib turish rad etishning yana bir shaklidir. Jazo sifatida tutqunlikda ushlab, tinglashdan, muloqot qilishdan bosh tortish va hissiy jihatdan chekinish holatlarini ham o’zida mujassamlashtiradi. Emotsional zo’ravonlikning aniq ta’rifi bo’lmasa ham, hissiy zo’ravonlik og’zaki va psixologik zo’ravonlikdan tashqari bo’lgan boshqacha ko’rinishdagi ta’rifga ega bo’lishi mumkin.

Ayblash, sharmanda qilish va laqab qo’yish jabrlanuvchiga hissiy jihatdan ta’sir qilishi mumkin bo’lgan bir nechta og’zaki haqoratli xatti-harakatlardandir. Jabrlanuvchining o’zini o’zi qadrlashi va hissiy muvozanati og’zaki tarzda aytilgan haqorat tufayli o’zgaradi va hatto o’ziga nisbatan ishonchi pasayadi, natijada hissiy zo’ravonlik qurboni bo’ladi.

Jabrlanuvchi jiddiy psixologik ta’sirlarni boshdan kechiradi. Bu psixologik zo’ravonlikka olib kelishi ham mumkin, ammo hissiy zo’ravonlik jabrlanuvchining his-tuyg’ularini manipulyatsiya qilishdan iborat. Jabrlanuvchi o’z his-tuyg’ularini zo’ravon shaxs tomonidan shunday ta’sirlanayotganini yoki aksincha jabrlanuvchi zo’ravon nazorat qilmoqchi bo’lgan muammolarga nisbatan o’z his-tuyg’ulariga berilmagan holda muvozanatni saqlab qolishi mumkin. Ammo ko’p holatlarda jabrlanuvchining o’zini o’zi anglashi va mustaq qaror chiqarish muvozanati buziladi.

AQSh Adliya vazirligi hissiy zo’ravonlik belgilarini qo’rqitish, o’ziga, sherigiga, farzandlariga yoki sherigining oilasi yo do’stlariga jismoniy zarar yetkazish bilan tahdid qilish, uy hayvonlari va mol-mulkiga ziyon keltirish, oila, do’stlar, maktab yoki ishdan izolyatsiya qilishga majburlash sifatida belgilaydi^[12]. Aniqroq bo’lgan hissiy haqoratli xatti-harakatlarga haqorat qilish, kamsitish, o’zboshimchalik va oldindan aytib bo’lmaydigan xatti-harakatlarni amalga oshirish va gazlayting (masalan, oldingi haqoratli hodisalar sodir bo’lganligini rad etish) kabilar kiradi. Zamonaviy texnologiyalar matnli xabarlar va onlayn kiberbulling orqali insonlar ishonchini suiiste’mol qilishning yangi shakllaripaydo bo’lishiga sabab bo’ldi.

1996-yilda Kanada sog’liqni saqlash tashkiloti hissiy zo’ravonlik „kuch va nazoratga asoslangan“ deb ta’kidladi^[13]. Hissiy zo’ravonlikning o’ziga xos xususiyati sifatida rad etish, kamsitish, qo’rqitish, izolyatsiya qilish, ekspluatatsiya qilish va „hissiy sezgirlikni rad etish“ holatlari deb ta’riflaydi.

Bir qator tadqiqotlar og‘zaki qilingan tajovuz, dominant xatti-harakatlar yoki hasadgo‘ylik oqibatida sodir etiladigan xatti-harakatlarning alohida hodisasi „psixologik zo‘ravonlik“ atamasini tashkil etmasligini aniqlagan^[14]. Tomison va Tuccining yozishicha, "emotsional zo‘ravonlik vaqt o‘tishi bilan yuzaga keladigan xatti-harakatlarning holati yoki namunasi bilan tavsiflanadi ... Shunday qilib, „barqaror“ va „takroriy“ bo‘ladigan holatlar hissiy zo‘ravonlikdagi har qanday ta’rifning hal qiluvchi tarkibiy qismi bo‘la oladi"^[15]. Muallif, advokat va jinsiy jinoyatlar bo‘yicha sobiq tergovchi Andrew Vachss hissiy zo‘ravonlikni „boshqa shaxs tomonidan muntazam ravishda kamsitilinishi“ deb ta’riflaydi. Bu qasddan yoki ongsiz (yoki ikkalasi) bo‘lishi mumkin.

Shakllari

Ko‘pgina psixologik tadqiqotlarda qo‘llaniladigan konflikt taktikasi shkalasi (CTS) yana uchta umumiy toifaga birlashtirilgan psixologik zo‘ravonlikning 20 ga yaqin xarakterli ko‘rinishini aniqlaydi.

- og‘zaki va og‘zaki bo‘lmagan tajovuz (masalan, odamni haqorat qilish yoki g‘azablantirishga qaratilgan bayonotlar);
- dominant xatti-harakatlar (masalan, odamning qarindoshlari bilan muloqotini cheklash);
- boshqa odamda qasddan rashk tuyg‘ularini qo‘zg‘atish, shuningdek, o‘z rashki tufayli zo‘ravonlik (masalan, zinokorlikda ayblash)^[17].

Psixologik zo‘ravonlikning namoyon bo‘lishiga, shuningdek, shaxsning o‘zini o‘zi qadrlashi va qadr-qimmatini pasaytirishga qaratilgan kamsituvchi harakatlar (masalan, doimiy tanqid qilish, shaxsning qobiliyatini kamsitish, haqorat qilish), qo‘rqitish, o‘ziga, sherigiga, bolalariga, do‘stlariga jismoniy zarar yetkazish bilan tahdid qilish yoki sherigining qarindoshlari, uy hayvonlarini o‘ldirish, sherigining shaxsiy narsalarini yo‘q qilish, oila yoki do‘stlardan majburiy izolyatsiya qilish^[18], (o‘tmishdagi zo‘ravonlikni rad etish)^[19] kabilar kiradi.

Ko‘pgina tadqiqotlar shuni ta’kidlaydiki, jismoniy va jinsiy zo‘ravonlik bir biridan farqli o‘laroq, bitta hodisa hissiy zo‘ravonlikni tashkil etmaydi. Ushbu turdagi zo‘ravonlik iqlim yoki xatti-harakatlarning shakllanishi bilan tavsiflanadi va hissiy zo‘ravonlikni aniqlashning muhim tarkibiy qismi uning tizimli, takroriy tabiatidir. Hissiy zo‘ravonlik qasddan yoki ongsiz bo‘lishi mumkin, lekin bu alohida hodisa emas, balki doimo davom etadigan xatti-harakatlardir.

Psixo-emotsional zo‘ravonlikning eng og‘ir shakli 1984-yil BMTning Qiynoqlarga qarshi Konventsiyasi tomonidan taqiqlangan psixologik qiynoqdir.

Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik

Bolaga nisbatan psixologik zo‘ravonlik odatda ota-onalar yoki ularga g‘amxo‘rlik qiluvchilar tomonidan bolaning kognitiv, hissiy, psixologik yoki ijtimoiy rivojlanishiga jiddiy to‘sqinlik qilishi mumkin bo‘lgan xatti-harakatlar namunasi sifatida aniqlanadi^[14]. DSM-5 ga ko‘ra, bolaning psixologik zo‘ravonligi ota-ona yoki tarbiyachi tomonidan jiddiy psixologik zararga olib kelishi mumkin bo‘lgan og‘zaki yoki ramziy harakatlar sifatida belgilanadi^[20]. Masalan, baqirish, boshqalar bilan solishtirish, ism qo‘ng‘iroq qilish, ayblash, gazni yoritish, manipulyatsiya qilish va voyaga etmaganlik maqomi tufayli suiiste‘mol qilishni normallashtirish.

Ba’zi ota-onalar stress, yomon tarbiya ko‘nikmalari, ijtimoiy izolyatsiya va mavjud resurslarning etishmasligi yoki farzandlarining noto‘g‘ri umidlari tufayli o‘z farzandlariga hissiy va psixologik zarar etkazishi mumkin. Straus va Fieldning ta’kidlashicha, psixologik tajovuz amerikalik oilalarda keng tarqalgan xususiyatdir: „bolaga nisbatan og‘zaki hujumlar, xuddi jismoniy hujumlar kabi, juda keng tarqalgan bo‘lib, deyarli universaldir“^[21]. 2008-yilda ingliz va boshqalar tomonidan o‘tkazilgan tadqiqot. otalar va onalar o‘z farzandlariga nisbatan og‘zaki tajovuzkor bo‘lish ehtimoli teng ekanligini aniqladilar^[22].

Psixologik zo‘ravonlikning oqibatlarini

Shaxslararo zo‘ravonlik, shu jumladan psixologik zo‘ravonlik bo‘lgan oilalarda o‘sgan bolalarda surunkali depressiya, tashvish, travmadan keyingi stress buzilishi va dissotsiatsiya kabi jiddiy kasalliklar mavjud bo‘ladi^[23]. Tadqiqotchilar ta’kidlaganidek, hissiy zo‘ravonlikning oqibatlarini jismoniy zo‘ravonlikning oqibatlaridan sezilarli darajada farq qilmaydi^[23].

Ish joyidagi psixologik zo‘ravonlik travmadan keyingi stress buzilishining alomatlariga olib kelishi mumkin (hiper hushyorlik, intruziv tasvirlar, chekinish xatti-harakati).

Ko‘pgina psixologik zo‘ravonlikdan omon qolganlar o‘zlariga nisbatan qilingan zo‘ravonlikni zo‘ravonlik deb bilishmaydi. Psixologik zo‘ravonlik ham ko‘pincha o‘z his-tuyg‘ularini aniqlash va og‘zaki tasvirlashda qiyinchiliklarga olib keladi (aleksitimiya).

Zo‘rovchilar va zo‘rovchilarning xususiyatlari

Psixologik zo‘ravonlik qilishning asosiy sababi boshqa odamlar ustidan hokimiyat va nazorat qilish istagidir.

Hissiy zo‘ravonlikka moyil bo‘lgan odamlar shubha va hasadga moyillik, kayfiyatning keskin o‘zgarishi, o‘zini tuta olmaslik, zo‘ravonlik va tajovuzni oqlash tendentsiyasi kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi^[27]. Bundan tashqari, psixologik va jismoniy zo‘ravonlik qilgan odamlar ko‘pincha shaxsiyatning buzilishiga ega^[28].

Ko‘pincha, suiiste‘molchilar uy vazifalarini bajarishdan qochishadi yoki oila byudjetini to‘liq nazorat qilishga intilishadi. Suiiste‘mol qiluvchilar o‘z tarafiga jabrlanuvchining do‘stlari va hatto qarindoshlarini jalb qilib, o‘zlari qilgan zo‘ravonlik uchun jabrlanuvchini ayblab, juda manipulyatsiya qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dutton, D. G. (1994). Patriarchy and wife assault: The ecological fallacy. *Violence and Victims*, 9, 125—140.
2. Dutton, Mary Ann; Goodman, Lisa A.; Bennett, Lauren (2000), „Court-involved battered women's responses to violence: the role of psychological, physical, and sexual abuse“, in Maiuro, Roland D. (muh.), *Psychological abuse in violent domestic relations*, New York: Springer Publishing Company, 197-bet, ISBN 9780826111463. Preview.
3. Thompson, Anne E.; Kaplan, Carole A. (February 1996). "Childhood emotional abuse". *The British Journal of Psychiatry* **168** (2): 143–148. doi:10.1192/bjp.168.2.143. PMID 8837902.
4. Thompson, Anne E.; Kaplan, Carole A. (February 1996). "Childhood emotional abuse". *The British Journal of Psychiatry* **168** (2): 143–148. doi:10.1192/bjp.168.2.143. PMID 8837902.
5. O'Leary, K. Daniel. *Psychological Abuse in Violent Domestic Relations* (en). Springer Publishing Company, 2004. ISBN 978-0-8261-1146-3.
6. Howard. „Signs of Emotional Abuse | Learn the Facts and the Signs“ (en-CA). *Canadian Women’s Foundation* (2019-yil 4-dekabr). Qaraldi: 2022-yil 14-aprel.
7. „Emotional abuse“. Counseling Center, University of Illinois Urbana-Champaign (2007). 2014-yil 20-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2013-yil 8-noyabr.
8. Smith. „Domestic violence and abuse: signs of abuse and abusive relationships“. *helpguide.org*. Helpguide.org (2014-yil dekabr). Qaraldi: 2015-yil 14-fevral.
9. Mega, Lesly Tamarin; Mega, Jessica Lee; Mega, Benjamin Tamarin; Harris, Beverly Moore (September–October 2000). "Brainwashing and battering fatigue: psychological abuse in domestic violence". *North Carolina Medical Journal* **61** (5): 260–265. PMID 11008456. Pdf.

TAFAKKUR NAZARIYASI VA ILMIY ASOSI

Faxriddinova Muborak Faxriddinovna

Buxoro viloyati Shofirkon tumani 4- umumiy o’rta ta’lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Tafakkur tushunchasining mazmun mohiyati psixologiya darsliklarida olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Jumladan, umumiy psixologiya darsliklarida tafakkurga berilgan ta’riflar turlicha bo’lib uning ikkita yoki uchta muhim xususiyati ta’kidlab o’tiladi. Mazkur maqola aynan shu masalaga qaratilgan.

Kalit so’zlar: Tafakkur, dunyoni bilish, bevosita - sezish, idrok, bivosita tafakkur, tasavvur.

Tafakkur inson aqliy faoliyatining yuksak shaklidir. Tafakkur orqali biz sezgi a’zolarimiz bilan bevosita aks ettirib bo’lmaydigan narsa va hodisalarni ongimizda aks ettiramiz. Umuman olganda tashqi muhitdagi narsa va hodisalar o’rtasida ko’z bilan ko’rib, quloq bilan eshitib bo’lmaydigan ichki munosabatlar hamda qonuniyatlar mavjud. Ana shu ichki bog’lanish hamda qonuniyatlarni biz tafakkur orqali bilib olamiz. Demak, tafakkur deb narsa va hodisalar o’rtasidagi eng muhim bog’lanishlar va munosabatlarning ongimizda aks ettirilishiga aytiladi.

Dunyoni bilish, Bevosita - sezish, idrok, Bivosita tafakkur, tasavvur.

Aynan tafakkur orqali biz moddiy olamdagi narsa va hodisalarning mohiyatini bilish imkoniga ega bo’lamiz. Shu bois dunyoni bilishda bevosita sezish, idrok, tasavvur va bivosita tafakkur muhim rol o’ynaydi.

Tafakkur tushunchasining mazmun mohiyati psixologiya darsliklarida olimlar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Jumladan, umumiy psixologiya darsliklarida tafakkurga berilgan ta’riflar turlicha bo’lib uning ikkita yoki uchta muhim xususiyati ta’kidlab o’tiladi, xolos. Jumladan, P.I.Ivanovning darsligida "tafakkur insonning shunday aqliy faoliyatidirki, bu faoliyat voqelikni eng aniq, to’liq, chuqur va umumlashtirib aks ettirishga (bilishga), insonni taqin ham oqilona

amaliy faoliyat bilan shug’ullanishiga imkon beradi" deb ta’riflanadi. Ushbu ta’rifda tafakkurning to’la, aniq va umumlashtirilgan holda aks ettirishi ta’kidlab o’tiladi, xolos, lekin uning xarakterli xususiyatlari bevosita so’z yordami bilan ifodalanishi muallifning diqqat markazidan chetda qolgan. M.V.Gamezo tomonidan "tafakkur voqelikning umumlashgan holda va so’z hamda o’tmish tajriba vositalarida aks ettirilishi" ekanligi bayon qiladi. U tafakkurning umumlashgan so’z vositasida va vositali atrof- muhit hodisalarini aks ettira olishni ta’kidlaydi. A.V.Petrovskiy tahriri ostidagi darslikda tafakkurga quyidagicha ta’rif keltiriladi: "Tafakkur - ijtimoiy sababiy, nutq bilan chambarchas bog’liq muhim bir yangilik qidirish va ochishdan

iborat psixik jarayondir, boshqacha qilib aytganda, tafakkur voqelikni analiz va sintez qilish, uni bavo-sita va umumlashtirib aks ettirish jarayonidir". V.V.Bogoslovskiy taqiridagi darslikda ham tafakkurga berilgan ta'rif uning umumlashgan va bilvosita aks ettirish xususiyatlari yoritilgan, xolos. Xuddi shunga o'xshash tafakkur xususiyatlari F.N.Gonobolin, K.K.Platonov darsliklarida ham uchraydi.

Keltirilgan ta'riflar orasida O.K.Tixomirovning darsligidagi ta'rif nisbatan to'liqroq deb hisoblanadi. Unda tafakkur predmetiga kiruvchi tarkibiy qismlar mana bunday ifodalanadi: "Tafakkur - bu o'z mahsuloti bilan voqelikni umumlashtirib, bavo-sita aks ettirishni xarakterlaydigan umumlashtirish darajasi va foydalanadigan vositalarga hamda o'sha umumlashmalar yangiligiga bog'liq ravishda turlarga ajratishdan iborat jarayon, bilish faoliyatidir".

Hozirgi vaqtda tafakkurning predmeti yuzasidan psixologiyada turli-tuman qarash va ta'riflar mavjuddir. Ularning ayrimlariga tavsifnoma berib o'tamiz. S.L.Rubinshteyn nazariyasiga binoan tafakkurni psixologik jihatdan o'rganishning asosiy predmet, jarayon, faoliyat tariqasida namoyon bo'lishidir. Muallif tafakkur operasialari shakllarini shakllantirishda jarayon, muammoli vaziyatni hal qilishda esa fikr yuritish faoliyati sifatida vujudga kelishini chuqur tahlil qilib beradi. S.L.Rubinshteyn tafakkur to'g'risidagi g'oyani rivojlantirib, uni sub'ekt faolligining paydo bo'lishi deb ataydi.

A.N.Leontev tafakkur psixologiyasi predmeti yuzasidan mulohaza yuritib, tafakkurni turli ko'rinishlarga ajratadi, fikr yuritish faoliyati ekanligini tan oladi, lekin uni predmetli-amaliy faoliyat deb nomlaydi. Shuning bilan birga tafakkurning tuzilishi, fikr yuritish motivasiyasi to'g'risidagi nazariy metodologik muammolarni o'rta-ga tashlaydi.

P.Ya.Galperin fikriga ko'ra, tafakkur -bu orientirlash-tadqiqot faoliyati, orientirovka jarayondir, ya'ni orientirovka-jarayon, orientirovka faoliyat. Muallif psixologiya fani intellektual masalalarni yechishda sub'ektning tafakkuriga orientirovka qilish jarayonini o'rganishga asoslanadi deb tushuntiradi. P.Ya.Galperin tafakkurning boshqa jihatlarini o'zining aqliy harakatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasidan kelib chiqqan holda yoritishga intiladi. A.V.Brushlinskiy tadqiqotlarida tafakkurning muhim yangilikni qidirish va ochish, gipoteza va nazariyalarni bashorat qilish, oldindan payqash xususiyatlari alohida ta'kidlab o'tiladi.

Tafakkurning nerv-fiziologik asosi

Tafakkur faoliyati muayyan maqsadga qaratilgan alohida ongli jarayon tariqasida sodir bo'ladi. Bosh miyaning biror uchastkasidagi faoliyat emas, balki butun bosh miya po'stining faoliyati mana shu jarayonning fiziologik asosidir. Tafakkur faoliyati uchun avvalo analizatorlarning miyadagi uchlari o'rtasida vujudga keladigan murakkab bog'lanishlar muhim ahamiyatga egadir. Analizatorlarning bosh

miya po’stidagi uchastkalari bir-biridan keskin ajralgan holda emas, balki bir-biriga tutashib, bir-biri bilan chambarchas bog’lanib ketganligi sababli mazkur bog’lanishlarning vujudga kelishi yuqorida aytib o’tilganidek, tafakkurning maxsus nerv-fiziologik mexanizmlaridir. Bunda ikkinchi signallar tizimining bog’lanishlari birinchi signal tizimidagi bog’lanishlarga tayanadi.

I.P.Pavlov ikkinchi signal tizimining ishi hamisha birinchi signal tizimi bilan o’zaro o’tkazish jarayonida hozir bo’ladi, deb ta’kidlagan. Ikkinchi signal tizimi asosida birinchi signal bilan o’zaro ta’sir qilish jarayonida dastlab umuminsoniy empirizmni va nihoyat odamning o’z tevaragidagi olamni va uning o’zini bilish uchun oliy qurol bo’lgan oliy tafakkur voq’e bo’ladi. Tafakkurning muayyan bir narsaga qaratilishi uchun nerv-fiziologik asos bo’lgan orientirovka refleksi tafakkur jarayonlarida katta rol o’ynaydi. Akademik I.P.Pavlov ta’kidlaganidek, "avvalo umuminsoniy empirizmni nihoyat, atrof olamni va insonning o’zini ham bilish uchun oliy qurol bo’lgan fanni ham yaratuvchi maxsus insoniy oliy tafakkur zarurdir".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.X.Jalilova va b."Kasb psixologiyasi" o‘.q. Toshkent 2010
2. Gangus, V.G. "Xushmuomalalik ABC" - M.: ROSMEN, - 1996 yil
3. Романчук О.И. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей / Пер. с украинского. — М.: Генезис, 2010

O'QUVCHILARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI

Ikromova Marg'uba Ravshanova

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 52-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali muallif kasbiy ko'nikmalar, o'quvchi yoshlarning qiziqishlari, bitiruvchilarga psixologik xizmat va uni amalga oshirish usullari haqida so'zlab o'tadi.

Kalit so'zlar: Malaka, tajriba, ko'nikma, kompetensiya, adaptatsiya.

Har qanday rivojlangan davlat iqtisodiyotining holati ko'p jihatdan progressiv ilmiy-texnik g'oyalar oqimining intensivligi va ularni amalga oshirish tezligi bilan belgilanadi. Axborotlashtirish va ishlab chiqarish texnologiyalarining intellektualizatsiya darajasi oshib borishi munosabati bilan maxsus ma'lumotlar hajmi -ilmiy, texnik, texnologik va boshqalar tez o'sib bormoqda. Mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar ro'y berayotgan sharoitda mutaxassislar tayyorlash sifatiga talablar sezilarli darajada oshmoqda. Rivojlanayotgan jamiyat zamonaviy bilimdon, axloqiy va tadbirkor odamlarga, tanlangan vaziyatda mustaqil ravishda mas'uliyatli qarorlar qabul qila oladigan, ularning yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlarini oldindan aytib bera oladigan, harakatchanlik, jo'shqinlik, konstruktivlik, mamlakat taqdiri uchun harakat qiladigan kadrlarni tayyorlash asosiy vazifadir. Ta'limni modernizatsiya qilish kontseptsiyasi kasbiy ta'limning asosiy maqsadini belgilaydi - bu mehnat bozorida raqobatbardosh, o'z kasbini yaxshi biladigan va tegishli faoliyat sohaslariga yo'naltirilgan, jahon standartlari darajasida ixtisoslikda samarali ishlashga qodir, doimiy professionallarga tayyor malakali mutaxassisni tayyorlash. o'sish, ijtimoiy va kasbiy harakatchanlik, shaxsning tegishli ta'lim olish ehtiyojlarini qondirish. Mutaxassislarni tayyorlashga qo'yiladigan talablar shuni ko'rsatadiki, uning kelajakdagi kasbiy faoliyati va hayotining muvaffaqiyati va samaradorligi ta'lim muassasasi bitiruvchisining kasbiy faoliyatga qanday kirishiga, uning faol ijodiy faoliyatga tayyor bo'lishiga, o'zini takomillashtirish va kasbiy o'sishiga bo'lgan ehtiyojiga bog'liq hisoblanadi. Zamonaviy sharoitda kasbiy faoliyatning eng mukammal shakli mutaxassisning transformatsion, innovatsion, ijodiy faoliyati hisoblanadi. Bugungi kunda ishlab chiqarishga daromad keltiradigan, g'oyalarni taklif qiladigan va ishlab chiqadigan, innovatsion yechimlarni topadigan va iqtisodiy jihatdan samarali loyihalarni amalga oshiradigan mustaqil, ijodiy mutaxassislar, tashabbuskor mutaxassislar kerak. Shuningdek kasbiy ta'limni o'quvchilarga o'qitish va o'qitishning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyasiga murojaat qilmasdan amalga oshirish mumkin emas. Bunday sharoitda tayyor bilimlarni taqdim

etish va o'zlashtirishga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyasi oqilona va istiqbolli deb tan olinmaydi. Intellektual madaniyatni shakllantirish va mutaxassisning ijodiy qobiliyatini yuksaltirish bilan bog'liq yangi ta'lim texnologiyalari zarur. Amalga oshirilgan ishlar bu yo'nalishda mavjud bo'lganlar ijodiy faoliyat kontseptsiyasiga asoslangan pedagogik texnologiyalarga asoslangan bo'lishi kerak. Biznesning muvaffaqiyati ko'p jihatdan mutaxassislarning malakasi, murakkab tadqiqot, ishlab chiqish va tashkiliy vazifalarni ijodiy hal qilish qobiliyatiga bog'liq. Bunday mutaxassislarni shakllantirish muammosi asosan fundamental va amaliy - oliy ta'lim tizimida ilm doirasidan tashqarida hal etiladi. Zamonaviy ta'limning eng muhim maqsadi mutaxassisga nafaqat zarur tayyorgarlikni, balki uning butun umri davomida o'qishni davom ettirish ko'nikmalarini berishdir. Ijodiy fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlash o'quvchilarni ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb qilish, uning natijalarini ishlab chiqarishga jalb qilish orqali amalga oshiriladi. O'quvchilarni o'qitishning professional-ijodiy yo'nalishi ilmiy ijodning metodologiyasi va tajribasi asoslarini bilishni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat ularning kelajakdagi ishlarining tabiati, balki chuqur ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida bo'lajak mutaxassislarga qo'yiladigan talablar: ularning intellektual qobiliyatlari va ijodiy salohiyatini amalga oshirish qobiliyatining yuqori darajasi bo'lajak mutaxassisning malakasi va raqobatbardoshligi; o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati. Bugungi kunda kasb-hunar ta'limi tizimiga ta'lim darajasiga qo'yiladigan umumiy talablarda faol joriy etilgan davlat ta'lim standartlari bitiruvchini kasbiy vaziyatda tizimli harakat qilish, o'z faoliyatini tahlil qilish va loyihalashtirish, noaniqlik sharoitida mustaqil harakat qilish, o'zini takomillashtirishga bo'lgan doimiy xohish (o'z-o'zini bilish) bo'lishi kerakligini taqozo etadi. Bugungi kunda o'quvchilarga ilmiy-tadqiqot faoliyatining asoslarini o'rgatadigan kelajakdagi mutaxassislar uchun kasbiy tayyorgarlikning yangi tizimini ishlab chiqish zarurati tug'ildi. Zamonaviy fanda "kasbiy tayyorgarlik" tushunchasi kasbiy tayyorgarlik bilan bog'liq bo'lib, kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayonini aks ettiradi. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, kasbiy faoliyatga tayyorgarlik faqat kasbiy faoliyatning bo'lajak mutaxassislarini mahorat bilan cheklab qo'yilishi mumkin emas. Maqsadli faoliyat tanlangan faoliyat samaradorligini ta'minlaydigan kasbiy va shaxsan muhim fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish uchun ham zarurdir. Tarkibiy va funktsional tarkibiy qismlarni turistik sohada bo'lajak mutaxassislar uchun kasb-hunar ta'limi tizimining zarur va etarlicha tarkibiy qismlari sifatida ajratish mumkin. Bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning tizimni tashkil etuvchi komponenti o'qitishning maqsadi - kasbiy faoliyatga tayyorlikni shakllantirishdir. Shu bilan birga, tayyorlik shaxsning faol faol subyektiv holatini va kasbiy vazifani bajarish uchun kuchlarni safarbar qilishni tavsiflovchi murakkab integrativ shaxs sifati sifatida qaraladi. Aksariyat mualliflar mutaxassisning kasbiy faoliyatga tayyorligi bo'yicha

bilim, ko'nikma va shaxsiy xususiyatlari kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Shuni yodda tutgan holda, biz bo'lajak mutaxassisning kasbiy faoliyatga tayyor bo'lishida o'zaro bog'liq bo'lgan uchta jihatni ajratamiz: shaxsiy; kasbiy faoliyatga axloqiy, psixologik, nazariy va amaliy tayyorgarlikni tavsiflovchi kognitiv va praxeologik. Tanlangan qoidalarni umumlashtirib o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligi tizimining tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatish imkonini beradi: kognitiv, faol va shaxsiy. Kognitiv tarkibiy qism talabaning tanlangan kasbining mohiyati va mazmuni, ushbu sohadagi mutaxassisning shaxsiga bo'lgan talablar, shuningdek, samarali kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim darajasini aks ettiradi. Shaxsiy tarkib kelajakdagi mutaxassisning kasbiy faoliyatga tayyorlanish darajasini ma'naviy va ruhiy tayyorgarligini tavsiflaydi. U qiymat yo'nalishlarini shakllantirish darajasini, tanlangan mutaxassislikka qiziqish, uning natijalaridan qoniqish, kasbiy faoliyatga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish va o'zini takomillashtirish faoliyatida ishtirok etish darajasini aks ettiradi. Ushbu tarkibiy qismlar kasbiy faoliyatga tayyor bo'lish fenomenining yaxlitligini va uning tarkibiy qismlarining dialektik o'zaro bog'liqligini aks ettiradi, bu ularni tanlangan mutaxassislik uchun bo'lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligi tizimini saqlab qolish va rivojlantirish uchun zarur va etarli deb hisoblashga asos beradi. Ushbu tarkibiy qismlarning birlashtirilishi maqsadga erishishga yordam beradi - mutaxassislarni sifatli tayyorlash, ularning mustaqil kasbiy faoliyatga tayyorligini shakllantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev E., Mamedov K. Kasb psixologiyasi. - T.: O'zMU, 2003.
2. Yusupova F. I. O'quvchilar individual tayyorgarligini amalga oshirishning pedagogik-psixologik jihatlari. "Xalq ta'limi" jurnali. 2005.
3. <https://uzbekistan.ureport.in/story/364/>

PEDAGOGLAR JAMOASINI BOSHQARISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Mansurova Gulsara Po'lotovna

Buxoro viloyati Jondor tuman 30-maktab amaliyotchi psixologi

Izzatova Malohat A'zamovna

Buxoro viloyati Jondor tuman 23-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik jamoani muvaffaqiyatli boshqarish uchun jamoa tarkibini o'rganish, kamchiliklarini korreksiyalash va haqiqiy pedagogik jamoa sifatida shakllantirishga oid qarashlar o'z ifodasini topgan. Shuningdek, Jamoada ishlash ko'nikmalarining rivojlangan darajasi ham muvaffaqiyatli jamoa uchun asosiy omillardan biridir. Jamoada ishlash muloqot vositasida amalga oshadi. Pedagogik jamoaning rivojlanishida shaxslararo muloqot muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: o'qituvchilar jamoasi, shaxs kamoloti, ta'lim-tarbiya, ta'lim psixologiyasi, tarbiya psixologiyasi, pedagogik faoliyat.

KIRISH

O'qituvchilar jamoasini boshqarish mavzusini yoritishda boshqaruv psixologiyasini, pedagogik psixologiyani, shaxs psixologiyasi hamda muloqot psixologiyasini uzviy o'rganish va ularning kesimida yangi ilmiy muammoni yaratish bugungi yuksak taraqqiyot davrida ta'lim tizimi va jamiyatimiz taraqqiyoti uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

O'qituvchilar jamoasining psixologik xususiyatlarini o'rganish, pedagogik faoliyat va o'qituvchi muloqotining o'zaro munosabati masalasi psixologiya fanida bir qadar tadqiq qilingan muammolardan biridir. Biroq mamlakatimizda, hozirgi zamon bolalariga pedagogik ta'sir o'tkazishda o'qituvchi ishlayotgan mikromuhitning ta'siri, bu sohada o'qituvchilarda shaxslararo muloqot madaniyatini shakllantirish, pedagogik jamoani boshqarish orqali u yerda ijodiy muhit va hamkorlikni, kasbga fidoyilik va qiziqishni shakllantirish va bu muammoning psixologik imkoniyatlarini aniqlash o'z yechimini kutayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Chunonchi, o'qituvchining o'z jamoasidagi muloqot ko'nikmalarini shakllantirishda guruhning ruhiyati, pedagogik jamoa intellektual taraqqiyoti, irodasi, dunyoqarashi va e'tiqodi, kasbiy rivojlanish darajasini aniqlash, boshqaruv tarkibining psixologik taraqqiyoti kabi psixologik yondoshuvlarga tayanish maqsadga muvofiqdir

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Biz o’rganayotgan muammo ustida jahon psixolog olimlari XIX-XX asrlarda faol shug’ullanishgan. Ushbu sohaning rivojlanishida V. Kann-Kalik, A.Yu. Panasyuk va boshqalar katta hissa qo’shganlar. Respublikamizda ijtimoiy psixologiya sohasi bo’yicha V.M. Karimova, F. Akramova, E.R. G’oziyev, M. Maxsudova kabi olimlar ilmiy izlanishlarni olib borganlar. Ammo, ushbu katta mavzu hamon o’z dolzarbligini yo’qotmagan, ijtimoiy hayot o’zgarishlari bilan yangi-yangi qirralari va o’rganilishi lozim bo’lgan muammolariga ega bo’lib bormoqda. Z.T.Nishonova tomonidan nashr etilgan «Psixodiagnostika» (T., 2009), «Oliy ta’lim psixologiyasi» (T., 2011) kabi darsliklar ham bu sohani o’rganish davom etayotganligini ko’rsatadi

NATIJALAR

Pedagogik jamoada boshqaruv etikasi va rahbar fazilatlari o’qituvchi va o’quvchilarda sog’lom ruhiyat, o’qishga qiziqish, kasbga muhabbat va kelajakka ishonch hosil qilishda yetakchi ahamiyatga ega. Fazilat – bu ijobiy xislat yaxshi sifat yoki xususiyatdir. Kishilarda fazilatlarining turlicha bo’lishi hamda xulq – atvorlar insonning badanini aylanib yuradigan suyuq moddalariga ko’p jihatdan bog’liq ekanligi tajribada ko’zatilgan. Qadimgi tibbiyotning yirik namoyondasi Gippokratning inson badanida qon asosiy o’rinni ishg’ol etsa bunday odam harakatchan yengil bo’ladi, taassurotlarning almashinishiga tez ko’nikib keta qoladi, o’z atrofida sodir bo’ladigan voqyealarga darhol va ishtiyoq bilan aralashadi degan fikri bejiz emas. Mana shu kishilarni Gippokrot sangviniklar deb atagan. Bu lotincha “sangvinik” ya’ni “qon” degan so’zdan kelib chiqqan. Sangviniklar tuyg’u xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ular: Yangi kishilar bilan tez til topishadigan; Bir ish turidan ikkinchi ish turiga tezda ko’nikadigan; Bir turda bajaradigan ishlarni yoqtirmaydigan; Yangi sharoitga osonlik bilan o’rganadigan; Xushchaqchaq; Harakatlari shiddatli; Nutqi tez; Kelajakka ishonch bilan qaraydigan; So’zini aniq va ma’noli qilib imoishoralar bilan gapiradigan kishilardir. Obyekt: Rahbarning jamoaga nisbatan madaniyatligi, xalqparvarligi, ya’ni;

Kishilarga e’tibor va hurmat;

- Kishilarga xayrixoh va iltifotli bo’lish;
- Oliyjanoblik va beg’arazlik, xolislik;
- Kishilarning qadr – qimmatiga yetish kabilar;
- Fuqarolik va kasbiy burchini bajarish;
- Odamlarga ishonch kishilarning o’z kuchiga qobiliyatiga bo’lgan ishonchini qo’llab – quvvatlay olish uni shaxsiy kamchiliklarini bartaraf qilishga yo’naltira bilish;
- Yuqori nutq madaniyatiga ega bo’lish va tashqi ko’rinishdagi ozodaligi;
- O’zaro munosabatdagi quyidagi oddiy e’tiqod qoidalariga rioya qilish;
- Xushmuomalalik;

- Sipolik;
- Kamsuqumlik;
- Vazminlik;
- Andishalilik;
- Mehnat va do’stlikdagi sherikchilikda o’zaro yordam va qo’llab - quvvatlash;
- Hozirjavoblik va majburiylik so’zsiz bajarishlik;
- Prinsipiiallik va ishonch;
- Talabchan. Rahbarning jamiyatga nisbatan madaniyatligi.

Yuqorida sanab o’tilgan sifatlar va xislatlar rahbar va xodimning jamoada o’z o’rnini topishga juda ahamiyatga ega.

MUHOKAMA

Boshqaruv tizimi deyilganda boshqaruv apparati va ular o’rtasidagi bog’lanish tushuniladi. Boshqaruv tizimining tarkibini bir-biri bilan bog’langan teng huquqli birliklar va bo’g’inlar tashqil qiladi. Har bir bo’linma o’z vazifasiga ega bo’lib, bo’linma boshqaradigan vazifalar doirasini, uning faoliyat chegaralarini, vakolatlari va javobgarligini belgilaydi. Boshqaruv tizimi a’zolari rasmiy va norasmiy aloqalarda bo’ladi. Rasmiy aloqalar bu eng avvalo rahbarlar bilan bo’ysunuvchilar o’rtasidagi aloqalardir (vertikal aloqalar). Ular rahbarlikning va bo’ysunuvchilarning turiga qarab farq qiladi. Agar rahbarlik to’laqonli bo’lib kuyi bo’linmalar faoliyatiga doir barcha masalalarga daxldor ba, bu xildagi aloqa muntazam aloqa deb aytiladi. Rahbarlik cheklangay bo’lsa, u holda aloqa funksional bo’ladi. Bo’linmalar o’rtasida, vertikal aloqadan tashqari gorizontal aloqalar ham mavjud bo’lib, ular muvofiqlashtirishni va hamkorlik qilish tarzidagi aloqalardir. Boshqaruv tizimida asosiy o’rinni rasmiy aloqalar egallaydi. Lekin norasmiy aloqalar ham muhim, ahamiyatga egaligini unutmash kerak. Bugungi kunda boshqaruvning ilmiy asoslangan va tajribada sinab ko’rilgan qoidalariga tayanmay turib, xalq xo’jaligini hamda korxonalarini samarali rivojlantirib va boshqarib bo’lmaydi. Ushbu qoidalar jamoalarni boshqarish va unga rahbarlik qilishni belgilab beradi. Hozirgi sharoitda jamoani boshqarish shakllari va usullarini belgilovchi asosiy qoidalar quyidagilardan iborat:

1. Boshqarishning ilmiylik qoidasi. Bu qoidani amalga oshirish ijtimoiy taraqqiyot qonunlarini tobora to’laroq bilib borishini va ulardan kundalik yuritish amaliyotida borgan sari to’laroq foydalanishni taqazo etadi.

2. Siyosiy va xo’jalik rahbarlarining birligi qoidasi. Bu qoida Boshqaruvga siyosat bilan chambarchas bog’liq holda qarashga asoslanadi va o’z ichiga quyidagilarni oladi:

a) umumiy xo’jalik vazifalari bilan iqtisodiy vazifalarni hal etishga siyosiy yondashuv;

b) Boshqaruv faoliyatini yaxshilash uchun jamoaning barcha a’zolarini jalb qilish;

v) Boshqarishni umumdavlat maqsadlariga yo’naltirish.

3. Tarmoq va hududlar bo’yicha boshqarishni bog’lab olib borish koidasi. Bunda tarmoq va bo’linmalar o’rtasida o’zviy bog’liqlik yaratilishi nazarda tutiladi.

4. Boshqarishni demokratlashtirish qoidasi. Bu qoida ishlab chiqarishni boshqarish eng muhim qoidalari jumlasiga kiradi. Boshqarishni demokratlashtirish mexnatkashlar oilasini ishlab chiqarishni boshqarishga keng ko’lamda jalb qilish uchun yetarli imkoniyat yaratib beradi. Boshqaruv faoliyatida mexnatkashlarning bevosita qatnashishi aholi o’rtasida ishonchni uyg’otadi.

5. Reja asosida xalq xo’jaligini rivojlantirish qoidasi. Bu rejalashtirish vazifasining muhimligini va o’sha boshqarishning markaziy bo’g’iniga aylanishini belgilaydi.

6. Boshqarishning yakka hokimlik qoidasi. Bunda boshqaruv bir shaxs tomonidan amalga oshiriladi. Yakka xokimlik asosida boshqarish ba’zan yaxshi, ba’zan salbiy natijalar berishi mumkin. Bu boshqaruvchining layoqatiga, dunyoqarashi, tashqilotchiligiga, ma’naviy va axloqiy yetukligiga bog’liq bo’ladi. Boshqaruv usullari ishchi jamoalari oldiga qo’yilgan vazifalarning o’z vaqtida yuqori sifatli qilib, bajarilishini ta’minlash uchun ularga nisbatan ko’riladigan zarur chora tadbirlarni va ta’sirchan usullarning qo’llanilishini bildiradi. Pedagogik jamoani boshqa yosh va individual o’zgaruvchanlik insoniyatning ijtimoiy-tarixiy taraqqiyoti ta’siri ostida har xil ko’rinishda namoyon bo’ladi. Individning dinamik xususiyatlariga shaxsning ijtimoiy sifatlari ta’sir etib, uning individual o’zgaruvchanligi omilini kuchaytiradi.

XULOSA

O’qituvchi alohida e’tibor talab qiladigan obyektidir. Amaliyot shuni ko’rsatadiki, odatda o’qituvchilar psixolog bilan hamkorlik qilishga tayyor bo’ladilar. Hamma gap psixolog o’zini qanday tutishiga borib taqaladi. Bunda psixologning o’qituvchilarga nisbatan egallaydigan pozitsiyasi juda muhim rol o’ynaydi.

Psixolog pozitsiyasining asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

a) pedagog bilan bo’lgan munosabatga ustanovka;

b) pedagoglarni qanday bo’lsa shundayligicha qabul qilishga ustanovka

v) subyekt – subyekt munosabatlaridan iborat tenglik va hamkorlik xarakteridagi munosabatlarga ustanovka.

Mana shunday pozitsiya pedagoglar bilan bo’lgan konstruktiv hamkorlikni ta’minlay oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G‘oziyev, E. (2010). *Umumiy psixologiya*. Yangi asr avlodi.
2. Davletshin, M. (2002). *Umumiy psixologiya*. TDPU.
3. Suyarov, A. (2017). The present condition of tourism in Samarkand, the results of research survey from tourists in region. *SCOPE Acad. HOUSE BM Publ.* 103, 41–46.
4. Samarova Shoxista Rabidjanovna, Rakhmonova Muqaddas Qahramanovna, Mirzarahimova Gulnora, Ikromovna, Maratov Temur Gayrat ugli, Kamilov Bobir Sultanovich. (2020). Psychological aspects of developing creative personality and the concept of reduction of creativity to intellect. *JCR.* 7(17): 498-505. doi: 10.31838/jcr.07.17.69
5. Jabbor Usarov. (2019, June). Using Teaching Methods for Development Pupil Competencies. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 15(1), 272-274.
6. Jabbor Eshbekovich Usarov. (2017). Formation Competence at Pupils as the Factor of Increase of Education’s Efficiency. *Theoretical & Applied Science*, 53(9), 79-82. 7.

O’QUVCHILARINING INDIVIDUAL- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI O’RGANISHNING AHAMIYATI

Rasulova Sarbaroy Nematjanovna.

Namangan viloyati Yangiyo’l tumani maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga
qarashli 38-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabi psixologi

Sotimboyev Muzaffar

Namangan viloyati Yangiyo’l tumani maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga
qarashli 18-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqлада o’quvchilarning individual – psixologik xususiyatlarini o’rganishning ahamiyati mavzusi yoritilgan bo’lib, o’quv jarayonini o’quvchi shaxsining yosh, psixologik va individual xolatlarini inobatga olgan holda tashkil etish, o’quvchining psixologik xolatini yaxshilash va darsga nisbatan munosabatini muvofiqlashtirish kabi ko’nikmalarni tashkil etishda psixologiyaning ahamiyati yuqori baholanadi. Ushbu maqolada maktab o’quvchilarining individual-psixologik xususiyatlari haqida bayon etiladi.

Kalit so’zlar: ekzopsixik, endopsixik, individualpsixologik xususiyat, reflektor, temperament, xarakter, emotsiyalar, motivatsion doiralar.

Inson shaxsi taraqqiyotida biologik va ijtimoiy omillarni o’zaro nisbati muammolari psixologiyada munozarali va murakkab masalalardan biri hisoblanadi. Shaxsning barcha psixik ko’rinishlari uning hayoti davomida shakllanib boradi. Insonning individual–psixologik hususiyatlari deyilganda qobiliyatlar, temperament, xarakter, emotsiyalar, motivatsion doiralar tushuniladi. Bu psixologik hususiyatlar ajralmas tarzda mavjud bo’lib o’zaro bog’liq, shartlangan, inson faoliyatida bir–biriga birikib ketadi. Kishilarning individual hususiyatlarini hisobga olgan xolda va ular haqidagi bilimlar amaliy hayotda qo’llanilishi katta ahamiyatga ega bo’lib, ijtimoiy faoliyat va qobiliyatlarni to’liq rivoj topishida muhim rol o’ynaydi. Tarixiy jarayonning ayni bir vaqtda ham mahsuli, ham sub’ekti bo’lgan inson Shaxsi ijtimoiy tuzilishi bilan yonma–yon joylashayotgan va teng huquqqa ega bo’lgan biologik to’zilishni saqlab qola olmaydi. Individ rivojlanishining tabiiy sharoitlari, uning jismoniy tuzilishi nerv va ichki sekretiya bezlari sistemasi, jismoniy tuzilishidagi afzalliklari va nuqsonlari uning individual– psixologik hususiyatlari shakllanishiga ta’sir ko’rsatadi. Lekin biologik omillar kishi Shaxsining tarkibiga singib ijtimoiy omilga aylanib qoladi va keyinchalik ijtimoiy shaklda mavjud bo’ladi. Shaxs shakllanishida uning ijtimoiy va tabiiy xislatlari birlikni tashkil etadi va Shaxsning mustaqil kichik tuzilishi sifatida bir– biriga o’zidan o’zi qarshi qo’yilmaydi. Psixologiyada shaxsda ikki omil biologik va ijtimoiy omillar ta’sirida shakllangan

ikkita asosiy kichik struktura mavjudligini ta’kidlaydigan nazariya sezilarli o’rin egallaydi. Inson shaxsning o’zi «endopsixik» va «ekzopsixil» tuzilishga ega, degan fikr ilgari surildi. Shaxs tuzilishining kichik strukturasi sifatidagi «endopsixik» to’zilish bamisoli kishining nerv–psixik to’zilishga o’xshash bo’lgan inson Shaxsining ichki mexanizmi kabi psixik qismlar va funktsiyalarning o’zaro ichki bog’liqligini ifoda etadi. «Ekzopsixika»ning tashqi muhitga munosabati bilan, ya’ni Shaxs qanday bo’lmasin, baribir munosabatga kirishishi mumkin bo’lgan va Shaxsga qarama– qarshi turadigan to’zilishlarning barchasiga munosabati bilan belgilanadi. moyillik, xotira tafakkur va hayol hususiyatlari, irodaviy zo’r berish, tashqi ta’sirlarga beriluvchanlik kabi boshqa xislatlarni, «ekzopsixika» esa kishi munosabatlari sistemasini va uning tajribasini, ya’ni uning qiziqishlarini, ideallarini, moyilliklarini, ustun darajadagi his– tuyg’ularini, shakllangan bilimlari va boshqa belgilarini o’z ichiga oladi. Tabiiy asosdagi «endopsixika» ijtimoiy omil bilan belgilanadi, «ekzopsixika» esa biologik jihat bilan bog’liqdir. Shaxsning shakllanishida biologik va ijtimoiy omillarning ahamiyatini bir qancha psixologlar ilmiy ishlarida izchil o’rgangan bo’lib, ulardan bir qanchalarining fikr va qarashlarini keltiramiz. Amerikalik ruhshunos S.Xoll Gekkelning evolyutsiya qonuniyatini psixologiyaga ko’chirdi. Uning fikriga ko’ra, «irsiyat» filogenezni onogenezda takrorlaydi. Olimning talqinicha, go’daklik hayvonlarga xos rivojlanish pallasidan boshqa narsa emas, bolalik esa asosiy mashg’uloti ovchilik va baliqchilik bo’lgan qadimgi kishilarning davriga aynan mos keladi. 8-12 yoshlardagi o’sish davri yovvoyilikning oxiri va tsivilizatsiyaning boshlanishiga teng. O’spirinlik esa jinsiy yetilishdan boshlanib yetuklik davrigacha romantizmga barobardir. Shveysariyalik psixolog E.Klapared S.Xolldan farqli ravishda, ontegenез va filogenezda Shaxs psixik funktsiyasini o’rganish uchun quyidagi holatlarga ahamiyat beradi:

- a) organizm ehtiyojini qondirish;
- b) reflektor harakat to’siqqa duch kelsa, ongli harakat vujudga keladi;
- v) unga nisbatan ehtiyoj sezsa, unda ma’lum faoliyat turiga yo’naltiriladi.

Frantsuz psixologi E.Dyurkgeym o’sish–kishilarning his–tuyg’usini o’zlashtirish ekanini, shu tufayli, idrok qilingan tashqi fikrlar va emotsiyalar bolaning ruhiy faoliyatini ifodalanishini, bola tajriba, an’ana, urf–odatlarni taqlid orqali egallashini, biologiyada irsiyat qanchalik ahamiyatli bo’lsa, taqlid ham jamiyatda shunday o’rin tutishini uqtiradi. Shveysariyalik psixolog J.Piaje insonning kamol topishini bir necha davrlarga ajratib o’rganishi tavsiya etadi:

1. Bola–tashqi muhit–ma’lumotlarni qayta ishlash.
2. Tafakkur: a) ijtimoiy davrgacha; b) ijtimoiy davr.
3. Intellekt: a) sensomotor–2 yoshgacha b) operatsional davrgacha 2–7 yosh; v) yaqqol operatsiyalar davri 8–12; g) rasman, formal operatsiya davri – 12–15 yoshgacha. Shaxsning ekstrovert va introvert hususiyatlari shveysariyalik medik va

psixolog Karl Gustav Yung tomonidan 1923 yilda asoslab berilgan. Hozirgi kunga kelib psixologiya fanida Shaxsning iqtidor hususiyatlari, qobiliyatlarini aniqlash uchun Kettel, Spirmen, Bine, Ayzenk, Raven va boshqa testlardan foydalaniladi. Qiziqish biron-bir sohada to`g`ri yordam beradigan motivdir. Individ uchun qiziqish, sub`ektiv tarzda olganda, bilish jarayoni tusini kashf etadigan ijobiy xissiy ohangda, ob`ekt bilan chuqurroq tanishishga, u haqda ko`proq bilish, uni anglab yetishga bo`lgan istakda namoyon bo`ladi. Qiziqishlar bilishning doimiy qo`zg`atuvchi mexanizmi sifatida namoyon bo`ladi. Qiziqishlar mazmuniga, maqsadlariga, miqyosiga va barqarorligiga ko`ra tasnif qilinishi mumkin. Kishidan ko`proq nimaga qiziqish paydo bo`lishi va uning bilish ehtiyojlari ob`ektning ijtimoiy qimmati psixologik jihatdan muhim ahamiyatga ega. Maktabning eng muhim vazifalaridan biri - o`smirlik yoki yoshlarning faol bilish va mehnat faoliyatiga rag`batlantiradigan va maktabdan tashqari ham saqlanib qolishi mumkin bo`lgan jiddiy va sermazmun qiziqishlarini uyg`otishdan iboratdir. Qiziqishlar o`zining kengligi bo`yicha ham farq qiladi. bir xil odamlarda qiziqishlar bir sohaga qaratilgan bo`lishi mumkin, boshqalarda esa barqaror ahamiyatga ega bo`lgan ko`plab ob`ektlarga bo`lingan bo`ladi. Qiziqishlarning tarqoqligi ko`pincha Shaxsning salbiy xislati sifatida yo`zaga keladi, lekin ayni chog`da qiziqishlarning keng miqyoslilik kamchilik tariqasida talqin qilish noto`g`ri bo`lur edi. Shaxsning ko`ngildagidek rivojlanishi, ko`zatislar ko`rsatilganidek, qiziqishlar miqyosining tor emas, aksincha keng bo`lishini taqozo etadi. E`tiqod Shaxsni o`z qarashlariga, printsiplariga, dunyoqarashiga muvofiq tarzda ish ko`rishga da`vat etadigan motivlar tizimidir. E`tiqod shaklida namoyon bo`ladigan ehtiyojlarning mazmuni-bu tabiat, tevarakatrodagi olam to`g`risidagi bilimlar va ularning muayyan tarzdagi tushunilishi demakdir. Bu bilimlar nuqtai nazarlar (falsafiy, estetik, ahloqiy, tabiiy-ilmiy va hokazolar)ning tartibga solingan va ichki uyushgan tizimini tashkil etgan taqdirda kishining dunyoqarashi sifatida talqin qilinishi mumkin. Dunyoqarash sinfiy xarakterga ega. Kishining fikrlari va g`oyalari, printsiplari uning butun hayoti mazmuni bilan, uning qarashlari tizimiga zarur tarkibiy qismi sifatida kirgan bo`ladi, kishi uchun alohida Shaxsiy mohiyat kasb etadi va shuning uchun ham u bu fikrlar va printsiplarni qaror topshirishga, ularni himoya qilishga, ularni boshqa odamlar ham ma`qul ko`rishlariga erishish uchun qat`iyan ehtiyoj sezadi. Psixologiyada Shaxsning yo`l-yo`riqlari uning u yoki bu ehtiyoji qondirilishiga yordam berishi mumkin bo`lgan faoliyatga tayyorligining, moyilligining o`zi tomonidan anglanilmaydigan holatini belgilaydi. Masalan: birinchi sinf o`quvchilarining muallimaga nisbatan uning har qanday hatti-harakatlariga, shu jumladan biron bir boshqa kishida namoyon bo`lganida bolalarning qarshi harakatini qo`zg`atishi mumkin bo`lgan hatti-harakatlariga nisbatan ham hech qanday tanqidiy yondashish bo`lmaydi. O`z “Men”ining mavjudligini his qilish shaxsning hali chaqaloqligi paytidayoq boshlanadigan va o`zoq davom etadigan hamda sobiq ittifoq

psixologi I.S.Kon “Men”ning kashf etilishi” deb juda o`rinli atagan shakllanish jarayonining sezgirligi undan tashqaridagi buyumlar tufayli hosil bo`ladigan sezgilardan farqini anglay boshlaydi. So`ngra 2-3 yoshida bola buyumlar bilan o`z xususiy harakatlari jarayoni va natijasida hosil bo`ladigan hursandchilikning katta yoshdagilarning konkret harakatlaridan farqini ajratadi va kattalarga qarata: “Yo`q, men o`zim qilaman!” deydi. U endi o`zini atrofdagi muhitdan faqat ajratib olgan holda emas, balki o`zini boshqalarning hammasiga qarama-qarshi (“Bu seniki emas, meniki!”) qo`ygan holda o`zini birinchi marta o`zining xususiy harakatlari va hatti-harakatlari sub`ekti (bolaning nutqida Shaxsiy olmosh paydo bo`ladi) sifatida anglay boshlaydi. Bolalarda bog`cha bilan maktabga borishi oraliq`ida va boshlang`ich sinflarda katta yoshdagilar, ota-onalar va o`qituvchilar yordamida hali o`z yutuqlari va muvaffaqiyatsizliklarining sabablarinianglab yetish darajasida (“Men hammasidan “Besh” olib kelaman, matematikadan esa “uch” qo`yishgan, sababi men doskadan noto`g`ri ko`chirarkanman. E`tiborsizligim uchun Anna Petrovna necha martalab menga “ikki” qo`ygan”) o`zining psixik xislatlariga baho bera olish imkoniyatlari (xotira, tafakkur va hokazolar) paydo bo`ladi. Nihoyat o`spirinlik davrida va yoshlik davrida ijtimoiy hayotga va mehnat faoliyatiga faol qo`shilib ketish natijasida o`ziga ijtimoiy-ahloqiy jihatdan baho berishning kengaytirilgan tizimi shakllana boshlaydi, o`zini anglab yetish tugallanadi va “Men”ning siymosi asosan tarkib topadi. Insonning eng yorqin xususiyatlaridan biri bu gapira olish qobiliyatidir. So`z inson psixikasi mavjudligining muhim shartidir. Muloqotsiz jamiyat xam mavjud bo`lmaydi. Muloqot bilish va mehnat faoliyati bilan bir qatorda inson Shaxsini shakllantiruvchi muhim faoliyat turi sifatida qaraladi. Muloqot insonga xos bo`lgan faoliyat turlaridan biridir. Kishilar o`rtasidagi o`zaro ta`sirning muhim shakli bo`lib xisoblanadi. Muloqot-bu kishilar o`rtasidagi aloqa. Muloqot mehnat, o`qish yoki o`yin jarayonida kishilarning amaliy jixatdan o`zaro ta`sir etishi bilan tavsiflanadi. Birgalikda faoliyat muloqot bo`lishini talab qiladi. Aynan birgalikdagi faoliyatda inson boshqa kishilar bilan o`zaro ta`sirga kirishadi, ular bilan turli tuman aloqalar o`rnatadi, zarur natijaga erishish uchun birgalikda harakat qiladi. Bu yerda muloqot faoliyatning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo`ladi. Muloqot shaxsning rivojlanishida katta ahamiyatga ega,muloqotsiz shaxsning tarkib topishi shakllanishi mumkin emas. Aynan muloqot jarayonida tajriba o`zlashtiriladi, bilimlar to`planadi, amaliy ko`nikma va malakalar shakllanadi, e`tiqod va qarashlarga erishiladi. Faqat muloqot jarayonidagina ma`naviy ehtiyojlar,axloqiy siyosiy va estetik xislar tarkib topadi va xarakter shakllanadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Har bir kishining shaxsi uning individualligini vujudga keltiradigan xislatlar va fazilatlarining faqat unga xos birikuvidan tarkib topgandir. Individuallik–kishining o`ziga xosligini, uning boshqa odamlardan farqini aks ettiruvchi psixologik fazilatlarining yig`indisidir. Individuallik temperament va xarakter hususiyatlarida, odamlarda ustun darajadagi

qiziqishlarda, bilish jarayonlariga oid fazilatlarda, qobiliyatlarda, faoliyatning Shaxsga xos uslubi va h.k.larda namoyon bo’ladi. Inson shaxsi o’z individualligiga ko’ra takrorlanmas. Shaxsning individual– psixologik hususiyatlarini inobatga olish orqali u bilan muloqot qilish shaxslararo muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, har bir Shaxsda o’ziga xos tarzda dunyoni, odamlarni idrok qilish va tushunish qobiliyati borki, ular muloqot jarayonida kamroq xatolarga yo’l qo’yishni ta’minlaydi. Masalan, bosiqlik, mulohazalilik, o’zgalarning ichki dunyosini gaplari, xatti–harakatlariga qarab bilish qobiliyati va boshqalar shular jumlasidandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bolalar psixologiyasi va metodikasi.- Z.Nishanova, G.Alimov.
2. O’qituvchi qobiliyati va uni psixologiyada o’rganilishi- K.Qudratova
3. Ibrohimjon M. et al. PSYCHOLOGICAL CRISES IN PERSONALITY PSYCHOLOGY AND WAYS TO OVERCOME THEM //Galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – T. 10. – №.
4. – С. 743-746. 4. Maxmudjonov, I. . (2023). O`SMIR YOSHIDAGI BOLALARNING O`QISHGA BO`LGAN MOTIVATSIYASINI OSHIRISH. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(4), 60–63. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/12658>
5. <http://library.ziyonet.uz>
6. <https://www.open.edu>

EMOTSIONAL ZO’RIQISHLARNI OLDINI OLISHNING MUHIM MASALALARI

Nazarova Sohiba

Namangan viloyati To’raqo’rg’on Maktabgacha va maktab bo’limiga qarashli
45-umum ta’lim maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada emotsional zo’riqish hamda emotsional zo’riqishlarni korreksiyalashning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: Gipodinamiya, irsiy moyillik, giyohvandlik, emotsional zo’riqishlar, texnogen, Stress.

KIRISH

Hozirgi zamonda “salomatlik” tushunchasi Butunjahon sog’likni saqlash tashkilotining tushunchasiga asosan, “organizmning to’liq jismoniy, ruhiy, jismoniy salomatligi bo’lib, nafaqat kasalliklarning bo’lmasligi, balki jismoniy nuqsonlarning ham bo’lmasligidir”. Kasallik- inson hayot faoliyatining buzilishi bilan harakterlanadigan holat bo’lib, organizmning vaqtincha yoki doimiy ish faoliyatining pasayishiga olib keladi. Albatta kasallikning kelib chiqishida organizm holati, yoshi, yo’ldosh kasalliklarning bor-yo’qligi, organizmga kasallik chaqiruvchi mikroorganizmlarning qancha miqdorda tushishi, irsiy moyillikning bo’lishi, organizmning reaktivligi muhim ahamiyatga ega. Albatta uzoq-umr ko’rishning bir qancha shartlari bor, agarda odamzot shu shartlarga rioya qilsa, o’z oldiga qo’ygan oliy maqsad-uzoq umr ko’rishga zamin yaratadi. Ular quyidagilardan iborat: Noto’g’ri ovqatlanish. Salomatlikka salbiy ta’sir etuvchi omillardan biri noto’g’ri, muvofiqlashmagan va tartibsiz ovqatlanish hisoblanib, organizm normal faoliyatining buzilishiga va turli kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo’ladi Gipodinamiya- (yunoncha-gipo-kam, past va dinamik-kuch) mushaklarining yetarli ishlamasligi, qisqarish kuchining kamayib ketishi bo’lib, odatda, doimo o’tirib ishlash, piyoda yurishni yig’ishtirib, transportda ketish, kamharakatlik, umuman, mushaklarga tushadigan og’irlikning kamayib qolishi tufayli kelib chiqadigan gipokineziya, ya’ni odam harakat faolligining kamayib ketishi bilan birga davom etadi.

Harakat va salomatlik. Sog’lom turmush tarzini shakllantirish va kasalliklarning oldini olishning asosiy yo’li to’g’ri tashkil etilgan jismoniy faollikdir. Harakat natijasida odamning turli a’zo va tizimlarining faoliyati me’yorlashadi, buzilgan faoliyatlari esa tiklanadi, aqliy va jismoniy mehnatga bo’lgan faolligi oshadi. Zararli odatlar: alkogolizm - ashaddiy ichkilikbozlik, ayrim kishilarning o’z salomatligi va

mehnat qobiliyatiga shuningdek, jamiyat farovonligiga zarar yetkazadigan darajada, muntazam ravishda me’yoridan ortiqcha spirtli ichimliklar ichishi hisoblanadi. Tamaki chekish - kishi sog’lig’iga jiddiy putur yetkazadigan eng zararli odatlardan biridir. Nikotin markaziy va periferik nerv sistemasiga vaqtincha qo’zg’atuvchi ta’sir ko’rsatadi, arterial qon bosimini oshiradi, mayda tomirlarni toraytiradi; nafasni tezlashtiradi, ovqat hazm qilish sistemasining shirasini ko’paytiradi. Nikotin bilan birga tamaki tutunidagi yonish mahsulotlari ham organizmni zaharlaydi. Shuning uchun chekmaydigan kishilarning chekilgan xonada bo’lishi ham zararlidir. Tarkibida yonish mahsuloti bo’lgan tutun nafasga olinganda arterial qondagi kislorodni kamaytirib yuboradi. U bronxlarning shilliq pardasiga ta’sir ko’rsatib surunkali bronxit va o’pka emfizemasiga sabab bo’ladi. Narkomaniya-(yunoncha-narke - karaxtlik va mania - telbalik, jahl, shod-xurramlik), bangilik, giyohvandlik-narkotik va narkotik ta’sirga ega moddalarni suiste’mol qilish natijasida kelib chiqadigan kasallikdir. Ushbu xastalik bilan og’rigan kishining jismoniy va ruhiy holati xumorini bosadigan narkotik modda iste’mol qilishiga bog’liq. Quyidagi ikki holatda narkotik moddalarga o’rganib qolish mumkin: Ruhiy-emotsional zo’riqishlar - hozirgi davrda kishilar salomatligiga salbiy ta’sir etuvchi asosiy omillar hisoblanadi. Odam organizmining normal faoliyati, uning ruhiyati qay darajadiligiga bog’liq. Ruhiyat va kayfiyatdagi har qanday o’zgarishlar a’zo va sistemalarning faoliyatiga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Odamning ruhan ezilishi, ko’ngliga og’ir botadigan kechinmalar va hayotdagi turli salbiy voqealar zo’riqishlarga olib keladi. Ruhiy-emotsional zo’riqishlar natijasida odamlarda gipertoniya, stenokardiya va miokard infarkti, qolaversa, ruhiy kasalliklar, zararli odatlarga ruju qo’yish kelib chiqadi. Ayollarda esa ruhiy-emotsional zo’riqishlar ayniqsa, homiladorlik davrida, uning dastlabki 3-oyida o’ta xavfli asoratlarga sabab bo’lishi mumkin. Aholi turmushining yaxshilanishi, ijtimoiy sharoitning barqarorlashishi ruhiy-emotsional zo’riqishlarning oldini olishning asosiy shartlaridandir. Turmush tarzi - bu insonning aniq jamiyatda, muhitda ifodalangan hayot, mehnat, dam olish va hokazolarini o’z ichiga olgan tushunchadir. Uning tarkibiy qismlariga faqat ijtimoiy-siyosiy va ishlab chiqarish faoliyatigina emas, balki ishlab chiqarishdan tashqari vaqtdagi faolligi, ijtimoiy-madaniy faoliyati ham kiradi. Tibbiy faollik ham uning bir turidir. Turmushda odam turli xil salbiy taassurotlar, nojo’ya holatlar va sharoitlarga tushib qolishi mumkin. Bular esa, o’z navbatida, salomatlik va turmush tarzini sog’lomshtirish haqida to’la bilimga ega bo’lishga majbur qiladi, aholining o’z salomatligiga bo’lgan munosabatlarini tarbiyalash va tibbiy bilimlarni targ’ib qilishni taqozo etadi. Xulosa qilib aytganda, yuqorida sanab o’tilgan salomatlikka qarshi omillar haqida tushunchaga ega bo’lish, ularni bartaraf etish, har bir kishining bevosita o’ziga bog’liq. Buning uchun esa sog’lom turmush, uning tarkibiy qismlari nimalardan iboratligi haqida aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish lozim.

Albatta pedagogik tarbiyaning asosiy maqsadi-nafaqat yoshlarga tarbiya berish, balki ta’lim ham berishdan ham iboratdir. Turmush tarzining nosog’lom bo’lishi (ishsizlik, kam ta’minlanganlik, yetimlilik va boshqalar) yoshlar orasida kasalliklarning tez va keng tarqalishiga sabab bo’ladi. Yoshlar orasida surunkali kasalliklar ko’rsatkichlarining ko’payishi ular orasida tibbiy yordam ko’rsatishning keng tarmog’li olib borish kerakligini ko’rsatib turibdi: har bir talaba o’z-o’ziga yordam, birinchi tibbiy yordamni tashkil etish, ekstremal holatlarda, favqulodda vaziyatlarda yordam ko’rsatishni bilishi kerak. Tabiiy, texnogen, ekologik tushdagi favqulodda vaziyatlar yoshlar, qolaversa aholi orasida turli darajadagi shikastlanish, jarohatlar, zaharlanish, yuqumli kasalliklarning ko’payishiga sabab bo’ladi. Bu holatda har bir kishidan tezlik bilan o’z-o’ziga va o’zaro yordam berish kerakligini talab etadi. Faqatgina aholining salomat va ma’lumotli bo’lishigina mamlakatning rivojlanishiga va mudofaasiga salmog’li hissa qo’shadi.

“Stress” inglizcha so’z bo’lib tanglik, zo’riqish, bosim degan ma’nolarni anglatadi. Oddiy tilda tushkunlikka tushish, deyiladi. Bu ba’zida oz fursat, ba’zida uzoq vaqt kechishi mumkin. Ikkala holatda ham insonga zarar yetkazadi. Ya’ni, aqliy faoliyatning susayishi, yurak urishi tezlashishi, qon tomirlari kengayishi, ichki kasalliklar - oshqozonda yallig’lanishlar kelib chiqishiga sabab bo’ladi. Stressning salbiy tomonlaridan yana biri miyani tormozlab, ma’nosiz fikrlaydigan darajaga tushirib qo’yishi mumkin. Agar odam tez-tez tushkunlikni boshidan kechirsa, atrofdagilar bilan gaplasha olmaydigan holatga tushadi. Stress natijasida inson o’ziga past baho bera boshlaydi. Oqibatda o’zini yolg’izdek, yaqinlariga keraksizdek his qiladi. Sekin-asta ruhiy tetiklik yo’qola boshlaydi.

Stressning ilk belgilari qanday namoyon bo’ladi?

Uning fiziologik va psixologik turlari mavjud. Bir narsadan qattiq qo’rqib ketish, kutilmaganda avtohalokat yoki tabiiy ofatga uchrash, tanasidagi birorta kasallik oqibatini bilib qolish, to’satdan yaqin kishisini yo’qotish fiziologik stressni keltirib chiqaradi. Psixologik stress - insonning emotsional holati bilan bog’liq. Bu ko’proq qaynona-kelin, er-xotin yoki ona va bola o’rtasidagi mojarolar tufayli kelib chiqadi. Uzoq vaqt birga bo’lgan sevgilisidan ajralish yoki to’satdan ishdan bo’shatilish holatlari ham psixologik stressni keltirib chiqaradi. Har ikki holat insonni ham tashqi qiyofasiga, ham ichki dunyosiga ta’sir ko’rsatadi va albatta, asoratlari bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахмадов, Н. Р. (2022). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДИЗАДАПТИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(3), 79-84.

2. Ахмадов, Н. Р. (2022). Социально-психолого-педагогическая реабилитация дезадаптированных подростков. *Science and Education*, 3(2), 10451053.
3. Рустамов, Ш. Ш. (2022). ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГОВ. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(3), 59-64.
4. Рустамов, Ш. Ш. (2022). Корреляционный анализ пример по психологии. Корреляции в психологии. *Science and Education*, 3(3), 1100-1106.
5. Ахмедов, А. А., & Зикиряева, М. М. (2020). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВООБРАЖЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ. *Новый день в медицине*, (1), 151-154.

SHAXSNING EKSPRESSIV XULQI VA UNING MULOQOT JARAYONIGA PSIXOLOGIK TA’SIRI

Norqulova Sojida Baxriddinovna

Navoiy viloyati Karmana tumani MMTBga qarashli 22-maktab psixologi

Narziyeva Nodira Zaripovna

Navoiy viloyati Karmana tumani MMTBga qarashli 9-maktab psixologi

Annotatsiya: Shaxsni shaxs tomonidan idrok etish - bu ijtimoiy psixologiyada to'g'ridan-to'g'ri muloqot paytida yuzaga keladigan boshqa shaxsning qiyofasini yaratish jarayoniga ishora qilish uchun ishlatiladigan tushuncha. u bilan. Aqliy aks ettirishning barcha darajalarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Shaxs, idrok etish, tushunish, muloqot, his qilish.

Shaxsni shaxs tomonidan idrok etish - bu ijtimoiy psixologiyada to'g'ridan-to'g'ri muloqot paytida yuzaga keladigan boshqa shaxsning qiyofasini yaratish jarayoniga ishora qilish uchun ishlatiladigan tushuncha. u bilan. Aqliy aks ettirishning barcha darajalarini o'z ichiga oladi. Bu jarayon o'ziga xos vaqt xususiyatlariga ega. Dastlab idrok notanish odam, asosiy e'tibor uning tashqi ko'rinishiga qaratiladi (yuz, ko'zlar, soch turmagi, ekspressiv harakatlar jismlar). Insonni idrok etish jarayonini ochishda uning xususiyatlari haqida g'oyalar shakllanadi. xarakter , qobiliyatlar , manfaatlar , juda tez-tez shaxsning professional xususiyatlari atrofida guruhlangan hissiy holatlar .

Boshqa odamni idrok etishda to'rtta asosiy strategiya mavjud:

1. Analitik, unda tashqi ko'rinishning har bir elementi shaxsiy xususiyatning namoyon bo'lish shakli sifatida talqin etiladi.
2. Emotsional, unda bevosita sezilmaydigan shaxsiy xususiyatlar umumiy jozibadorlik yoki jozibadorlikka qarab talqin qilinadi.
3. Pertseptual-assotsiativ, bunda tashqi ko'rinishda o'xshash boshqa shaxsning xususiyatlari ko'rsatiladi.
4. Ijtimoiy-assotsiativ, unda shaxsni tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ijtimoiy guruhning xususiyatlari.

Shaxsni shaxs tomonidan idrok etishning yosh xususiyatlari

Inson bilim va harakat ob'ekti sifatida harakat qilib, odamlarning ongida aks etadi va ularning xatti-harakatlarini belgilaydi, faqat ularning ichki dunyosi, hukmron bo'lgan fikrlar va munosabatlar tizimi orqali "sindiriladi". Bolaning tug'ilgandan to etuklikka qadar rivojlanishi uning jamiyat a'zosi sifatida shakllanishidir. Bolaning jamiyat a'zosi, shaxs sifatida shakllanishi jarayonida chaqaloqqa xos bo'lgan aks ettirishning elementar shakllaridan kattalarga xos bo'lgan ongli aks ettirishning yuqori shakllarigacha bo'lgan rivojlanish jarayoni sodir bo'ladi. Shaxsning shaxsni

idrok etishi idrok etuvchining o'zini rivojlantirish, uning muloqotga, bilimga va mehnatga bo'lgan ehtiyojining shakllanishi bilan birga rivojlanadi. M.Yu. Kistyakovskayaning ta'kidlashicha, allaqachon uch oydan olti oygacha bolada kattalarga nisbatan tanlangan munosabat shakllanadi. Uch oylik bola onasini atrof-muhitdan ajratib turadi, olti oylik bola esa begonalarni o'zidan farqlay boshlaydi. Bolalar bog'chasida, bolalar bog'chasida, hovlida bola bilan bog'liq bo'lgan odamlar doirasi keskin ortadi. U ularni farqlash, ulardagi o'xshash va farqli narsalarni ajratib ko'rsatish zarurati bilan duch keladi.

Bolaning boshqa odamlar haqidagi bilimlarini chuqurlashtirish - bu kattalarni unga (ona, ota, enaga) nisbatan bajaradigan funktsiyalariga qarab nomlashdan odamlarni tashqi (yoshi va jinsi) xususiyatlariga ko'ra farqlashga o'tish va ayniqsa foydalanishga o'tish. suhbatdagi olmoshlarning boshqalarni belgilash uchun.

Nutqni o'zlashtirish jarayonida bola atrofdagi u yoki bu odam bilan ularni bildiruvchi so'zlar, duruq, yuz ifodasi, imo-ishora va ularning og'zaki belgilari o'rtasida vaqtinchalik aloqalarni o'rnatadi. Boshqa shaxsning vizual qiyofasi shaxsning belgilarida, uning tashqi ko'rinishining xususiyatlarida va turli ko'rinishlarida mustahkamlangan mazmun bilan boyitiladi. So'zning semantik mazmuni shaxsning hissiy qiyofasi bilan bog'liq. Yaqin kattalar bilan, keyin esa kengroq atrofdagi odamlar bilan muloqotda bo'lgan bolalar ekspressiv xatti-harakatlarning soyalarini farqlashni o'rganadilar va ulardan tajribali insoniy holatni "o'qiydilar". Buni yosh bolalar boshidan kechirgan hamdardlik, qo'rquv, quvonch va boshqa tajribalar tasdiqlaydi. Maktab bolaning voqelikni aks ettirishini rivojlantirishda, uning odamlar tomonidan idrok etishini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. A.A. Bodalev quyidagi ma'lumotlarni aniqladi:

1. Yoshi bilan, idrok etilayotgan shaxsning tashqi qiyofasini og'zaki qayta tiklashda, jismoniy ko'rinishni tashkil etuvchi komponentlar ko'proq va ko'pincha yaratilgan portretning muhim belgilari sifatida kiritiladi. 21-26 yoshda tashqi ko'rinishning ushbu jihatining fiksatsiya ulushi 7-8 yoshli bolalar tomonidan fiksatsiya va namoyon bo'lish ulushi bilan solishtirganda deyarli 2,2 barobar ortadi.

2. Yoshi bilan, tashqi ko'rinishni og'zaki qayta tiklashda, tashqi ko'rinishning muhim belgilari sifatida uning ifoda xususiyatlarining tavsifi ko'proq va ko'proq boshqa shaxsning portretiga kiritiladi. 21-26 yoshdagi ifoda xususiyatlarining fiksatsiya ulushi 1-sinf o'quvchilarining ushbu tomonni fiksatsiya qilish foiziga nisbatan deyarli 3,6 barobar ortadi.

3. Yoshi bilan idrok etilayotgan shaxs portretiga inson qiyofasini tashkil etuvchi elementlarning tavsiflarini kiritish tobora kamayib boradi. Qabul qilinadigan odamning tashqi qiyofasini tavsiflashda tashqi ko'rinishning ushbu tomonini fiksatsiya qilish foizi 7-8 yoshli bolalarda tashqi ko'rinishning ushbu tomonini aniqlash foiziga nisbatan 21-26 yoshga 14,9 baravar kamayadi.

Boshqa odamning tashqi qiyofasini idrok etishning rivojlanishi, shuningdek, yoshi bilan odamlar yuzi, tanasi va idrok etilgan odamning ifodasi qismlarida ko'proq belgilarni qayd etishlari bilan tavsiflanadi.

Boshqa odamning tashqi qiyofasini idrok etishning rivojlanishi, shuningdek, yoshi bilan odamlar yuzi, tanasi va idrok etilgan odamning ifodasi qismlarida ko'proq belgilarni qayd etishlari bilan tavsiflanadi.

Turli yosh guruhlari sub'ektlari tomonidan inson idrokini taqqoslash, A.A. Bodalev shuni ko'rsatadiki, shaxs bilish sub'ekti sifatida shakllanar ekan, idrok etilgan odamlarning tashqi ko'rinishi belgilarini aks ettirishning aniqlik darajasi ortadi. Bu shaxsning tashqi qiyofasining xususiyatlarini, tashqi ko'rinishini loyihalash xususiyatlarini va uning ekspressiv xulq-atvorini, u tomonidan bajarilgan harakatlarini sub'ektlar tomonidan aks ettirish va baholashga ham tegishli.

O'zi uchun yangi faoliyat turida boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatda bo'lishni boshlagan kishi, odamlarni va ularning xatti-harakatlarini bilishning ko'p yoki kamroq umumlashtirilgan tajribasiga tayanadi, bu faoliyatdan tashqari sharoitlarda o'zi tomonidan to'planadi.

Bolaning boshqa shaxs va uning harakatlarining dastlabki bahosi chaqaloq uchun vakolatli shaxslar tomonidan unga berilgan bahoning oddiy takrorlanishidir. Maktabgacha yoshdagi bolaning boshqa shaxs haqida bildiradigan fikrining o'ziga xos xususiyati uning o'ta beqarorligi, katta o'zgaruvchanligi, aniq vaziyatliligidir.

Bolaning maktabga kelishi bilan u uchun asosiy bilim ob'ektlaridan biri o'rtoqlarining xatti-harakati: ularni o'quvchi sifatida tavsiflovchi xatti-harakatlar va xatti-harakatlardir. Uning oldida boshqa odamlarning xatti-harakatlarini yangi tomonlardan ko'rish imkoniyati ochiladi. Bu esa o'quvchining shaxsning sifat va jihatlari haqidagi tushunchalarining mazmuni sezilarli darajada o'zgarishiga olib keladi, unda murakkab harakat va xatti-harakatlarning psixologik mazmunini yanada chuqurroq va to'g'ri ochish hamda shaxsni bir butun sifatida xolisona baholash qobiliyati shakllanadi.

Yoshi qanchalik katta bo'lsa, insonning inson haqidagi tushunchasi shunchalik aniq namoyon bo'ladi. Intuitsiya katta ahamiyatga ega - boshqa shaxsning shaxsiyatini tavsiflovchi xususiyatlarni, ularning bevosita ixtiyori bilan, dalillar yordamida asoslanmasdan tushunish qobiliyati. Boshqa shaxsning shaxsiyatini idrok etish va tushunish doimiy ravishda bu shaxsni biladigan odamlarda ma'lum axloqiy va estetik his-tuyg'ularning paydo bo'lishi bilan birga keladi: empatiya, empatiya, hamdardlik.

Bola rivojlanishining dastlabki bosqichida, u bolalar bog'chasiga borganida, uning boshqa odamlar haqidagi g'oyalari nafaqat bu odamlarning xatti-harakatlari va xatti-harakatlari, balki bu bolaning shaxs sifatida qanday ekanligi, qanday asosiy xarakter xususiyatlari bilan belgilanadi. Bu vaqtga kelib u qanday ishlashni, boshqa

bolalar bilan muloqot qilishni, kattalarga itoat qilishni biladi. Sub'ektning o'zi tarbiyalanganlik darajasining uning atrofida qilishga nisbatan xulq-atvorining tabiatiga, demak, sub'ektning odamlar bilan muloqot qilishdan to'plagan taassurotlarining tabiatiga ta'siri shaxs shakllanishining keyingi bosqichlarida davom etadi.

Boshqa odamlar bilan birgalikda ishlash va ular bilan barcha faoliyat turlarida muloqot qilishning shaxsiy tajribasi har bir kishi uchun har doim individualdir va buning natijasida u faqat boshqa odamlarga o'ziga xos nuqtai nazarni va ularga munosabatni rivojlantiradi. Bu qarash va yondashuv har bir inson hayotiy tajribasining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. Insonning boshqa odamlarga bo'lgan shaxsiy nuqtai nazari doimo uning e'tiqodi, ideallari, xarakteri, butun shaxsiyatining muhriga ega.

Demak, har bir shaxs bir xil shaxsning turli tomonlarini turlicha anglaydi va baholaydi. Bu shu bilan izohlanadiki, bu shaxsni tanigan shaxs muayyan shaxsning ayrim jihatlari va fazilatlarini tahlil qilish va baholashga doimo yaxshiroq tayyor bo'ladi, yomonroq - uning boshqa tomonlari va xususiyatlarini tushunish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri”. Toshkent. Xalq merosi. 1993-yil
2. E.G'oziyev “Ontogenez psixologiyasi”. 2010-yil.
3. E, G'oziyev “Shaxs psixologiyasi” 2004-yil

O’SMIRLIKDAGI AGRESSIVLIK VA TAJOVUZKORLIKNING ILMIY ASOSLARI

Rasulova Guljaxon Juraboyevna

Samarqand viloyati Qo’shrabot tumani maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga qarashli 81-sonli umumta’lim maktabi amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali muallif o’smirlik davrining o’ziga xos hususiyatlari, jinoyatchilikka moyillik, agressiya, tajovuzkorlikning ko’rinishlari haqida so’z yuritadi.

Kalit so’zlar: o’smirlik davri, inqiroz, akseliratsiya, empatiya, apatiya.

Agressiya deganda boshqa shaxsga, odamlar guruhiga yoki hayvonga zarar yetkazuvchi yoki zarar yetkazishni maqsad qilgan har qanday harakat tushuniladi. Agressivlik - bu tajovuzga tayyorlikda ifodalangan shaxsiy xususiyatdir. Demak, tajovuz - bu boshqa obyektga zarar yetkazuvchi muayyan harakatlar majmui; tajovuzkorlik esa tajovuz yo'naltirilgan shaxsning boshqa birovning xatti-harakatlarini tegishli tarzda idrok etish va sharhlashga tayyorligini ta'minlaydi. Bir tomondan, sub'ektning barcha tajovuzkor harakatlari haqiqatan ham shaxsning tajovuzkorligi emas. Boshqa tomondan, odamning tajovuzkorligi har doim ham aniq tajovuzkor harakatlarda o'zini namoyon qilmaydi. Namoyish - tajovuzkorlikning shaxsiy mulk sifatida namoyon bo'lishi emas, balki muayyan xatti-harakatlarda har doim trans-situatsion va vaziyat omillarining murakkab o'zaro ta'siri natijasidir. Agressiv bo'lmagan shaxsning tajovuzkor harakatlarida vaziyat omili bu harakatlarning asosidir. Agressiv shaxsning tajovuzkor harakatlarida ustuvorlik shaxsiy fazilatlariga tegishli. Shu tarzda tajovuz situatsion va shaxsiyat barqaror va beqaror. Vaziyatga oid tajovuzkorlik vaqti-vaqti bilan namoyon bo'ladi, shaxsiy tajovuzkorlik esa buning uchun hamma joyda va har doim qulay sharoitlar yaratilgan joyda xizmat qiluvchi barqaror individual xulq-atvor hususiyatlaridir.

G.V.Burmenskayaning fikricha, shaxsiy xususiyat sifatida tajovuzkorlik shafqatsizlik bilan chambarchas bog'liq bo'lishi mumkin, lekin u bilan mos kelmaydi. Shafqatsizlik har doim qoralangan bo'lsa-da, tajovuzkorlik ko'pincha ijtimoiy jihatdan maqbul shakllarni oladi, masalan, sportda. Harbiylardan ham agressiv harakat talab etiladi. Psixologik hodisa sifatida tajovuzkorlik axloqiy jihatdan neytraldir, chunki u jamiyat tomonidan ma'qullangan va noqonuniy xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin. Agressiv odam shafqatsiz bo'lishi mumkin emas, agar uning harakatlarida o'z manfaati uchun azob-uqubat va azob-uqubatlarni keltirib chiqaradigan sabab bo'lmasa. Shafqatsiz odam har doim tajovuzkor bo'ladi. Zo'ravon tajovuzkor xatti-harakatlar harakat shaklida ham, shafqatsiz tajovuzkor xatti-harakatlar shaklida ham

emas, balki A.I.Zaxarov ta'kidlaganidek, faqat harakat shaklida amalga oshirilishi mumkin.

Agressiya zo'ravonlik va namoyon bo'lish shaklida farq qilishi mumkin: dushmanlik va yomon irodani namoyish qilishdan og'zaki haqoratga ("og'zaki tajovuz") va qo'pol jismoniy kuch ishlatishgacha ("jismoniy tajovuz" - o'ziga qaratilgan tajovuz. Har bir insonning o'ziga xos xususiyatlari bor. ma'lum darajadagi tajovuz. Uning yo'qligi passivlik va muvofiqlikka olib keladi. Uning haddan tashqari rivojlanishi qarama-qarshilikka, sheriklik va hamkorlikka qodir bo'lmagan shaxsning butun qiyofasini aniqlay boshlaydi.

Agressiyaning sotsializatsiyasi, A.Enikeevning fikricha, "shaxsning ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi jarayonida tajovuzkor xatti-harakatlar ko'nikmalarini egallash va shaxsning tajovuzkor tayyorgarligini rivojlantirish jarayoni va natijasidir".

V.V.ning so'zlariga ko'ra. Koklyuxinning so'zlariga ko'ra, shaxsning tajovuzkorligi uning ijtimoiy faolligi darajasida o'ziga bo'lgan munosabatini himoya qilish usuli bo'lishi mumkin. O'ziga bo'lgan salbiy munosabat, o'zini past baholaganligi, odam tomonidan asotsial tajovuzkor harakatlar sodir etganligi sababli qoplanishi mumkin. Agressiya yordamida o'ziga bo'lgan munosabatini himoya qiladigan odam "teng" asosda o'zaro ta'sir o'tkazishga qodir emas. Buning tushuntirishi uning barqaror shaxsiy pozitsiyasining yo'qligi, o'zining "men"ining "pastligi" ga singib ketishidir.

A.E.Lichkoning fikricha, o'smirlar tajovuzkor xulq-atvorni to'g'ridan-to'g'ri kuchaytirish orqali, shuningdek, tajovuzkor harakatlarni kuzatish orqali o'rganadilar. Oilaga kelsak, tajovuzkor xulq-atvorga oilaning ahillik darajasi, ota-ona va bola o'rtasidagi yaqinlik, aka-uka va opa-singillar o'rtasidagi munosabatlarning tabiati va oilani boshqarish uslubi ta'sir qiladi. Ota-onasi begonalashgan va sovuqqon bo'lgan kuchli oilaviy buzuqlikka ega bo'lgan bolalar tajovuzkor xatti-harakatlarga nisbatan ko'proq moyil bo'ladi.

O'smir tajovuz haqida ma'lumotni tengdoshlari bilan muloqotdan ham oladi. Bolalar boshqa bolalarning xatti-harakatlarini kuzatish orqali o'zlarini tajovuzkor tutishni o'rganadilar. Tengdosh o'yinlari bolalarga tajovuzkor munosabatda bo'lishni o'rganish imkoniyatini beradi (masalan, musht yoki haqorat). A.I. Zaxarovning fikricha, shovqinli o'yinlar – bunda o'smirlar bir-birini itarib qo'yadigan, bir-birini quvib yetadigan, masxara qiladigan, tepadigan va bir-birlariga zarar yetkazishga urinadi – aslida tajovuzkor xulq-atvorni o'rgatishning nisbatan “xavfsiz” usuli bo'lishi mumkin. Biroq, o'ta tajovuzkor bo'lganlar, ehtimol, o'z yosh guruhidagi ko'pchilik tomonidan rad etilishi mumkin. Boshqa tomondan, bu tajovuzkor o'smirlar boshqa tajovuzkor tengdoshlari bilan do'stlashishlari mumkin. Albatta, bu qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi, chunki tajovuzkor kompaniyada uning a'zolarining tajovuzkorligi o'zaro kuchayadi.

Bolalarda tajovuzkor xatti-harakatlarga o'rgatishning asosiy usullaridan biri bu boshqa birovning tajovuzkorligini kuzatishdir. Uyda zo'ravonlikka duch kelgan va o'zlari zo'ravonlik qurboniga aylangan o'smirlar tajovuzkor xatti-harakatlarga moyil. Agressiv ta'limning eng ziddiyatli manbalaridan biri bu ommaviy axborot vositalaridir. Turli xil usullar va usullardan foydalangan holda yillar davomida olib borilgan tadqiqotlardan so'ng, fan hali ham ommaviy axborot vositalarining tajovuzkor xatti-harakatlarga qanchalik ta'sir qilishini aniqlay olmadi. E.V.Zmanovskayaning fikriga ko'ra, o'smirlar davrida o'g'il bolalar ham, qizlar ham tajovuzkor xatti-harakatlarning yuqori va past darajada namoyon bo'ladigan yosh davrlariga ega. Shunday qilib, o'g'il bolalarda tajovuzkorlikning ikkita cho'qqisi borligi aniqlandi: 12 yosh va 14-15 yosh. Qizlar ham ikkita cho'qqini ko'rsatadi: tajovuzkor xatti-harakatlarning eng yuqori darajasi 11 yoshda va 13 yoshda kuzatiladi.

Agressivlik va tajovuzkorlikni farqlash kerak. tajovuz - boshqa ob'ektga zarar yetkazuvchi muayyan harakatlar majmui; tajovuzkorlik esa tajovuz yo'naltirilgan shaxsning boshqa birovning xatti-harakatlarini tegishli tarzda idrok etish va sharhlashga tayyorligini ta'minlaydi. Shaxsning tajovuzkorligi uning ijtimoiy faolligi darajasida o'ziga bo'lgan munosabatini himoya qilish usuli bo'lishi mumkin. O'smirlarning tajovuzkor xatti-harakati, A.I.Zaxarovning fikricha, tengdoshlar oilasi va ommaviy axborot vositalarining ta'siri bilan belgilanadi.

Shunday qilib, tajovuzning barcha asosiy nazariy tushunchalarini ko'rib chiqib, biz ushbu hodisaning quyidagi umumlashtiruvchi ta'rifini ish sifatida qabul qilamiz:

Agressiya - bunday munosabatni istamaydigan boshqa tirik mavjudotni haqorat qilish yoki unga zarar etkazishga qaratilgan xatti-harakatlarning har qanday ko'rinishi. Bu ta'rif tajovuzning his-tuyg'u yoki motiv emas, balki xatti-harakatlar modeli ekanligini ta'kidlaydi. Agressiya ko'pincha g'azab kabi salbiy his-tuyg'ular bilan bog'liq bo'lsa-da; motivlar bilan - zarar etkazish yoki xafa qilish istagi kabi. Albatta, bu omillar tajovuzkor xatti-harakatlarga juda katta ta'sir ko'rsatadi, ammo ularning mavjudligi bunday xatti-harakatlarning asosiy sharti emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T.: “O‘zbekiston”, 2017. – 104 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: “O‘zbekiston”, 2017. – 32 b.
3. Andreyeva G.M. Sotsialnaya psixologiya. Uchebnik dlya visshix uchebnix zavedeniy / G.M. Andreyeva. – 5-ye izd., ispr. i dop. – M.: Aspekt Press, 2003. – 364 s.

O‘SMIR YOSHDAGI O‘QUVCHILARDA SALBIY XULQ-ATVOR NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ravshanova Dilbar Rajabovna

Navoiy viloyati Karmana tumani MMTBga qarashli 24-maktab psixologi

Ismatullayeva Dinoza Olimjonovna

Navoiy viloyati Karmana tumani MMTBga qarashli 26-maktab psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi globallashuv jarayoniga xos o‘smirlarda salbiy xulq-atvor namoyon bulishinig psixologik xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik, ontogeniz, deviant, xulq-atvor, xarakter aksentuatsiyasi, bolalar va o‘smirlar suitsidi, o‘z-o‘ziga baho berish, mardlik, jasurlik, tantiqlik.

KIRISH

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan choralar tarkibida, xususan o‘smirlarning ta’lim jarayonidagi faolligini oshirish, shaxslararo munosabatlarga kirishishda empatiya hissini rivojlantirish, shaxs sifatida o‘zini to‘g‘ri baholash, jamiyatda o‘z o‘rnini topishida yordam berish hamda axloqiy ko‘nikmalar shakllantirilishining psixologik mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb masalalar hisoblanadi.

O‘zbekistonlik psixologlardan E.G‘. G‘oziyev, N.G‘. Kamilova, G.Q. To‘laganova, B.M. Umarov kabi olimlarning izlanishlarida bolalik va o‘smirlik davridagi psixik xususiyatlarni o‘rganishga qaratilgan tadqiqotlar o‘tkazilgan bo‘lib, ularda asosiy e’tibor deviant xulq-atvor, xarakter aksentuatsiyasi, bolalar va o‘smirlar suitsidi, o‘z-o‘ziga baho berish va nazorat qilish muammolariga qaratiladi.

Inson onogenizida o‘smirlik balog‘atga etish davri bo‘lib, yangi xislar, sezgilar va jinsiy xayotga taalluqli chigal masalalarning paydo bo‘lishi bilan xam xarakterlanadi. O‘z davrida L.S.Vigotskiy bunday holatni psixik rivojlanishdagi krizis deb nomlagan. O‘smirlik yoshida ularning xulq-atvoriga xos bo‘lgan alohida xususiyatlarni asosan jinsiy yetilishning boshlanishi bilan izohlab bo‘lmaydi. Jinsiy yetilish o‘smir xulq-atvoriga asosiy biologik omil sifatida ta’sir ko‘rsatib, bu ta’sir bevosita emas, balki ko‘proq bilvositadir. O‘smirlik davriga ko‘pincha so‘zga kirmaslik, o‘jarlik, tajanglik, o‘z kamchiliklarini tan olmaslik, urushqoqlik, yig‘loqilik, kabi xususiyatlar xos. O‘smirlar va bolalar psixikasining yosh davrlarida o‘ziga xos xususiyati mavjud bo‘lib adabiyotlarda emotsional yetuk emaslik, kattalar avtoritetiga bo‘ysunish, ishonuvchanlik, jinsga oid munosabatlar haqida xabardorligi va hayotiy tajribasining yetarli darajada emasligi, boshqa insonlarni mavjud harakatlarini oldindan ayta olish va murakkab vaziyatlarda tanqidiy hamda to‘liq baholay olmaslik kabi sifatlar namoyon bo‘ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bolalar kattalar singari bir maromda rivojlanmaydi, shuningdek, ijobiy va salbiy psixologik xususiyatlar, nisbatan barqaror va tinch osoyishta kechadigan davrlar mavjud. Kattalarga nisbatan xulq-atvoridagi ijobiy va salbiy munosabatning paydo bo‘lishi, negativizm singari nohush xulq-atvor alomatlari o‘z-o‘zidan kelib chiqadigan bevosita jinsiy yetilish tufayli poydo bo‘ladigan belgilar bo‘lmay, balki ular bilvosita ta’sir ko‘rsatadigan o‘smir yashaydigan ijtimoiy shart-sharoitlar vositasi orqali, uning tengdoshlari, turli jamoalardagi mavqei tufayli, kattalar bilan munosabati, maktab va oilasidagi o‘rni munosabatlari sababli yuzaga keladigan xarakter belgilaridir. Mana shu ijtimoiy sharoitlarni o‘zgartirish yo‘li bilan o‘smirlarning xulq-atvoriga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatish mumkin. Ular tashqi ta’sirlarga va xissiyotlarga juda beriluvchan bo‘ladilar. Shuningdek ularga mardlik, jasurlik, tantiqlik kabi psixologik sifatlar ham xosdir. Tashqi ta’sirlarga beriluvchanlik o‘smirda shaxsiy fikrni yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi, lekin bu shaxsiy fikr aksariyat hollarda asoslanmagan bo‘ladi. Shuning uchun ham ular ota-onalarning, atrofdagi kattalarning shuningdek, ustozlarning to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatishlariga qaramay o‘z fikrlarini o‘tkazishga harakat qiladilar. Juda ko‘p o‘smirlar bu davrda chekish hamda spirtli ichimliklarga qiziqib qoladilar. Bugungi kunda internet materiallarini tushunish yoki anglamasdan undan foydalanishga harakat qilishadi. Bu holatda chekuvchi, ichuvchi singari yangi rolda o‘zini normal, qulay his qiladi. Bunday holatlarga tushgan o‘smir juda tashvishga tushadi va unda krizis holati yuzaga keladi. Bu krizis o‘smirning ma’naviy o‘sishi psixikasidagi o‘zgarishlariga ham bog‘liqdir. Bu davrda bolaning ijtimoiy mavqei o‘zgaradi, o‘zining yaqinlari, do‘stlari, tengdoshlari bilan yangi munosabatlar yuzaga keladi. Lekin eng katta o‘zgarish uning ichki dunyosida yuzaga keladi. Ko‘pgina o‘smir yoshi davridagi maktab o‘quvchilarida o‘zidan qoniqmaslik holati kuzatiladi.

Shuningdek, o‘zi xaqidagi mavjud fikrlarining bugun unda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga to‘ri kelmayotganligi o‘smirni asabiylashishiga olib keladi. Bu esa o‘smirda o‘zi xaqida salbiy fikr va qo‘rquvni yuzaga keltirishi mumkin. Bunday o‘smirdagi o‘zgarishlarni uchun atrofdagilar, kattalar, shuningdek ota-onasiga qarshi chiqayotganligini anglay olmayotganligi tashvishga soladi.

Maxsus ijtimoiy psixologik adabiyotlarda hayotga chidamli, irodali iborasi mavjud. Bu iboraga taalluqli bo‘lgan salbiy-xulq atvor larning paydo bo‘lishi o‘smir davridagi bolalardagi og‘ir iztirob noqobiloila, spirtli ichimliklarni iste’mol qiluvchi ota-onalar, shavqatsiz kaltaklash, tabiiy ofat, kambag‘allik, oiladardagi ajrim xolatlari kabilar ularni psixik rivojlanishiga salbiy ta’sir etadi.

Bu borada o‘smirlarning ota-onasi, kattalar bilan qiladigan muloqoti asosan ularning katta bo‘lganlik hissi asosida tuzilganligi sababli qo‘llab -quvvatlashlariga

ehtiyoj sezadilar. Ota onalar bilan faoliyat o‘smirga kattalarni yaxshiroq tushinishlari uchun yordam beradi. O‘smir o‘zida bo‘layotgan o‘zgarishlar, uni tashvishga solayotgan muammolar xaqida kattalar bilan bo‘lishishga katta extiyoj sezadi, lekin buni xech qachon birinchi bo‘lib o‘zi boshlamaydi. O‘smir o‘ziga nisbatan yosh bolalardek qilinadigan muomila –munosabatiga qattiq norozilik bildiradi. O‘smirlar muloqoti nihoyasida o‘zgaruvchanligi bilan xarakterlanadi.

Qayd etib o‘tilgan yo‘nalganlik albatta kattalarning ham muloqot va munosabatda mavjud, lekin ular kattalarnikidan o‘z emotsionalligi bilan farqlanadi.

Tengdoshlari, shuningdek sinfdoshlari guruhida o‘smir o‘zining kelishuvchanlik xususiyati bilan namoyon bo‘ladi. O‘smir yoshidagi o‘quvchilarda «Biz» hissining shakllanishiga yordam beradi va uning ichki holatini mustaxkamlaydi. O‘smir yoshdagi bola uchun do‘st tanlash juda katta axamiyatga ega. O‘smirlik davrida do‘st juda qadimli hisoblanadi. Do‘stlar doimiy ravishda ruhan, qalban yaqin bo‘lishga extiyoj sezadilar. Bu extiyoj o‘smir do‘stlarning so‘rashishi va ko‘rishishlarida (qo‘l berib, quchalab ko‘rishish) birga o‘tirish va birga yurishga xarakat qilishlarida ko‘rinadi. Ko‘pgina ana shunday juda yaqin munosabatlar, umumta’lim maktabi o‘smir yoshi o‘quvchilarining shaxs bo‘lib shakllanishdagi, birgalikdagi xarakatlarini o‘zi inson qalbida va xotirasida birumrga saqlanib qoladi.

Ko‘pgina bunday oilalarda tarbiyalanayotgan o‘smirlar hayotda mustaqil holda harakat qilishlari, o‘z rejalarini amalga oshirishlari, qiyin ma’suliyatning o‘z bo‘ynilariga olishlari birmuncha qiyinroq. Ular ko‘pincha intellektual xarakterdagi muammolarni ham qiyinchilik bilan yengadilar. Kattalarning bu davrdagi eng asosiy vazifalari o‘smirning muammosini to‘g‘ri anglashi va erkin to‘g‘ri yashashiga yordam berishidir. Shuning uchun tashqi ta’sirlarga beriluvchan o‘smir yosh qiz va o‘g‘il bolalarga alohida e’tibor qaratish zarur. Buning uchun ular bilan ishlashda g‘oyaviy –siyosiy vatanparvarlik xissining shakllanishiga, mustaqil bilim olish, ijodiy fikr yuritishga o‘z-o‘zini boshqarish, anglash, baholash va nazorat qilishlariga imkon yaratish zarur. Ko‘pincha o‘qituvchilar o‘smirlardagi salbiy xulq-atvor illatlarini tanqid qiladilar, o‘smirlarga psixologik yondoshishda metodologik kamchilikka yo‘l qo‘yadi. Bu salbiy sifatlarning oldini olish chora va tadbirlarini ishlab chiqa olmaydi, o‘smirlarda uchraydigan salbiy sifatlarni yo‘qotish va yangi ijobiy xulq-atvor sifatlarni asta-sekin tarkib toptirish mumkin. O‘smirlarning mustaqil faoliyatiga keng imkon berilishi, faoliyati takomillashib, psixikasi xar tomonlama rivojlanib boradi .

O‘smirlardagi salbiy xulq-atvorni korreksiya qilish maqsadida umumta’lim maktablarida turli ijtimoiy, motivatsion psixologik trening mashg‘ulotlar va olib borilsa amaliy-psixologik maslaxatlar korreksion texnikalar va salbiy hulq-atvorni bosqichma bosqich o‘zgartirish mumkin ya’ni, shaxsning o‘zini-o‘zi va o‘z histuyg‘ularini anglash, o‘z shaxsini qayta baholash, hissiyotlar ustida ishlash, salbiy xulq-atvorni anglash, shaxslararo munosabatdagi qiyinchiliklar, kognitiv jarayonlarni

rivojlantirish, barkamollikka intilish, ota-ona va pedagoglar bilan ishlash kabi mashg‘ulotlar majmui qo‘llanildi.

Ijtimoiy, motivatsion psixologik treninglar majmuini xalq ta’lim muassasalari amaliyotiga tatbiq etilishi orqali bola shaxsining pedagogik va psixologik jihatdan mukammal rivojlanishiga yordam beradi. Jumladan, maktab amaliyotchi psixologining ish rejasiga kiritilgan “Ijtimoiy psixologik muammolari mavjud bo‘lgan o‘quvchilarning salbiy burilish va og‘ishlarining oldini olish”ga qaratilgan psixologik profilaktika, “Xulqida og‘uvchanligi mavjud va moyilligi aniqlangan o‘quvchilari bilan korreksiyalash ishlarini tashkil qilish” hamda “bolalar va o‘smirlarning salbiy burilishi va og‘ishlarining oldini olishda maktab pedagogik jamoasi va ota-onalarning hamkorligini takomillashtirish” kabi vazifalarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

O‘smirning aqliy faoliyatiga tevarak atrofga munosabatining shakllanishiga ta’sir qiladi. Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, Intelektual asr talabiga javob beradigan har tomonlama taraqqiy qilgan dunyoqarashi keng o‘smir o‘quvchi shaxsini shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Nishonova Z.T. va b. Rivojlanish psixologiyasi. pedagogik psixologiya .
2. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati . Toshkent 2018 y.
3. Goziyev E. Psixologiya. Toshkent. 2008 y
4. Goziev E. Ontogenez psixologiyasi. Noshir taxriri ostida Toshkent. 2010 y
5. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. Toshkent. 1999y
6. Tadjieva S.X., Sabirova D.G‘. “Tanglik vaziyatida qolgan bolaga psixologik yordam ko‘rsatish”. T.: RBIMM, 2011 y. 142 b

O’Z JONIGA QASD QILISHNING OLDINI OLIHDA OILANING ROLI

Shokirova Feruza Sobir qizi.

Sharipova Sevara Umar qizi

Shofirkon tumandagi 9-maktab amaliyotchi psixologlari

Annotatsiya: O’z joniga qasd qilishning sabablari juda ham ko’p va murakkabdir. O’spirinlar aksariyat hollarda suiqasdni ekstremal sharoitlarda (hamma oldida kamsitilish, o’qishdagi muammolar, sotqinlik, yakkalanib qolish, omma oldida begunoh aylanish) amalga oshirishlariga qaramasdan mutaxassislar bular faqat bahona ekanligini, sababini chuqurroqdan izlash kerakligini ta’kidlaydilar.

Kalit so’zlar: Suitsid, suiqasd, motiv, yolg’izlik, hayajon, hayolparast, odamovi, etiborsiz.

“Bolani yaxshi ko’rish bu-uni har qanday vaziyatda, har qanday omadsizlikda umidini yo’qotmasligiga, yorug’likni ko’ra bilishiga o’rgatish” degani. Ota-ona uchun bola bir qarashda boshqarib bo’lmayotgandek, ularning fikri, ahamiyati ikkinchi darajaga o’tib qolgandek tuyulsa ham o’spirinning shaxs sifatida shakllanishida, jamiyatda o’z o’rnini topa olishida oilaning roli juda muhim ahamiyatga ega. Agar o’spirindagi yoshiga xos o’zgarishlarni oiladagilari tushungan holda qabul qilsalar, unga bo’lgan mehrlarini ko’rsata olsalar bola ko’chadan mehr, e’tibor qidirmaydi. Ming afsuski, bugungi kundagi ko’plab o’spirinlarning o’z jonlariga qasd qilishlarida oilaviy mojarolar eng asosiy sabablardan biri bo’lib kelmoqda.

O’z joniga qasd qilishning sabablari juda ham ko’p va murakkabdir. O’spirinlar aksariyat hollarda suiqasdni ekstremal sharoitlarda (hamma oldida kamsitilish, o’qishdagi muammolar, sotqinlik, yakkalanib qolish, omma oldida begunoh aylanish) amalga oshirishlariga qaramasdan mutaxassislar bular faqat bahona ekanligini, sababini chuqurroqdan izlash kerakligini ta’kidlaydilar. Uzoq yillar davomida olimlar tomonidan olib borilgan izlanishlar o’spirinlar o’rtasida o’z joniga qilish holati to’g’risida turli fikr va qarashlarni keltirib o’tidilar. Suitsid bo’yicha olimlarning fikri turlicha. Masalan; E. Shneydman bo’yicha, o’z joniga qasd qiluvchilarning umumiy belgilari:

-Barcha o’z joniga qasd qiluvchilarning umumiy maqsadi – o’ta kuchli hayajonlarni tug’dirayotgan vaziyatdan chiqib ketish uchun yechim yo’lini topish.

- Suitsidga chidab bo’lmas ruhiy izzitirob asosiy turtki bo’lib xizmat qiladi. Hech kim o’z joniga xursandchilikdan qasd qilmaydi. -

Umumiy kayfiyat – nochorlik. Bu holatda inson umidsizlik, kuchsizlik, tushkunlik holatlarini boshdan kechiradi.

- Suitsidga bo’lgan umumiy munosabat – ambivalentlik (ikki xillik). B unda inson birdaniga ikkita qarama-qarshi hissiyotni boshdan kechiradi (muhabbat va nafrat). Har bir o’z joniga qasd qilmoqchi bo’lgan odam o’lishni istashi bilan birga uni qutqarib qolishlariga ham umid qiladi.

- Asosiy harakat – bu qochish yoki tajovuzkorlik (agressiya). O’z joniga qasd qilish biron nimadan qochishdir. Bu orqali odam o’z hayotini tubdan o’zgartirib yuboradi. I.Kononchukka ko’ra suitsidning 3 ta asosiy vazifasi.

-Murojaat, o’ziga hos “yordam haqidagi hayqiriq”.

-Mummolar yechimidan qochish, “chidab bo’lmas hayotdan voz kechish”.

-Munosabat bildirish, emotsional zo’riqishdan qutulish yo’li.

-G. Seyrga ko’ra o’z joniga qasd qilishning 4 ta sababi mavjud:

- Yakkalanib qolish (hech kim tushunmasligi, hech kimni qiziqitmaslik hissi).

- Nochorlik (hayotini idora b eta olmaslik, hamma narsa senga bog’liq emasligi hissi).

-Umidsizlik (bunda kelajak hech qanday yaxshilik keltirmasligi hissi).

O’z shaxsining ahamyatsizligi (toptalgan g’urur, past baxo berish, bilimi yetarli emasligidan qayg’urish, o’zidan uyalish va h.k). Suiqsad o’z-o’zidan sodir bo’lmaydi, bunga qulay sharoit yaratib bergan qator omillar sabab bo’ladi. Quyida ushbu omillar haqida qisqacha ma’lumot berilgan:

1. O’z joniga qasd qilishda oiladagi nosog’lom muhit asosiy turtki bo’ladi, uning kelib chiqishiga quyidagilar sabab bo’ladi:

a) Oiladagi uzoq davom etayotgan janjalli muhit yoki ota-onalarning ajralishi. Oilada ota-onaning ikkisi ham “o’zinikini o’tkazish” bilan ovora bo’lishi oqibatida o’rtada bola ruhiy ezilib boradi.

b) Bog’lanib qolgan kishisi yoki narsasidan ayrilishi (yaqin insonining vafoti, suyukli jonivorining o’limi va h.k.) vaziyatida bolaga kimdir yupanch bo’lishi kerak, chunki dardini yengillashtirish uchun qabul qilingan tezkor choralar natijasida bolani ruhiy inqiroz holatidan chiqarib olish nisbatan osonroq kechadi.

d) Oilada “ahamiyatli, hurmatli” katta insonning bo’lmasligi. Ota onasining ortidan, ona otaning ortidan yomonlasa, kattalar bir-birini behurmat qilib, obro’sini to’kib borishi, doimiy janjallar natijasida bolaning ko’z oldida “ideal oila” siymosi qulab tushadi.

2. Tarbiyadagi psixologik nomutanosiblik. Bu omil oiladagi tarbiyaviy muhitni ochib beradi.

3. Yolg’izlik. Oilada, do’stlar davrasida, tengdoshlar bilan munosabatda namoyon bo’ladi.

4. O’spirinlik qiyin kechayotgan rivojlanish davri. Bu omil bolaning tengdoshlariga nisbatan rivojlanishdagi kamchiliklarni ko’rsatib beradi.

5. Beixtiyor ta’sirchanlik. O’spirinlarda omadsizlik, g’azab, qahramonlik, jamiyat, deviant (xulqda og’ish) harakatlarga nisbatan yuqori ta’sirchanlik kuzatiladi.

O’z joniga qasd qilish holatlari asosan o’spirinlik davriga to’g’ri kelishining asosiy sabablaridan biri – bu, bolaning ongi ota-onaning o’gitlari bilan “parvarish” qilinganligida. Ota-onalar bunda maktab va kasb hunar maktablarini ko’p holda aybdor deb bilishsa-da, o’quv yurtidagi sabablar faqat so’nggi qadamlarni ishga solish mehanizmi xolos. Suiqasd bolaning yoshligiga borib taqalishi ota-onalarning xayollariga ham kelmaydi. Odatda bola “meni hech kim yaxshi ko’rmaydi” deganda birinchi navbatda u ota-ona mehriга zorligini bildiradi! Ota-onalar farzandlariga tanbeh berishda, xatti-harakatlarini baholashda qanday gapirish kerakligiga e’tiborliroq bo’lishlari kerak, zero keyinchalik bu gaplar bolaning ong ostiga joylashib qoladi va uning xatti-harakatlariga salbiy ta’sir qila boshlaydi. “Noshudsan”, “hech nimani eplay olmaysan”, “odam bo’lmaysan”, “bola emas balosan” kabi gaplarni bola tinmay eshitavergach, keyinchalik biror ishi yurishmay qolsa “otam onam aytgan edi, rostdan ham noshudman”, “qo’limdan kelmaydi” degan fikr miyasiga o’rnashib qoladi va o’zini shunga yarasha tutadi. Suiqasd sodir etib bo’lingach esa “qaniydi o’z joniga qasd qilishini bilganimizda!” yoki “biz bunday baxtsizlik bo’ladi deb o’ylamagandik” deb kuyunishadi. Lekin o’ylab qaralsa, aynan ota-onalarning o’zlari bilib-bilmay aytgan gaplari, kesatishlari bolaning qalbiga suiqasd urug’ini solib qo’yadi. Ayrim ota-onalarimiz farzandlariga bu kabi gaplarni aytganlarini eshitganmiz.

- Hozir bandman, meni tinch qo’y...
- Nimalar qilib qo’yding, jinnimisan?!
- Buni boshqacha qilish kerak edi, ovsar!
- Senga necha marta aytish mumkin, ahmoq?!
- Meni jinni qilib qo’yasan, yo’qol ko’zimga ko’rinma!

Bunday gaplar ta’sirida bola sekin-asta oiladan uzoqlasha boshlaydi, sirlarini yashirishni o’rganadi, dangasa, o’ziga ishonmaydigan bo’lib qoladi. Eng yomon holatda esa “meni hech kimga keragim yo’q ekan, undan o’lganim yaxshi” deyishgacha borib yetadi. Oilaviy mojarolar tufayli oila va o’spirin o’rtasida o’zaro bog’liqlik zaiflashib qoladi, natijada har ikki taraf ham ishonchsizlik, tushunmovchilik, begonlashib borilayotganligidan aziyat chekadi. Ishonch yo’qotilgach, bola qiynalgan paytida ota-onasiga o’z vaqtida murojaat qilmaydi va natijada bolaga ham ular tomonidan vaqtida yordam qo’li cho’zilmaydi. Natijada, noxush holatlar yuzaga keladi.

Hamma oilalar ham bolasini baxtiyor kamolga yetkazishni, orzu-havasini ko’rishni istashadi. Shunday ekan, ota-onalar farzandlariga nisbatan beparvo bo’lmasliklari, uning ishonchini qozonishi, do’stona munosabatda bo’lishi, maslaxatlashib u bilan birgalikda biror bir ishni qilishi, uning orzu-istaklari qanday

ekanligi bilan qiziqishi, farzandiga vaqt ajratishi lozim. Farzand har qanday vaziyatda ham ota-onasiga suyanishi, oilasidan yordam olishi mumkinligini his etishi kerak.

Yurtimiz tinch, imkoniyatlar esa cheksiz, shunday ekan har bir bola uchun eng kerakli insonlar bu uning oilasi, ota-onasidir. Chunki ular bolaga hech kim bera olmagan tuhfa – mehr-muhabbatlarini bera oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Akramova F.A “Oilada muomilani tashkil etish psixologiyasi”. T.:”SHAMS ASA” 2006.
- 2.“Xammasi sening qo’lingda”. Uslubiy tavsiya. Namangan, 2015.
- 3.“Psixologik konsultatsiya: nazariya va amaliyot”. Uslubiy qo’llanma. 2016.

O’QUVCHILARGA SAMARALI TA’SIR KO’RSATISHNING PSIXOLOGIK USULLARI

Karimberdieva Azimaxon Hoshimjon qizi

Toshkent shahar Yashnobod tumani 198-maktab psixologi

Shukurova Gulniso Yusupovna

Toshkent shahar Yashnobod tumani 230-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola o’quvchi va o’qituvchi munosabatlarini o’zaro barqarorlashtirishga va samimiy munosabatda bo’lishiga xizmat qiladi

Kalit so’zlar: O’qituvchi, dars intizomi, talab, konflikt, chetlashtirish, texnika...

Ta’lim jarayoni shu qadar murakkab jarayonki, natijaga erishish uchun tomonlar o’rtasidagi munosabat muhim o’rin tutadi. O’quvchi va o’qituvchi o’rtasidagi munosabat o’zaro samimiy bo’lsa ko’zlangan maqsadga erishish jarayonida hech qanday to’siqlarga duch kelmay osongina erishiladi. Lekin maktablarda bir sinfdan 30-35-nafar o’quvchilar mavjud ularning har biri bilan samimiy munosabat o’rnatish yosh va tajribasiz o’qituvchilarga birmuncha qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada biz shu muommoning psixologik yechimi sifatida bir nechta tavsiyalar ishlab chiqdik.

Barcha o’qituvchilar o’z faoliyatlarida o’quvchilarning dars intizomi bilan bog’liq bo’lgan muammolar, ya’ni o’quvchilarning ta’limga, bilim olishga nisbatan salbiy munosabatiga duch kelishadi. Ular o’quvchilarga ma’lum talablarni qo’yadilar va o’quvchilar bu talablarga so’zsiz amal qiladilar deb o’ylaydilar. O’quvchi va o’qituvchi o’rtasidagi munosabatlarni “ko’chadagi qarama-qarshi harakatga” qiyoslash mumkin, chunki o’quvchining o’qituvchiga munosabati konfliktli va muammoli xulq-atvor shaklida namoyon bo’ladi.

Pedagogik ta’sir usullari.

1. E’tiborni kamaytirish:

- ko’p hollarda bolaning namoyishkorona xulq-atvorini to’xtatishning eng samarali usuli – unga ahamiyat bermaslikdir;

- ko’zlar orqali aloqa o’rnating. O’quvchiga razm solib qarab turing-ko’z qarashlaringiz orqali o’quvchi uning xatti-harakatidan norozi bo’layotganingizni tushunadi;

- hech qanday qarashlarsiz va so’zlarsiz uning yoniga kelib turing. Bolalar nimanidir noto’g’ri qilayotganlarini tushunadilar va ularni oldiga yaqinlashishingiz zahotiyiq nojo’ya harakatlarini to’xtatadilar;

- dars davomida intizomni buzmoqchi bo’lgan bolaning ismini dars mavzusiga bog’lab aytib o’ting. U tinchlanish kerakligini tushunadi;

- yozma tarzda ogohlantiring. Shunchaki bolaning oldiga “iltimos, shu ishingni qilmagin” degan mazmundagi yozuvni qo‘yib keting. Bolaga bu qanday ta’sir qilganini kuzating;

- o‘z noroziligingizni to‘g‘ri izhor eting. Ba’zida “hoziroq bas qiling!” deb baqirgiz keladi. Lekin buni boshqa tarzda aytish ham mumkin: “Nigora, men darsni tushuntirayotganimda seni gaplashib o‘tirishing mening xayolimni chalg‘itadi, iltimos, gaplashmay o‘tirgin”.

2. Dars davomida o‘quvchilarga birmuncha vaqt xohlagan ishlarini qilishga ruxsat berish (“taqiqlangan meva doim shirin”):

- nojo‘ya harakatlar (o‘tirishni xohlamasalar turaversinlar, bir-birlari bilan gaplashaversinlar) va bema’nigarchilikka ma’lum vaqt ruxsat bering;

- “hamma narsa mumkin” usulini qo‘llang. Bu usul shundan iboratki, o‘quvchilar intizomni faqat avvaldan kelishib olingan hajmda buzishlari mumkin.

3. O‘quvchilarning yomon xulq-atvorini ular kutmagan tarzda to‘satdan to‘xtatish:

- kulgi va yumordan foydalaning;

- past ohangda gapirishni boshlang. Ko‘p o‘quvchilar “Maktabda siz uchun eng yoqmagan narsa nima?” deb savol berilganda “Baqirib va o‘dag‘aylab gapiradigan o‘qituvchilar” deb javob beradilar.

Qachonki o‘qituvchilar sekin gapirsalar o‘quvchilar ham shunga javoban qo‘pollik qilmaydilar.

- darsni birmuncha vaqtga to‘xtatib turing: “Avval tinchlanib olinglar va qachon darsni davom ettirish mumkinligini aytasizlar” deb, sinfga murojaat qilish mumkin. O‘qituvchining bunday yengil bosimi tezda ta’sir etadi.

4. O‘quvchilarni chalg‘itish:

- “Sen bu savolga qanday javob bergan bo‘larding?”, “Sening fikring qanday?” kabi to‘g‘ridan-to‘g‘ri savollar bolani “yomon” xulq-atvordan chalg‘itadi;

- unga biror bir vazifani (daftarlarni yig‘ib olish, bo‘r olib kelish, sinf jurnalini olib kelish va boshq.) yuklating;

- o‘quvchilarning faoliyatini o‘zgartiring (har biriga alohida topshiriq bering).

5. Sinfnig diqqatini intizomga rioya qilayotganlarga qaratish:

- sizni topshirig‘ingizni bajargan o‘quvchilarga minnatdorchilik bildiring;

- ularni maqtang.

6. O‘quvchilarning joyini o‘zgartirish:

- ularni boshqa joyga o‘tkazsangiz “tomoshabinlardan” mahrum etasiz va ular tinchlanadilar.

Agar bola qasddan yoki boshqalarning ustidan hukmronlik qilish xulq-atvorini qo‘llasa quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

1. Nizo kelib chiqmasligi uchun diplomatik yo‘l tutish.

2. O‘quvchining nimaga qodir ekanligini tan olish.

O‘quvchiga qanchalik ko‘p bosim o‘tkazsangiz, u shunchalik qarshilik ko‘rsatadi “Sen topshiriqni bajarmasligingni men tushundim” degan mazmunda murojaat qilsangiz o‘quvchi buni buyruq ham, nasihat ham emas deb qabul qiladi.

Darsni davom ettirish mumkin va aksariyat hollarda o‘quvchi hech qanday e’tirozsiz boshqa o‘quvchilarga qo‘shilishi mumkin.

3. Agar yuzaga kelgan nizoli vaziyatni muhokama qilmoqchi bo‘lsangiz buni dars vaqtida emas, balki tanaffus vaqtida bajarish maqsadga muvofiq.

Chunki atrofda gilarining guvohligi qarama-qarshilikni yanada kuchaytiradi. “Tomoshabinlarsiz” o‘quvchi o‘zgaradi.

4. Yuzaga kelgan vaziyatning muhokamasini keyinroqqa qoldiring: “Men hozir buni muhokama qilmoqchi emasman”, “Balki, sen haqdirsan, kel bu haqida keyin gaplashamiz”.

5. Muhokama uchun maxsus vaqt belgilash.

“Sen bilan buni muhokama qilishga roziman. Oltinchi darsdan so‘ng vaqtning bo‘ladimi?”. Va yana xotirjam darsni davom ettirish mumkin.

6. O‘quvchilarga topshiriq berish.

“Balki, sen haqdirsan... Lekin hozir darsni davom ettirsak”, “Men albatta bu haqida o‘ylab ko‘raman, hozir esa mavzuga qaytamiz...”.

O‘quvchilarning nojo‘ya so‘zlari albatta qattiq ta’sir etadi, agar ularga javob bera olmasangiz mavzuni o‘zgartiring, vaziyatni yumshating va o‘quvchilarga topshiriq bering.

7. O‘quvchilarni vaqtincha darsdan chetlashtirish texnikasini qo‘llash.

Lekin shu yerda aytish kerak-ki, ularni koridorga yoki “manzilsiz” chiqarib yuborib bo‘lmaydi. Sinf ichidagi boshqa partaga, boshqa sinfga, psixologning, direktorning xonasiga chiqarish mumkin. Bu eng so‘nggi choralardir.

O‘quvchiga taklif qiling: “Aziz, senga nima ko‘proq ma’qul, darsda biz bilan o‘tirishmi yoki direktorning xonasiga borishmi? Seni ko‘rinishingdan direktorning xonasiga borishni tanlaganingni sezdim”. O‘quvchi ikkitasidan birini tanlashi kerak. Agar shunday davom etsa darsdan chiqib ketishi mumkin.

8. Jarima belgilash.

Intizomni buzish oqibatsiz kechmasligini bolalar tushunishlari lozim. Intizom buzilishining har bir ko‘rinishi uchun ma’lum jarimalar belgilanishi mumkin. Jarimalar nojo‘ya harakatning yoki intizom buzishning xarakteriga mos bo‘lishi, masalan, stulni sindirdingmi-tuzatib qo‘y, xonani iflos qildingmi-tozala, haqorat qildingmi-uzr so‘ra kabi mazmunda bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Erkaboyeva “5000 savolga 5000 javob”

2. N. Imomova “Psixologik tavsiyalar” ma’ruzalar matni
3. @UzPsixologUz sayti. Internet manbalari
4. @yordamchi psixolog telegram kanali

SHAXS XUSUSIYATLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Sulaymonova Lobar Fayzullayevna

Buxoro viloyati Jondor tumani 31-maktab psixologi

Shoyimqulova Muxayyo Shuxratovna

Buxoro viloyati Jondor tumani 4-maktabi amaliyotchi psixolog

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsning individual psixologik xususiyatlarining rivojlanish dinamikasi va psixik xususiyatlar haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Individuallik, psixologik xususiyat, temperament, harakter, qobiliyat, aralashma, introvert, ekstrover, rigidlik.

Zamonaviy psixologiyada xam antik davr psixologiyasida ham psixologiyaning o’rganish obyekti shaxs bo’lgan. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki har bir shaxs tarrorlanmas indivirual psixologik hususiyatga ega. Umumiy psixologiyada shaxsning individual psixologik xususiyatlariga – temperament, xarakter va qobiliyatni kiritish mumkin. Bu 3 ta kompanent shaxsning o’ziga xos va tarkrorlanmas xususiyatlarini namoyon qiladi. Temperament – (lot. «temperamentum» - aralashma) inson psixikasining individual jihatdan o’ziga xos, shaxs faoliyati va xulqining dinamik, ya’ni o’zgaruvchan va emotsional-hissiy tomonlarini xarakterlovchi xususiyatlar majmuidir. Shaxsning individual xususiyatlari uning tug’ma, biologik xususiyatlariga bog’liq. Chunki aslida bir tomondan shaxs ijtimoiy mavjudot bo’lsa, ikkinchi tomondan biologik - yaxlitlik, tug’ma sifatlarni o’z ichiga olgan individ hamdir. Temperament xususiyatlari aslida - tug’ma hisoblansada, shaxsga bevosita aloqador va anglanadigan bo’lgani uchun ham ma’lum ma’noda dinamik ko’rinishda bo’ladi. Shu bois, har bir temperament xususiyatlarini va uning shaxs tizimiga aloqasini bilish va shunga yarasha xulosalar chiqarish kerak. Temperament haqida ta’limot ilk bora yunon tabibi Gippokrat (eramizdan avvalgi 460 – 356 yillarda) tomonidan yaratilgan bo’lib, uning ta’limotiga asosan «temperament» tushunchasi paydo bo’lgan va temperament turlarining nomlari shu kunga qadar saqlanib qolgan. Gippokrat fikricha inson organizmida 4 xil suyuqlik mavjud: safro (yunon - “chole”), qon (lotin - “sanguis”), qora o’t (yunon - “meliane chole”), shilimshiq (yunon - “hlagma”). Har bir suyuqlik o’z xususiyati va o’rniga ega. Safro xususiyati – quruqlik. Uning o’rni organizmda quruqlikni saqlash. Qonning xususiyati – issiqlik. U organizmni isitadi. Qora o’t xususiyati – namlik. U organizmdagi namlikni saqlashga xizmat qiladi. Shilimshiqning xususiyati – sovuqlik. U organizmni sovutishga xizmat qiladi. Ilk bora temperament xususiyatlarining psixologik tavsifi nemis faylasufi I. Kant gumoral nazariya

asoschilariga suyangan holda, temperament va xarakter sifatlarini aralashib ketishi fikrini namoyon qildi. Buyuk fiziolog, oliy nerv faoliyatining asoschisi I.P.Pavlovning bergan ta’rifi ko’ra: temperament – har bir insonning alohida umumiy tavsifi bo’lib, nerv tizimining asosiy tavsifidir va u individning faoliyatigi alohida tus beradi.

Shaxs uchun xarakterli bo’lgan ayrim psixologik xususiyatlar asosida kishining temperamenti qandayligi haqidagi tasavvur vujudga keladi. Temperament tiplarining psixologik tavsifi quyidagi muhim xususiyatlar yordami bilan aniqlanishi haqida mashhur psixolog V.S.Merlin temperamentning psixologik tastig’ini keltirib o’tgan: senzitivlik – tashqi ta’sirlarga ma’lum miqdordagi psixik javob berish kuchi; reaktivlik – emotsional reaksiya kuchi, emotsionallik, ta’sirchanlik, taassurotga berilish; faollik – tashqi olamga ta’sir etish; reaktivlik va faollik munosabati; ta’sirga javob tempi psixik jarayonlar va ta’sirlar kechishi tezligi; plastiklik – egiluvchanlik, beriluvchanlik; rigidlik – interlik, xulq -atvor ikkiluvchanligi; ekstravertlik - inson reaksiyasini tashqi ta’sirga bog’liqligi; introvertlik – inson reaksiyasini ichki obrazlar, fikrlar o’tmish va kelajakka bog’liqligi; emotsional qo’zg’aluvchanlik – emotsional jarayonlarning kechishi va tashqi ifodalanishi bilan harakterlanadi.

Shuni alohida ta’kidlab o’tish kerakki, psixik faoliyatning dinamikasi nafaqat temperamentga, balki motivlarga, psixik holatlarga, his-tuyg’ularga ham bevosita bogliqdir. Shundan kelib chiqqan holda temperament tiplarini ko’rib chiqamiz. Sangvinik - juda faol, qiziquvchan bo’lib, atrog’dagi narsalar, insonlar diqqatini tez jalb etadi. U imo-ishoralarni ko’p ishlatib, uning chehrasiga qarab kayg’iyatini anglab olish qiyin emas. Juda sezgir bo’lishiga qaramay, kuchsiz ta’sirni seza olmaydi, serg’ayrat, ishchan, toliqmas.

Holerik - sust senzitivlik xususiyatiga ega bo’lib, juda faol va reaktivdir. Ko’pincha reaktivligi faollikdan ustun kelib, u betoqatlik, serzardalik va giperaktivlikni kutilmaganda portlovchi, qiziqqon, betoqatlikni namoyon qiladi. Flegmatik - senzitivligi sust, his-tuyg’usi kam o’zgaruvchan, shunga ko’ra bunday shaxsni kuldirish, jaxlini chiqarish, kayg’iyatini bo’zish qiyin bo’lib, ko’ngillsiz hodisa xavf-xatar haqidagi xabarga xotirjamlik bilan munosabatda bo’ladi. Vazmin, kam harakat, imo-ishorasi, mimikasi ko’zga yaqqol tashlanmasada, lekin serg’ayrat, ishchan, faol, chidamli, matonatlidir. Uning nutq va harakat sur’ati sust. Melanholik - senzitivligi yuksak, tortinchoq, g’ayratsiz, arazchan, xafaqon, jimgina yig’laydi, kam kuladi, qat’iyligi va mustaqilligi zaig’, tez toliqadi, ishchan emas. Diqqati barqaror, his-tuyg’usi sust o’zgaruvchan. Rigid va introvert. Yuqori senzitivlik, yuqori tuyg’uga beriluvchanlik. Uyatchan, tez xafa bo’ladi. Mimika va jestlar yaxshi namoyon bo’lmaydi. Sust faollik. O’z-o’ziga ishonch yo’q, arzimagan narsalardan tushkunlikka tushadi. Qat’iy emas, tez charchaydi, ishchan emas, diqqati tez buziladi.

Temperament va xarakter bir-biri bilan bog‘liq holda insonlarda o‘ziga xos xarakter xususiyatini namoyon etadi. Temperamentning ba’zi bir jihatlari xarakter xususiyatlarini namoyon etishda xizmat qiladi.

Xarakter xususiyatlari insonda oila muhitida, jamiyat ta’siri ostida va ta’lim - tarbiyada shakllanadi. Insonga tug‘ma ravishda berilgan temperament xususiyatlari jamiyatning faoliyat turlariga qarab ijtimoiylashadi. Temperament alohida olingan har bir insonning umumiy va asab tizimining asosiy tavsifi bo‘lib, bu tavsif shaxsning butun faoliyatiga ta’sir etadi. Xarakter - ijtimoiy muhit ta’sirida tarkib topib, shaxsning atrofdagi voqelikka va o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabatida ifodalanadigan, muayyan sharoitda tipik xulqatvor usullarini belgilab beradigan barqaror individual psixik xususiyatlar yig‘indisidir (yunonchadan «xislat», «belgi», «tamg`a»). Xarakter hamisha shaxsning o‘ziga xos bo‘lgan sifatlarini belgilab beradi. Shuning uchun ham xarakter kishining biror hayotiy vaziyat sharoitida o‘zini qanday tutishini oldindan ko‘rish imkonini beradi.

Xarakter tug‘ma bo‘lmaydi. Faqat layoqat nishonlari tug‘ma bo‘lishi mumkin, ular nerv sistemasining xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi. U kishining hayot va faoliyat sharoitlariga bog‘liq holda tarkib topib, o‘zgaruvchan va tarbiyalanuvchandir. Maxsus sharoitda ta’lim-tarbiya ta’sirida salbiy xarakter xususiyatlarini bartaraf qilish, ijobiy xarakter xususiyatlarini shakllantirish mumkin. Bu esa inson kamoloti va jamiyatda o‘z o‘rnini topishi uchun muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.
2. Vedenskaya L.V, Pavlova L.A. Delovaya retorika: uchebnoe posobie
3. Lojkin .G.V. Povyakel N.I Prakticheskaya psixologiya v sistemax
4. Nемов R.S. Prakticheskaya Psixologiya Poznanie sebya: Vliyanie na lyudey: Posobie dlya uch-sya-M:Gumanit. Izd.Sentr VLADOS, 2003

QO'RQUV VA UNI YENGISHNING PSIXOLOGIK USULLARI

Tojiboyev Zafarjon Sodiqovich

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga
qarashli 25- maktab psixologi

Annotatsiya: Maqolada muallif asosan bolalardagi qo'rquv hislari, uni yengish usullari va psixologik yordam ko'rinishlari haqida so'z yuritadi.

Kalit so'zlar: Sezgi, idrok, diqqat, tuyg'u, illuziya, galyutsinatsiya.

Bolalar qo'rquvi muammosi ko'plab ota-onalarga tanish. Yosh bolalar yalmong'izdan, maktab o'quvchilari doskaga chiqib javob berishdan, o'smirlar qarshi jinsga yoqimsiz bo'lishdan qo'rqishadi. Ko'pgina qo'rquvlar bolaning yoshiga bog'liq va vaqt o'tishi bilan o'tadi. Biroq, agar qo'rquv uzoq vaqt davom etsa va nafaqat bolaga, balki ota – onalarga ham tashvish tug'dirsa, bu jiddiy o'ylash uchun sababdir. Kunlik qo'rquv Bolalarda kunlik qo'rquv bor:

1. Tabiiy (o'z-o'zini himoya qilish instinktiga asoslangan): o'lim, zulmat, balandlik, hayvonlar, elementlar, baland tovushlar, yopiq joylar, og'riq qo'rquvi.
2. Ijtimoiy: yolg'izlik qo'rquvi, odamlar, jazo, kechikish, hukm qilish.
3. Vaziyat: qo'rquv psixotravmatik vaziyatning natijasi sifatida (ko'lda deyarli cho'kib ketgan bola, endi hovuzda suzishdan qo'rqadi).
4. Shaxsiy: qo'rquv bolaning o'ziga xos xususiyatlariga (uyatchanlik, tashvish) bog'liq.
5. Tasavvur qilish: hayvonlardan qo'rqish, yashil qo'l, qora niqob va boshqalar.
6. Fobiya: inson hayotidagi har qanday hodisa yoki hodisa bilan bog'liq kuchli va chidamsiz qo'rquv.

Tungi qo'rquvlar Bolalardagi tungi qo'rquvlar qo'rqinchli tushlari, shov-shuvlar va izohlar ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Dahshatli tushlar takrorlanishi va bolani deyarli har kecha ta'qib qilishi mumkin. Bunday xayollarning paydo bo'lish jarayoni miyaning ishi bilan bog'liq bo'lib, u kechalari ishlashni davom ettiradi va kun davomida olingan ma'lumotlarni qayta ishlaydi. Bolalardagi tungi qo'rquv sabablari:

- bolalarning va ularga ota-onalarining befarqligi, tashvish va shubhalari;
- haddan tashqari stress;
- odatdagi vaziyatni o'zgartirish;
- xavf guruhi;
- baxtsiz hodisalar, qo'rquv;
- noqulay oilaviy vaziyatlar(ota-onaning janjallari, ajralish);
- ota-onalarning hissiy yondoshmasligi;

• bolaga bo'lgan talablar, tez-tez jismoniy jazo.Ko'pincha qo'rqinchli tushlari 5 yoshdan boshlab 12 yoshgacha bo'lgan bolalarni ta'qib qiladi.

• Bola uyquga ketishdan qo'rqadi, yorug'likni qoldirib, ota-onasi bilan yotishni so'raydi. U bezovtalanib, chiqadi, ba'zan esa qichqiradi. Ertalab tushkunlikka tushib, kayfiyatsiz bo'lib uyg'onadi. Bundan ota-onalar ham asabiylasha boshlaydilar, bezovtalanadilar. Yana kechqurun bu holat takrorlanadi . Bola uxlashni istamaydi.

• Bolaning tungi qo'rquvlari patologiyaga aylanmasligi uchun nevropatolog yoki psixoterapevtning yordami zarur. Ota-onalar keyinchalik vaziyat murakkablashmasligi uchun mutaxassis tavsiyalarni bajarishlari kerak

Boladagi qo'rquv sabablari

1. Ota - onalar o'rtasidagi nizolar, tez-tez jismoniy jazolar, ayniqsa, otaning tarafidan. Bunday atmosferadagi bola qo'rqinchli va xavfli bo'lib o'sadi.

2. Ota-onalarning hissiy "sovuqligi".Bola tinchlik, xavfsizlik va xavfsizlik hissi uchun asosiy ishonchga ega emas.

3. O'tmishda psixotravmatik holat, qo'rquv.Har qanday salbiy tajriba mustahkam o'rnashishi va kelajakda qo'rquv hissi paydo bo'lishi mumkin.

4. Filmlar, videolar, qo'rqinchli belgilar bilan kompyuter o'yinlari. Bolaning fikrlashi hali tanqidiy emas va ko'pchilik haqiqiy dunyodagi filmlardan hayvonlardan qo'rqishni boshlaydi.

5. Ruhiiy kasalliklar. Ruhiiy kasalliklarga chalingan bolalar ham ko'plab qo'rquvlarga ega. Ayniqsa, autizm spektrining buzilishi bo'lgan bolalar. Psixoterapevtik usullar Bolalar qo'rquviga qarshi kurashda ota-onalar muayyan tayyorgarlikda foydalanishlarimumkin bo'lgan eng samarali psixoterapevtik texnikalar:

Bolani chizish, his-tuyg'ulari va tajribalari, istaklari va orzulariga chiqish imkonini beradi, haqiqatni simulyatsiya qiladi, qo'rqinchli, yoqimsiz va travmatik tasvirlar bilan og'riqsiz aloqa qiladi. Bolani eng qo'rqqan narsalarni jalb qilishni taklif qilishga harakat qiling. Shundan so'ng siz rasmni yirtib tashlashingiz, uni yoqishingiz, "biz sizning qo'rquvingizni mag'lub qildik" degan so'zlar bilan oynaga tashlashingiz mumkin.

O'yin Hikoya va rol o'yinlarida bolalar muayyan ko'nikmalarga ega bo'lishadi, ijtimoiy xulq-atvorni o'rganadilar, turli rollarni bajaradilar.O'yinni o'z ichiga olgan bola uyatchanlik va qo'rquv chegarasidan o'tib, g'alaba qozonadi va mag'lubiyatga uchraydi, o'ziga ishonch hosil qiladi. Tungi qo'rquvlarni qanday yengish mumkin? Bolaning tungi uyqusiz uyquga ketishi uchun u o'zini xavfsiz his qilishi va unga hech narsa tahdid qilmasligini bilishi kerak.

1.Har qanday holatda bolani haqorat qilmang va uyaltirmang, chunki u shubhali va yolg'iz uxlashni istamaydi. U bilan birga o'tirib, tinchlaning, boshingizni silkitib, uxlab qolguncha kutib turing.

2.Kun davomida bola ochiq havoda, ochiq o'yinlarda harakat qilish kerak.

3.Yotishdan oldin 2-3 soat davomida bolada quyidagi narsalar bo'lmasligi kerak:

-kompyuter o'yinlari;

- qo'rqinchli belgilar bilan karikaturalar va ertaklar;

- janjal va oiladagi munosabatlarni aniqlash;

- qattiq oziq-ovqat;

- uyqu uchun qattiq, noqulay kiyim.

4.Har kungi rejimdan yoki dam olish kundan qat'i nazar, uxlab qolish vaqti bir xil bo'lishi kerak.

5.Bolaning uyg'onishi keskin bo'lmasligi kerak. Budilnikni emas, balki onamning teginishini va zarbasini ishlatish yaxshiroqdir.

6.Bolaning tanasini mustahkamlash. Sport va sog'lom turmush tarzi tungi qo'rquvlarning eng yaxshi oldini oladi.

Ota-onalarga tavsiyalar

- Bolaga qo'rquvni yengishga yordam berish uning his-tuyg'ularini tushunish, o'z "men" ni eshitish va o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlashdir.

- Bola qo'rquvlari bilan kurashish kattalar va tengdoshlar bilan birgalikda bolaning faoliyatiga yordam beradi: yurish, o'yin, qo'g'irchoq teatriga tashrif, sirk, sport tadbirlari. Bolalarda ko'proq qiziqish va ularning hayoti qanchalik ko'p bo'lsa, ularning qo'rquvlari va tashvishlari kamroq bo'ladi.

- Bolaning hayotida faol ishtirok eting, lekin hamma narsani nazorat qilishga urinmang. Bola sizga ishonishi, siz bilan yaqinlashishi kerak.

- Bolaning sevimli va himoyalanganligini his etadigan uyda qulay va osoyishta muhit yaratish.

- Hech qanday holatda bolani ertak belgilari bilan tartibga solish uchun qo'rqitmang

- Bolada falokat, baxtsiz hodisalar, arvohtar va boshqa dunyo haqidagi hikoyalarni muhokama qilmang. Bolalar ta'sirchan va bunday suhbatlar uzoq vaqt davomida xotirada qoladi. Ko'pchilik, hatto kattalari ham bolalik davrida qo'rqqanlarini va kattalar qanday dahshatli hikoyalarni aytib berganliklarini eslaydilar.

- Bolani aniq kundalik hayotga o'rgating va hatto dam olish kunlari va dam olish kunlari ham unga rioya qiling.

- Bolaning qo'rquvidan mamnun bo'lmang, unga qo'rqadigan hech narsa yo'qligini tushuntirishga urinmang. "Men siz bilan birga bo'laman, qo'rqqaningizni tushunaman"deb ayting.

- Sabr qiling. Yoshi bilan qo'rquvning aksariyati o'z-o'zidan o'tib ketadi. Eng muhimi, bolaning hayotini zaharlab, patologiyaga aylanmaslikdir.

- Bolalar qo'rquvining psixologiyasi ularning aksariyati oilada tug'iladi. O'zingizning psixologik farovonligingizga e'tibor bering. Agar siz tabiatan tashvishli va bezovta bo'lsangiz, bu his-tuyg'ularni bolaga etkazmaslikka harakat qiling.

-Bolaning qo'rquvini e'tiborsiz qoldirmang. Agar nima qilish kerakligini va bolangizga qanday yordam berishni bilmasangiz, psixologdan maslahat so'rang.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Munavvarov A. Oila pedagogikasi. -T.: O'qituvchi. 1974
2. Hasanboyeva O va boshqalar. Maktabgacha ta'lim. –T.: Ilm Ziyo. 2011
3. Qodirova F va boshqalar. Maktabgacha pedagogika. –T.: Tafakkur. 2019
4. Inomova M.O. Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi. – T.: TDPU, 2000

HOZIRGI KUNDA YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI

Xolmirzayeva Durdona Abdug’ulomovna

Andijon viloyati Jalaquduq tumani 38-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalalari xaqida, uning mexanizmlari va psixologik jixatlari xaqida bilib olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar. Nikox, oila, o'smirlilik, yoshlik davri.

Oila inson hayotidagi birinchi ijtimoiy guruh bo`lib,ular tufayli madaniyatqadryatlari bilan tanishadilar,shaxs sifatida rivojlanadilar va birinchi ijtimoiy rollarni egallaydilar.Oila qadryatlarning tiklanishi va qarindoshlik munosabatlari o`z umrini tugatgan oila-urug` munosabatlarini abadiylashtirishni emas,balki,har bir oilaning iqtisodiy,madaniy,kasb-kor jihatdan ravnaq topishini anglatadi.Oila va oila muommolari hamisha davlatning diqqat-e`tibori va himoyasida bo`lib kelmoqda.Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash – Yoshlarning oilaviy hayotiga bo'lgan tayyorlikni shakllantirish muammosining ko'p jihatlari orasida, zamonaviy jamiyatda oilaviy va nikohning ijtimoiy rolini, fuqarolik da'volari mavjudligini eng muhim tushunchalar qatorida. Hozirgi vaqtda jamiyatda tashkil etilgan va jamoa tongida mustahkamlangan oiladagi xatti-harakatlarning normalari va standartlarining tartibga soluvchi ta'siri sezilarli darajada zaiflashad Bu, birinchi navbatda bu haqiqat zamonaviy sharoitlar Ba'zi muhim funktsiyalar an'anaviy oilada muhim rol o'ynashi mumkin edi. O'tmishda bo'lgan erkak va turmush o'rtog'iga xos bo'lgan ayolning odati sezilarli darajada o'zgargan va funktsional o'zgargan.

Maktab o`quvchilarini oilaviy hayotga tayyorgarligini shakllantirish ijtimoiy, axloqiy, huquqiy, psixologik, fiziologik va gigiyenik, pedagogik va iqtisodiy jihatlarni o`z ichiga oladi. O`qituvchi onaga, otaga, oilaga bo`lgan hurmatni tarbiyalash uchun ko`p ishlarni amalga oshirishi, mumkin. Bolalarda oilaga nisbatan e`tibor, oilaviy g`urur hissi paydo bo`lishi kerak. Insonlarga muhabbat onaga otaga, ona va otaning ota-onalariga bo`lgan muhabbatdan, ya`ni oiladan boshlanadi. Ammo bunday tuyg`uni tarbiyalash nozik va dolzarb masaladir. Oila-maktab o`rtasidagi o`zaro bog`liklik muhim holatdir.Jamiyatda axloq munosabatlari hukm surayotgan bir paytda aksariyat yoshlar ko`pincha eng oson,yo`lini bosib,haqiqiy oilaviy baxtdan voz kechib,oson vaqtinchalik munosabatlar va erturmush tarzini tanlaydilar.Shu sababli maktab o`quvchilarini oilaviy hayotga tayyorgarligini shakllantirish nafaqat maktabning balki,butun jamiyatning vazifasidir Inson hayoti davomida nikoh va oilada asosan samimiy va norasmiy muloqot uchun ularning ehtiyojlarini qondirish vositasi bo'lib kelmoqda.Oilaviy hayotga tayyorgarlik jarayoni murakkab, ko'p

tomonlarni. Shuning uchun ota-onalar bilan oilaviy hayot muammolari haqida suhbatlashish kerak. Bolalarning to'liq psixoseksual rivojlanishi ota-onalarning harakatlariga bog'liq. Bu ota-onalar bolani psixoseksual rivojlanish bosqichlarida saqlashlari kerak. Tug'ilishdan boshlab boladagi bolalarning tarbiyasi kelajak ota-onasifatida bo'lishga qaratilgan bo'lishi kerak. Pedagogik muloyimlik va mushaklarning ma'naviy munosabatlarini anglash, bola rivojlanishi uchun psixologik qulay muhitni yaratish, oilaviy hayotdagi yoshlarning muvaffaqiyatli tayyorlanishi ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan zarur sharoitlar yaratadi. Bolaga salbiy ta'sir va onalik muhabbati: Unga butun qalbi bilan bog'langan, u hasadga aylanadi va shu bilan, avvalambor, befarqlik yoki noroziliklarga qarshi qaratilgan. Farzandlar adolat, xolislik, oqsoqollarning mehribonligiga ishonganlarida otaonalarga ishonish paydo bo'ladi. Keyin ularga taqlid qilishga intilishadi. Bolalarning o'zlarini baholashga ko'ra, ota-onalar o'rtacha qat'iy, talabchan, adolatli bo'lishlari kerakligi uchun hurmat qilinishi kerak yaxshi maslahat, aqlni to'g'ri baholang, ko'rsating, ishda yordam bering. Ota-onalar ko'p va'da qilinganda, agar ularning niyatlarini bajarmasalar. Bu bolalarning adolatiga va oqsoqollarning samimiyligiga ishonishni to'xtatadi va o'zlari ham o'zlarini qilishlari mumkin deb hisoblashadi. So'z va ish o'rtasidagi tafovut nafaqat ota-onalarning shaxsiy idoralariga, balki bolalarning axloqiy targ'ibotiga katta zarar etkazadi. Oilada ruhoiy iqlim, totuvlik doimo barqaror bo'lishi uchun oilaning qadryatlari, otaonalarning o'z farzandlarini ruhiy dunyosini bilishlari va ularning o'z farzandlarining ruhiy dunyosini bilishlari va ularning o'ziga xos hususiyatlarini hisobga olib ish tutishlari maqsadga muvofiqdir.

Oilaviy ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biri bu ma'naviy ta'limdir. Bolaning ma'naviy ehtiyojlari juda rivojlanmoqda bolalik. Bolalar g'ayrioddiy tabiiy tabiiy poklik va ochiqlik bilan ajralib turadi, shuning uchun ota-onalar bolalarichki dunyosini boyitishga intilishlari kerak. Ularning ruhiy faoliyati bu tun oilaga xos bo'lgani kabi, uning aks ettirishi uchun o'zlarini namoyon qilishi kerak. Avvalo otaonalarning g'amxo'rliqi butun dunyoning dunyosining shakllanishi kerak – bu butun hissiy sohani rivojlantirish, chunki his-tuyg'ular qalbda sodir etilgan ushbu jarayonlarni aks ettiradi. Biz hali ham o'sishga qodirmiz, chunki his-tuyg'ular insonga hayotni tushunishga va to'g'ri baholashga yordam beradi, chunki insonning ruhiy sog'lig'i hissiyotlarning salomatligiga bog'liq. Agar bolalar noto'g'ri, kichik bo'lsa. Zaharli tuyg'ular, undaylarda ruhiy hayot bo'lmaydi. Oilaviy munosabatlarda yana bir muhim narsa bu, oila boshliqlari, ya'ni ota-onaning ma'lumoti, kasb-kori, bilim saviyasi muhim rol o'ynaydi. Ota-ona munosabatidagi yaqinlik, ichki birlik, o'zini yengil his qilish, faxmlashdir. Bu omillar oilaning tinchligini ta'minlaydi. O'zaro totuvlik, o'zaro tushunish yuzaga keladi. Hayotda o'z dunyoqarashiga, maslagiga, e'tiqodiga ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalash nafaqat maktabning, balki, mahalla-ko'yi, oilaning birgalikdagi olib boradigan sermahsul faoliyati hisoblanadi. Bu o'rinda

shuni ham qayd etish nkerakki, shaxslararo munosabatlarda oila a`zolarining asab tizimi, hissiy irodaviy xususiyatlari katta ahamiyatga egadir. “Toping-chi, bu kim?” mashqi Buning uchun har bir ishtirokchi shu guruh a’zolaridan kimningdir 10 tadan kam bo’lmagan xarakter xususiyatlarini qog’ozga yozadi, lekin kim haqda yozganligini, hatto o’g’il yoki qiz bolaligini ham hech kimga aytmaydi. Qolgan ishtirokchilar yozilgan xarakter xususiyatlariga qarab gap kim haqda ketayotganligini topishlari lozim. Agar guruh gap kim haqida ketayotganligini qanchalik tez topsa, uni ta’riflagan ishtirokchi mohir odam sifatida rag’batlantiriladi. Do’zax va jannat haqida rivoyat Bir inson do’zax va jannat nima ekanligini bilmoqchi bo’libdi. Avval bir xonaga olib kirishibdi, u erda xonaning o’rtasida sho’rva qaynayotgan ekan. U erdagilarning qo’llarida bir metrlik qoshiqlar bor ekan. Ular qoshiq uzun bo’lganligi sababli ovqati eya olmas, qaynoqligidan damba-dam kuyar va ochliklaridan bir-birlariga baqirib, g’azablanar edilar. Keyin uni boshqa xonaga olib kirishibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika – T.: A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, A.Navoiy, 2009.
2. O'. Asqarova "Pedagogika" 2015 -yil Namangan.
3. E. G'oziyev. " Oila psixologiyasi" 2005 yil. Namangan

DEVIANT XULQ-ATVORNING OILAVIY MUNOSABATLARGA O’ZARO TA’SIRI

Yakubova Mamlakat Alisherovna

Namangan viloyati Yangiqo’rg’on tumani maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga
qarashli 13- maktab psixologi

G'anixo'jayeva Gulruksor Xakimjonovna

Namangan viloyati Yangiqo’rg’on tumani maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga
qarashli 27- maktab psixologi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada voyaga yetmaganlar orasida yuzaga keladigan deviant hulqatvor, uning ko’rinishlari, olimlar fikrlari, qarashlari va bu borada olib borilgan izlanishlari haqida ma’lumotlar berilgan. Oilada shaxslararo munosabatlar, oilada yuzaga keladigan nizolar va ularning farzandlar tarbiyasiga, xulq-atvori va ruhiyatiga ta’siri yoritilgan.

Kalit so’zlar: ota-onalar deviant hulq-atvor, OAV g’amxo’rlik, tarbiyaviy funksiya, oilaviy tarbiya, o’smirlar, oilaviy muammolar, nizolar, huquqbuzarlik, affektiv soha, disfunktsional, emotsional holat, agressiv xulq-atvor, oilaviy munosabatlar.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Voyaga yetmaganlar ishi bilan shug‘ullanuvchi komissiyalar faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qaroriga ko‘ra voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklarining oldini olish, jinoyatchilik va jamiyatga qarshi boshqa xatti-harakatlarga qarshi kurashni kuchaytirishga qaratilgan aniq choralar belgilangan bo‘lib, bu jinoyatchilikni oilaviy munosabatlar va shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlari tizimidagi o‘zaro uzviy aloqasi doirasida o‘rganishni taqozo etadi.

Ma’lumki, har bir jamiyat o‘zining qat’iy belgilangan ijtimoiy xulq-atvor dasturlari tizimiga va jamoatchilik fikri, odatlar, axloqiy tamoyillar, an’analar kuchiga tayanuvchi xulq-atvor qoidalariga ega. Qabul qilingan me’yorlar xulqatvorning tarixan shakllangan qoidalari sifatida talqin qilinadi, shu bilan birga u baholovchi vazifaga ham ega. Unga muvofiq ravishda har qanday harakat «to‘g‘ri» yoki «noto‘g‘ri» «yaxshi» yoki «yomon» deb tavsiflanadi. Bunday tushunishda me’yorning tabiiy bo‘g‘lanishi, ya’ni unga aloqador tushuncha «buzilish» atamasi bo‘lib hisoblanadi. Odatda «buzilish» atamasi har qanday «kasal» va «kasallik» xususida mulohaza yuritilganda ham ishlatiladi. Chunki buzilish aniq termin bo‘lmasdan, balki bu tushuncha orqali xulq-atvor yoki uning ko‘rinishlari bilan

bog‘liq belgilar tushuniladi. Insonning xulq-atvori o‘zgaruvchan va rang-barang bo‘lib, uning individual xususiyatlari, o‘ziga xos «uslublari» ning mavjudligi hamma ayon. Biroq bu xulq-atvorning xilma-xilligi uning cheksiz degani emas, zero insonlarning o‘zaro muloqoti, o‘zaro munosabati, ularni turli ijtimoiy guruhlariga birikuvi, yashashi uchun iliq psixologik muhitning saqlanishi zaruratdir. “Har bir shaxs o‘z yosh davriga xos muayyan ijtimoiy munosabatlar egasi hamda unga jamiyat tomonidan ko‘rsatiladigan ko‘plab iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy ta’sirlarning obyektini hisoblanadi”. Shaxsning xarakteri, temperamenti, qobiliyati ruhiy jarayonlarni boshdan kechirganda, mehnat faoliyatida, turmushda o‘zini namoyon etadi. Demak, psixik jarayonlar, psixik holatlar va psixik xususiyatlarning o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik hamda aloqadorlik shaxsning psixologik tuzilishini tashkil etadi.

Deviant xulqli farzandi bor oila a’zolarining o‘zaro munosabatlarida rad etilganlik va befarqlik kabilar ko‘proq ko‘zga tashlanadi. Tadqiqotlarining ko‘rsatishicha, ota-ona orasidagi doimiy nizolar, urush-janjallar, o‘zaro xusumat, shuningdek, mustahkam bo‘lmagan nikoh deviant xulqida yoshligidanoq o‘z asoratlarini ko‘rsatadi. Bunday ota-onalar o‘z farzandlarining ijtimoiy tarbiyasiga, ularga nisbatan kam e’tibor beradilar. Ayni vaqtda farzandlar tomonidan ham shunday munosabat kuzatiladi. Ushbu holatlar sof psixologik nuqtai nazaridan etibor berilsa xar qanday xuquqbuzarlik, xar qanday jinoiy faoliyatning alohida turi sifatida talqin qilinadi. Bunda inson ijtimoiy faolligini belgilovchi va o‘ziga hos qonunbuzarlik shaklida ifodalovchi uning psixik holati, shaxsning motivatsion jabxasi, individual psixologik sifatleri, psixologik hususiyatlari, sub’yektning ijtimoiy qadriyatlarga munosabatlarida o‘z ifodasini topadi. voyaga yetmaganlar xos deviant xulq-atvor va ularni ijtimoiy moslasha olmaslik (dezadaptatsiya) muammosi kuchayib borish xususiyatiga ega ekanligi bois ham juda dolzarbdir. Bunday o‘smirlarning umum qabul qilingan ijtimoiy va ma’naviy-axloqiy me’yorlarni tan olmasligi, ta’lim-tarbiya bilan shug‘ullanuvchi oila, maktab, mahalla va boshqa ijtimoiy institutlar oldiga muhim vazifalarni yuklaydi. Xulq-atvorida buzilishlari bo‘lgan o‘smirlarning psixik rivojlanishida ham o‘zgarishlar ro‘y berishi sir emas. Shu bois ularning xulq-atvorida buzilishni keltirib chiqaruvchi sabablarni tadqiq qilish, oilaning farzand tarbiyasidagi o‘rnini o‘rganish alohida yondashuvni talab etadi.

N.Komilovani “Xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi” nomli o‘quv qo‘llanmasida bolalarning og‘ishgan xulqi psixologiyasining dolzarb masalalari: ushbu ko‘rinishning fenomenologiyasi, turlarning tasnifi, determinasiya va ishlash mexanizmlari, ijtimoiy-psixologik prevensiya va intervensiyaning usullari ko‘rib chiqilgan.

Jamiyatimiz taraqqiyoti munosabati bilan oila, uning barcha hayotiy bosqichlari jiddiy o‘zgarishlarga uchramoqda. Millatning tarixiy, milliy va regional

xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘zbek oilalari taraqqiyotini umumiy va xususiy taraqqiyotlar asosida oilaviy tarbiyani maqsadga muvofiq yaxshilash lozim.

Oila jamiyatning asosiy instituti hisoblanib, u tarbiyaning boshlang‘ich o‘chog‘i sifatida shaxsning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Oilaning tarbiyaviy ahamiyatiga molik vazifasini ta’minlanishida undagi ijtimoiy psixologik muhit, shaxslararo munosabatlar belgilaydi. Agar rollar, o‘rinlar va o‘zaro hamjihatlik inqirozga yuz tutgan holatlarda oiladagi psixologik muhitni tasavvur qilishni o‘zi murakkabdir. Oilada shaxslararo munosabatlarning o‘ziga xos tomonlari uning barqarorligini ta’minlashga va unda unib o‘sayotgan bolalarning xar tamonlama yetuk inson bo‘lishiga xizmat qiladi

Oilaviy nizolarning bolaga salbiy ta’siridan qanday qochish kerak? Ushbu masala ota-onalarning xatti-harakatlarini ko‘rib chiqish, janjallarning sababini aniqlash va undan xalos bo‘lishni o‘z ichiga oladi. Buni o‘zlari va ularning munosabatlari ustida ishlashni xohlaydigan, shuningdek, farzandining oilada noqulay sharoitda yashashini istamaydigan ota-onalar tomonidan ko‘proq qo‘llaniladi. Bunday maqsadni qo‘ygan holda, ota-onalar bolani yuqorida tavsiflangan barcha muammolar va tashvishlardan xalos qilishlari va shu bilan birga oilani va ularning o‘zaro munosabatlarini mustahkamlashlari mumkin. Agar nizo muqarrar bo‘lsa, unda ota-onalar vaziyat bolaning ishtirokisiz tartibga solishga harakat qilishlari kerak. Har qanday sharoitda bir-biringizga tanqid va ayblovlar bilan hujum qilmaslik darkor.

Bunday holda, ziddiyat faqat o‘sadi. Bir-birlariga tahdid qilish - bu umuman nizolar uchun tabu. Shuni unutmangki, bolalar ishonuvchandir va ular sizning barcha so‘zlaringizni chinakam haqiqat deb qabul qilishadi va ularning hayollari sizning tahdidlaringizni dahshatli nisbatlarga bo‘yashga qodir, bu esa kichkina odam uchun stressni keltirib chiqaradi. Bola bilan bir-biringizga tahdid qilish, yoki bolaga tahdid qilish uning mo‘rt psixikasini buzishdir. Agar oilada ota-onalik mahorati yuksak, vazifasi to‘liq bajarilsa, unda oilada nizolar bo‘lmaydi va albatta, ularning bolaga ham salbiy oqibatlari oldi olinadi.

OAVda, ta’lim muassasalarida yoshlarni ibratli xulqqa chorlaydigan ma’naviy ma’rifiy tadbirlarni ko‘paytirish, ularda axborot iste’moli madaniyatini shakllantirish orqali yot g‘oyalarning ta’siriga berilib ketmaslik choralari ko‘rish lozim. Bunda ijtimoiy nazorat mexanizmini, shuningdek, shaxsning emotsional-irodaviy sohalarini rivojlantiruvchi, ularni mantiqiy fikrlashga undaydigan darsda qo‘llaniluvchi samarali o‘quv-metodlaridan foydalanish lozim.

Yoshlar orasida, shuningdek, xulqi og‘ishgan shaxslar, tarbiyasi qiyin o‘smirlar bilan ishlashda ijtimoiy-psixologik treninglarni ko‘proq o‘tkazish, ularda xarakter xislatlari va jamoa bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish orqali xulq og‘ishini oldini olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduvakilovna, K. U., & Xusanovna, R. X. (2022). O‘SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA OILAVIY NIZOLARNING TA’SIRI. *Journal of new century innovations*, 19(2), 91-94.
2. Abduvakilovna, K. U., & Baxriddin o‘g‘li, X. J. (2022). O‘SMIRLARDA SALBIY XULQ-ATVOR NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Journal of new century innovations*, 19(2), 87-90.
3. Abduvakilovna, K. U. (2022). OLIY O‘QUV YURTI TALABALARIDA KASBIY VA AXLOQIY SIFATLARI SHAKLLANISHINING PEDAGOGIKPSIXOLOGIK TAJRIBA ISHLARI NATIJALARI. *Journal of new century innovations*, 19(2), 95-98.
4. Karakulova, U., Rashidova, G., & Raxmatullayeva, M. (2023). DEVIANT XULQ-ATVOR RIVOJLANISHIDA OILAVIY MUNOSABATLARNING TA’SIRI. *Журнал Педагогике и психологии в современном образовании*, 3(1).

BARKAMOL SHAXS TARBIYASIDA OTA-ONA VA MAKTAB HAMKORLIGINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Yoqubjonova Mashura Ikromjon qizi

Namangan viloyati To’raqo’rg’on tumani maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga
qarashli 42- maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola umumiy o’rta ta’lim maktablarida o’quvchilarta’lim-tarbiyasi va bilim olishga bo’lgan qiziqishlarini yanada oshirish uchun ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning eng samarali usullari va metodlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: Zamonaviy dunyo, ta’lim-tarbiya, yosh xususiyatlari, ijtimoiy ro’llar, shaxsiyat, ma’naviy-axloqiy, tashkilot, qadryatlar.

Shiddat bilan rivojlanayotgan shunday bir davrda har bir ota-ona o’z farzandini kelajagi va uning ta’lim tarbiyasi hamda kelajagi haqida qayg’urishi va harakat qilishi kerakligini taqazo etadi, zero barkamol avlodni tarbiyalash bugungi zamon talabidir. Shu bois ham mamlakatimizda barcha xayrli ishlar avvalo oilalarni mustahkamlash va yosh avlodning yorug kelajagini ta’minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Maktab o’quvchilarining tarbiyasiga eng birinchi navbatda oila ota-ona ma’suldir. Chunki, farzand tarbiyasi ko’p omillarga, avvalo, axloqiy-ma’naviy muhitga ham bogliq holda tarkib topadi. O’quvchilarning ta’lim-tarbiya ularning xulq atvori va kamol topishi bu bevosita oila va ta’lim muassasalari va oila bilan birgalikdagi hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda oilalarda ota-onalarning farzand tarbiyasiga bo’lgan e’tibori kundan-kunga kuchaymoqda. Bunga sabab muhtaram yurtboshimiz tomonidan xalq manfaatlarini uchun barcha sohalarga bo’lgan e’tibor, olib borilayotgan islohotlar, yaratilayotgan shart-sharoitlar, berilayotgan imkoniyatlardir. Bunday imkoniyatlardan to’laqonli foydalanib kelayotgan ota-onalar farzandlari tarbiyasiga o’ta ma’suliyat bilan qaramoqdalar. Chunki, farzand insonga berilgan eng ulug ne’mat bo’lishi bilan birga, u ota-onaga topshirilgan ma’suliyat hamda omonatdir. Bolalar - kelajagimiz ekan, ularni ham jismonan, ham ruhan, ham ma’nan soglom bo’lib kamolga etkazish barchamizning asosiy vazifamiz bo’lib qolishi kerak. Oiladagi talim-tarbiya jarayoni maktabgacha talim tashkiloti bilan hamkorlikda yolg qoyilsa bolaning har tamonlama rivojlanishiga turtki boladi. Bolaning maktabgacha talim tashkilotiga borgan ilk kundan boshlab, oila va MTT hamkorligini tashkil etish kerak. Birinchi navbatda tashkilotga yangi qabul qilingan bolani ota-onasi va oilasi bilan yaqindan tanishish ular bilan uzviy muloqotni yolg qoyish kerak. Ikkinchidan doimiy ota-onalar bilan hamkorlikni yolg qoyish, bolaning uydagi faoliyati, qiziqishlari haqida sorash uni talim-tarbiya jarayonida

inobatga olishi vaqti-vaqti bilan bolani ragbatlantirib turish, uning kichkina mehnatini ham etibordan chetda qoldirmaslik kerak. Zero, tarbiya - shaxsning ma’naviy va aqliy qiyofasini, hattoki butun taqdirini belgilovchi omildir. Ulug mutafakkir Abdulla Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud axloq” kitobida “Alloh taolo insonlarni asl xilqatda iste’dod va qobiliyatli, yaxshi bilan yomonni, foyda bilan zararni, oq bilan qorani ajratadigan qilib yaratgan. Ona yurtiga shu sababli o’quvchilarning hayotida muhim o’ringa ega bo’lgan dars mashg’ulotlaridan bo’sh vaqtlarini to’g’ri tashkil etish, undan oqilona foydalanishda ularga yordam berish zazor. Barcha shakllardagi darsda va maktabdan tashqari ishlarining chuqur ichki mohiyati o’quvchilarning ijtimoiy foydali faoliyatga faol jalb qilish ularning tashabbusi va mustaqilligini rag’batlantirish, individual qiziqishlarini va qobiliyatlarini rivojlantirishdan ibortdir. O’quvchilarning o’qishdan tashqari ishlarga pedagogik rahbarlikning xususiyati ularga faqat dars mashg’ulotlarida emas, balki ijtimoiy tashkilotlar orqali, sinfdan va maktabdan tashqari har xil tadbirlar orqali amalga oshadi. Bugungi kunda katta extiyojga aylanib borayotgan narsa bu internet tarmoqlaridan samarali va unumli foydalanishni yoshlar ongiga singdirish, va bunda ota-ona hamda maktab o’qituvchilari hamkorlikda bolalarni bo’sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilishga faqatgina zarurat bo’lsagina telefondan foydalanishlari mumkinligini ta’kidlab bolalar ongiga singdirib borish kerak. Bugungi kunga kelib o’sib kelayotgan yosh avlodni eng yaqin do’ssti bu.. ming afsuslar bo’lsinki telefon, gadjet, planshet va televizorlarga aylanib qolmoqda. To’g’ri biz bolalarga bu narsalardan foydalanishni ta’qiqlab qo’yolmaymiz, lekin undan to’g’ri foydalanishni o’rgatmog’imiz lozim. Yoshlar hozirda texnologik bilimlarini kattalardan ko’ra tez hamda samarali egallamoqda va aytish mumkunki, kompyuter texnologiyasi savodxonligi bo’yicha kattalardan ustunlik ham qilishadi. Ular ta’lim jarayoni va mashg’ulotlar vaqtida o’qtuvchi nazoratida internetdan asosan ilm-fan, madaniyat va sportga oid malumotlarni oladi, o’rganadi. Bular xursand bo’ladigan ijobiy holatlar. Darslardan chiqib dars vaqtida ololmagan biron bir qiziq malumot, videorolik va shu kabi axborotni hoqlagan internet kafedan hech kimning nazoratisiz ham topishi uni yuklab olishi mumkin. Kompyuter o’yinlarining bazilari o’smirlar intellektining rivojlanishiga, qiyin sharoitlarda mustaqil qaror qabul qilish ko’nikmalrining shakllanishiga, mantiqiy fikirlashning oshishiga, ijodiy, ruhiy rivojlanishiga yordam beradi. Lekin hozirgi kunda jamiyatni kompyuterlashtirishning ijobiy tomonlari bilan birga bolalar va o’smirlarni kompyuter, internet va asosiysi kompyuter o’yinlariga haddan ortiq bog’lanib qolish holatlari hamkuzatilmoqda. Bolalar va o’smirlarda kompyuter o’yinlariga psixologik tobeylik ko’rinishiga o’tib ketmoqda. Kopyuter o’yinlariga tobe bo’lib qolgan o’smir real hayotdan, zerikishdan, yolg’izlikdan, hayot qiyinchiliklaridan qochish maqsadida kompyuter o’yinlariga murojaat qilishni boshlaydi. “Psixologlarning ma’lumotlariga ko’ra, kompyuter o’yinlarini

o’ynaydigan 10-15% insonlar ularga tobe bo’lib qolishar ekan. Tobelik asosida esa rohatlanishga nisbatan ehtiyoj yotadi. Mazkur tobelik har qanday yoshda paydo bo’lishi mumkin, biroq u o’smirlarda o’ta ta’sirli bo’ladi. Mutaxassislar tobelikning bunday turini o’ziga xos “Emotsional narkomaniya”ga taaluqli deb hisoblashadi. Kompyuterga tobelik og’ishgan xulq-atvor turlaridan biri hisoblanadi va u o’zining emotsional ruhiy kayfiyatini o’zgartirish usuli yordamida kundalik tashvishlardan qochishga intilish holati bilan ifodalanadi. Bunday paytlarda bolaning psixikasi tormozlanadi, individual shaxsiy rivojlanishdan to’xtaydi. Internet tarmoqlari va turli xil virtual o’yinlarga tobelikni ortib ketishining asosiy sabablaridan biri bolalarning bo’sh vaqtlarini to’g’ri taqsimlanmasligi va ota-ona nazoratidan chetda qolib ketishi. Barcha tobiylik vositalari hattoki kompyuter o’yinlari ham ijobiy hissiyotlarni paydo qiladi (xursandchilik, baxtiyorlik, rohat, ruhiy va jismoniy yengillikni sezish) va salbiy hissiyotlarini (havotir, hafalik, aybdorlik hissi, o’zini yolg’iz his etish) bartaraf etadi. Bolalar kompyuterni bir necha marta o’ynagandan so’ng kompyuter qahromoni va undagi virtual olam, unung real hayotidagi qondirilmagan ehtiyojini qondirishga imkon berayotkanini tushunadilar. Bu kompyuter qahromonini hurmat qilishadi, uning fikrlariga qo’shilishadi, u kuchli, kuplab dushmanlari bir zumda yo’q qilib g’alaba qozona oladi. Bolalar uchun bu rolga kirish va o’zini “u” deb hisoblash yoqimlidir. Chunki ularning ko’pchiligi real hayotda o’zlarida bunday his-tuyg’uni his qilishlari qiyin.

Xulosa qilib aytganda bolalar hayotimizning mazmuni, eng muhim bo’lagi ekanini aytishdan charchamasligimiz kerak. Albatta kompyuter va internet orqali begona insonlar masofadan farzandimiz psixologiyasini bilib olayotganini bo’lsayu, nahotki biz ularni har kuni har soniya ko’rib, kuzatib yurgan, qo’lidan yetaklab katta qilayotkan ota-onasi bo’la turib ularning pok va beg’ubor qalblarini, orzu istaklarini va extiyojlarini anglay olmasak... degan savolni har birimiz o’zimizga berishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A. Abdusamedov. Mustahkam oila ma’naviyati. Toshkent – 2011.
2. D.I.Ahmedova, G.U.Solihova. Sog’lom avlod asoslari. Toshkent-2007.
3. M.G.Davletshin va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. Toshkent. TDPU .2004y.
4. E.G’oziev. Umumiy psixologiya. Toshkent "O‘qituvchi" 2010 y.
5. M.G.Davletshin. Zamonaviy maktab o‘qituvchisi psixologiyasi. Toshkent. 1998

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	SADRI ZIYONING SIYOSIY VA ADABIY FAOLIYATI To‘xtayeva Shahinabonu Shuxrat qizi	4
2.	TIBBIY TA’LIMDA XALQARO HAMKORLIK: TAJRIBA ALMASHISH VA GLOBAL STANDARTLAR Ikramova Sokinabonu Ravshanzoda, Shaismatova Gulbahor Hikmatovna Madibragimova Odina Nasiriddin qizi	8
3.	ISLOM TAFAKKURIDAGI IJTIMOIIY-INTELEKTUAL INQILOBDA SHOKIR SULAYMONNING TUTGAN O’RNI To‘xtayev Abrorxo‘ja	13
4.	XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA TINGLAB TUSHUNISHNI O‘QITISH METODI Sabrina Hazratova Ahrorqul qizi Raximova Go‘zal Bagriddinovna	17
5.	ZAMONAVIY ELEKTRON TA’LIM JARAYONINING AYRIM JIHLTLARI Kakharov Ravshanjon Tursunovich Xolmirzayev Xoshimjon Erkinjonovich	20
6.	UZBEKISTAN’S AI START UP ECOSYSTEM AND VENTURE CAPITAL ACTIVITY Isoqova Fotima Baxtiyorovna	27
7.	EKOTURIZM VA UNING BARQAROR RIVOJLANISHIDAGI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR Karimjonov Isroil Komil o‘g‘li Yo‘ldoshev Abdumalik	32
8.	LOGISTIKADA OMBORXONANI BOSHQARISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNI QO‘LLASH Boymatov O‘tkirbek Tilovmurod o‘g‘li	38
9.	TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA ESTETIK TARBIYANING O‘RNI Smaylova G.Yu. Berdiboyeva Sevara Mahmud qizi	45
10.	BENEFITS OF INTERNATIONAL TEACHING EXPERIENCES Hamroyeva Asaloy Uchqun qizi	48
11.	РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ Адилова Солия Адиловна Бозоров Джобир Сироджиддин угли	52
12.	РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ И СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ, НАУКИ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ Адилова Солия Адиловна Саидов Джавахир Эркинович	56
13.	O‘QUVCHILARNING ODOB-AXLOQ FAZILATLARINI SHAKLLANTIRISHDA TASVIRIY SAN’ATNING AHAMIYATI Abatbaev Nizamatdin	60
14.	MUVAFFAQIYATLI HAYOT KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH Turdaliyeva Xolida Orifjonovna	63
15.	MAKTABLARDA YUQORI SINIF O‘QUVCHILARINING O‘QISHGA BO‘LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISHDA MAKTAB PSIXOLOGNING ROLI Qodirova Feruza Oribjonovna, Nurmatova Nafisa Abdurahmanovna Rejabboyeva Gulnoza Bahromjonovna	68
16.	MAKTAB O‘QUVCHILARI ORASIDAN “KORREKSION GURUH”GA	72

	KIRUVCHI O’QUVCHILARNI ANIQLASH VA ULAR BILAN ISH TASHKIL ETISH Saparova Kuralay Saburovna	
17.	MAKTAB O’QUVCHILARIDA IJTIMOY TARMOQLARDAN TO’G’RI FOYDALANISH KO’NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI Salimova Sayyora Sobirovna Yigitova Muxarram Raximjonovna	75
18.	TA’LIM MUASSASASLARIDA PSIXOLOGIK XIZMAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Rasulova Zuxroxon Adxamovna	80
19.	O’QUVCHILARNING KASB-HUNAR TANLASHI MUHIM JARRAYON SIFATIDA Rahmonova Zebo Yoqubjon qizi	84
20.	KICHIK MAKTAB YOSHI INQIROZI VA UNI OLDINI OLISHDA MAKTAB PSIXOLOGINING O’RNI Qurbonova Gulmira Olimjonovna	88
21.	O’QUVCHILARNI FANGA BO’LGAN QIZIQISHINI UYG’OTISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI Nazarova Gulnora Mahmudjonovna	93
22.	O’SMIRLARDA DIQQATNING RIVOJLANISHI Muhamedova Nargisa Abduraxmonovna	96
23.	MAKTABDA TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING USLUBLARI VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Musoyeva Gulshanda Rajabovna	99
24.	O’QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO’NALTIRISH BO’YICHA PSIXOLOGIK MASLAXAT VA TAVSIYALAR Mamadaliyeva Dildora Maxmudjonovna	104
25.	BADIIY ADABIYOTDA IZOFALI BIRIKMALARNING QO’LLANILISHI Latipjanov Abdulatif Ulug’bek o’g’li	107
26.	O’SMIRLIK DAVRIDAGI O’ZIGA XOS PSIXOLOGIK VA FIZIOLOGIK O’ZGARISHLAR VA ULARNING SHAXS RIVOJLANISHIGA TA’SIRI Esanov Baxtiyor	109
27.	BIZ ZO’RAVONLIKKA QARSHIMIZ Asqarova Lolaxon Ziyotaliyevna	113
28.	BOSHLANG’ICH SINFLARDA O’ZLASHTIRISHI PAST O’QUVCHILAR BILAN ISHLASH METODIKALARI Abdulhakimov Ergash Turdiqulovich	118
29.	IZOFALI BIRIKMALAR TO’G’RISIDA UMUMIY XULOSALAR Latipjanov Abdulatif Ulug’bek o’g’li	123
30.	ERTAKTERAPIYA ZAMONAVIY TARBIYA METODI SIFATIDA Anvarbekova Dildora Iqboljon qizi	126
31.	O’QUVCHILARDA MULOQOTCHANLIKNI SHAKLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TOMONLARI Axmedova O’ktamxon Isaxujayevna	129
32.	ISLOMDA TA’LIMY VA TARBIYAVIY MASALALARNING DINIY JIHATDAN YORITILISHI Dadamirzayeva Naimaxon Sodiqjonovna	132
33.	PSIXOLOGIK ZO’RAVONLIK VA UNING NAMOYON BO’LISH SHAKLLARI Eshmirzayev Bozar Saidmurodovich	135
34.	TAFAKKUR NAZARIYASI VA ILMIY ASOSI	140

	Faxriddinova Muborak Faxriddinovna	
35.	O'QUVCHILARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI Ikromova Marg'uba Ravshanova	143
36.	PEDAGOGLAR JAMOASINI BOSHQARISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Mansurova Gulsara Po'lotovna Izzatova Malohat A'zamovna	146
37.	O'QUVCHILARINING INDIVIDUAL- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISHNING AHAMIYATI Rasulova Sarbaroy Nematjanovna. Sotimboyev Muzaffar	151
38.	EMOTSIONAL ZO'RIQISHLARNI OLDINI OLISHNING MUHIM MASALALARI Nazarova Sohiba	156
39.	SHAXSNING EKSPRESSIV XULQI VA UNING MULOQOT JARAYONIGA PSIXOLOGIK TA'SIRI Norqulova Sojida Baxriddinovna Narziyeva Nodira Zaripovna	160
40.	O'SMIRLIKDAGI AGRESSIVLIK VA TAJOVUZKORLIKNING ILMIY ASOSLARI Rasulova Guljaxon Juraboyevna	164
41.	O'SMIR YOSHDAGI O'QUVCHILARDA SALBIY XULQ-ATVOR NAMOYON BO'LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Ravshanova Dilbar Rajabovna Ismatullayeva Dinoza Olimjonovna	167
42.	O'Z JONIGA QASD QILISHNING OLDINI OLISHDA OILANING ROLI Shokirova Feruza Sobir qizi. Sharipova Sevara Umar qizi	171
43.	O'QUVCHILARGA SAMARALI TA'SIR KO'RSATISHNING PSIXOLOGIK USULLARI Karimberdieva Azimaxon Hoshimjon qizi Shukurova Gulniso Yusupovna	175
44.	SHAXS XUSUSIYATLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI Sulaymonova Lobar Fayzullayevna Shoyimqulova Muxayyo Shuxratovna	179
45.	QO'RQUV VA UNI YENGISHNING PSIXOLOGIK USULLARI Tojiboyev Zafarjon Sodiqovich	182
46.	HOZIRGI KUNDA YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI Xolmirzayeva Durдона Abdug'ulomovna	186
47.	DEVIANT XULQ-ATVORNING OILAVIY MUNOSABATLARGA O'ZARO TA'SIRI Yakubova Mamlakat Alisherovna G'anixo'jayeva Gulruksor Xakimjonovna	189
48.	BARKAMOL SHAXS TARBIIYASIDA OTA-ONA VA MAKTAB HAMKORLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Yoqubjonova Mashura Ikromjon qizi	193

Eslatma! “Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnaliga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Bosh muharrir

O.S.Isroilov

Nashrga tayyorlovchi

M.U.Abdullayeva

“Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnali, 199 bet.

© <https://ilmfanvatalim.uz/>

© Farg‘ona, Mualliflar jamoasi, 2025